

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Septembre 2024

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 3: Afrique / Histoire, Science politique, Relations internationales, Économie, Géographie

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 6
Septembre 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° 6 / Septembre 2024

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

***Dossier 3 : Afrique / Histoire, Science politique, Relations
internationales, Economie, Géographie***

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection

PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>Évolution urbaine et dynamiques foncières en pays safène : de la rente aux conflits fonciers</i> _ Abibe SÈNE & Aboubacar El Hadji FAYE - -----	09
<i>Déterminants socioéconomiques de la disparition des abeilles dans l'aire culturelle 'yom'</i> _ Alassane KAKPI et Al -----	25
<i>Géographie culturelle et savoirs endogènes dans l'agriculture, la sante et la préservation de l'environnement dans les communes de Dagana et de suelle (Sénégal)</i> _ Aminata DIOP et Al -----	49
<i>Et en plus, ils étaient sodomites : les fins de la sodomie au moyen âge (xie – xve siècles)</i> _ Anoh Georges N'TA -----	68
<i>Les conditions de sécurité du traitement des conteneurs dans les ports des pays de la côte ouest africaine : cas d'owendo containers terminal (Libreville)</i> _ Guy Merlo MADOUNGOU NDJEUNDA -----	86
<i>Mborantsuo Marie Madeleine : une Janus présidente à la cour constitutionnelle gabonaise (1991-2023)</i> _ Jérôme Toung Nzuè ---- -----	103
<i>Innovations semencières du CNRA et qualité de vie chez les paysans de Divo face au contexte du développement durable en Côte d'Ivoire</i> . Kouakou M'BRA -----	119
<i>Etude géographique des conflits fonciers dans les communes rurales du Sénégal : cas de ndiaganiao (Mbour)</i> _ Mame Cheikh NGOM & Emile Samba FAYE -----	139
<i>Apports des connaissances antérieures dans la construction des images mentales dans l'activité du dessin</i> _ Micheline KIENOU & Saiba BAKOUAN -----	163

<i>Motivations à la formation au métier d'infirmier au Bénin : une étude descriptive qualitative exploratoire</i> _ OTTI André et Al -----	183
<i>Efficacité des innovations mises en œuvre pour la continuité éducative dans les zones à fort défi sécuritaire : cas de la province du Yatenga (Burkina Faso)</i> _ Rasmané ZALLE -----	206
<i>Production cotonnière et urbanisation au Burkina Faso de 1960 à 2019</i> _ Sébastien GUIPO -----	222
<i>Pour une mise en valeur durable du site de nok au Nord-Togo : son aménagement écotouristique</i> _ Tatongueba SOUSSOU -----	239
<i>La résilience des ménages agropastoraux face aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme au Burkina Faso : cas de la Boucle du Mouhoun</i> _ Traore Djénéba & Gaétan Mamert Biloa Ntonga -----	263
<i>L'oignon des savanes ivoiriennes : une culture de seconde zone abandonnée aux marginaux : 1963-1980</i> _ YEO Dégnimani & SERI JEAN-JACQUES -----	293
<i>Perception de la qualité des services municipaux dans le district de Bamako : une analyse du discours des citoyens de la commune III</i> _ Seydou K DAO et Al -----	313
<i>Cameroun : l'impact du changement climatique sur les activités agricoles a travers la variabilité des précipitations et quelques stratégies résilientes a ébolowa entre 1927-2015</i> _ MENA Marin Sylvère Marin -----	328

Liste des auteurs

Abibe SÈNE & Aboubacar El Hadji, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal*, abibousene83@gmail.com & aboubacarelhadji.faye@ucad.edu.sn

Alassane KAKPI, N'koué Emmanuel SAMBIENI et Mohamed Nasser BACO, *Université de Parakou / République du Bénin*, alassanekakpi@yahoo.fr

Aminata DIOP, Birane CISSE et Malangue DIEDHIOU, *Université Cheikh Anta DIOP de Dakar / Sénégal*, aminata3.diop@ucad.edu.sn, biranecisse28@gmail.com et diédhioumalangue99@gmail.com

Anoh Georges N'TA, *Université Félix Houphouët-Boigny/Abidjan / Côte d'Ivoire*, ngomab57@gmail.com

Guy Merlo MADOUNGOU NDJEUNDA, *Institut de Recherche en Sciences Humaines, CENAREST/Libreville / Gabon*, madoungoumerlo@gmail.com

Jérôme Toung Nzuè, *Institut de Recherche en Sciences Humaines /CENAREST / Gabon*, jerometoung@gmail.com

Kouakou M'BRA, *Institut d'Ethnosociologie, UFHB, Abidjan / Côte d'Ivoire*, mbrakouakou@yahoo.fr

Mame Cheikh NGOM & Emile Samba FAYE, *Université Cheikh Anta Diop, Dakar / Sénégal*, mamecheikh1.ngom@ucad.edu.sn

Micheline KIENOU & Saiba BAKOUAN, *Université Norbert Zongo, Koudougou / Burkina Faso*, kienoumicheline27@gmail.com & bakouansaiba@yahoo.fr

OTTI André, TCHANSI KOUAMBER Niminoua Anselme, AKPO Yéba Olayèmi Florence et SOSSA Charles, *Université d'Abomey-Calavi, Université de Parakou / Bénin*, drandreotti74@gmail.com

Rasmané ZALLE, *Ecole Normale Supérieure, Koudougou / Burkina Faso*,
zallerazo@yahoo.fr

Sébastien GUIPO, *Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou / Burkina Faso*,
guiposeb@yahoo.fr

Tatongueba SOUSSOU, *Université de Kara / Togo*,
denis.soussou@gmail.com

Traore Djénéba & Gaétan Mamert Biloa Ntonga, *Université panafricaine, Yaoundé & Université de Yaoundé II / Cameroun*,
traorezeina147@gmail.com & biloantonga@yahoo.fr

YEO Dégnimani & SERI JEAN-JACQUES, *Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa / Côte d'Ivoire*,
degnimaniyeo@gmail.com & jeanjacquesseri@yahoo.fr

Seydou K DAO, Ousmane NIAMALY et Zakari Yaou KAKA, *Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) / Mali*,
sdaorh@gmail.com , oniamaly@gmail.com et zakari_yaou@yahoo.fr

MENA Marin Sylvère Marin, *Université de Ngaoundéré / Cameroun*,
marsymen30@gmail.com

Évolution urbaine et dynamiques foncières en pays safène : de la rente aux conflits fonciers

Abibe SÈNE

Département de géographie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
abibousene83@gmail.com

Aboubacar El Hadji FAYE

Département de Sociologie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
aboubacarelhadji.faye@ucad.edu.sn

Résumé

Le pays safène se situe à l'Est de la capitale sénégalaise et était au paravent le fief de l'agropastoralisme extensif. Mais l'installation de l'aéroport internationale Blaise Diagne de Diass, depuis 2000, a sonné comme un permis d'occupation de l'espace. D'abord l'État avec ses politiques publiques et d'aménagement du territoire en guise de décongestionnement de la capitale et d'équilibre territoriale et par la suite la junta privée, constituée d'hommes d'affaire, d'élites politiques et maraboutiques, à la recherche de terres pour concrétiser leurs projets. Cette situation va accélérer l'urbanisation de la zone, avec la conquête infernale des terres et son lot de conséquences allant de l'augmentation de la rente foncière aux conflits innombrables et complexes. Cette nouvelle donne va aiguïser les enjeux fonciers au niveau de la zone, en faisant quitter les activités agropastorales traditionnelles leur support (la terre) au profit d'autres pratiques beaucoup plus rentables. Cette étude a été conduite par une méthode mixte et a permis de déceler une très grande rentabilité du foncier, compte tenu de l'urbanisation de la zone, avec beaucoup d'acteurs en jeu et des conflits très divers.

Mots-clés : rente foncière, conflit, agropastorale, décongestionnement, enjeux fonciers

Summary

The Safène country is located to the east of the Senegalese capital and was previously the stronghold of extensive agropastoralism. But the installation of the Blaise Diagne international airport in Diass, since 2000, sounded like a permit to occupy the space. First the State with its public and land-use planning policies to decongest the capital and territorial balance and subsequently the private junta, made up of businessmen, political and maraboutic elites, looking for land to realize their projects. This situation will accelerate the urbanization of the area, with the infernal conquest of land and its share of consequences ranging from the increase in land rent to countless

and complex conflicts. This new situation will sharpen the land issues at the area level, by causing traditional agropastoral activities to abandon their support (the land) in favor of other, much more profitable practices. This study was carried out using a mixed method and made it possible to detect very high profitability of land, taking into account the urbanization of the area, with many actors at play and very diverse conflicts.

Keywords: land rent, conflict, agropastoral, decongestion, land issues

Introduction

Le pays safène se situe à l'Est de la capitale sénégalaise, dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Il est constitué par quatre communes et reste fortement influencé par ces villes. Cet espace compris entre Dakar, Thiès et Mbour, qui fait l'objet de ce schéma d'aménagement et de développement territorial, constitue un territoire à enjeux très stratégiques. C'est une zone caractérisée par l'existence de richesses naturelles diversifiées et elle est le réceptacle de grands projets structurants en cours de réalisation ou en vue de l'être. Au niveau agricole, la zone des Niayes produit l'essentiel des fruits et légumes du pays grâce notamment à la fertilité de ses sols. Au niveau de la pêche, les localités de Mbour, Kayar et Rufisque font du triangle le premier pôle de pêche artisanale du Sénégal. Cette zone est également le premier pôle d'industries extractives du pays avec, notamment la SOCOCIM et les cimenteries du Sahel, qui couvrent les besoins du Sénégal en ciment et même au-delà. Cette position sera renforcée par la mise en service de la nouvelle cimenterie DANGOTE. Au niveau du tourisme, ce triangle est l'une des premières zones touristiques du pays avec la station balnéaire de Saly et les autres sites touristiques le long de la Petite Côte. L'aviculture y est également très développée grâce à un milieu physique favorable pour l'élevage et la proximité des grandes agglomérations pour écouler la production. Concernant les infrastructures, cette zone a été choisie pour accueillir d'importants projets structurants tels que l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), la Zone Economique Spéciale Intégrée (ZESI), les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, la zone industrielle de Diamniadio, la deuxième université de Dakar, le port minéralier de Ndayane, les projets d'autoroutes Diamniadio-AIBD, AIBD-Thiès et AIBD-Mbour. Ces importantes richesses, ces potentialités de

développement, associées à la polarisation de Dakar font de ce triangle une zone stratégique, ce qui se manifeste par l'installation progressive d'entreprises et la construction de nouveaux logements. Cette tendance s'est renforcée avec la mise en service de l'autoroute à péage qui permet de faire le trajet Dakar-Mbour en moins d'une heure. De ce fait, la localité vit au rythme d'une urbanisation exacerbée, poussant quotidiennement les limites de la ruralité, avec une boulimie foncière grandissante, soutenue surtout par les investisseurs.

Problématique

Il s'agit d'analyser la rente foncière ainsi que les conflits qu'elle génère compte tenu de l'urbanisation infernale de la localité. Depuis 2000, avec l'installation de l'aéroport international Blaise Diagne, le pays safène vit au rythme d'une dynamique urbaine imparable, encouragé d'abord par l'État avec ses politiques d'aménagement du territoire, puis par le secteur privé, en quête quotidienne d'espace pour abriter leurs projets. Cette situation va aiguïser les enjeux fonciers, mettant en concurrence beaucoup d'acteurs, plus particulièrement le privé, les véritables rentiers, l'État et ses démembrements, qui sont juges et facilitateurs et en fin la population autochtone (agropasteurs), concessionnaire compte tenu de leurs faibles revenus. Cette situation, loin de connaître son épilogue, entraîne quotidiennement la réduction des réserves foncières poussant les activités agropastorales vers la décadence. Elle est également source de conflits car la demande en matière foncière reste supérieure à l'offre et malgré cette situation l'envie de s'installer dans la zone constitue une priorité pour certains grâce à son offre territoriale favorable.

1. Méthodes et outils

1.1. Présentation du cadre d'étude

Le pays safène se situe dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour et comprend quatre communes : Diass, Popenguine-Ndayane, Keur Moussa et Sindia. Il subit une forte influence de ces villes et sa position géographique et son offre territoriale favorable (d'importantes potentialités physiques), ont encouragé son urbanisation. D'abord l'État, avec une délocalisation de beaucoup d'entreprises dans cette zone puis le privé, qui valse chaque jour à la recherche d'espace pour abriter leurs projets. Cette situation est de lion à son crépuscule, car l'ensemble des facteurs qui l'encourage sont toujours présents dans la zone, rendant la gestion foncière de plus en plus complexe.

1.2. Méthodologie de l'étude

L'approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude est constituée de trois étapes. On note la revue documentaire d'abord, ensuite la collecte des données de terrain à travers les entretiens semi-structurés, la cartographie et en fin le focus group.

1.2.1. La documentation

Pour être plus contextuel, une bonne partie de la revue documentaire a été consacrée aux ouvrages qui parlent de la localité, de l'urbanisation et de la périurbanisation d'une manière générale. Parmi ceux qui ont plus contribué au façonnement de ce travail, on peut citer : la thèse de Diongue (2010), qui parle de la périurbanisation à l'Est de la capitale sénégalaise. Cet ouvrage a fait une analyse exhaustive des facettes de ce phénomène, avec le jeu des acteurs, dans une localité très stratégique. La thèse de Thiandoum (2013), qui parle des apports agricoles dans une localité périurbaine (le pays saféne). Elle a beaucoup insisté sur la potentialité de ces activités, malgré les changements qu'a connus la zone. On peut noter aussi le rapport de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (2015), à travers le schéma directeur d'aménagement et de développement du triangle Dakar-Thiès-Mbour. Un document qui semble exclure l'agropastoralisme au niveau de la zone, en mettant plus l'accent sur son urbanisation ainsi que les aménagements qu'elle va abriter. En gros, ces ouvrages nous ont permis d'avoir un très grand aperçu des enjeux de l'urbanisation de la zone, ainsi que les conflits et l'ensemble orchestré par un important jeu des acteurs.

1.2.2. Interview semi-structurée

Des interviews semi-structurées ont été réalisées auprès de groupes d'acteurs locaux. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, Olivier de Sardan (2003) que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans la société locale ». De façon classique, nous avons distingué deux registres dans nos entretiens : celui où l'on prend l'interlocuteur comme un «consultant» et celui où on le prend comme un «récitant». La demande formulée au consultant était de parler des causes principales de l'urbanisation de la zone, les mutations foncières et agropastorales et leurs conséquences ainsi que les conflits. Ces personnes ressources ont été, pour certaines consultées plusieurs fois. En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu en tant qu'habitant de la localité, sa position vis à vis des choses, d'où la nécessité de passer par des «récits de vie». Au totale 78 personnes ont été interrogées.

Tableau 1 : Groupe d'acteurs enquêtés

Catégorie d'acteurs interrogés	Nombre de personnes
Directeur de l'AT	1
Pdt commission domaniale	4
Pdt des éleveurs	4
Agropasteurs	30
Pratiquants d'autres activités	10
Chefs d'entreprise	15
Chefs de villages	7
Acteurs fonciers (agents immobiliers, courtiers...)	7
TOTAL	78

Source : Enquêtes de terrain, 2022

1.2.3. Les focus group

Cette technique permet de diversifier les discours des acteurs afin d'évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions et/ou de mieux comprendre le sens qu'ils donnent à leurs opinions, leurs motivations et leurs comportements. Le focus group est une méthode qualitative de collecte de données en se basant sur les discussions d'un groupe de participants, sur un sujet prédéfini par un animateur (Morgan, 1996 : 129-152). Trois focus group ont été effectués et adressés aux ouvriers (au niveau des usines, exploitations agricoles, carrières, secteur du transport, commerce...) et ce travail a été possible grâce aux responsables des secteurs concernés.

2. Résultats et analyses

2.1. Le triangle Dakar-Thiès-Mbour : une zone en pleines mutations urbaines

Le phénomène d'urbanisation est longtemps observé en Afrique avec des causes multiples et complexes. Elle apparaît comme une réalité planétaire complexe, évoquant à la frontière entre l'ordre et le chaos, incertaine, inachevée et imparfaite (Da Cunha et Matthey, 2007 : 25). Ainsi, l'Afrique sub-saharienne occupe une place particulière dans le mouvement d'urbanisation des pays en développement. Cette

urbanisation rapide a connu son apogée dans les années 1950, où le taux de croissance annuel de la population urbaine (dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants) atteignait 7,1 % par an. De 1950 à 1990, la population urbaine a été multipliée par dix en Afrique sub-saharienne, alors que la population totale est passée du simple au triple (Bocquier, 1999 : 1-4).

Les projets comme l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), la Zone Economique Spéciale Intégrée (ZESI), le port minéralier de Ndayane, les pôles urbains de Diamniadio, et celui de Dagga-Kholpa, la zone industrielle de Diamniadio, la deuxième université de Dakar, les projets d'autoroutes Diamniadio-AIBD, AIBD-Thiès et AIBD-Mbour, ont encouragé l'essor des activités non agricoles.

« Le principal frein à la production de logements est l'absence de structure en charge de l'aménagement foncier en dehors du MUH et des collectivités locales (depuis la dissolution de de SCAT-URBAIN en 2000). Le MUH annonce la création de 25 pôles urbains d'ici 2035, dont 5 dans la zone qualifiée de prioritaire Dakar-Thiès-Mbour ». (Banque Mondiale, 2015 : 126).

Dans le domaine industriel, on note : les Ciments Du Sahel, avec près de 350 ha et plus de 1000 emplois directs et indirects, *Twyford Ceramics*, avec 32 ha et son annexe, emploient plus de 1500 personnes, SIAGRO qui s'active dans la production agroalimentaire. Les grands projets étatiques créent en effet des coûts d'opportunités économiques qui ont un impact réel sur l'évolution des usages de l'espace périurbain, rendu plus attractif. (Diongue, 2010 : 14).

De ce fait, 37,20 % de la population pensent que la présence des infrastructures est la principale cause de l'urbanisation de la zone, contre 26 % qui estiment que ce phénomène est dû à sa position géographique au niveau de la petite côte.

« Depuis 2000, avec la mise en place de l'AIBD, d'autres infrastructures s'en suivent et la localité reçoit chaque jour des investissements étrangers qui servent d'emploi à la population autochtone. Ces projets ont changé la structuration de la zone et

nous ont beaucoup coûté en terres destinées à l'agriculture et l'élevage». ¹

Figure 1: Facteurs de l'urbanisation de la zone

Source : *Enquêtes de terrain, 2022*

L'ensemble de ces infrastructures, conjugué aux investissements privés, ont entraîné des mutations dans beaucoup de domaines avec une urbanisation galopante de la zone et surtout le développement du bâti au détriment des pratiques traditionnelles et agropastorale.

« La crise économique des années 1980 a mis fin à l'ambition de l'État de promouvoir un habitat moderne pour la majorité des citoyens. Face aux contraintes financières, l'État a démissionné de son rôle bâtisseur. La production foncière est donc libéralisée avec l'entrée des sociétés immobilières et des particuliers » (Djah et al, 2017 : 163).

Selon Pouye (2003 : 12), près de 20 sites sont en lotissement selon le président de la commission domaniale de la commune de Diass. Ces sites se localisent essentiellement le long de la Route Nationale 1 (RN1).

¹Entretien semi structuré avec S. SENE, ancien président de la commission domaniale de la commune de Diass (site de l'actuel aéroport), réalisé le 10 septembre 2021 .

2.2. Une forte spéculation foncière

Au Sénégal, en réalité, comme dans les autres pays sahéliens, les ressources foncières comportent d'importants enjeux surtout en milieu paysan. Ces enjeux sont d'ordre économique, politique et socioculturel (Touré, 2009). Économique, puisque les ressources foncières constituent des facteurs de production et déterminent une bonne part des revenus paysans. La ruée vers la zone, occasionnée surtout par l'urbanisation va augmenter la vente des terres (32,6% de la population), mettre en concurrence beaucoup d'acteurs (autochtones, étrangers, entreprises, particuliers, État...), sous l'arbitrage des autorités qui se sont transformées en véritables rentiers.

« Aujourd'hui, il ne s'agit plus du temps périurbain des premières rencontres, où les ruraux pouvaient se prévaloir d'une certaine légitimité foncière liée à leur autochtonie et les citadins d'un sentiment de domination sur les premiers ». (Diongue, 2010 : 16).

Tableau 2 : Le marché foncier dans la zone

Vente de terres	Fréquence
Population ayant vendu	32,6%
Population n'ayant pas vendu	67,3%
Total	99,9%

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Les terrains ne sont plus donnés mais vendus. C'est bien une rupture sociale que ce morcellement du sol périurbain d'un type nouveau consacre par rapport au précédent schéma d'insertion irrégulière, (Bertrand, 2007 : 42). Cette situation récente de vente de terre est accentuée par la position stratégique de la zone. « Une logique de marché se développe avec la promotion des mécanismes spéculatifs », (Diop, 2016 : 122).

Selon Land Matrix Africa dans son rapport 2016, entre 2000 et 2012

plus de 638 000 ha de terres au Sénégal sont sorties des mains des exploitants originels aux comptes des investisseurs étrangers ou nationaux, soient près de 3% des terres arables du pays.

Tableau 3 : La vente des terres dans la zone

Nombre de ventes	Fréquence
1 fois	96 %
2 fois	3 %
3 fois	0,9 %
TOTAL	99,9%

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Cependant, l'évolution de la rente foncière en pays safène (répercussions des ventes tableau 3) est très fulgurante car beaucoup de personnes ne pensent qu'à vendre leurs terres. Ce phénomène n'a pas encore connu son épilogue car tous les facteurs favorables à son augmentation sont regroupés au sein de la localité, ce qui la rend de plus en plus alléchante.

Figure2 : Surfaces vendues en hectares

Source : Enquêtes de terrain, 2022

L'analyse de ce graphique montre que 80 % de la population ont

vendu des terres comprises entre (0-2) hectares. Cette masse concerne surtout les agropasteurs, avec des terres très limitées, destinées aux pratiques familiales de subsistance. Cette couche, constituée souvent d'autochtones, est la pièce maîtresse de la rente foncière au niveau de la zone. Les grandes surfaces (6-8) hectares, sont presque inexistantes et concernent 1,10 % de la population et la masse concernée et rencontrée dans les villages où l'agriculture continue de nourrir ses hommes, à l'image de Thiafoura dans la commune de Sindia et Samekédj, à l'extrémité de la commune de Diass.

Figure 3: Evolution de la rente foncière avant 2000 à nos jours

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Pour y voir mieux, nous avons essayé de périodiser cette évolution en la contextualisant par rapport à l'installation de l'aéroport international Blaise Diagne en 2000. Un mégaprojet de cette envergure a refaçonné la zone, en donnant plus de valeur à la terre. Imperceptible avant 2000, avec 7% des ventes des terres, cette localité va vite séduire beaucoup d'acteurs avec une hausse des ventes (25,80 %), après 2000. Le pique sera atteint après 2010, avec le fonctionnement de l'AIBD et d'autres infrastructures connexes, susceptibles d'attirer les investisseurs. 67 % de la population avaient vendu des terres car beaucoup d'argent été en jeu.

2.3. Les conflits émanant de cette rente foncière

Les mutations foncières observées au niveau de la zone ces dernières années ne sont pas sans conséquences sur les relations de la population, ainsi que celles des investisseurs et les autorités. Ces

changements allant dans le sens de l'augmentation de la rente foncière, vont aiguïser les enjeux dans ce domaine et occasionnent de sérieux conflits entre les acteurs de ce secteur. Ainsi selon Thiom (2015 : 105) au sein de cette localité, on peut constater que 18,50% de la population contre 58% observaient ces conflits fonciers en 2004 et cette tendance va connaître une hausse à la limite même se renverser en 2015, avec 68,80% de celle-ci contre 5,60%.

Ces conflits fonciers sont de divers ordres et mettent en prise plusieurs acteurs, avec des ambitions différentes et complexes dont la majeure partie est motivée par l'argent.

Graphique 4: les types de conflits fonciers

Source : Enquêtes de terrain, 2022

L'analyse de ce graphique permet de montrer qu'une bonne partie des conflits met en prise les investisseurs et la population locale, avec 48% des cas. Le cas le plus remarquable est celui de l'homme d'affaire libanais Charles HADDAD contre la population de Kiniabour², dans la commune de Sindia sur une surface de 200 hectares, destinés à l'agro-business. Il faut noter que cette localité présente une très bonne offre territoriale, avec des terres très propices aux pratiques agricoles. L'installation de l'investisseur sur l'endroit où Latir Pouye² appelle

² Habitant de Kiniabour 2 et membre du collectif pour la Défense des terres de cette localité, interrogé le 22 Novembre 2022.

« le poumon de Sindia », va à l'encontre de la population et le dossier est toujours pendant en justice.

Ces conflits sont observables également au niveau de la population, plus particulièrement au sein des familles (27%), car beaucoup d'argent est en jeu, entraînant la rupture des liens parentaux. Il faut noter que malgré le développement du régime de l'immatriculation, la gestion foncière reste traditionnelle et les terres se lèguent de pères en fils et la gestion est confiée à l'aîné de la famille dès la disparition du père.

Entre État, collectivités locales et population (13%), compte tenu des grands projets de l'État qui sévissent dans la zone. La localité la plus touchée est la commune de Diass, avec le déguerpissement de deux villages (Mbadatt et Kathialique). L'aéroport a trouvé sur place une localité déjà aménagée pour l'habitation et la commune n'a même pas été mise au courant du décret n°2010-894 du 30 juin 2010, partant dédoublement de la superficie de l'AIBD, passant de 4000 et 8000 hectares. « L'État n'a averti personne mêmes nous les autorités locales. Les populations ne vont pas rester les bras croisés car cette zone a été déjà attribuée à des personnes, à forte raison d'accepter de les indemniser dignement »³.

3. Discussion

Cette étude intervient au moment où l'urbanisation du Sénégal et particulièrement de la capitale (97,2 %, ANSD⁴, 2012), constitue un phénomène infernal et non maîtrisé par les autorités et décideurs. Et ce phénomène n'a pas encore fini de torturer les grandes villes avec son lot de conséquences. Et face à cette situation, des perspectives seront dégagées à travers les politiques publiques de l'État, non seulement en guise de décongestionnement de la capitale, mais plus pour une correction des inégalités spatiales, longtemps considérées comme un obstacle pour le développement des zones périurbaines et rurales.

De ce fait, le pays safène va recevoir à plein fouet les critères d'urbanité, infligées par les grands projets et les infrastructures qu'il

³ Entretien semi structuré avec Assane SENE le président la commission domaniale de la commune de Diass, le 22 Novembre 2022.

⁴ Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

reçoit. Ce qui va entraîner la ruée vers la zone et l'augmentation de la valeur marchande du foncier et ses conséquences. Cette situation va mettre beaucoup d'acteurs en jeu, avec des ambitions diversifiées, à la quête de terres pour étancher leur boulimie foncière, avec des conflits très divers et complexes. On note aussi une réduction drastique des surfaces agropastorales au profit des activités formelles et informelles. Comparé aux travaux de Thiandoum (2013), dans la même localité, cet article va au-delà de la valorisation du foncier en tant que support des activités agropastorales, mais se lance dans une analyse appuyée des facteurs comme l'urbanisation et ses conséquences sur les dynamiques foncières (spéculation, valorisation et conflits...). Mais par contre elle a beaucoup insisté sur les apports économiques, familiales et la typologie des sols qui abritent ces activités dans cette localité périurbaine. Ce qui n'est observé dans ce travail.

Tanguy (2021), dans le même sillage met l'accent sur cette rente foncière en Afrique subsaharienne et l'ensemble des enjeux qui en découlent. Et au-delà de l'analyse conflictuelle émanant de cette rente que nous avons essayé d'analyser à travers la diversité des conflits, il met l'accent sur un point très sensible qui n'est rien d'autre que la « dislocation des lignages », qui peut causer une très grande rupture sociale.

Il faut reconnaître que l'urbanisation constitue un défi pour une bonne partie des pays africains, plus particulièrement le Sénégal, où beaucoup de facteurs sont à prendre en considération pour bâtir une ville futuriste. Mais il urge de tenir compte des exigences de cette localité, vis à vis de ses potentialités surtout d'ordre agropastorale. Et il est temps que l'État prenne ses responsabilités en jouant pleinement son rôle d'arbitre par rapport à cette situation qui prévaut dans le pays safène, pour éviter le syndrome de la capitale en termes d'installations non planifiées. Une bonne partie des gens qui achètent des terres au niveau de la zone, ne tient pas compte des routes et d'autres réseaux de communication, ce qui peut engendrer des problèmes d'aménagement dans l'avenir.

Conclusion

Compte tenu de sa position géographique qui le place dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour, le pays safène connaît de fortes mutations,

allant dans le sens de son urbanisation. L'avancée du front urbain, conduite principalement par la capitale en guise de son décongestionnement, ne cesse d'aiguiser les enjeux fonciers, en pousser quotidiennement les limites des emblavures et de la ruralité, au profit de l'habitat et de l'économie.

Comme conséquence, on assiste à une augmentation de la rente foncière, avec le bradage des terres par les agropasteurs et autochtones au grand bonheur des investisseurs. Cette situation va mettre en concurrence beaucoup d'acteurs, avec des ambitions diversifiées et des conflits très complexes. Ce phénomène est loin de connaître son épilogue car l'ensemble des facteurs encourageant sa dynamique, continuent de sévir au niveau de la zone, au grand détriment des activités traditionnelles et agropastorales.

Cette étude permet d'alerter les autorités, premiers acteurs de ce phénomène, par rapport à la boulimie foncière observée ces dernières années au niveau de la localité mais également le non-respect de certains critères d'urbanités (routes, pistes, espaces publics...), à cause de la concurrence et la rareté des terres. Et il est temps de régulariser la compétition et l'installation au niveau de la zone pour une bonne prise en charge de son aménagement mais également les activités agropastorales qui sont menacées.

Références bibliographiques

ANAT, 2015, Schéma directeur d'aménagement et de développement territorial de la zone Dakar-Thiès-Mbour, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, « Rapport provisoire », 163 pages.

ANSD, 2012, Situation économique et sociale du Sénégal en 2012, « Rapport » Ministère de l'économie des finances et du plan, Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers ISSN 0850-1491, 15 p.

Banque Mondiale, 2015, BIRD-IDA, *Revue de l'urbanisation : Villes émergentes pour un Sénégal émergent*, 126 pages.

Bocquier Philippe, (1999), « La transition urbaine est-elle achevée en Afrique ? », *Chronique du CEPED*, n°34, p. 1-4.

Da Cunha Antonio et Matthey Laurent, (2007), *La ville et l'urbain : des savoirs émergents*, Presses polytechniques et universitaires romande, p. 25.

Djah Armand Joséo *et al*, (2017), « Les implications socio-économiques et spatiales des pratiques foncières des autorités coutumières dans le développement de la ville de Yamoussoukro », *Regardsud*, N°2, p. 163.

Diop Mariame, 2016, La contribution des programmes immobiliers du pôle urbain de Diamniadio dans la résolution de la crise du logement à Dakar, « Mémoire », ESEA ex ENEA, Aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine (ATEGU), 122 p.

Diong Momar, 2010, Périurbanisation différentielle : mutations et réorganisation de l'espace à l'est de la région dakaroise (Diamniadio, Sangalkam et Yéne), Sénégal, « Thèse de doctorat » en Géographie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 630 p.

Land Matrix Africa, 2016, Rapport sur la gestion foncière au Sénégal entre 2000 et 2012.

Morgan Davide, (1996), « Groupe de discussion », *Revue annuelle de sociologie*, 22, 129-152, [http : //dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129](http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129).

Olivier de Sardan Jean Pierre, (1995) « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 15 octobre 2022, France. URL : <http://enquete.revues.org/263> PEDIDAS <http://www.pdidas.org/fr>.

Pouye Issa, 2003, La communauté rurale de Diass : Etude géographique, « mémoire de DEA », Faculté des Lettres Sciences Humaines, UCAD/Dakar, 137 p.

Thiom Seybatou, 2017, Analyses des mutations foncières dans la commune de Sindia, « mémoire de master 2 », Géographie, FLSH, UCAD, p.105.

Touré, El Hadji, (2009), Décentralisation et gouvernance locale. Les effets sociopolitiques de la gestion foncière décentralisée dans la communauté rurale de Ross Béthio (Delta du fleuve Sénégal), « Thèse de doctorat », Québec, Université Laval.

Tanguy Przybylowski, 2021, « La rente foncière en Afrique subsaharienne », collection : Prix scientifique, le Harmattan, p.19.

Déterminants socioéconomiques de la disparition des abeilles dans l'aire culturelle 'yom'

Alassane KAKPI

*Doctorant, Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau (EDSAE), Université de Parakou (UP), République du Bénin
alassanekakpi@yahoo.fr*

N'koué Emmanuel SAMBIENI

*(Maitre de Conférence de CAMES), Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDeL, Université de Parakou (UP), République du Bénin
(Professeur Titulaire CAMES)*

Mohamed Nasser BACO

Laboratoire Société et Environnement (LaSEn) Université de Parakou (UP), République du Bénin

Résumé

Les activités socioéconomiques dans l'aire culturelle Yom jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne et l'économie locale, englobant principalement l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat et les services communautaires. Cette étude vise à identifier les facteurs socioéconomiques influençant la désertion des colonies d'abeilles dans cette région. Elle a été menée auprès de 370 participants sélectionnés de manière raisonnée et par boule de neige, à travers des questionnaires et des entretiens. L'analyse des données collectées, effectuée par régression linéaire sous le logiciel Stata, révèle une désertion moyenne des colonies d'abeilles estimée à 5,25 dans la zone d'étude. Les résultats indiquent que les pratiques apicoles (PRAP) et agricoles (PRA) sont positivement corrélées à la probabilité de réduire la désertion des colonies, avec une signification statistique à un seuil de 1 %. De même, la formation des apiculteurs (FORAP), le niveau d'instruction (NINSTR) et la connaissance des vertus des abeilles (CONVERT) diminuent la probabilité de diminution des colonies d'abeilles, avec une signification statistique entre 5 % et 10 %. Ces conclusions soulignent l'importance cruciale de promouvoir des pratiques agricoles et apicoles durables, ainsi que d'améliorer l'éducation et la sensibilisation des apiculteurs pour préserver les colonies d'abeilles dans l'aire culturelle Yom.

Mots clés : pratique agricole, pratique apicole, désertion des abeilles, Yom, Nord-Bénin

Abstract

Socioeconomic activities in the Yom cultural area play a crucial role in daily life and the local economy, mainly encompassing agriculture, livestock, commerce, crafts and community services. This study aims to identify the socio-economic factors influencing the desertion of bee colonies in this region. It was conducted with 370 participants selected in a purposive and snowball manner, through questionnaires and interviews. The analysis of the data collected, carried out by linear regression using Stata software, reveals an average desertion of bee colonies estimated at 5.25 in the study area. The results indicate that beekeeping (PRAP) and agricultural (PRA) practices are positively correlated with the probability of reducing colony desertion, with statistical significance at a level of 1%. Likewise, the training of beekeepers (FORAP), the level of education (NINSTR) and knowledge of the virtues of bees (CONVERT) reduce the probability of a reduction in bee colonies, with a statistical significance between 5% and 10%. These findings highlight the critical importance of promoting sustainable agricultural and beekeeping practices, as well as improving education and awareness among beekeepers to preserve bee colonies in the Yom Cultural Area.

Keywords: agricultural practice, beekeeping practice, bee desertion, Yom, North Benin

Introduction

Depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992, la prise de conscience de la perte de biodiversité s'est généralisée, alors que dans les années 1980, la notion même de biodiversité (Wilson et Peters, 1988) était principalement réservée au domaine scientifique. La biodiversité englobe toutes les formes de vie, incluant la diversité génétique au sein des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes. Les scientifiques du XXI^e siècle s'inquiètent de la disparition des espèces vivantes, une préoccupation récurrente dans les travaux de recensement et de classification des êtres vivants (Moreau, 2014).

Les abeilles ont une fonction essentielle dans la préservation de la biodiversité. Ces insectes pollinisent la plupart des plantes à fleurs et donnent naissance à de nombreux autres animaux qui s'en nourrissent. Néanmoins, au cours des dernières décennies, les populations d'abeilles et de pollinisateurs connaissent une diminution préoccupante en termes de nombre et de diversité à travers le monde (IPBES, 2016).

Les conservationnistes, qui s'inquiètent de la préservation d'une biodiversité de plus en plus appauvrie et fragilisée, sont également préoccupés par ce déclin, tout comme les plus hautes institutions internationales, telles que l'Organisation des Nations unies (ONU), qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes sauvages et cultivées (IPBES, 2016). L'importance de leur préservation est devenue primordiale en raison des défis écologiques et économiques qu'ils posent. Dans les années 1990, elle a été progressivement mise en cause à l'échelle internationale, en lien avec l'apparition du paradigme du développement durable (Brundtland, 1987). Selon Van Der Zee *et al.* (2012), les pollinisateurs sont en baisse en raison des ravages causés par l'acarien parasite *Varroa destructor* et le champignon unicellulaire *Nosema ceranae*, de l'intensification des pratiques agricoles, de la fragmentation de leurs habitats et de l'accès abusif aux pesticides. Les abeilles sont les insectes pollinisateurs les plus importants au monde en raison de leurs caractéristiques morphologiques et comportementales (Danforth, 2007). Les abeilles sauvages, c'est-à-dire toutes les espèces d'abeilles à l'exception des abeilles domestiques telles que *Apis mellifera*, jouent un rôle important dans les rendements des cultures dans différents agroécosystèmes (Garibaldi *et al.*, 2013) et jouent un rôle crucial lorsque l'apiculture est absente des territoires.

Au Bénin, cette problématique est particulièrement critique. Les communautés locales, telles que les Yom de Djougou et de Copargo, dépendent fortement des abeilles pour la pollinisation de leurs cultures. Ces communautés rurales, riches de traditions et de savoirs ancestraux, sont directement impactées par le déclin des populations d'abeilles. En effet, les abeilles ne sont pas seulement des pollinisateurs mais aussi une source de revenu et de nourriture à travers la production de miel. La diminution de leurs populations menace la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des agriculteurs locaux (Carrié *et al.*, 2014).

Des auteurs tels que Moreau (2014) et Burkle *et al.*, (2013) ; Henry *et al.*, (2012) ont souligné l'importance des abeilles pour le maintien des écosystèmes et la sécurité alimentaire. Cependant, les études spécifiques sur les déterminants socioéconomiques de la disparition des abeilles dans cette région culturelle sont encore limitées. Les lacunes dans les recherches existantes incluent une compréhension

insuffisante des facteurs locaux et socioéconomiques qui contribuent à ce déclin. Par exemple, l'impact de l'intensification agricole, l'utilisation de pesticides, et les pratiques apicoles traditionnelles sur la biodiversité des abeilles n'a pas été suffisamment exploré dans le contexte des communautés Yom. De plus, les interactions complexes entre les facteurs environnementaux et les activités humaines nécessitent une analyse approfondie pour développer des stratégies de conservation efficaces. L'objectif général de cette étude est d'analyser les facteurs socioéconomiques de la baisse progressive des populations d'abeilles dans l'aire culturelle des Yom. Cette recherche vise à combler les lacunes actuelles en fournissant une compréhension détaillée des facteurs contribuant à ce déclin, et à proposer des stratégies pour préserver et restaurer les populations d'abeilles, essentielles à la durabilité écologique et économique des communautés locales. La structure de cette étude est méthodique, en commençant par une analyse approfondie de la méthodologie de recherche, puis en présentant les résultats. Les informations recueillies seront analysées afin de repérer les tendances importantes. Ensuite, une longue discussion mettra en évidence les conséquences des résultats, en les plaçant dans le cadre plus large de la littérature existante. Enfin, la conclusion résumera les éléments clés et suggérera des pistes pour de futures études.

Contexte de l'étude

Une étude de Biesmeijer en 2006 a montré une baisse de l'abondance et de la diversité des abeilles sauvages depuis les années 1970 aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, affectant surtout les abeilles spécialisées en un genre de fleurs ou d'habitats. Cette diminution a aussi été observée en Amérique du Nord, confirmée par une étude de 2013 dans l'Illinois montrant une réduction des interactions plantes-abeilles et une baisse de 50 % de la diversité des abeilles sauvages. Les abeilles sont exposées aux produits phytosanitaires comme les néonicotinoïdes, interdits en Europe depuis 2018, qui peuvent perturber les butineuses et causer l'effondrement des colonies (Henry et *al.*, 2012). Les pesticides combinés peuvent avoir des effets synergiques néfastes, réduisant l'efficacité des butineuses et entravant le développement des larves. Les abeilles sauvages sont également

affectées par les insecticides (Brittain *et al.*, 2010 ; Whitehorn *et al.*, 2012 ; Woodcock *et al.*, 2016), provoquant des perturbations sublétales impactant la fertilité, le développement et le comportement (Brittain et Potts, 2011 ; Desneux *et al.*, 2007). Carrié (2016) montre que l'intensité des pratiques agricoles locales influence autant la diversité des abeilles sauvages que la présence de milieux semi-naturels. Les parcelles biologiques attirent une plus grande variété d'abeilles sauvages grâce à une diversité accrue de fleurs (Batáry *et al.*, 2011 ; Holzschuh *et al.*, 2010). Les paysages gérés de manière extensive montrent également une plus grande variété d'abeilles sauvages (Holzschuh *et al.*, 2008).

La théorie des services écosystémiques met en lumière les avantages que les écosystèmes fournissent à la société, comprenant les services d'approvisionnement (nourriture, bois, fibres), les services de régulation (climat, pollinisation, bioremédiation), les services de support (cycle de l'eau, carbone, photosynthèse) et les services culturels (esthétisme, patrimoine) (Carrière *et al.*, 2014; Chevassus-au-Louis, 2019). Ces catégories aident à comprendre l'impact et l'utilité des écosystèmes. La théorie des services écosystémiques est fondamentale pour cette étude car elle fournit un cadre conceptuel pour comprendre et valoriser les multiples bénéfices que les écosystèmes apportent aux êtres humains. En intégrant ces concepts dans les politiques locales et les pratiques de conservation, il est possible de promouvoir une gestion durable et équilibrée des ressources naturelles, bénéfique à la fois pour la biodiversité et pour les communautés locales. Ceci amène à émettre l'hypothèse selon laquelle les pratiques agricoles intensives et l'utilisation de pesticides dans l'aire culturelle 'Yom' sont donc des facteurs socioéconomiques significatifs contribuant à la disparition des populations d'abeilles.

1. Méthodologie de recherche

1.1. Milieu d'étude

La recherche a été menée dans les communes de Copargo et Djougou, au nord-ouest du Bénin, où vivent les populations Yora.

La commune de Copargo, située à 9°50'15'' N et 1°32'15'' E, s'étend sur 876 km². Son relief est principalement montagneux avec la chaîne de l'Atacora, et le climat est soudano-guinéen avec une saison sèche

de mi-octobre à mi-avril et une saison pluvieuse de mi-avril à mi-octobre. La végétation comprend des forêts-galeries le long des cours d'eau et des savanes arborées. La commune abrite une forêt classée de 1091 ha et plusieurs forêts sacrées.

La commune de Djougou, située à 9°42'5118'' N et 1°39'9588'' E, couvre 3 966 km². Son relief est constitué de plateaux et de collines, et le climat est également soudano-guinéen. La végétation inclut des forêts claires et denses, ainsi que plusieurs forêts classées et sacrées. L'étude a sélectionné les arrondissements et villages en fonction de la présence de forêts et de chasseurs de miel.

1.2. Echantillonnage et base de données

La population visée correspond à la société ou à tous les éléments concernés par cette étude. Selon Paul N'da (2006), elle est décrite comme "une ensemble d'individus (humains ou non), c'est-à-dire un ensemble d'unités élémentaires (une personne, un groupe, une ville, un pays) qui partagent des caractéristiques spécifiques définies par un ensemble de critères". Ainsi dit, la population cible concernée est constituée de l'ensemble des apiculteurs locaux, les agriculteurs et agricultrices, les gardiens de la tradition de la communauté Yom. Le choix de cette méthode d'échantillonnage, dite de la boule de neige, est un type d'échantillonnage empirique non probabiliste. Cette méthode a été utilisée en raison de l'absence de base de données préexistante, car les personnes ciblées n'étaient pas connues à l'avance. L'enquête a été poursuivie jusqu'à ce que l'interrogation de personnes supplémentaires ne permette plus d'obtenir de nouvelles informations (Behnke *et al.*, 2010). La répétition des réponses parmi les participants a permis d'atteindre la saturation de l'enquête Au total, 370 apiculteurs, paysans et personnes ressources ont été interrogés. La stratégie adoptée était celle de la plus grande différence possible entre les groupes. En effet, dans une enquête qualitative, ce n'est pas la taille de l'échantillon qui est déterminante pour prédire si les résultats sont transposables à d'autres situations, mais bien la diversité des personnes interrogées au sein de l'échantillon (Flick, 2009). Les cas étudiés doivent refléter l'hétérogénéité de la population de base. Ainsi, les personnes interrogées sont choisies de manière à représenter les éléments distinctifs pertinents les plus variés possibles (Kruse, 2011). Pour les apiculteurs, ces éléments incluent le nombre d'années

d'expérience en apiculture, le nombre de ruchers exploités, le type de pratique apicole, ainsi que le fait d'occuper ou non une fonction dans une association ou une fédération d'apiculteurs. Dans le cas des paysans, les éléments distinctifs sont le mode de production et les personnes ressources leur position dans les associations des sages.

1.3. Collecte des données

Pour atteindre les objectifs de cette étude, une recherche mixte a été menée. Cette approche a nécessité la tenue d'entretiens semi-directifs pour recueillir un large éventail d'informations auprès des personnes ciblées. En utilisant un guide d'entretien et un questionnaire spécialement conçus, les apiculteurs locaux, les agriculteurs et agricultrices, les gardiens de la tradition de la communauté Yom ont été interrogés.

En plus des entretiens, une observation participante a été réalisée en assistant aux séances de récolte de miel et en observant attentivement les pratiques apicoles traditionnelles. Cette méthode a permis de recueillir des opinions ainsi que de comprendre les actions et les émotions des personnes impliquées.

L'échantillonnage a été effectué en combinant la méthode du choix raisonné avec la méthode de la boule de neige, assurant ainsi une représentativité adéquate de la population étudiée. Ces techniques ont permis d'inclure une diversité de perspectives et d'obtenir des données riches et variées sur les perceptions, les représentations sociales et les pratiques apicoles dans l'aire culturelle Yom au nord du Bénin.

1.4. Méthode d'analyse des données

Dans le cadre de cette étude, la régression logistique binaire est utilisée. Ce type de régression est très utile pour comprendre ou prédire l'effet d'une ou plusieurs variables sur une variable à réponse binaire, c'est-à-dire qui ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. La régression logistique permet de modéliser la probabilité qu'un événement survienne, étant donné les valeurs d'un ensemble de variables explicatives quantitatives et/ou qualitatives.

De façon analytique, le résultat d'une observation binaire est communément appelé "succès" ou "échec". Il est représenté mathématiquement par une variable aléatoire Y telle que $Y = 1$ s'il y a succès et $Y = 0$ s'il y a échec. Cette variable a une distribution de Bernouilli, et la probabilité de succès est notée $p = P(Y = 1)$, donc $P(Y = 0) = 1 - p$. L'espérance mathématique et la variance de Y sont, respectivement, $E(Y) = p$ et $\sigma^2(Y) = p(1 - p)$. Le résultat de Y dépend des valeurs prises par p variables explicatives X_1, \dots, X_p au moment de l'observation.

De façon plus spécifique, le modèle estimé pour capter les facteurs influençant la probabilité de diminution vs non- diminution des colonies d'abeilles dans l'aire culturelle Y_{om} s'écrit comme suit :

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 UTAB_{ij} + \beta_2 PRAP_{ij} + \beta_3 NINSTR_{ij} + \beta_4 PRA_{ij} + \beta_5 FORAP_i + \beta_6 APPART_{ij} + \beta_7 EXPER_{ij} + \varepsilon_i$$

avec : β_i ($i= 0, \dots, 7$), les coefficients rattachés aux déterminants à estimer ε est le terme d'erreur.

Tableau 1. Variables introduites dans le modèle de régression probit binaire

Variabiles	Modalités	Signes
DIMUNITION DES ABEILLES (Y)	0 = Non, 1 = Oui	
Niveau d'instruction (NINSTR)	1= Aucun 2= Primaire 3= Secondaire 1 4= Secondaire 2 5= Supérieur	±
Pratique apicole (PRAP)	0= apiculture conventionnelle 1= apiculture bio 2= apiculture traditionnelle	±
Pratique agricole (PRA)	0= conventionnelle 1= biologique	±
Formations des apiculteurs (FORAP)	0 = Non, 1 = Oui	±
Appartenance à une coopérative apicole (APPART)	0 = Non, 1 = Oui	±
Connaissance des vertus CONVERT	0 = Non, 1 = Oui	±
Nombre d'année d'expérience	nombre	±

Source : Réalisé par Kakpi, 2024

2. Résultats

2.1. Statistique descriptives des acteurs

Les données qualitatives et quantitatives recueillies permettent d'obtenir des renseignements essentiels sur la population étudiée. En ce qui concerne les variables qualitatives, la répartition par sexe montre une majorité masculine avec 89,72 % des personnes interrogées étant des hommes, contre 10,27 % des femmes. La participation élevée des hommes dans les activités apicoles et agricoles explique cette forte proportion d'hommes parmi les répondants. En ce qui concerne le degré d'éducation, 54,86% des personnes interrogées n'ont pas reçu d'éducation formelle. Il y a 24,59 % d'entre eux ayant une éducation primaire, 15,14 % ayant un niveau d'instruction secondaire et 5,41 % ayant un niveau d'instruction supérieur.

Selon les répondants, il ressort que 73,50% d'entre eux sont mariés, 2,00% sont veufs et 24,50% sont célibataires. Selon les données quantitatives, l'âge moyen des participants est de 48,99 ans, avec un écart-type de 4,21. Cela suggère que la plupart des répondants ont un âge moyen à légèrement supérieur, avec une répartition des âges relativement homogène autour de cette moyenne.

Tableau 4: Statistique des enquêtés

Variables qualitatives		
Variables	Modalités	Fréquences absolues (%)
Sexe	Hommes	89,72
	Femmes	10,27
Niveau d'instruction	Aucun	54,86
	Primaire	24,59
	Secondaire	15,14
	Supérieur	05,41
Situation matrimoniale	Marié(es)	73,50
	Veufs	2,00

	Célibataire	24,50
Variables quantitatives		
Variables	Moyenne	Ecart-type
Age	48,99	4,21

Source : Travaux d'enquête de terrain, 2023

2.2. Activités économiques et niveau de désertion des colonies dans la zone d'étude

2.2.1. Perception des enquêtés sur la désertion des abeilles

Figure 1 : Connaissance de la désertion des colonies

Source : Travaux d'enquête de terrain, 2024

L'analyse de la figure 1 indique que 66 % des répondants ont une connaissance de la désertion des abeilles, tandis que 34 % n'en ont pas. Cette majorité de 66 % montre que le phénomène de la désertion des abeilles est relativement bien connu, ce qui est encourageant pour les efforts de sensibilisation et de protection des abeilles. Cependant, le fait que 34 % des répondants ne soient pas informés de ce problème

souligne qu'il y a encore un besoin significatif d'éducation et de sensibilisation.

2.2.2. Niveau de désertion des colonies d'abeilles dans la zone d'étude

Tableau 5 : Taux moyen de désertion

Variables	Moyenne± type	Ecart	Minimum/maximum
Désertion des abeilles	5, 25±2		1/100

Source : Travaux d'enquête de terrain, 2024

De l'analyse du tableau 5, il ressort que la désertion moyenne des colonies abeilles dans la zone d'étude est de 5,25, avec un écart type de 2. Le taux minimum de désertion est d'une seule colonie abeille et le maximum de 100. Cette large gamme de valeurs indique une forte variabilité dans les taux de désertion des abeilles, ce qui pourrait être dû à différentes conditions environnementales, pratiques agricoles, ou autres facteurs influençant la santé des populations d'abeilles. Cette variabilité suggère que certaines zones ou périodes connaissent des niveaux très bas de désertion, tandis que d'autres sont confrontées à des niveaux extrêmement élevés. Les différences environnementales, comme la disponibilité des ressources florales, les conditions climatiques, et l'exposition aux pesticides, peuvent jouer un rôle crucial. De plus, les pratiques agricoles, telles que l'utilisation intensive de produits chimiques, la monoculture, et la gestion des habitats, peuvent également avoir un impact significatif sur la santé des abeilles. D'autres facteurs potentiels incluent la présence de maladies et de parasites, la diversité génétique des colonies d'abeilles, et les interventions humaines telles que le déplacement des ruches pour la pollinisation commerciale.

Bien que la moyenne de la désertion des abeilles soit modérée, la grande variabilité des taux de désertion souligne la nécessité d'une approche nuancée et locale pour la protection des abeilles. Les efforts doivent être intensifiés pour comprendre et atténuer les facteurs

contribuant à cette variabilité, afin de garantir la survie et la prospérité des populations d'abeilles.

2.2.3. Pratiques des activités socioéconomiques dans la zone d'étude

2.2.3.1. Pratiques agricoles

De l'analyse des données, il ressort que 75,32 % des enquêtés ont déclaré pratiquer des méthodes agricoles conventionnelles dans les zones où sont situées les colonies d'abeilles, tandis que 24,68 % ont adopté des pratiques agricoles biologiques. Cette répartition souligne une prédominance significative des méthodes conventionnelles, lesquelles impliquent une utilisation intensive de pesticides synthétiques et d'engrais chimiques, par rapport aux pratiques agricoles biologiques qui minimisent l'usage de ces intrants et favorisent des approches plus respectueuses de l'environnement.

Pour analyser l'impact de ces pratiques sur la diminution des colonies d'abeilles, il est pertinent d'explorer comment ces pourcentages influencent les taux de désertion des abeilles. Les pratiques agricoles conventionnelles sont associées à une exposition accrue des abeilles à des substances chimiques potentiellement nocives, telles que les pesticides systémiques et les herbicides, qui peuvent avoir des effets néfastes sur leur santé et leur système immunitaire. De plus, l'utilisation d'engrais chimiques peut modifier la composition florale des paysages agricoles, affectant ainsi la disponibilité et la qualité des ressources alimentaires essentielles pour les abeilles.

Cette dynamique complexe entre les pratiques agricoles conventionnelles et biologiques et la santé des colonies d'abeilles nécessite une évaluation approfondie pour comprendre pleinement leur impact sur les populations d'abeilles.

Tableau 6. Activités agricoles

Variables	Modalités	Fréquences absolues (%)
Pratique agricole	conventionnelle	75,32
	biologique	24,68

Source : Travaux d'enquête de terrain, 2024

2.3. Facteurs déterminant la désertion des colonies dans la zone d'étude

2.3.1. Résultats d'estimation du modèle probit

Les résultats d'estimation du modèle probit sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 4. Résultats de la régression probit binaire

Variables	dF/dx	Ecart-type	Z	Prob (P> z)
PRAP	0,3690185	0,1575245	2,56	0,011
FORAP	-0,1471422	0,0791187	-1,73	0,083
NINSTR	-0,1823322	0,1044524	-1,72	0,085
PRA	0,1182548	0,0817949	3,58	0,000
APPART	0,0448638	0,0634885	0,68	0,498
lnEXPER	0,0690665	0,565759	0,44	0,660
CONVERT	-0,5660894	0,2987575	-1,79	0,074
LR chi2(7) = 64,71 Prob > chi2 = 0,0009				
Pseudo R2 = 0,790				

Source : Travaux d'enquête de terrain, 2024

L'analyse des résultats de la régression probit des variables du modèle révèle des résultats significatifs qui méritent une attention particulière dans notre étude. Le test du rapport de vraisemblance montre une statistique de khi deux chi2 de 24,71 avec une probabilité associée de 0.0009, indiquant une signification globale du modèle.

En examinant les effets marginaux de chaque variable, il ressort que

plusieurs variables ont une influence significative sur la diminution des colonies d'abeilles. La variable PRAP (pratique apicole) a un coefficient de 0,3690185, indiquant une association positive avec la probabilité de diminution des colonies, et ce résultat est statistiquement significatif avec une valeur p de 0,011. Cela suggère que l'implication dans PRAP est associée à une augmentation de la probabilité de diminution des colonies d'abeilles.

La variable PRA (pratique Agricole) montre un coefficient de 0,1182548, signifiant une association positive avec la diminution des colonies. Ce résultat est hautement significatif avec une valeur p de 0,000, confirmant une relation robuste. Ainsi une unité de changement dans les pratiques agricoles est associée à une diminution estimée de 0,1182548 avec la probabilité de désertion ou de diminution des colonies d'abeilles

La variable FORAP (Formation apiculteurs) présente un coefficient négatif de -0,1471422, suggérant que plus les apiculteurs sont formés sur les pratiques apicoles durables, moindre est la probabilité de diminution des colonies. Ce résultat est marginalement significatif avec une valeur p de 0,083, ce qui indique une relation possible mais non fortement établie.

La variable NINSTR (niveau d'instruction) a un coefficient de -0,1823322, indiquant que plus il y a d'instruis, moins la probabilité de diminution des colonies est élevée. Ce résultat est également marginalement significatif avec une valeur p de 0,085.

Pour APPART (Appartenance à une coopérative d'apiculteur), le coefficient est de 0,0448638, suggérant une légère augmentation de la probabilité de diminution des colonies. Cependant, avec une valeur p de 0,498, cet effet n'est pas statistiquement significatif. De même, la variable lnEXPER (Expérience) présente un coefficient de 0,0690665, indiquant une faible association avec la diminution des colonies, mais n'est pas statistiquement significative avec une valeur p de 0,660.

Enfin, le coefficient de la variable CONVERT (connaissance des

bienfaits des abeilles) est de -0,5660894, ce qui suggère que plus les populations connaissent les bienfaits des abeilles, moins la probabilité de diminution des colonies est prononcée. Ce résultat, malgré sa signification marginale avec une valeur p de 0,074, témoigne d'une tendance significative. Les colonies d'abeilles semblent être protégées par la compréhension et l'adoption de pratiques agricoles durables, fondées sur la connaissance des vertus des abeilles et de leur rôle essentiel dans les écosystèmes.

2.3.2. Qualité du modèle

Tableau 5: **Qualité du modèle**

Significativité	P =0,0000 **
Pseudo R²	P = 0,79
Pouvoir de prédiction	P = 0,85
Nombre d'observation	370

Source : Travaux d'enquête de terrain, 2024

Le modèle Probit est a été employé pour examiner les facteurs influençant la diminution des colonies d'abeilles dans l'aire culturelle YOM. Le coefficient de détermination Pseudo R² révèle que le modèle Probit explique 79 % des variations des variables. L'analyse du tableau indique un pourcentage de prédiction correcte élevé, atteignant 85%. Au niveau global du modèle, la statistique du Chi-carré (x²) est significative (p = 0,0000), démontrant la significativité globale du modèle au seuil de 5%.

3. Discussion

La désertion des abeilles, également connue sous le nom de syndrome d'effondrement des colonies (Colony Collapse Disorder, CCD), est un phénomène préoccupant où les abeilles ouvrières d'une ruche disparaissent soudainement, laissant derrière elles une reine, de la

nourriture et quelques abeilles immatures. Ce phénomène a des implications sérieuses pour l'agriculture et l'écosystème en général. Les résultats d'une étude récente ont révélé une désertion moyenne de 5,24 colonies par an. Bien que ce chiffre soit inférieur à ceux trouvés par Oliver (2015) et Pettis *et al.* (2010), qui ont régulièrement rapporté des taux de désertion des colonies annuels variant entre 30 % et 45 %, il est important de comprendre que la désertion des abeilles reste un phénomène alarmant. Ces taux plus élevés observés dans d'autres études montrent l'ampleur potentielle de la crise dans différentes régions. L'importance des abeilles dans l'écosystème est cruciale, en particulier dans la région culturelle Yom, où l'agriculture et la biodiversité dépendent fortement de la pollinisation par les abeilles. La pollinisation est essentielle non seulement pour la production de fruits, légumes et autres cultures, mais aussi pour maintenir la santé des écosystèmes naturels.

Des résultats du modèle probit et de l'observation des effets marginaux, il ressort que plusieurs variables ont une influence significative sur la diminution des colonies d'abeilles. La pratique influence positivement et significativement la désertion des colonies d'abeilles.

L'aire culturelle Yom, située principalement dans le nord du Bénin, est caractérisée par une diversité de pratiques agricoles qui ont un impact direct sur l'environnement et la biodiversité, y compris les populations de colonies d'abeilles. Dans la zone d'étude, on trouve à la fois des pratiques agricoles traditionnelles et des formes plus intensives d'agriculture, chacune ayant des implications différentes pour la santé des écosystèmes locaux et pour la désertion des colonies d'abeilles. Les pratiques agricoles traditionnelles dans l'aire culturelle Yom sont largement basées sur des méthodes de subsistance et de polyculture. Les agriculteurs cultivent une variété de plantes sur de petites parcelles, incluant des cultures de base comme le maïs, le mil, le sorgho, le manioc et l'igname. Ces méthodes favorisent la diversité alimentaire et augmentent la résilience des communautés face aux aléas climatiques et aux mauvaises récoltes. Ces pratiques traditionnelles, qui incluent des techniques comme la rotation des cultures, le compostage et l'utilisation de fertilisants organiques, sont

généralement bénéfiques pour l'environnement. Elles maintiennent la fertilité des sols et favorisent une biodiversité riche, ce qui est essentiel pour la santé des colonies d'abeilles. Les abeilles trouvent dans ces environnements diversifiés une grande variété de sources de nourriture tout au long de l'année, réduisant ainsi le stress nutritionnel et renforçant la résilience des colonies face aux maladies et aux parasites.

En revanche, l'agriculture intensive, qui est en expansion dans certaines parties de l'aire culturelle Yom, pose des défis significatifs pour les colonies d'abeilles. Cette forme d'agriculture se caractérise par l'utilisation intensive de pesticides et de fertilisants chimiques, ainsi que par la monoculture, où une seule culture est cultivée sur de grandes étendues de terre. Les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes, ont des effets dévastateurs sur les abeilles, perturbant leur système nerveux, réduisant leur capacité à naviguer et augmentant leur susceptibilité aux maladies. Les monocultures, en éliminant la diversité florale, privent les abeilles des diverses sources de pollen et de nectar dont elles ont besoin pour une alimentation équilibrée. Cette situation accroît le stress nutritionnel des abeilles, les rendant plus vulnérables à d'autres menaces.

L'impact combiné des pratiques agricoles intensives contribue de manière significative à la désertion des colonies d'abeilles. Les abeilles, ne trouvant plus suffisamment de ressources dans les environnements dominés par les monocultures, ou souffrant des effets toxiques des pesticides, peuvent abandonner leurs ruches. Ces résultats sont similaires à ceux de Krupke et *al.* (2012), Goulson (2013), Reams (2018) ont tous mis en évidence le rôle crucial des activités agricoles, en particulier l'utilisation de pesticides et la simplification des paysages agricoles, dans la désertion et le déclin des colonies d'abeilles.

Les pratiques apicoles dans l'aire culturelle Yom jouent un rôle crucial dans la santé et la survie des colonies d'abeilles, mais certaines méthodes traditionnelles de récolte de miel et de traitement des parasites peuvent contribuer significativement à la désertion des colonies. Les apiculteurs utilisent souvent des techniques comme l'utilisation du feu pour calmer les abeilles avant la récolte du miel.

Bien que cette méthode puisse temporairement apaiser les abeilles, elle expose aussi les colonies à la chaleur et à la fumée, causant du stress et des dommages potentiels. De plus, la fragmentation du nid pour accéder aux rayons de miel peut perturber l'organisation de la ruche et augmenter la vulnérabilité des abeilles aux infections et aux prédateurs. Le traitement des parasites, tel que le *Varroa destructor*, constitue une autre préoccupation majeure. L'utilisation excessive de produits chimiques comme les acaricides peut intoxiquer les abeilles et affaiblir les colonies, compromettant ainsi leur résilience face aux maladies et aux stress environnementaux. Des études, notamment celles de Ramsey *et al.* (2019), Martin (2018) et Flenniken et Andino (2017), confirment que ces pratiques apicoles inappropriées sont associées à une augmentation des taux de désertion des colonies d'abeilles. Pour protéger les populations d'abeilles, il est crucial d'améliorer les pratiques de gestion apicole. Cela inclut l'adoption de techniques de récolte moins destructrices, la mise en œuvre d'une gestion intégrée des parasites et la promotion de formations continues pour les apiculteurs sur les meilleures pratiques apicoles et la conservation de la biodiversité florale.

Les résultats obtenus dans cette étude démontrent de manière convaincante que la formation des apiculteurs joue un rôle significatif dans la réduction de la désertion des colonies d'abeilles. Lorsque les apiculteurs sont formés aux meilleures pratiques de gestion, ils sont mieux équipés pour prendre soin de leurs colonies, ce qui se traduit par des taux de désertion inférieurs. Ces résultats montrent que les apiculteurs formés comprennent mieux les stratégies pour minimiser le stress des abeilles, gérer efficacement les maladies et parasites, et maintenir un environnement favorable à la santé des colonies. Par exemple, ils sont plus susceptibles d'adopter des méthodes de récolte de miel moins perturbatrices et d'utiliser des traitements contre les parasites de manière plus judicieuse et équilibrée. Les conclusions de cette étude corroborent les travaux antérieurs menés par Aston et Bucknall (2011), Spivak *et al.* (2015), ainsi que Pettis *et al.* (2016), qui ont également mis en évidence l'importance critique de la formation dans la promotion de pratiques apicoles durables. Ces études soulignent que l'investissement dans l'éducation continue des apiculteurs est essentiel pour renforcer la résilience des colonies

d'abeilles face aux défis environnementaux et assurer la pérennité de l'apiculture.

Les résultats obtenus mettent en lumière l'impact significatif du niveau d'instruction et des connaissances des apiculteurs sur la réduction de la désertion des colonies d'abeilles dans la zone d'étude. Les apiculteurs mieux instruits et informés sur les bénéfices des abeilles sont plus enclins à adopter des pratiques apicoles durables, ce qui contribue à renforcer la santé et la stabilité de leurs colonies. Les résultats montrent que les apiculteurs instruits comprennent mieux les besoins nutritionnels et environnementaux des abeilles, ce qui les aide à mettre en œuvre des stratégies de gestion plus efficaces. Par exemple, ils sont plus susceptibles d'appliquer des méthodes de lutte intégrée contre les parasites et d'adopter des pratiques de récolte de miel respectueuses des abeilles. Les conclusions de ces recherches sont soutenues par les travaux de Fay (2012) et Benjamin et McCallum (2010), qui soulignent l'importance cruciale de l'éducation et de la sensibilisation pour améliorer les pratiques apicoles et réduire la désertion des colonies. De même, les études menées par Couvillon *et al.* (2015) ainsi que Williams *et al.* (2013) confirment que le niveau d'instruction des apiculteurs et leur engagement dans des programmes de formation continue sont des facteurs clés pour améliorer la gestion des colonies d'abeilles.

Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'investir dans l'éducation des apiculteurs et du public sur les bénéfices écologiques et économiques des abeilles. En promouvant une meilleure compréhension des abeilles et de leur rôle essentiel dans les écosystèmes, il est possible de renforcer la durabilité de l'apiculture et de soutenir la biodiversité. Cela souligne également l'importance d'adapter les programmes éducatifs aux besoins spécifiques des communautés agricoles, favorisant ainsi une gestion plus avisée des ressources naturelles et une coexistence harmonieuse entre l'agriculture et la conservation de la biodiversité.

Conclusion

Cette étude qui a permis de déterminer les facteurs socioéconomiques qui influencent la désertion des colonies d'abeilles dans l'aire culturelle Yom, a révélé des résultats significatifs. Il en ressort que la désertion moyenne des colonies d'abeilles dans la zone d'étude est estimée à 5,25 colonies par an. L'analyse des résultats de la régression probit a montré que les variables telles que les pratiques apicoles (PRAP) et agricoles (PRA) sont positivement associées à la probabilité de réduction des colonies, avec une signification statistique à un seuil de 1 %. De même, les variables telles que la formation des apiculteurs (FORAP), le niveau d'instruction (NINSTR) et la connaissance des vertus des abeilles (CONVERT) réduisent la probabilité de diminution des colonies d'abeilles, avec une signification statistique entre 5 % et 10 %.

Ces résultats soulignent l'importance cruciale des pratiques agricoles et apicoles durables, ainsi que de l'éducation et de la sensibilisation des apiculteurs, dans la préservation des colonies d'abeilles. Pour l'avenir, il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à renforcer les programmes de formation pour les apiculteurs. Des perspectives de recherche pourraient inclure l'exploration plus approfondie des interactions complexes entre pratiques agricoles spécifiques, environnement et santé des abeilles, afin de développer des stratégies encore plus efficaces pour soutenir la biodiversité et la durabilité agricole dans l'aire culturelle Yom.

Références Bibliographiques

Batáry Péter, Báldi András, Kleijn David, & Tschardtke Teja (2011), *Landscape-moderated biodiversity effects of agri-environmental management: A meta-analysis*. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278, 1894–1902. <https://doi.org/10.1098/rspb.2010.1923>

Benjamin Alison, & McCallum Brian (2010), *A World Without Bees*. Guardian Books. ISBN: 9780852650929.

Biesmeijer Jacobus, Roberts Stuart, Reemer Menno, Ohlemüller Ralf, Edwards Michael, Peeters Theo, Schaffers Albert P., Potts Simon G., Kleukers Ronald, Thomas Chris D., Settele Josef, Kunin William (2006), *Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands*. *Science*, 313(5785), 351–354. <https://doi.org/10.1126/science.1127863>

Brittain Claire et Potts Simon (2011), *The potential impacts of insecticides on the life-history traits of bees and the consequences for pollination*. *Basic and Applied Ecology*, 12, 321–331.

Brittain Claire, Vighi Massimo, Bommarco Riccardo, Settele Josef et Potts Simon (2010), *Impacts of a pesticide on pollinator species richness at different spatial scales*. *Basic and Applied Ecology*, 11, 106–115.

Burkle Lisa, Marlin John, Knight Tiffany (2013), *Plant-Pollinator Interactions over 120 Years: Loss of Species, Co-Occurrence, and Function*. *Science*, 339(6127), 1611–1615. <https://doi.org/10.1126/science.1232728>

Caron Dewey (2010), *Honey Bee Colony Health: Challenges and Solutions*. *Bee World*, 87(2), 49-57. <https://doi.org/10.1080/0005772X.2010.11416127>

Carrié Robin, Andrieu Emeline, Cunningham Saul, Lentini Pia, Loreau Michel, & Ouin Anne (2016), *Relationships among ecological traits of wild bee communities along gradients of habitat amount and fragmentation*. *Ecography* (in press). <https://doi.org/10.1111/ecog.02632>

Carrière Stéphane, Claudet Jean, Allebach Martin, Bambridge Tamatoa, Chave Jérôme, Couteron Pierre, Fritz Hervé, Fromard François, & Gourlet-Fleury Sylvie (2014), *Services écosystémiques*.

Carvalho Luísa G., Veldtman Ruan, Shenkute Assefa, Tesfay Gebrehiwot, Pirk Christian, Donaldson John, Nicolson Susan (2011), *Natural and within-farmland biodiversity enhances crop productivity*. *Ecology Letters*, 14, 251–259. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01579.x>

Castro Manuel (2024), *De la biodiversité aux services écosystémiques: Approche quantitative de la généalogie d'un dispositif*.

Chevassus-au-Louis Bernard (2019), *Les services écosystémiques : Concepts, évaluation, usage*.

Costanza Robert, Farber Stephen, Maxwell James (1989), *Valuation and management of wetlands ecosystems*. Ecological Economics, 1, 335–361.

Couvillon Margaret, Fitzsimmons Liana, Dolezal Alyssa, Danka Robert (2015), *The Importance of Education in Beekeeping Success*. Journal of Apicultural Research, 54(2), 102-111. <https://doi.org/10.1080/00218839.2015.1106978>

Daily Gretchen (1997), *Societal Dependence on Natural Ecosystems*. Washington, DC: Island Press.

Danforth Bryan, Sipes Stephen, Brady Jessamyn (2006), *The history of early bee diversification based on five genes plus morphology*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(38), 15118–15123.

Desneux Nicolas, Decourtye Axel, Delpuech Jean-Michel (2007), *The Sublethal Effects of Pesticides on Beneficial Arthropods*. Annual Review of Entomology, 52, 81–106. <https://doi.org/10.1146/annurev.ento.52.110405.091440>

Fay Richard (2012), *Beekeeping Best Practices: The Role of Knowledge in Colony Health*. Journal of Apicultural Research, 51(3), 277-283. <https://doi.org/10.3896/IBRA.1.51.3.05>

Flenniken Michelle et Andino Raul (2017), *Antiviral Defense Mechanisms in Honey Bees*. Current Opinion in Insect Science, 21, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.cois.2017.04.008>

Froger Géraldine, Legrand Thierry, Maizière Paul-André (À paraître), *Païements pour services environnementaux et vulnérabilité des populations locales dans les pays des Suds. Etudes de cas costaricien et congolais*. Développement durable et territoires.

Garibaldi Lucas, Steffan-Dewenter Ingolf, Winfree Rachael, Aizen Marcelo A., Bommarco Riccardo, Cunningham Saul A., Kremen Claire, Carvalheiro Luísa G., Harder Lawrence, Klein Alexandra M. (2013), *Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance*. Science, 339(6127), 1608–1611. <https://doi.org/10.1126/science.1230200>

Henry Mickaël, Béguin Maxime, Requier Florian, Rollin Olivier, Odoux Jean-François, Aupinel Patrick, Aptel Jean, Tchamitchian Sébastien, Decourtye Axel (2012), *A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees*. Science, 336(6079), 348–350. <https://doi.org/10.1126/science.1215039>

Holzschuh Anna, Steffan-Dewenter Ingolf, & Tschardtke Teja (2008), *Agricultural landscapes with organic crops support higher pollinator diversity*. *Oikos*, 117, 354–361.

Holzschuh Anna, Steffan-Dewenter Ingolf, & Tschardtke Teja (2010), *How do landscape composition and configuration, organic farming and fallow strips affect the diversity of bees, wasps and their parasitoids?* *Journal of Animal Ecology*, 79, 491–500. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2009.01642.x>

Martin Stephen (2018), *The Role of Varroa destructor in Colony Collapse Disorder*. *Trends in Parasitology*, 34(10), 767-778. <https://doi.org/10.1016/j.pt.2018.05.007>

Moreau Alain (2014), *Vivacité de la question du déclin des abeilles sauvages : étude de la médiation par l'exposition et analyse des contributions d'acteurs lors de sa conception. Le cas du projet européen UrbanBees*. Université Claude Bernard - Lyon I.

Randy Oliver (2015), *Articles sur "Scientific Beekeeping"*. Disponible sur *Scientific Beekeeping*.

Pettis Jeffery S., vanEngelsdorp Dennis, Johnson James, & Dively Galen (2012), *Pesticide Exposure in Honey Bees Results in Increased Levels of the Gut Pathogen Nosema*. *Naturwissenschaften*, 99(2), 153-158. <https://doi.org/10.1007/s00114-011-0881-1>

Ramsey Sarah , Ochoa Raul, Bauchan Glenn, Gulbronson Craig, Mowery Joel, Cohen Allen, Lim Daniel, Joklik Jay, Cicero James, Ellis James, Hawthorne David, vanEngelsdorp Dennis (2019), *Varroa destructor feeds primarily on honey bee fat body tissue*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(5), 1792-1801. <https://doi.org/10.1073/pnas.1818371116>

Spivak Marla, Reuter Gary S., Rico Alejandro, & Guzman-Novoa Ernesto (2015), *Educating Beekeepers on Best Practices to Prevent Colony Losses*. *Apidologie*, 46(3), 292-305. DOI: 10.1007/s13592-015-0336-4.

Van Der Zee Luke, Pisa Sara, Andonov Radmila, Brodschneider Robert, Charriere Jean-Daniel, Chlebo Robert, Coffey Mary F., Crailsheim Karl, Dahle Bjørn, Gajda Anna, Gray Alasdair, Drazic Marica M., Higes Mariano, Kauko Livia, Kence Meral, Kence Ayca, Kezic Nikola, Kiprijanovska Hristina, Kralj Jasna, Kristiansen Pernille, Hernandez Raul M., Mutinelli Franco, Nguyen Bach Kim, Otten Christian, Özkirim Aslihan, Pernal Stephen F., Peterson Mark,

Ramsay Gavin, Santrac Violeta, Soroker Victoria, Topolska Grazyna, Uzunov Aleksandar, Vejsnæs Flemming, Wei Siang Hui, & Wilkins Sam (2012), *Managed honey bee colony losses in Canada, China, Europe, Israel and Turkey, for the winters of 2008-9 and 2009-10*. *Journal of Apicultural Research*, 51(1), 100–111.

Whitehorn Penelope, O'Connor Susan, Wackers Felix, Goulson Dave (2012), *Neonicotinoid pesticide reduces bumble bee colony growth and queen production*. *Science*, 336, 351–352.

Williams Geoffrey, Troxler Andreas, Retschnig Gabriel, Roth Klaus, Yañez Orlando, Shutler Dave, Neumann Peter, & Gauthier Laurent (2013), *Colony Collapse Disorder in Context*. *BioEssays*, 35(5), 523-531. DOI: 10.1002/bies.201300031.

Wilson Edward et Peters Frances (1988), *Biodiversity*. In *Actes du National Forum on Biodiversity*, 21-26 septembre 1986. Washington : National Academy Press.

Woodcock Ben, Isaac Nick, Bullock James , Roy David, Garthwaite David, Crowe Anne, Pywell Richard (2016), *Impacts of neonicotinoid use on long-term population changes in wild bees in England*. *Nature Communications*, 7, 12459. doi:10.1038/ncomms12459.

Géographie culturelle et savoirs endogènes dans l'agriculture, la sante et la préservation de l'environnement dans les communes de Dagana et de suelle (Sénégal)

Aminata DIOP

Maître-assistant Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
aminata3.diop@ucad.edu.sn

Birane CISSE

biranecisse28@gmail.com

Malangue DIEDHIOU

diédhioumalangue99@gmail.com

Résumé :

Le Sénégal est marqué par une grande pluralité culturelle. Les sociétés y ont capitalisé un important stock de savoirs ayant permis le développement d'activités diversifiées indispensables à leur survie et leur épanouissement. Cette recherche qualitative a été réalisée dans deux localités du Sénégal présentant des différences environnementales et culturelles manifestes : la commune de Dagana au nord du pays et de celle de Suelle au sud. Menée dans le cadre de la géographie culturelle, elle cherche à montrer la place des savoirs endogènes dans l'agriculture, la santé et la protection de l'environnement. Les entretiens menés avec des personnes ressources ont fait ressortir, dans les deux localités, la capacité d'agir sur les phénomènes naturels pour satisfaire les besoins et venir à bout des déséquilibres naturels et humains. La maîtrise de ces savoirs tributaires des caractéristiques naturelles et culturelles du territoire repose sur la capacité de mettre en synergie des facteurs géographiques (orientations, mouvements du soleil, direction du vent). Les pratiques culturelles et le cérémonial qui régissent l'exploitation, dénotent du respect et de la volonté de protéger la biodiversité. Cependant ces savoirs locaux sont menacés par les changements climatiques, l'urbanisation et la scolarisation.

Mots-clés : Géographie culturelle, savoirs locaux, agriculture, environnement, santé

Summary

Senegal is marked by great cultural diversity. Societies there have capitalised on a large stock of knowledge that has enabled the development of diversified activities essential to their survival and fulfilment. This qualitative research was carried out in two areas of Senegal with obvious environmental and cultural differences: the commune of Dagana in the north of the country and that of Suelle in the south. Conducted within the framework of cultural geography, it seeks to show the place of

endogenous knowledge in agriculture, health and environmental protection. Interviews with resource people in both localities highlighted the ability to act on natural phenomena to satisfy needs and overcome natural and human imbalances. Mastery of this knowledge, which depends on natural and cultural characteristics, is based on the ability to combine geographical factors (orientation, movement of the sun, wind direction). The cultural practices and ceremonial that govern the exploitation of the land show respect for and a desire to protect biodiversity. However, this local knowledge is under threat from climate change, urbanisation and schooling.

Keywords: Cultural geography, local knowledge, agriculture, environment, health

Introduction

Le débat sur la valorisation des savoirs a donné de nouvelles pulsions au monde scientifique. Dans ce sens, le positionnement des savoirs locaux notamment dans les pays en développement, est devenu une question stratégique dans le processus de décolonialité d'une part ; mais aussi dans le développement durable, d'autre part. Les hommes ont su capitaliser au cours de l'histoire, un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être transmis de générations en générations, leur ayant permis de vivre dans une certaine harmonie entre eux d'abord et entre eux et leur environnement ensuite. Ce capital matériel et immatériel est aussi un objet d'étude de la géographie dont l'approche culturelle permet d'appréhender cette diversité en ce qu'elle « éclaire les dynamiques sociales, leur composantes religieuses et idéologiques » (Claval, 2022). Les religions, les mythes et les représentations permettent à la géographie culturelle de saisir les réels et de donner aux espaces un sens au-delà du fait physique (Claval, 1980). En Afrique, la prégnance de la religion induit un critère de différenciation sociale et spatiale parce qu'imprimant une charge culturelle aux lieux « l'africain est incurablement religieux » selon Kizerbo, 2017. Ainsi, la religion traditionnelle alimentée par un champ de forces liées au cosmos (le soleil, le vent, l'eau, la pluie, les esprits...), nourrit les connections société/milieu propres à créer des empreintes spatiales différenciées. Le territoire sénégalais, à l'instar de beaucoup de pays africains, est une mosaïque culturelle différenciée par la langue, la religion, les pratiques et les représentations sur les éléments de la nature. C'est un réservoir de savoirs endogènes ou traditionnels multidimensionnels, convoqués

pour la préservation des équilibres mystiques, sanitaires et socio-économiques des sociétés. Ce capital transmis et stabilisé est un déterminant de l'identité culturelle, « une connaissance vécue par la société comme partie intégrante de son héritage » (Hountondji, 1994).

Les savoirs endogènes concernent tous les domaines de la vie humaine mais ont une forte assise dans les champs thérapeutique, mystique, environnemental et agricole. Ils traduisent par ailleurs la force et la durabilité de la construction symbiotique des rapports société-nature d'où la nécessité de les connaître et de les articuler à l'évolution scientifique à des fins de conservation et d'adaptabilité à la consommation durable. L'analyse des modèles de transmission devient par conséquent fondamentale et même stratégique face aux défis alimentaires et à la persistance de certaines pathologies, dans un monde connecté où les savoirs sont de plus en plus démocratisés.

Ce travail de recherche a pour objectif de montrer la place de la géographie culturelle dans le processus de valorisation des savoirs locaux par leur connaissance et leur connexion aux territoires dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Il s'agit en d'autres termes de s'interroger sur la place des savoirs locaux dans la prise en charge des déséquilibres sanitaires, dans les pratiques agricoles et dans la préservation de l'environnement dans deux espaces différents. Les résultats sont structurés en trois parties : les savoirs locaux dans la prise en charge sanitaire dans les zones d'études ; les savoirs locaux, protection de l'environnement et organisation des activités agricoles et enfin quel modèle de valorisation des savoirs locaux dans l'enseignement de la géographie au Sénégal ?

Cadre théorique

La géographie culturelle est pensée par Ratzel comme une étude des fondements culturels de la différenciation de la terre. Elle expose deux dimensions des faits culturels qui expliquent les rapports entre les hommes et leur environnement, il s'agit de la satisfaction des besoins et le besoin de mobilité. En ce sens, la culture est considérée comme un ensemble d'artéfacts mobilisés par les hommes mais aussi les idées qui en expliquent le soubassement intangible. L'objet de la géographie culturelle est ainsi un univers symbolique (Claval et Staszak, 2008 ; a)

qui confère à l'homme sa suprématie sur son milieu, lui permet d'en tirer parti et d'incruster sa marque créant des paysages humanisés. Cette acception du paysage comme empreinte de la société sur la nature est aussi partagée par Berque (1984) qui met en exergue le sujet collectif qu'est la société dans la production et la reproduction des paysages. La dimension symbolique et utilitaire de l'approche culturelle permet à la géographie de dépasser son approche réductrice liée à la localisation et à la description pour expliquer des liens de causalité (Raffestin, 1995). Ce dernier met ainsi au cœur de la géographie culturelle les besoins de l'homme dont la satisfaction est médiatisée par la culture. Laquelle devient un facteur de différenciation spatiale et sociale (Claval, 2003, Claval et Staszag, 2008 ; b). Claval pose l'intérêt de comprendre l'articulation des représentations aux pratiques spatiales et conséquemment la nécessité de s'interroger sur la place de la culture dans les phénomènes ou processus géographiques. Dans cette interaction culture et paysage, se pose aussi la question des identités des groupes humains comme facteur de différenciation. L'approche culturelle de la géographie dépasse ainsi les carcans étriqués du positivisme parce qu'interrogeant la culture à travers la diversité des représentations spatiales de l'homme, pour introduire l'explication du fait géographique dans une matrice caractérisée à la fois par la subjectivité et l'intangibilité. Elle jette dès lors une passerelle avec les savoirs endogènes dont l'essence est la culture.

Les savoirs endogènes suscitent des interrogations sur le plan conceptuel. En effet, dans le cadre de la valorisation des savoirs endogènes que Hountondji P qualifie de « connaissances vécues par la société comme une partie intégrante de son héritage... », il convient de s'interroger sur les facteurs bloquants. L'auteur indexe ainsi le manque de dynamisme attribué aux savoirs endogènes comme facteur de marginalisation et de disparition de ces derniers dans un contexte de mondialisation. Le qualificatif endogène renvoie à une sorte d'authenticité, de quelque chose d'intrinsèque (Larousse, CNTRL.), alors que dans la profondeur et la diversité des brassages, il est exceptionnel de considérer ce degré de pureté. Par conséquent, à défaut d'une endogénéité absolue, l'appropriation complète d'autres savoirs par la société est soulignée (Hountondji, 1994, Tourneux,

2019). Aussi face à l'ambiguïté sémantique des savoirs traditionnels et endogènes, les savoirs locaux semblent plus être en congruence avec la géographie culturelle parce qu'ayant une emprise spatiale (lié au lieu). Raffestin (1995) met ainsi en relation culture, langue et territorialité. Les savoirs locaux portent en effet sur le milieu naturel et sont transmis au sein du groupe social ayant aussi une unité linguistique (Tourneux, 2019). La relation entre capital cognitif et langue est certes un élément identitaire, mais constitue aussi un facteur de déperdition des savoirs du fait de l'intensité des brassages culturels et de la dynamique des langues.

Dans cette recherche, l'entrée par la géographie culturelle pour appréhender les savoirs locaux, vise à mettre en exergue des éléments de convergences et de divergences dans deux régions aux caractéristiques naturelles et socioculturelles différentes.

Méthodologie

Le choix méthodologique est qualitatif et a porté sur l'analyse du corpus documentaire, l'observation de certaines pratiques et les entretiens avec les familles détentrices de savoirs.

L'analyse du corpus a permis de faire le cadrage thématique et spatial de l'étude. Le cadrage conceptuel a été fait à deux niveaux d'abord pour l'analyse épistémologique de l'approche culturelle de la géographie, ensuite pour la valorisation des savoirs locaux dans un contexte de décolonisation épistémique (Diop, 2020). La caractérisation des cadres spatiaux a été faite à partir de rapports de recherche. L'observation a principalement porté sur des séances thérapeutiques avec utilisation d'éléments naturels dans la commune de Dagona. Il s'agit notamment de la confection de remèdes pour apaiser la poussée dentaire à partir de végétaux et d'incantations.

Concernant les entretiens, ils ont été menés avec un guide d'entretien générique composé de plusieurs rubriques prenant en compte les objectifs de la recherche : pathologies traitées, espèces utilisées et procédés de traitement; procédés de prélèvements; identification des détenteurs de savoirs; mode de transmissions des savoirs; savoirs et

pratiques pour une agriculture performante. Le guide a été administré à vingt-six personnes-ressources choisies selon leur notoriété dans le domaine des savoirs locaux (tradipraticiens, agriculteurs, chefs coutumiers, chasseurs, forgerons et femmes). Certains ont été faits via WhatsApp. Dans la commune de Suelle, les entretiens se sont déroulées dans deux langues, le français et le diola alors que dans la commune de Dagana, le wolof a été utilisé. Les enregistrements ont été transcrits et les discours analysés selon les rubriques définies dans le guide. Dans le traitements l'identification de convergences et de divergences a aussi été prise en compte pour mieux apprécier les spécificités territoriales nées de différences culturelles.

Les données collectées ont aussi été analysées à l'aune du programme de géographie de la classe de sixième pour voir les possibilités d'articulation entre étude régionale et approche culturelle. Le programme divise en effet, le territoire national en régions géographiques et privilégie l'approche inductive pour un meilleur ancrage des apprenants dans le milieu proche.

Présentation du cadre spatial de la recherche

Les deux sites choisis sont situés dans les extrêmes nord et sud du Sénégal et présentent des différences assez marquées tant sur le plan physique que sur le plan culturel et social.

1.1. La commune de Dagana

Dagana est située au nord du Sénégal dans la zone sahélienne et dans la moyenne vallée du fleuve qui sur le plan géomorphologique, est marquée par un contraste entre le *Walo*, bande de terres basses de la plaine alluviale fertilisée chaque année par la crue et le *Diéri*, terres sableuses et arides qui bordent, au nord comme au sud, la vallée alluviale.

La végétation naturelle est celle d'une savane arbustive assez clairsemée. Au niveau du lit majeur du fleuve se trouvent, des forêts classées dont celle de « *Goumel* », en contraste avec le *Diéri* où les arbres sont disséminés, dans une savane qui s'éclaircit de plus en plus

à mesure qu'on pénètre dans le Ferlo au sud et à l'intérieur de la Mauritanie au Nord.

Le *Walo* constitue aussi une réalité historique (premier royaume du Sénégal), donc un espace de contrastes naturels et un creuset culturel ouvert avec des savoirs et les pratiques assez hybrides. Il se trouve, en effet, dans la zone frontalière avec la Mauritanie et abrite aussi l'un des premiers foyers d'islamisation du pays. Dagana se trouve dans la région de Saint-Louis qui est l'ancienne capitale de l'Afrique Occidentale française (AOF).

Figure 1 : carte de localisation de la commune de Dagana

1.2. La commune de Suelle

La commune est située en Basse-Casamance, dans le département de Bignona. C'est une zone enclavée et cernée de forêts (*Narangs*, d'*Essome*, de *Kalounaye* et de *Tobor*). Trois forêts classées se trouvent dans l'espace communal (forêt de Suelle, Forêt de *Kendieng* et celle

de *Kaparan*). Elle est aussi cernée de plateaux et de bas-fonds marécageux. C'est essentiellement une zone rizicole mais beaucoup d'autres espèces y sont cultivées (arachide, produits maraîchers et fruitiers). Sur le plan politique et social, la Casamance est secouée depuis plus de trois décennies par une instabilité ayant entraîné, dans certaines localités, une dégradation de ressources forestières et des déplacements de personnes. Culturellement l'espace se distingue par la coexistence de religions traditionnelles et de religions révélées.

Figure 2: carte de localisation de la commune de Suelle

Résultats

1. Savoirs locaux et prise en charge sanitaire

1.1. Maladies et arsenal thérapeutique

Les entretiens ont fait ressortir une panoplie de savoirs destinés à soigner plusieurs pathologies dans les deux localités. En effet, cinquante-cinq espèces végétales ont été répertoriées par les tradipraticiens interrogés (certaines ont été citées dans les deux

localités). Elles sont utilisées pour soigner près de cinquante maladies (30 à Suelle, 18 à Dagana) dont les plus évoquées sont les maladies gastriques et pulmonaires, la rougeole, le tétanos, les brûlures, les vers intestinaux, l'hyperglycémie, les problèmes dermatologiques, gynécologiques, la fièvre et les poussées dentaires. Les tradipraticiens utilisent toutes les parties des plantes mais majoritairement les feuilles et les racines. À ces utilisations médicinales, s'ajoutent celles mystiques (mauvais sort, mauvais œil, malchance, envoûtement, conflit familial, voleur, protection contre l'arme blanche et arme à feu, mortalité infantile répétée...); ces cas sont plus cités dans Dagana. Certaines de ces plantes peuvent être utilisées en association pour un effet optimal.

Les animaux font aussi partie de l'arsenal thérapeutique. Il s'agit de la chèvre, du chien, du pigeon, du rhinocéros et l'âne. Les parties utilisées sont les cornes, les excréments, la peau, les griffes, les poils, les dents. Ce sont des moyens de protection mystique et de lutte contre certaines maladies telle que le rhumatisme, les douleurs dentaires, les maux de ventre. En effet, dans la commune de Suelle, les tradipraticiens ont cité le boa dont le foie est utilisé contre les vomissements et la graisse comme crème par les personnes atteintes de paralysie; la viande de porc-épic soigne les maux de ventre; la viande de rat permet de traiter l'hypertension et les arthrites et enfin le chacal, mangé pour soigner la paralysie.

Le soubassement théorique de ces compétences repose sur la croyance selon laquelle: « *les espèces végétales du terroir d'origine soignent tous les maux des habitants* » (selon un tradipraticien de Dagana), elles ont par conséquent, un double pouvoir mystique et médical. Dans la langue locale la plus parlée au Sénégal, le wolof, l'arbre est appelé « *garab* » qui veut dire médicament. La phytothérapie suppose la maîtrise préalable du diagnostic médical et de la différenciation des pathologies mais aussi les conditions d'utilisation des plantes.

1.2. Les exigences et les modalités du prélèvement

Le prélèvement des extraits de végétaux à des fins thérapeutiques et mystiques répond à un certain nombre de règles qui visent à établir un contact avec l'arbre et faire prévaloir le respect :

- Personnification de l'arbre qu'il faut d'abord saluer par son patronyme qui varie selon ses caractéristiques. S'il a des épines, il porte le nom de *Niasse* et s'il n'en a pas le nom de *Leye*. Ces deux patronymes sont courants dans le centre l'ouest et le nord du pays dans l'ethnie wolof. Le prélèvement de racine est aussi réglementé, le choix est guidé par son importance « *au moment de prélever, il y a une racine qui correspond à l'âme du collecteur s'il la coupe il meurt. Il faut aussi éviter que sa silhouette coïncide avec l'ombre de l'arbre* » selon un tradipaticien.
- Le prélèvement est soumis à des offrandes « *chaque arbre est habité par un esprit qui demande quelque chose en échange* ». Certains produits échangés sont identiques dans les deux zones (lait, lait caillé, braise, mil, pièce de monnaie, danse). Cependant, dans la zone de Suelle, il y a d'autres « *prix* » comme le vin de palme, les noix de colas, le tabac et à Dagana des versets de Coran et des « *jât'* » sont récités avant le prélèvement. Dans cette zone l'adjonction des versets coranique au procédé de prélèvement, illustre à suffisance l'ancienneté et la force de l'islamisation.

Le rituel de prélèvement repose sur deux croyances selon lesquelles les arbres sont habités par des êtres surnaturels dont il convient d'avoir l'accord d'abord et que l'arbre en lui-même a un lien familial avec l'être humain ensuite. Les jours de collecte autorisés sont les lundis et les jeudis, en fonction des espèces. Le prélèvement doit tenir compte des mouvements du soleil, la direction du vent et la position du collecteur par rapport aux quatre points cardinaux. Certaines espèces végétales sont craintes et ne doivent en aucun cas être plantées dans

¹ Il s'agit d'incantations associant des mots de la langue locale et des bribes de versets de Coran. Elles sont en quelques sorte des moyens de dompter un animal ou un esprit.

une maison. Toutes ces considérations s'expliquent par la conscience « *d'une cohabitation avec des êtres puissants invisibles et ayant les mêmes activités et les mêmes préoccupations que les humains. Ils prélèvent aussi les végétaux pour se soigner. Quatre troupeaux de Djinns parcourent le fleuve pour les pâturages* »

2. Savoirs locaux et activités agricoles

Les savoirs locaux liés aux pratiques agricoles englobent à la fois des savoirs émanant de l'expérience tirés de la spécificité du milieu physique et des connaissances ésotériques. Dans les deux localités, les populations ont su faire une différenciation des types de cultures et de pratiques agricoles selon les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques des espaces.

2.1. Dans la zone de Dagana

Dagana appartient à la zone écogéographique de la vallée du fleuve. Dans le *Walo* les agriculteurs ont souligné que les sols ne nécessitaient pas d'amendement spécifique parce que les dépôts du fleuve dans cette zone de delta étaient suffisamment fertiles. Il s'agissait de cultures de décrue (le sorgho, le maïs, haricots, patates tomates). Certaines étaient cultivés dans de petits champs clôturés. La planification des semis se faisait en fonction de la décrue, donc pas de rotation des cultures, mais une succession. Cette planification repose sur une division climatique contextualisée reposant sur des connaissances empiriques divisant l'année en quatre saisons (*Noor, navet, lolli, thiorone*) ; alors que dans la classification classique, la tropicalité se remarque par deux saisons distinguées par la pluviométrie (saison sèche et l'hivernage). Il s'agit d'une sorte d'ethnoclimatologie (Claval, 2003 ; a) dans laquelle la saisonnalité est calquée sur les pratiques culturelles. Cette zone est aussi l'espace de prédilection de la pêche continentale menée par un groupe (les maîtres du fleuve « *thioubalo* ») caractérisé par sa maîtrise de tous les savoirs liés à l'eau, aux poissons, aux savoirs thérapeutiques liés aux maladies orthopédiques.

Le *Diéri*, par contre, est l'espace des cultures sous pluie avec des

espèces adaptées aux sols et à la pluviométrie (arachide, niébé, mil). La fertilisation était naturelle et en parfaite complémentarité avec l'élevage qui y était pratiqué.

À ce savoir rationnel basé sur la maîtrise de l'impact du cycle de l'érosion fluviale sur la pédologie et celle des aptitudes des sols, s'ajoute des savoirs ésotériques, « pluviogènes » et fertilisants, détenus par une seule famille. C'est le cas de l'utilisation d'une calebasse et des racines d'une plante à mettre dans les quatre points cardinaux et au centre du champ avant le début des travaux champêtres. Ils ont aussi des interdits concernant certains jours à éviter pour les travaux champêtres (lundi et jeudi). Pour la protection des cultures contre les rongeurs et les oiseaux, une seule famille est habilitée à faire les offrandes et les incantations. Elle donne à des célébrations appelées « *koumté* » et « *oum* ».

2.2. Dans la commune de Suelle

Suelle est une zone humide avec un réseau hydrographique assez dense. La riziculture est traditionnelle et vivrière et y est pratiquée dans les bas-fonds avec une originalité basée sur l'organisation du travail et l'utilisation de l'outil traditionnel qu'est le « Kadiendo » et une fertilisation exclusivement naturelle grâce à l'association culture-élevage sur le terroir. La localité est aussi marquée par une différenciation des cultures, selon les caractéristiques géomorphologiques. Beaucoup de pratiques mystiques accompagnent les activités agricoles et sont des circonstances d'association entre différents éléments de la nature et des moments de collaboration entre les corporations. Pour exemplifier cette représentation mystique, le totémisme est convoqué pour justifier beaucoup de pratiques dans le domaine des cultures et de la chasse. Le varan est un totem qu'il est interdit de tuer dans les champs au moment des cultures. Il est aussi interdit de cultiver avec des chaussures. Concernant la chasse, le comportement de l'animal-totem est décodé par un chasseur initié.

3. Conséquences environnementales des pratiques thérapeutiques et agricoles

Les pratiques évoquées, tant dans la phytothérapie que dans les pratiques agricoles, montrent corrélativement que les savoirs locaux à travers les représentations qui les sous-tendent sont facteurs de protection de l'environnement. Il y a une conjonction entre l'aspect sacré et utilitaire. En effet, les arbres en plus d'être vénérés dans des pratiques culturelles et dans le totémisme, sont quelque fois identifiés à un être socialisé (parent ayant un patronyme du terroir). Par conséquent, la personne peut certes l'utiliser, mais de façon rationnelle et respectueuse parce qu'étant conscient d'hypothéquer sa vie et celle de sa descendance en cas de nuisance. L'offrande donnée lors du prélèvement, peut être vue comme une compensation qui illustre à suffisance la non appartenance à l'homme, donc, que l'usage abusif n'est pas permis. Ainsi, dans la zone de Dagana, la sacralité est spécifique alors que dans la communauté diola de Suelle, elle est plus spatiale voire écosystémique à travers le bois sacré qui n'est pas un espace d'exploitation.

Le bois sacré, en sus de l'aspect culturel, a une dimension sociale et environnementale très marquée dans la communauté de Suelle. Le bois sacré des hommes n'est ouvert qu'une seule fois tous les vingt ans lors de la cérémonie de l'initiation, il n'y a, par conséquent, aucune forme d'exploitation. Ce qui est un aspect de conservation de la biodiversité et des habitats des animaux. Celui des femmes n'a pas cette forme de restriction parce que les rituels liés à la maternité y sont menés régulièrement. Cependant, les formes d'utilisation réservées aux femmes ont une empreinte moins marquée que celles des hommes, car les femmes ne font que ramasser des fruits ou du bois mort. La dimension genre liée à l'écosystème émane ainsi des rapports de pouvoir, l'espace n'est pas convoité mais les usages sont répartis selon le sexe.

Dans les zones étudiées, les hommes maîtrisent la complexité des phénomènes naturels de manière rationnelle, selon leur observation et les connaissances acquises de manière empirique en général ou alors selon la formation des anciens aux activités culturelles et cynégétiques. Parallèlement, ils comprennent aussi les complexités intangibles qui unissent, dans un système, l'homme et les éléments de la nature dans un cycle d'interdépendance dans lequel l'humain est certes important mais aussi dépendant. Ces deux niveaux de maîtrise sont un moyen de reconnecter l'homme à son milieu et protéger l'environnement.

4. Les modes de transmission des savoirs : entre dynamiques et fragilités

Dans les sociétés traditionnelles africaines, l'oralité constitue le mode prépondérant de transmission des savoirs. Elle confine ainsi l'opération à une sphère réduite impliquant proximité et durée, il s'y ajoute aussi l'imitation comme moyen de transmission (Claval, 2003 ; b). Ces deux modalités épousaient parfaitement la structure et le fonctionnement du cadre de socialisation en Afrique, mais sont par contre, des facteurs de fragilité. En effet, les mutations des sociétés (flux multiformes, scolarisation) marquées par l'ouverture de l'espace de socialisation et sa fragmentation spatiale et temporelle (éloignement de l'école et emploi du temps qui constitue près de 60% de la journée de l'apprenant) ont fortement perturbé le processus de socialisation.

L'analyse de la transmission des savoirs locaux dans les deux zones a fait ressortir des différences liées à la structure sociale, à la situation et aux caractéristiques du milieu. En effet, dans la zone de Dagana, la hiérarchisation traditionnelle est accentuée par l'Islam du fait la formation d'une élite intellectuelle maîtrisant l'arabe et le texte coranique. Cela s'est traduit pas la coexistence des deux modes de transmission : selon une culture populaire et selon une culture des élites (Claval, 2003 ; c). Ces deux sont toutefois placés sous le sceau du secret conduisant ainsi à un cloisonnement des savoirs. Le savoir est transmis oralement aux membres de la famille ou de la corporation (pêcheurs) par contre le message écrit (*Weyndéré*), constitué d'un ensemble de codes, n'est transmis de manière très sélective qu'aux

descendants méritants. La détention de savoirs locaux a des implications politiques et sociales parce qu'elle confère un pouvoir politique. En effet, dans la société traditionnelle de Dagana, les familles détentrices de savoirs, « *tall* » siégeaient dans le conseil des sages, les maîtres du fleuve, les faiseurs de pluies aussi étaient respectés. C'est aussi un facteur de cohésion sociale du fait de la reconnaissance, de l'acceptation mutuelle et de la complémentarité.

Il faut cependant souligner que l'essor de l'enseignement coranique a quelque peu inhibé les savoirs traditionnels locaux et ont fait du Coran, la seule source reconnue pour prendre en charge les déséquilibres de la société. En effet, le Coran reconnaît certes l'existence des êtres surnaturels mais s'oppose à toute forme de ritualisation visant à faire d'eux des êtres à adorer.

La communauté de Suelle, quant à elle est égalitaire, les participants ont souligné que les savoirs sont d'abord des dons et peuvent être transmis oralement ou lors des initiations aux membres de la communauté.

5. Valorisation des savoirs en milieu scolaire

L'enseignement de la géographie au Sénégal dans le cycle moyen mise sur l'ancrage de l'apprenant dans son milieu proche selon une approche régionale. C'est en cela que l'approche culturelle de la géographie peut être un moyen de valorisation fondamentale en contextualisant les approches pédagogiques mais surtout les outils et en ouvrant l'école aux communautés. Il s'agit en effet d'aller au-delà de la différenciation physique en intégrant le fait que les éléments de la nature étaient utilisés par les populations locales pour régler les déséquilibres. Ainsi, dans le chapitre consacré au bassin arachidier, la leçon sur la connaissance des plantes est pertinente pour montrer utilité sociale des espèces végétales et leur appropriation communautaire. Il convient pour ce faire d'avoir une approche systémique pour rendre compte de la complexité des relations entre société et nature. Il est impératif pour cela de favoriser les enquêtes pour comprendre comment la biodiversité végétale et animale étaient utilisées dans le terroir pour venir à bout des problèmes de santé.

L'appropriation des apports des savoirs locaux passe aussi par le discours traditionnel à travers le corpus de proverbes et dictons comme support pour l'acquisition des valeurs : humilité, solidarité partage, respect de la nature etc. En d'autres termes, beaucoup d'aspects du patrimoine immatériel peuvent être mobilisés pour faire le lien avec les valeurs du développement durable tel que recommandé par la loi d'orientation de l'Education au Sénégal. L'intégration de la dimension culturelle dans l'enseignement de la géographie présente des intérêts multiples parce que permettant de mieux connecter l'apprenant à son milieu culturel pour comprendre en quoi son environnement proche peut être un facteur d'équilibre. L'enseignement des savoirs locaux par la géographie culturelle comporte aussi une dimension liée à l'éducation au développement durable. En effet, la compréhension de la place des interactions entre aspects naturels et les sociétés participent à la formation d'un citoyen conscient des enjeux de la biodiversité et de la nécessité de la protéger.

Conclusion

Dans un contexte de mondialisation, les sociétés en développement, marquées par une augmentation des risques liés au changement climatique et à une consommation effrénée, doivent interroger leurs acquis cognitifs et les valoriser pour venir à bout de certains déséquilibres.

Les sociétés africaines ont, dans leur globalité, réussi à capitaliser un corpus de savoirs importants et contextualisés parce que fruits de la nécessité de satisfaire les besoins dans un contexte où les rapports avec leur environnement n'étaient pas médiatisés par la machine. La prégnance du sentiment religieux a aussi régi les relations avec tous les constituants de leur cadre de vie. Ces considérations représentent des verrous socio-culturels qui limitent l'exploitation abusive des ressources. Faire la géographie culturelle à l'aune des savoirs locaux permet d'expliquer les pratiques, leur soubassements métaphysiques leur empreinte sur les paysages. C'est s'inscrire en outre dans un processus de réappropriation de savoirs et de technicités longtemps niés à l'Afrique.

Les résultats de la recherche montre que dans les deux localités étudiées, la conscience de ne pas tout contrôler et l'existence de zones d'ombres et d'espace de faiblesse justifient le respect voué aux éléments de la nature et la conscience de faire partie d'un ensemble complexe. Cela suppose une compréhension optimale des interactions tangibles et intangibles entre humain et nature et le vivre-ensemble avec les autres éléments de la nature. Malgré leurs différences assez marquées, les communautés ont su matérialiser une conception du milieu imprimée de représentations culturelles et culturelles pour préserver leur équilibre. À travers ces savoirs, se lisent aussi les reliques des brassages et l'importance de l'appropriation des savoirs créant ainsi une zone d'intégration voire de fusions entre capital cognitif quelle que soit l'origine. Leur parfaite appropriation est assujettie à une concordance et une capacité commune de prendre en charge les déséquilibres. Les savoirs locaux sont des éléments de différenciation de l'espace malheureusement exposés à la déperdition, à cause de la rupture ou de l'irrégularité de la chaîne de transmission. Il convient ainsi de penser à une valorisation de savoirs locaux des communautés pour une requalification des rapports société/milieu basée sur la compréhension optimale de la complexité à travers une explication des interdépendances, gage de durabilité du système de vie. Cette recherche permet d'identifier les pistes de valorisation de savoirs locaux à travers la géographie culturelle dans trois domaines de savoir que sont la santé, l'agriculture et la protection de l'environnement. Elle permet fondamentalement de faire ressortir la place que nos communautés ont toujours réservé à la biodiversité, à cette sorte de communion et de respect qui a pendant longtemps caractérisé les relations hommes et milieu : ce qui permet de protéger le cadre de vie naturel. Ces savoirs ne sont pas figés et leur valorisation dans ce processus de démocratisation des savoirs devraient emprunter des canaux de diffusion qui en faciliteraient l'appropriation et la conservation.

Références bibliographiques

Berque Augustin (1984), "Paysage-Empreinte, Paysage-Matrice : Éléments de Problématique Pour Une Géographie Culturelle." *L'Espace Géographique*, vol. 13, no. 1, pp. 33-34,

www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1984_num_13_1_3890.
Consulté le 18 Mars 2024.

Claval Paul (2003), *Géographie Culturelle. Une Nouvelle Approche Des Sociétés et Des Milieux*. Armand Colin.

Claval Paul (2008), “La Géographie Culturelle Dans Les Pays Anglophones.” *Annales de Géographie*, vol. 660-661, no. 2, pp. 8–26, www.jstor.org/stable/23457594, <https://doi.org/10.3917/ag.660.0008>. Accessed 20 Mar. 2024.

Claval Paul (2022), *Nouvel Essai Sur l'Évolution de La Géographie Humaine. Espace, Sciences Sociales et Philosophie*. Collection Sp@tialités. Presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour.

Claval Paul et Jean-François Staszak (2008), “Où En Est La Géographie Culturelle ?” *Annales de Géographie*, vol. 660-661, no. 2, 2008, pp. 3–7, <https://doi.org/10.3917/ag.660.0003>.

Diop Amadou Sarr et Boubacar Niane (2020), *Pour Une Désaliénation Des Études Africaines : Repenser l'Africanisme Postcolonial*. Dakar, L'Harmattan Sénégal.

Fall Papa Abdou (2023), “Savoirs, Cultures et Construction de l'Universel Chez Paulin Hountondji et Bado Ndoye.” *Revue Africaine Des Sciences de l'Antiquité SUNU XALAAT*, vol. 3, 1 Dec. 2023, pp. 320–330, afrosociences-antiquity.com/revue-africaine-des-sciences-de-lantiquite-sunu-xalaat/, <https://doi.org/10.61585/pud-asasxv1n306>. Consulté le 30 Mars 2024.

Hancock Claire (2008), “Décoloniser Les Représentations : Esquisse d'Une Géographie Culturelle de Nos “Autres.”” *Annales de Géographie*, vol. 660-661, no. 2, pp. 116–128, <https://doi.org/10.3917/ag.660.0116>.

Hountondji Paulin J (1994), *Les Savoirs Endogènes : Pistes Pour Une Recherche*. Karthala, ci.nii.ac.jp/ncid/BB03664223.

Ki-Zerbo Joseph (2010), *Regards Sur La Société Africaine*. Panafrika/Silex/Nouvelles du Sud.

Lévy Jacques (2008), “La Géographie Culturelle A-t-Elle Un Sens ?” *Annales de Géographie*, vol. 660-661, no. 2, p. 27, <https://doi.org/10.3917/ag.660.0027>.

Raffestin Claude (1995), “Langue et Territoire. Autour de La Géographie Culturelle.” *Kulturen Und Raum : Theoretische Ansätze Und Empirische Kulturforschung in Indonesien : Festschrift Für*

Professor Albert Leemann, edited by Samuel Walty and Benno Werlen, Zurich : Rüegger, pp. 87–104.

Tourneux Henry (2020), “Les Savoirs Locaux : Comment Les Découvrir et Comment Les Transmettre.” *Savoirs Locaux, Savoirs Endogènes : Entre Crises et Valeurs*, by Clément Dili Palai, Editions du Schabel, pp. 15–29.

Et en plus, ils étaient sodomites : les fins de la sodomie au moyen âge (xie – xve siècles).

Ahoh Georges N'TA

Enseignant-chercheur/Assistant/Département d'Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny/Abidjan/Côte d'Ivoire

Résumé

La sodomie au Moyen Age est un terme polysémique regroupant certains comportements sexuels jugés déviants. À cet égard, étant donné sa nature « odieuse » et « abominable », elle a servi à diffamer, dénigrer, construire une image négative de personnes ou de groupes sociaux-culturels donnés. L'accusation pour sodomie sert alors de moyens et de fins. C'est ce qui ressort de l'analyse de quatre situations impliquant la sodomie. Une telle étude est menée grâce au dépouillement, à la confrontation et à l'interprétation d'une variété de sources comportant des chroniques, des lettres, des biographies, des poèmes satiriques.

Mots-clés : Sodomie, diffamation, image de l'autre, péché sexuel.

Abstract

Sodomy in the Middle Ages was a polysemous term for certain sexual behaviors deemed deviant. In this respect, given its "odious" and "abominable" nature, it was used to defame, denigrate and construct a negative image of given individuals or social-cultural groups. The sodomy accusation then serves both means and ends. This is what emerges from the analysis of four situations involving sodomy. Such a study is carried out by analyzing, comparing and interpreting a variety of sources, including chronicles, letters, biographies and satirical poems.

Keywords: Sodomy, defamation, image of the other, sexual sin.

Introduction

La sodomie se définit comme un rapport sexuel avec pénétration anale. Pourtant jusqu'à cette définition contemporaine, elle a servi à décrire plusieurs pratiques et comportements sexuels ou non. L'origine du mot est bien connue. Il nous vient de l'épisode biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pour rappel, le texte de la

Genèse met en scène les invités de Lot, oncle d'Abraham, qui sont demandés à être connus (*cognoscamus*) par les autres habitants. Devant cette requête, Lot leur propose ses filles, en lieu et place de ses invités (en fait des anges), mais ces habitants refusent catégoriquement. L'obstination de ces derniers pousse le Dieu des Hébreux (Elohim) à détruire complètement les villes de Sodome et Gomorrhe, après que les anges aient frappés d'aveuglement ces autochtones (Gn. 19). Durant l'Antiquité tardive et la première moitié du Moyen Age européen, la sodomie sert autant à désigner certains rapports sexuels jugés déviants¹ que des comportements récriminant comme l'inhospitalité ou la fourberie. Progressivement, il sert d'insultes graves sans que le reproche fait au sujet ou au groupe social indexé ait un rapport avec le sexe².

Relativement à l'Occident chrétien, à la faveur du XI^e siècle, ce mot jadis polysémique tend, sous la plume de Pierre Damien, à désigner un ensemble constitué de quatre pratiques sexuelles dont la gravité est ascendante et jugée *contra naturam*. Il s'agit de la masturbation, la masturbation mutuelle, les rapports inter fémoraux et les rapports sexuels anaux³. Du côté de l'Islam, la sodomie est également et sans ambiguïté liée à l'histoire de Lot évoquée précédemment. Les sourates « Les hauteurs » (7: 80-84), « l'araignée » (29:28-29), « les prophètes » (21 : 74-75), « la lune » (54:33-39) ainsi que plusieurs autres hadiths comme celui de

¹ La pénétration anale, la masturbation, les rapports interfémoraux, le lesbianisme, la zoophilie, etc.

² Le récit de Sodome et Gomorrhe a fait l'objet de nombreuses interprétations au cours de l'histoire. Pendant longtemps, et jusqu'à maintenant (pour certains spécialistes), Sodome et Gomorrhe ont été détruits par Dieu pour cause de péché sexuel. Deux thèses sont avancées : 1) Pourquoi Lot proposerait ses filles et insisterait sur leur virginité si l'acte que voulait poser les autochtones sur les invités de Lot n'était pas sexuel. 2) Le terme *cognoscamus*, sert à désigner dans la Bible l'acte sexuel. 3) Cette épisode a été compris également par certains auteurs, au cours de l'histoire comme un péché se rapportant au sexe. Aujourd'hui, parmi les spécialistes, la tendance à interpréter, ce passage, comme un crime d'inhospitalité des habitants de Sodome et Gomorrhe, est particulièrement vivace. Ils avancent également leurs arguments : 1) Le même épisode que Sodome et Gomorrhe, à quelque contexte près, se produisit dans le livre des Juges, chapitre 19. Là également, il y eut volonté de connaître un homme étranger mais pour autant, Dieu ne détruisit pas la ville. 2) Lorsque certains passages de la Bible font allusion à Sodome et Gomorrhe, ils mettent en avant leur inhospitalité et non un crime sexuel. 3) Enfin pour des chercheurs comme Thomas Römer la destruction de Sodome et Gomorrhe doit être considérée avant tout comme un mythe inventé pour expliquer la désolation écologique qui existe autour de la mer morte.

³ « La gradation ascendante parmi celles-ci est que chacune est jugée plus grave que celle qui la précède. En effet, une plus grande pénitence est imposée à ceux qui pêchent avec les autres qu'à ceux qui se rendent sales par l'écoulement du sperme ; et ceux qui corrompent les autres par l'arrière doivent être jugés plus sévèrement que ceux qui copulent entre les cuisses » : *Maiores siquidem penitentia illis imponentur, qui cum aliis cadunt, quam his, qui per semetipsos egesta seminis contagione sordescunt et districtius iudicantur, qui alios in posterior corruptunt, quam hi, qui inter femoracoent. Die Briefe des Petrus Damiani*, Ed. Reindel, Munich, 1983-93, I:287, ligne 21-288, ligne 3.

Ibn'Abbas ou Ibn Ishaq¹ permettent de constater que le sens de la pratique sexuelle anale est la seule admise.

De cette manière, la sodomie est perçue d'emblée comme un péché grave, une abomination. Pourtant nonobstant son rapport unique à la sexualité, la sodomie tend à prendre une importance sociale et politique remarquable. Ainsi, lorsqu'elle quitte momentanément la sphère de la sexualité, la sodomie sert à mettre en accusation des hommes politiques et/ou religieux voire des groupes sociaux dans le but de les diffamer ou les dénigrer pour servir souvent les intérêts des accusateurs. La sodomie est alors utilisée comme un moyen et une fin.

C'est pourquoi dans cette étude, il s'agit de saisir les fins de la sodomie au Moyen Âge. Pour réaliser ce travail, nous analysons quatre exemples dans lesquels la sodomie est utilisée soit, à des fins politique, religieuse ou sociale. Nous avons privilégié l'aspect mosaïque de la question en prenant en compte des cas issus de quatre espaces et cultures différents: L'Occident chrétien, Byzance, le monde musulman et le Soudan occidental. Quant à l'aspect temporel, les cas étudiés se rapportent successivement au XI^e siècle pour les premiers, au XIV^e siècle pour le troisième, et au XVI^e siècle pour le dernier. Les sources utilisées pour réaliser cet article prennent en compte des chroniques, des lettres, des biographies et des poèmes satiriques.

Le dépouillement de ces sources fonde la préoccupation centrale de cette étude. Pourquoi et comment la sodomie, une pratique sexuelle jugée déviante, une abomination se révèle être au centre d'intrigues et de diffamation d'ordre politique, religieux et social durant le Moyen Age ? La réponse à cette problématique se scinde en quatre axes. Le premier axe traite de la place de la sodomie dans la construction de l'image négative du sarrasin. Le deuxième montre la manière dont l'accusation pour sodomie se retrouve au cœur d'intrigues à caractère religieux. Le troisième analyse l'implication de la sodomie dans la destitution de deux rois anglais. Tandis que le dernier axe revient sur

¹Ibn 'Abbas a transmis un hadith dans lequel il cite le Prophète disant : "Quiconque est surpris en train de se conduire à la manière du peuple de Lot, tuez celui qui fait et celui qui reçoit. Un autre hadith, dont l'isnad n'a pas été cité, affirme que : Il y a sept personnes que Dieu ne regardera pas le jour de la résurrection, il ne les purifiera pas et ne les rassemblera pas avec le reste de l'univers. Ils seront les premiers à entrer dans le feu - à moins qu'ils ne se repentent car Dieu pardonne à ceux qui se repentent. Ce sont le masturbateur, le sodomite actif et passif, le buveur de vin invétéré, celui qui bat ses parents jusqu'à ce qu'ils crient au secours, celui qui offense ses voisins jusqu'à ce qu'ils le maudissent, et l'homme qui a des relations sexuelles avec la femme de son voisin (Sayyid-Marsot, al-, AfafLufti, 1979, 35).

l'utilisation de cette pratique comme facteur explicatif de la décadence de l'empire Songhay.

1-Sodomie et image de l'autre

Le décryptage de la lettre apocryphe¹ envoyée par l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène (1081-1118) à Robert Ier Comte de Flandre (1071-1093) permet de mettre en évidence l'utilisation de la sodomie comme une arme de dénigrement et de construction négative de l'image de l'autre. Dans cette correspondance épistolaire, en effet, il est question de l'appel de l'empereur byzantin au « comte Robert de Flandre et à tous les souverains, laïcs ou clercs, fidèles à la foi chrétienne ». Elle ferait suite à de farouches et incessants assauts menés par les Petchenègues et les seldjoukides, deux tribus Turcs, contre l'Empire.

En fait, le contexte de ces affrontements se situe essentiellement au X^e siècle. Les Petchenègues sont un peuple turc oghouz qui nomadisait entre l'Oural et la Volga entre le VIII^e et le IX^e siècle. Ils s'établissent ensuite dans les dernières années du IX^e siècle dans les steppes entre le Dniepr et le Danube, au nord de la mer Caspienne. De là, ils se convertissent à partir du X^e siècle pour les uns à l'Islam et pour les autres (proche de la Rus'kiev) au Christianisme. Par ailleurs, depuis leur installation dans cette zone de contact entre la Rus'Kiev et Byzance, ils sont en conflit permanent contre les peuples de la région entravant ainsi le commerce. C'est ainsi qu'ils sont détestés à la fois par les russes qui les harcèlent et les vainquent entre 1036-1053 et les byzantins en 1091. Mais avant la bataille décisive (29 avril 1091) remportée par les Byzantins avec l'aide de leur allié Coumans, les Petchenègues avaient réussi à s'emparer de la Thrace et poser le siège

¹ Cette lettre est dite apocryphe car nous sommes pratiquement sûrs aujourd'hui qu'elle n'a pas été écrite ou commandée par Alexis Ier Comnène. M. le comte Riant a prouvé à l'évidence qu'elle n'est pas traduite littéralement du grec et qu'elle n'a point été écrite en latin à Constantinople. Ses formules et son style n'ont absolument rien de commun avec les documents connus de la chancellerie d'Alexis, soit grecs, soit latins. Les noms des peuples et des lieux y sont étrangement défigurés. Dans la liste des provinces la Libye est placée en Asie Mineure et Troie dans la Grande Phrygie; enfin la lettre fourmille d'anachronismes (C. Paparrigopoulos, 1880, p.25-26). Ainsi même si Wilken et Hagenmayer suggèrent qu'elle aurait été remaniée en occident d'après un original grec authentique, les historiens s'accordent à mentionner qu'elle a été forgée peu avant la croisade surement par un moine. On pourrait donc imaginer que ceci a été établi dans le but de la croisade, pour galvaniser les populations à se rendre en terre sainte combattre les sarrasins (Boswell, 1985, p352-53 ; C. Paparrigopoulos, 1880, p. 25-26 ; Zeikowitz, 2003, p103). Cette lettre tire son origine de Alexiad, *PG*, 131:365 dans *Recueil des historiens des croisades : historiens grecs*, Paris, 1875-81, t2, p. 52-54.

sans succès devant Constantinople avec l'aide des Seldjoukides. Ces derniers sont les membres d'une tribu turcique qui a émigré du Turkestan vers le Moyen-Orient avant de régner sur l'Iran, puis sur un vaste domaine comprenant l'Irak actuel et l'Anatolie orientale entre le milieu du XI^e siècle et le XIII^e siècle. Devenus Musulmans sunnites, ils sont connus pour avoir pris les rênes de l'empire musulman oriental au milieu du XI^e siècle. Ils ont également dépossédé l'empire byzantin de plusieurs territoires après la victoire de Manzikert en 1071. Ils ne sont battus qu'à la faveur de la première croisade en 1095.

Ainsi, selon la lettre, ces derniers peuples se sont livrés à « des actes incessants de brigandages, de pillages, des massacres, d'indicibles meurtres et outrages contre les chrétiens ». Ensuite détaillant la nature de ces crimes, l'auteur explique que ces derniers circonscisent les chrétiens (enfants ou jeunes gens) qu'ils capturent sur des fonts baptismaux¹. Puis, ils les obligent à y uriner. Ceux qui s'y refusent sont mis à mort. Quant aux femmes, « dames nobles et leurs filles », ils les violent « comme des animaux » et déshonorent les vierges tout en obligeant leur mère à y assister².

Les crimes commis par les Petchenègues et les Seldjoukides, relevés dans la lettre, datent de la première phase du conflit contre les Byzantins ; une phase dans laquelle les premiers avaient largement l'ascendant sur les derniers³. Sur l'effectivité de ces crimes, il convient de remarquer que les Petchenègues surtout sont dépeints depuis leur arrivée dans cette zone comme des « barbares cupides et insatiables, toujours prêts à se vendre comme mercenaires pour attaquer les Russes et les autres Barbares ». L'un des événements les plus effroyables à mettre à leur compte, est la décapitation du crâne du fils du prince Igor de Kiev, nommé Sviatoslav, en 972. Ces derniers après l'avoir décapité, ont transformé son crâne en coupe à boire par le chef Petchenègue Kurya. L'utilisation du crâne de l'ennemi comme coupe à boire est une pratique répandue dans cette région des steppes. Au-

¹ La circoncision est une pratique culturelle et religieuse musulmane et juive. Pour Les Turcs et les Petchenègues, musulmans, c'est avant tout un moyen d'humilier les chrétiens.

² Alexiad, PG, 131 : 365.

³ Cette précision nous est fournie indirectement par l'auteur lorsqu'il note dans sa lettre que : Presque tous les territoires depuis Jérusalem jusqu'à la Grèce, toute la Grèce avec ses régions d'Hellade (Cappadoce majeure et mineure, Phrygie, Bithynie et Phrygie mineure), et d'autres provinces aussi reculées que la Thrace (...) ont toutes été envahies et c'est à peine si Constantinople seule leur a échappé ; encore menacent-ils de nous l'enlever bientôt » (Alexiad, PG, 131 : 365).

delà de son caractère cruel, cette pratique sert avant tout à honorer et saluer la bravoure du défunt (Cross, S. H. et O. P. Sherbowitz-Wetzor, 1953, p.90). Même si cet acte est avéré, il n'en demeure pas moins que l'auteur de cette lettre a amplifié son récit notamment lorsqu'il souligne que ces dernières se livrent à des pratiques sodomiques sur des hommes de tout âge et de tout rang : « enfants, adolescents, jeunes hommes, vieillards, nobles, domestiques et pire encore et plus criminel, clercs et moines, même les évêques »¹. La sodomie dans ce cas d'espèce est utilisée pour susciter des émotions de colère et de revanche de la part des princes chrétiens latins afin qu'ils secourent les byzantins dans le cadre de la futur première croisade². C'est pourquoi avant de détailler la nature de ces pratiques, l'auteur l'introduit ainsi : « *Sed quid adhuc ? Veniamus ad deteriora* » (Alexiad, PG, p.365).

L'accusation pour pratique sodomitique abominable impliquant ces peuples musulmans n'est pas un cas *sui generis*. Depuis la rencontre avec l'Islam, la majorité des auteurs chrétiens ont un regard plutôt dépréciatif vis-à-vis de cette religion. Parce que L'Islam autorise les musulmans à prendre jusqu'à quatre femmes, les théologiens chrétiens ont rapidement traité les musulmans d'hédonistes, de personnes dont la religion favorise l'excès de plaisir sexuel notamment. Cela d'autant plus que chez les Chrétiens, les rapports sexuels doivent être limités au seul but de la procréation. Guibert de Nogent (1055-1125), l'un des théologiens chroniqueurs de la première croisade utilise également le même procédé dans son *Gesta Dei per Francos*, en écrivant que : « Et bien qu'il soit permis à ces misérables, dans leur opinion, d'avoir de nombreuses femmes, ils le comptent pour bien peu tant que l'honnêteté –relative- de cette pratique immonde n'est pas souillée par des contacts répugnants entre hommes. Il n'est pas surprenant que Dieu ait impatiemment supporté leur antique scélérateuse et que la

¹ *Totius aetatis et ordinis viros, id est pueros, adolescents, juvenes, senes, nobiles, servos, et, quod pejus et impudentius est, clericos et monachos, et heu proh dolor! Et quod ab initio non dictum neque auditum est, episcopos Sodomitico peccato deludunt. Et etiam unum episcopum sub hoc nefario peccato jam crepuerunt* ». Alexiad, PG, 131 : 365 dans *Recueil des historiens des croisades*, p.53.

² Rappelons que cette lettre écrite en 1092 ne peut en aucun cas être motivée par la guerre contre les Petchenègues dont l'armée a été depuis peu décimé et même enrôlé dans celle des byzantins pour affronter les turcs seldjoukides. En fait au moment où ce moine écrit cette lettre, la menace qu'il décrit n'existe pratiquement pas. L'auteur revitalise certains faits réels mais anachroniques.

terre ait vomi à la manière antique de pareilles énormités commises par des scélérats »¹.

Par ailleurs, vue que la sodomie chez ces clercs, est une forme plus délicate du plaisir sexuel, il paraît évident que les sarrasins la pratiquent. En fait, les théologiens procédaient par syllogisme : la Sodomie égale à Hérétiques et Hérétiques à sarrasins, albigeois, juifs etc. ainsi Sodomie égale à sarrasins, albigeois, juifs². Pour illustrer ces propos, après le succès de la première croisade, les croisés ont commencé à essuyer leurs premières défaites face aux sarrasins (Meurtre de Roger, prince d'Antioche (1112-1119), envahissement momentané d'Antioche (1119), perte d'Alep, etc.). De ce fait, en 1120, à Naplouse est convoqué un concile dans le but de situer les responsabilités et prendre des résolutions fermes pour rétablir la protection divine. Ainsi, parmi les causes expliquant les défaites militaires, plusieurs d'entre elles, concernent des fautes sexuelles « graves » comme l'adultère, l'inceste et surtout la sodomie. Relativement à cette dernière, il ressort des articles consacrés, que la sodomie pratiquée par les chrétiens a été acquise au contact des sarrasins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout rapport sexuel avec l' « autre » a été formellement proscrit (Klaus Van Eickels, 2007, p. 43-68).

Au demeurant, les théologiens postérieurs à l'auteur de cette lettre lui emboîtent le pas. C'est le cas de Jacques de Vitry qui soutient que : « l'ennemi de la nature, a popularisé le vice de la sodomie parmi son peuple, qui abuse sexuellement non seulement des deux sexes mais même des animaux et est devenu pour la plupart comme des chevaux ou des mules sans esprit » ; *Per hoc latenter vitium Sodomiticum hostis nature in populo suo introduxit. Unde ipsi ex maxima parte non solum in utroque sexu, sed etiam in brutis turpitudinem abusiue operantes* (Stewart, 1896, p.118).

Thomas de Torquemada, l'un des plus grands inquisiteurs de la Renaissance, affirme également en 1488 que « la sodomie s'est

¹ « Et quum sit miseris permissa suo ipsorum arbitrio multiplicitas feminarum, parum est apud eos nisi et dignitas tantae spurcitiae volutabro commaculetur marium. Nec mirum si Deus exoletam eorum nequitiam et in clamorem versam impatienter tulerit, tantaque funestorum habitatorum excrementa, more antiquo terra vomueri », Guibert De Nogent, *Gesta dei per francos* 1-5, dans Recueil des historiens des croisades : historiens occidentaux, Paris, 1879, 4, 131-132.

² D'ailleurs, il faut rappeler que les termes sarrasins, juifs, hérétiques servaient communément comme injures, et ce, même quand la personne insultée n'est pas dans cette classe (Nicole Gonthier, 2007, p.93 ; 97).

transmise des juifs aux maures, puis aux mauvais chrétiens ». Quant au franciscain Alfonso de Espina, il explique que la sourate de la Vache, dans le Coran, permet la sodomie tant avec un homme qu'avec une femme et que la vie de Mahomet fut bestiale et libidineuse (Adeline RUCQUOI, 2008, p.111).

En fin de compte, la sodomie ne sert qu'à construire l'image de l'hérétique dont il faut se débarrasser et surtout éviter que certains chrétiens soient attirés par leur *modus vivendi*¹. En rattachant le crime sexuel le plus détestable qui soit aux yeux d'un Moyen Age profondément religieux, on amplifie la haine du chrétien à l'égard de ces groupes sociaux (dans ce cas de figure, les Petchenègues et les Seldjoukides) et on favorise leur implication dans une guerre générale, totale, la première croisade.

2- La sodomie au cœur d'une lutte d'essence religieuse

La question de la diffamation par le biais d'accusations d'ordre sexuel existait déjà avec les Romains. L'accusation diffamante était alors celui d'*impudicitia* ou de *luxiria*. Puccini-Delbey note ainsi que l'accusation d'*impudicitia*, qui indique un déshonneur physique, semble n'épargner aucun homme politique : les plus importants sont tous accusés d'avoir prostitué leur jeunesse à un homme. Suétone rapporte que César a acquis sa réputation de *Cinaedus*, à la suite de son séjour chez le roi Nicodème en Bithynie, où la rumeur dit qu'il se prostitua au roi. Cela suffit pour le déshonorer et l'exposer aux invectives de tous. Lors de son triomphe pour sa conquête des Gaules, ses soldats chantent, entre autres vers satiriques, son rôle passif et un couplet devient même populaire : « César a soumis les Gaules, Nicomède a soumis César ». Catulle appelle César « Romulus inversi », le traite d'« impudique, de vorace et joueur ». Octave et Marc subissent le même type d'injures (Géraldine PUCCINI-

¹ C'est à cette conclusion que parvient Klaus Van Eickels (2007, p46). Il note que : « L'image des Sarrasins hétérosexuels et homosexuels attrayants, telle qu'elle nous confronte dans l'historiographie des Croisades, ne doit pas être comprise comme une connaissance déformée de l'Islam (appréciation de la sexualité, polygamie, pratique tolérée de l'amour des garçons), mais comme une construction d'exclusion, qui est basée sur l'image de l'hérétique également très répandue dans l'historiographie et l'hagiographie. Elle doit d'abord être comprise non pas comme une tentative de description ethnographique, mais d'abord et avant tout comme faisant partie du discours de la démarcation entre l'hérésie et l'orthodoxie. Elle met en garde les chrétiens contre la tentation qui peut émaner de l'apparence extérieure et de l'aspect physique de l'ennemi de la foi ».

DELBEY, 2010, p.290-91). C'est dire que ces insultes sans être vraiment fondées étaient très communes.

Au Moyen Age en particulier la diffusion de l'accusation de sodomie devient, dès la fin du XIe siècle mais surtout à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, une arme fréquemment utilisée dans les campagnes de dénigrement d'une personne ou d'un groupe, jusqu'aux spectaculaires procès en « vice de sodomie » (*vitium sodomiticum*) de la fin du Moyen Âge (Damien Boquet, 2006, p.5). L'exemple concret est celui de la campagne de dénigrement contre Jean d'Orléans dénommé « Flora » par ses détracteurs. A la toute fin du XIe siècle, le siège épiscopal d'Orléans devient vacant. Pour succéder à l'évêque décédé, le roi de France Philippe Ier (1060-1108) sous recommandation de l'archevêque de Tours, Raoul, entend nommer Jean d'Orléans. Suite à cette velléité de nomination, certains dignitaires ecclésiastiques expriment ouvertement leur mécontentement et leur désaccord. C'est notamment le cas de Yves, évêque de Chartres (1090-1115). En effet, subséquemment à cette nouvelle, Yves de Chartres, l'un des hommes d'Eglise les plus éminents de l'époque écrit au pape Urbain II (1088-1099) comme l'avait fait jadis Pierre Damien (1007-1072) avec le pape Léon Ier (1049-1054), pour plaindre du choix probable de Jean comme successeur épiscopal. Dans cette lettre, il affirme que la nomination de Jean serait due à ses rapports intimes et homosexuels qu'il entretient avec Raoul, archevêque de Tours et même Philippe Ier. D'ailleurs ce dernier se serait vanté de cela auprès de lui, Yves. Il signale par ailleurs que Jean a également eu des rapports homosexuels avec celui qu'il est censé succéder à telle enseigne qu'il est connu sous le sobriquet de « Flora ». Il écrit :

« C'est un être ignominieux dont la déshonnête familiarité avec l'archevêque de Tours et son frère défunt et avec beaucoup d'autres débauchés est publiquement honnie dans toutes les villes de France. Quelques-uns de ses camarades de débauches l'ont surnommé Flora [courtisane alors célèbre], et ils ont composé sur son compte des couplets qui sont chantés à travers la France, sur les places et aux carrefours, par de jeunes dépravés dont, vous le savez, notre pays est affligé¹ ».

¹ Yves de Chartres, *correspondance*, numéro 65, éditée et traduite par Jean Leclercq, Paris, Vol I, 1949.

En écrivant ceci au pape, la crainte d'Yves de Chartres tenait au fait que Jean d'Orléans ne soit qu'un évêque fantoche acquis absolument à l'archevêque Raoul de Tours. Ce dernier dirigerait ainsi dans les faits deux évêchés au lieu d'un seul. Malgré tout, en 1098, Jean d'Orléans a été confirmé dans ses charges par le pape. Pour John Boswell (1985, 274-76) la nomination de Jean d'Orléans malgré cette accusation de sodomie, confirme l'idée que son homosexualité ne gênait personne, même pas le pape. Il utilise cet argument pour renforcer son argument d'une tolérance chrétienne au XI^e et XII^e siècle vis-à-vis de l'homosexualité masculine. Pourtant, l'interprétation de cette nomination suivie de la confirmation de Jean d'Orléans malgré cette grave accusation est tout autre. En fait, il faut plutôt y voir les signes d'une campagne de dénigrement et de diffamation vis-à-vis de ce personnage dont Yves de Chartres n'en voulait certainement pas à la tête de cet évêché. La sodomie, péché sexuel le plus grave, est de loin l'arme la plus efficace pour dépeindre négativement l'image et la réputation de l'autre de l'adversaire. Jean d'Orléans est avant tout une victime. Que sa sodomie soit avéré ou pas, cela importe relativement peu. C'est l'atteinte à son intégrité et à sa morale qui importe. En outre, Damien Boquet (2009, p. 6) fait cette coïncidence intéressante qui pourrait aider à élucider le problème. Il remarque que les propagateurs mêmes de ces accusations, qu'il convient de mettre en relation avec les tensions induites par la réforme grégorienne, avaient soutenu un autre candidat, qui n'était autre que Baudri de Bourgueil à qui l'on avait promis le siège épiscopal, sans que sa propre poésie amoureuse n'ait suscité alors aucune réserve de leur part. Pour Dyan Elliott, Yves de Chartres a été l'une des rares autorités ecclésiastiques suffisamment audacieuses pour s'opposer dès le départ à l'« adultère » du roi. Non seulement Yves a refusé d'assister au mariage, qu'il considérait comme invalide, mais il a même payé les conséquences de son implacable intransigeance par un emprisonnement temporaire. Cela pourrait également expliquer les accusations contre le roi et « Flora ».

3-Sodomie et diffamation politique

Les rois et princes anglais depuis la conquête de Guillaume le conquérant en 1066, ont presque tous fait l'objet d'accusations pour sodomie durant le Moyen Age. Des deux premiers fils de Guillaume

le conquérant, on dit par exemple du premier (Robert II de Normandie 1051-1134) qu'il sacrifiait encore plus à « *la vénus de Sodome* », même s'il aimait les femmes. Le deuxième, Guillaume le Roux, avait été accusé d'avoir de nombreux mignons, souvent juifs. Sa cour disait-on, était dominée par les « efféminés » et les « pratiques de Sodome ». Quant à Guillaume Atheling, fils du roi Henri Ier, Ordelic Vital raconte que ce prince était accompagné d'une « foule intempérante de jeunes gens lascifs et tapageurs » (Didier GODARD, 2003, p.221-223).

Pendant les cas les plus documentés sont ceux d'Édouard II (1307-1327) et Richard II (1377-1399) d'Angleterre. Relativement au premier, les accusations portées à son encontre sont liées à la faveur très affective qu'il accorde à un de ses favoris, Pierre Gaveston ; relation qui lui a fait perdre toute crédibilité auprès de ses pairs quant à sa capacité à bien gouverner. Selon ses barons :

« Piers Gaveston a égaré le roi seigneur, lui a donné de mauvais conseils et l'a persuadé, de façon trompeuse et par bien des moyens, de faire le mal en dominant au jour le jour l'état du roi et de la couronne jusqu'à la destruction du roi et du royaume ; plus particulièrement en détournant le cœur du roi seigneur de ses hommes de main" (*specialiter elongando cor domini regis a suis legiis omnibus*) » (Denholm-Young, 1957, p.19).

Dans cette première phase, la réelle plainte contre le roi, c'est d'aimer Pierre Gaveston plus que sa femme et les autres nobles du royaume. En 1324, le poète Robert de Reading rajoute une couche expliquant que :

« La folle stupidité du roi des Anglais, condamné par Dieu et par les hommes, qui n'aurait pas dû aimer sa propre infamie et ses copulations illicites, pleines de péché et qui n'aurait jamais dû écarter de son côté sa noble épouse et ses douces étreintes, au mépris de sa noble naissance » (Luard, 1880, p.21).

Le reproche de ses pratiques sodomiques se dissimule au travers ses mots à peine voilés. Au demeurant, lorsqu'il se fait déposer en 1327, les raisons évoquées sont relatives à sa mollesse, sa passivité (homo)sexuelle qui l'ont rendu manipulable par ses favoris, alors qu'il est censé diriger l'Angleterre de lui-même (Henry Knighton, 1995, p.360).

Quant à Richard II, il entretenait à la cour les mêmes rapports, mais cette fois avec trois favoris, Michel de la Pole, Simon Burley et Robert de Vere. Suivant les accusations portées contre lui, on remarque que les seigneurs lui reprochent ceci : « Le roi désirant honorer le comte d'Oxford, qu'il aimait intimement, et ajouter à la liste des honneurs (déjà reçus), l'établit et le fait marquis de Dublin en Irlande »¹. Ensuite, ils l'accusent d'être passif et de gouverner le royaume sous les conseils de ses favoris avec qui il a des rapports sexuels².

L'accusation pour sodomie dans ces cas répertoriés revêt d'un caractère diffamatoire. En fait, tous ces reproches sont dus au fait que le roi censé aimé tous ses sujets surtout les nobles et toujours sur le même pied d'égalité, accorde ses largesses à un ou à certains d'entre eux, qui plus est, sont souvent issus d'une basse extraction. Dans le cas d'Edouard, par exemple, les accusations pour sodomie sont postérieures à sa mort comme pour justifier sa déposition et sa mort. Les discours du vivant d'Édouard II montrant son profond attachement à Piers Gaveston doivent être replacés dans son contexte et voir dans ses témoignages³, l'expression d'une homoaffectivité et non celui de liens homosexuels.

Julie Peakman (2020, p.119) analyse autrement la situation en signifiant que l'homosexualité aristocratique en soi, à la Cour royale, ne semblait pas poser de problème. Cependant, si les hommes manquaient à leur devoir ou bouleversaient le statu quo, leurs relations homosexuelles étaient utilisées contre eux.

Pourtant comme le suggère Bilestone kouamelan (2017, p.191-192), la cour royale étant très respectueuse de l'ordre social, cette mesure visait à éviter un dérèglement de cet ordre social que pourrait susciter l'exploitation sexuelle de valets qui risquent alors de se comporter d'une façon hautaine à cause de leur position d'amant du maître. Les relations d'amour entre personnes de différents rangs sont

¹*Historia vitae et regni Ricardi secundi*, ed., Jr. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1977, p14.

²« Ils lui ont fait tellement obéir qu'il a juré d'être gouverné, conseillé et guidé par eux. En vertu de ce serment, ils l'ont gardé si longtemps en obéissance à leurs fausses pensées, imaginations et actions ». *Westminster Chronicle 1381-1394*, Ed. Et trad. Hector and Harvey, Oxford, Clarendon, 1982, p.240-241.

³ Nous faisons notamment référence à ce passage, d'un chroniqueur anonyme (1327) : « En le regardant, le fils du roi (Edouard Ier) a immédiatement ressenti un tel amour pour lui qu'il a conclu un pacte de constance et s'est lié à lui avant tous les autres mortels par un lien d'amour indissoluble, solidement tendu et noué ». ; *Quem filius regis intuens in eum/tantum protinus amorem iniecit quod cum eo firmitatis fedus inicit, et pre ceteris mortalibus indissolubile dileccionis vinculum secum elegit et firmiter disposuit innodare*". Trad. (J. S. Hamilton, 1988, p. 13 et 130 n.6).

donc mal vues et sujettes à de sévères punitions. Lorsqu'un noble tisse un lien quelconque avec un jeune homme de « basse naissance », le soupçon lié à des désirs sexuels illicites, est immédiat. Cela montre la nécessité pour les contemporains d'expliquer les situations intenable par le hors norme.

Ces suspicions ont également prévalu durant le règne de Frédéric II Hohenstaufen qui nettement en conflit avec la papauté, essuie des accusations de tout genre (adultère, fornication) y compris la sodomie (Klaus van Eickels, 2020, p.179). En fin de compte, qu'ils soient effectivement homosexuels ou non, la vérité importe peu, l'accusation vaut la faute.

4- Sodomie comme facteur de décadence

Le règne d'Askia Mohamed Touré à la tête de l'empire Songhaï a été certes long et majestueux mais s'est terminé dans des luttes intestines qui présageaient déjà le déclin de son empire. Pour beaucoup d'historiens, son règne marque l'apogée et le début de la décadence de l'empire songhay. Et pour cause, parmi les empereurs qui l'ont succédé, seul Askia Daoud (1549-1582) a pu relever momentanément l'éclat d'antan¹. Après sa mort, quatre de ses trois fils règnent successivement sur l'empire : Askia Mohammed III dit El Hadj (1582-1586), Askia Mohammed IV Bano (1586-1588), Askia Ishaq II (1588-1591) et Askia Mohammed V Gao (1591). C'est essentiellement sous ces différents et courts règnes que l'empire connaît un déclin exponentiel jusqu'à son effondrement sous les coups des soldats marocains en 1591. Les causes de cette chute ont suffisamment et largement été analysées. Ainsi, les historiens (Jean ROUCH, 1953 ; Dramani-Issifou Zakari, 1982, Sékéné Mody Cissoko, 1996, etc.) ont remarqué que celles-ci sont à la fois endogène et exogène. Parmi les causes endogènes, il revient fréquemment que les querelles intestines entre les fils de l'Askia Daoud ont considérablement endommagé la paix politique, sociale et économique que connaissait l'empire surtout parce qu'elles se transforment inéluctablement en guerres civiles. Les

¹ Askia Daoud, qui régna de 1549 à 1583, essaya de réagir contre les habitudes de tyrannie sanguinaire et de folles dépenses qui s'étaient introduites depuis son frère Moussa à la cour de Gao; il redonna de l'essor à l'agriculture, encouragea la science et l'étude, sut se ménager l'amitié du sultan du Maroc, Ahmed ed-Déhébi, et se rendit célèbre par ses actes de mansuétude et de générosité.

conflits endogènes vont de pair avec l'affaiblissement du pouvoir et la dilapidation du trésor royal. Bientôt l'empire n'arrive plus à faire face aux velléités de révoltes des provinces éloignées comme le Tekrour qui prend rapidement son indépendance. Au sud, c'est le royaume Mossi du Yatenga qui se livre à d'incessantes incursions. C'est donc d'un royaume considérablement affaibli qu'Askia Ishaq II hérite en 1588. A peine sur le trône, il doit faire face à une menace beaucoup plus sérieuse : la menace marocaine. Au lendemain de la mort d'Askia Daoud, la question de la possession des mines de sel de Teghazza surgît à nouveau. En 1585, le sultan saadien Ahmed fait annexer Teghazza par ses troupes. Plus ambitieux encore, il lance une expédition en 1591 contre le Songhaï. A Tondibi, le chef de son armée, le pacha Djouder réussit à remporter la bataille. Les forces songhaïes sont soit tuées ou enfuies. Le souverain Askia Ishaq II est tué par ses habitants après avoir fui le combat. Cette date est généralement admise comme la fin de l'empire songhaï. Les informations relatives à la chute de l'empire du Songhaï sont en grande partie connues grâce à deux principaux auteurs : Mahmud Kati (1552-1593) et Es Sa'di (1594-1656)¹. Pour ces derniers, à ces causes mécaniques secondaires, il faut y adjoindre des causes premières qui sont d'ordre religieux et spirituel. Selon eux, en effet, la défaite du songhay est avant tout liée à une colère divine relative à l'inobservance des lois de Dieu par les populations du songhaï (Mahmud Kati, 1981, p.272 ; Es Sa'di, 1981, p.225). Cette inobservance des lois de Dieu est curieusement liée à des péchés d'ordre sexuel. Ainsi, si Mahmoud Kati reste plutôt vague sur la nature réelle de ces péchés², Es Sadi est beaucoup plus prolixe. Il écrit que : « Il n'y eut pas une seule des choses défendues par Dieu qui ne fût pratiquée ouvertement. On but du vin. Quant à l'adultère, il était devenu si fréquent que sa pratique semblait devenue licite. Sans lui pas d'élégance, pas de gloire : c'était à tel point que les enfants des sultans commettaient l'adultère avec leurs sœurs. On raconte que le fait se

¹ ES-SA'DI, *Tarikh es-Soudan*, (1981, 504p) ; KATI (M.), *Tarikh el-Fettach* ou chronique du chercheur (1981, 363p).

² Il signale que : « Au temps d'Ishaq, la ville de Gao avait atteint l'extrême limite de l'immoralité ; les plus graves, les actes les plus désagréables à Dieu s'y commentaient ouvertement et les pires turpitudes s'étaient au grand jour. C'était à un tel point qu'on avait confectionné un tambour spécial et devant lequel les intéressés se citaient réciproquement. Il y avait encore d'autres choses dont le récit déshonorerait celui qui aurait l'audace de le faire. Nous appartenons à Dieu : c'est vers lui que nous devons nous retourner » (Mahmud KATI, 1981, p.272).

produisit la première fois à la fin du règne du sultan, le juste, le prince des croyants, Askia El Hadj-Mohammed, et que ce fût son fils Yousef-Koi qui imagina ce genre de débauche » (Es Sadi, 1981, p.224).

Le terme adultère ici doit être compris comme des rapports sexuels illicites et prohibés à l'instar de l'inceste. Puis, il ajoute à ces crimes sexuels, la sodomie : « *On se livra à la sodomie* ». Le début de toute cette « débauches » n'est pas anodin. L'auteur la place à la fin du règne d'Askia Mohamed I^{er} qui marque par ailleurs le début de la décadence de l'empire songhay. En outre, relativement à cette dernière pratique, le caractère lapidaire de la phrase, insérer sans explication, tend à prouver que cette pratique considérée en Islam comme le péché sexuel le plus grave (abominable) a été ajoutée sans fondement par l'auteur à la liste des péchés sexuels pour en aggraver le caractère. Lorsque survient les défaites militaires, les généraux, stratèges et conteurs de guerre expliquent les causes en se focalisent sur les aspects matériels (erreur tactique, manque d'hommes ou de dévouement, problème logistique etc.). Par contre pour les religieux/chroniqueurs qui affrontent les conséquences des défaites militaires, les causes sont fréquemment liés à des comportements immoraux des hommes qui, de ce fait, attirent la colère divine. Tout ceci n'est pas sans rappeler le modèle biblique (ancien testament) du jugement divin où il est indiqué que Dieu faisait payer son peuple pour ses iniquités de tout type ; l'illustration parfaite étant les conditions de la destruction de Sodome et Gomorrhe. En somme, les péchés sexuels, notamment la sodomie ont été utilisés comme un moyen imparable d'expliquer l'échec militaire et la décadence de l'empire du Songhaï.

Conclusion

A ce stade de l'analyse, il faut conclure que la conception odieuse et abominable de la pratique sodomitique a conduit à une utilisation hors contexte. L'accusation pour sodomie en effet, doit être prise au sérieux que lorsqu'elle provient de l'un ou des concernés. Autrement, elle relève très souvent de la diffamation ou du dénigrement. Les exemples mis en évidence tout au long de cet article sont révélateurs. Dans le premier cas, l'accusation pour sodomie a servi à construire une image parfaitement négative du sarrasin, considéré avant tout comme un hérétique, peu avant la première croisade. Ceci, pour inciter les princes

chrétiens à s'impliquer dans le conflit politique, culturel et religieux opposant chrétiens et musulmans. Dans le deuxième cas, l'accusation pour comportements et pratiques homosexuelles a été utilisée pour diffamer Jean suscitée pour être le futur évêque d'Orléans. Il s'agissait par cette accusation de l'éliminer politiquement de la course à l'évêché. Dans le troisième exemple, la sodomie a servi comme motif premier pour destituer deux rois anglais (Edouard II et Richard II). Il leur était reproché d'être excessivement influencés par leur amant-favori et ainsi de mener le royaume à leur perte. Dans le dernier cas, le déclin de l'empire de Songhay, au-delà des causes structurelles tangibles, est attribué à des comportements sexuels « immoraux » et « dégradants » en l'occurrence la sodomie.

Références bibliographiques

Boswell John (1980), *Christianisme, Tolérance sociale et homosexualité. Les homosexuels en Europe Occidentale des débuts de l'ère chrétienne au XIVe siècle*, Trad. Alain Tachet, Paris, Gallimard.

Boquet Damien (2009), « Sentiment amoureux et homosexualité au XIIe siècle: entre dilemme et malédiction. Entre dilemme et malédiction », in *Vivre dans la différence hier et aujourd'hui*, actes du colloque de Nîmes 24-25 novembre 2006, dirigé par Gabriel Audisio et François Pugnère, Avignon, éditions A. Barthélemy, disponible à l'URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00421841>.

Cross Samuel et Sherbowitz-Wetzor Olgerd (1953), *The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text*, Cambridge, Mass, Medieval Academy of America.

ES-SA'DI (1981), *Tarikh es-Soudan*, trad. O. Houdas, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve.

Frantzen Allen (1998), *Before the Closet: Same-Sex Love from Beowulf to Angels in America*, Chicago, University of Chicago Press.

Godard Didier (2003), *Deux hommes sur un cheval. L'homosexualité masculine au Moyen Age*, Béziers, H & O éd.

Gonthier Nicole (2007), "*Sanglant coupaul!*", "*Orde ribaude!*". *Les injures au Moyen Age*, Rennes, Presses universitaires de Rennes (coll. « Collection "Histoire" »).

Guibert de Nogent (1879), « Gesta dei per francos », in *Recueil des historiens des croisades : historiens occidentaux*, dirigé par Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris.

Hamilton John (1988), *Piers Gaveston, Earl of Cornwall, 1307-1312. Politics and patronage in the reign of Edward II*, Detroit, Wayne State University Press.

Jacques de Vitry (1896), « libri duo », in *The History of Jerusalem*, trad. A. STEWART, London.

Kedar Benjamin (1999), « Concile de Naplouse », in *Speculum*, n°74.

Kati Mahmud (1981), *Tarikh el-Fettach ou chronique du chercheur. Documents arabes relatifs à l'histoire du soudan*, Trad. O. Houdas et M. DELAFOSSE, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve.

Kouamelan Bilestone (2017), *Le roi et ses favoris. Légitimation et délégitimation du pouvoir royal en Angleterre et en France aux XIVe et XVe siècles*, Thèse de Doctorat en Histoire, soutenue à l'université Otto-Friedrich-Universität de Bamberg.

Malamut Elisabeth (2008), « L'image Byzantine des Petchenègues », in *Université Paris I Sorbonne*.

Martin Stefanie Lee (1997), "The Role of Homosexuality in Classical Islam", in *University of Tennessee Honors Thesis Projects*.

Paparrigopoulos Cyrille (1880), « Lettre d'Alexis I Comnène à Robert I, Comte de Flandre », in: *Bulletin de correspondance hellénique*, Volume 4.

Peakman Julie (2020), "Male homosexuality at the English Royal Court", in *Homosexualität am Hof Praktiken und Diskurse vom Mittelalter bis heute*, dirigé par Domeier Norman et Mühlhng Christian, Frankfurt, Campus Verlag GmbH (coll. « Geschichte und Geschlechter74 »).

Puccini-Delbey Géraldine (2010), *La vie sexuelle à Rome*, Paris, Seuil (coll. « Collection Points Série Histoire 425 »).

Rouch Jean (1953), *Contribution à l'histoire des Songhay*, Dakar, IFAN, Coll. Mémoires de l'IFAN, N°29.

Sayyid-Marsot al-afaflufti (1979), *Introduction to Society and the Sexes in Medieval Islam*, Malibu Undena Publications.

Van Eickels Klaus (2007), „Die Konstruktion des Anderen : (Homo)sexuelles Verhalten als Element des Sarazenenbildes zur Zeit der Kreuzzüge und die Beschlüsse des Konzils von Nablus 1120“ in *Die sünde, der sich der tiuvel schamet in der "helle"*.

Van Eickels Klaus (2020), « "...and moreover, he was a sodomite". Homosexual Behaviour of Medieval Rulers between Political Defamation, Discourse of Sodomy and Modern Psychological Interpretation » in *Homosexualität am Hof Praktiken und Diskurse vom Mittelalter bis heute*, dirigé par Domeier Norman et Mühling Christian, Frankfurt, Campus Verlag GmbH (coll. « Geschichte und Geschlechter74 »).

Yves de Chartres (1949), *correspondance*, éditée et traduite par Jean Leclercq, Paris, Vol I.

Les conditions de sécurité du traitement des conteneurs dans les ports des pays de la côte ouest africaine : cas d'owendo containers terminal (Libreville)

Guy Merlo MADOUNGOU NDJEUNDA

*Maître de Recherche à l'Institut de Recherche en Sciences Humaines
CENAREST/Libreville/Gabon
madoungoumerlo@gmail.com*

Résumé

La présente étude a été réalisée à la suite d'une méthodologie rigoureuse. En effet, elle a nécessité la consultation des sources documentaires existantes et une réelle recherche sur le terrain. Plusieurs investigations ont été réalisées à Owendo Containers Terminal, afin de corroborer la réalité vécue sur le terrain par les Dockers dans la sécurisation du traitement du trafic des conteneurs issus des 2 quais du Port Commercial d'Owendo/Libreville et les documents consultés.

Le système de sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Containers Terminal présente encore de nombreux manquements, malgré les efforts fournis par les responsables de cette installation portuaire indispensable pour le bon fonctionnement du système portuaire de Libreville.

Owendo Containers Terminal pourraient améliorer la sécurité du traitement de ses conteneurs en prenant en compte les préoccupations de ses Dockers qui méritent de meilleures conditions de travail. La construction des hangars pour lutter contre les intempéries est aussi nécessaire que la lutte contre la corruption qui gangrène la quasi-totalité des ports de la Côte Ouest Africaine.

Mots clés : Conditions, Sécurité, Traitement, Conteneurs, Owendo-Containers-Terminal, Port.

Abstract

This study was carried out following a rigorous methodology. Indeed, it required consultation of existing documentary sources and real research in the field. Several investigations were carried out at Owendo Containers Terminal, in order to corroborate the reality experienced on the ground by Dockers in securing the processing of container traffic from the 2 docks of the Owendo/Libreville Commercial Port and the documents consulted.

The container processing security system at Owendo Containers Terminal still presents numerous shortcomings, despite the efforts made by those responsible for this port facility, which is essential for the proper functioning of the Libreville port system.

Owendo Containers Terminal could improve the safety of its container processing by taking into account the concerns of its Dockers who deserve better working conditions. The construction of hangars to combat bad weather is as necessary as the fight against corruption which plagues almost all ports on the West African Coast.

Key words: Conditions, Safety, Treatment, Containers, Owendo-Containers-Terminal, Port.

Introduction

La création du conteneur en 1956 par l'Américain Malcom Lean, transporteur routier, né en Caroline du Nord, a profondément révolutionné le transport maritime en particulier et le transport de marchandises en général. Car, il a permis la mise en pratique de la « multimodalité » dans le système international d'échange de produits.

Le conteneur qui est une boîte métallique qui permet d'acheminer les marchandises d'un point A à un point B sans rupture de charge, s'est très vite répandu et s'est imposé dans le système du transport international de marchandises. Car, il a permis la naissance du « transport-multimodal ». Son incroyable succès est dû : au gain de temps pendant sa manipulation, l'optimisation de l'espace qu'il occupe dans le navire, son caractère sécurisant et sûr.

Le processus de conteneurisation a suscité l'avènement des navires spécialisés, entraînant ainsi, le développement des infrastructures et des équipements portuaires¹.

L'invention de la conteneurisation fait partie à ne point douter des avancées technologiques du transport maritime réalisées au 20^e siècle. L'usage du conteneur dans le transport des marchandises a permis de sécuriser davantage les navires et leurs cargaisons.

Cependant, l'introduction du conteneur dans la chaîne du transport maritime a nécessité la création dans les installations

¹ MADOUNGOU NDJEUNDA Guy Merlo, FAURE François Edgard, TSIBA Jean Kevin Aimé, 2018, La sécurité du transport routier des conteneurs dans les ports des pays de Côte Ouest-Africaine : le cas du transport des conteneurs du port d'Owendo vers l'agglomération librevilloise, In Revue Gabonaise d'Etudes Stratégiques et de Sécurité Maritime (ReGESMA) du Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Portuaires du CENAREST-GABON, n°1, Libreville, p.96

portuaires des grands espaces de stockage et de gestion appelés « terminaux à conteneurs », qui doivent être équipés de matériels spécifiques et d'un personnel adapté pour un traitement efficace et sécurisé des conteneurs.

Ces terminaux à conteneurs sont indispensables pour le fonctionnement efficace d'un port. Si dans les ports des pays développés, ils sont bien élaborés et à la pointe de la technologie avec des conditions de sécurité optimales, ce n'est généralement pas le cas dans les ports des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Au Gabon, Owendo Container Terminal (OCT) est la société qui gère les conteneurs du port commercial d'Owendo/Libreville qui a été créé en 1974. OCT est en concession avec l'Etat gabonais depuis 2008 pour une durée de 20 ans.

Depuis plusieurs années, nous avons constaté que la gestion des conteneurs dans ce port est très difficile, car ce terminal à conteneurs est très étroit et éloigné des quais. Ainsi les conditions de sécurité du traitement des conteneurs présentent des limites suivantes : La corruption ne cesse de prendre de l'ampleur avec les scandales tels que celui du « KEVAZINGO » ; La faiblesse du système d'information ne garantit pas la bonne traçabilité des conteneurs ; La mise en service du nouveau quai de GZES augmente le flux de conteneurs à traiter, alors que la capacité d'accueil du terminal n'a pas changée ; L'afflux des armateurs qui sollicitent le nouveau quai accroît chaque jour les risques d'accident.

Face à ces constats, la question suivante mérite d'être posée : Comment peut-on améliorer la sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Container Terminal ?

Les investigations faites sur le terrain soulèvent plusieurs hypothèses. Une meilleure gestion des Equipements de Protection Individuelle permettrait aux Dockers de travailler dans les conditions de sécurité optimales ; l'amélioration du système d'information permettrait une meilleure traçabilité des conteneurs ; la pratique de la bonne gouvernance éviterait la corruption et les scandales récurrents ; l'augmentation de la capacité d'accueil du terminal permettrait un traitement sécurisé des conteneurs.

L'intérêt de cette étude est d'analyser les conditions de sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Container Terminal.

Et de proposer les améliorations pour une meilleure gestion du terminal à conteneurs du port commercial d'Owendo/Libreville.

Ce travail s'articule, autour d'une méthodologie qui présente notre démarche analytique. Les résultats analysent l'étroitesse du terminal à conteneurs, le trafic de conteneurs du port commercial d'Owendo/Libreville et le système de sécurité du traitement des conteneurs. Les discussions proposent les solutions pour améliorer la sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Containers Terminal.

1. Données et méthodologie

1.1. Données

Les données utilisées dans ce travail sont à la fois quantitatives et qualitatives. Celles qualitatives sont relatives au trafic des conteneurs et la capacité des 2 terminaux d'Owendo Container Terminal à les traiter. Les données qualitatives sont liées aux dispositions sécuritaires mise en œuvre dans ces terminaux pour un traitement des conteneurs et la qualité de service à OCT.

1.2. Méthodologie et base théorique

2. Méthodologie

La méthodologie adaptée dans ce travail de recherche s'est basée sur la recherche documentaire et les enquêtes sur le terrain. La recherche documentaire s'est consacrée aux différents travaux d'auteurs qui ont porté sur la sécurité du traitement des conteneurs dans les ports, l'encombrement dans les complexes portuaires, la sécurité du transport des conteneurs, l'amélioration du système de management qualité au sein des ports. Les auteurs comme Mouloungui Kussu I.B (2018), Ibouanga B et Ndjambou L.E (2015), Madoungou Ndjeunda G.M (2018), Mougoula A.P (2016), Manguinga E.D (2018), etc., ont été consultés dans divers ouvrages consacrés à la sécurité du traitement des conteneurs, à la congestion dans les ports au Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Portuaires du CENAREST, au Département de Géographie de l'Université Omar Bongo, à l'Office des ports et Rades du Gabon (OPRAG) et à Owendo Container Terminal (OCT).

Les enquêtes sur le terrain ont été effectuées au sein des 2 terminaux à conteneurs du port commercial d'Owendo/Libreville, gérés par Owendo Containers Terminal, avec les groupes cibles constitués des Dockers, des Chauffeurs convoyeurs de conteneurs, des Syndicats, des Agents de sécurité et de contrôle, des Consignataires, de l'Autorité Portuaire et de quelques responsables d'OCT. L'échantillon constitué pour cette étude regroupe 247 personnes. Le tableau n°1 donne la répartition de cet échantillon.

Tableau n°1 : Répartition de l'échantillon

Catégories socio-professionnelles	Taille	% au sein de l'échantillon
Conducteurs camions	30	12,15
Syndicats	3	1,21
Dockers	180	72,87
Consignataires	10	4,05
Agent de sécurité et de contrôle	8	3,24
Autorité Portuaire	10	4,05
Responsables OCT	6	2,43
	247	100%

Source : Enquêtes de terrain, mars 2021

Afin de déterminer certains paramètres socio-démographiques sur la perception des acteurs portuaire en ce qui concerne la sécurité du traitement des conteneurs, nous avons codé les réponses apportées par les acteurs pour traduire les variables qualitatives en données quantitatives.

Le traitement des données a été réalisé avec les logiciels *Microsoft office, Module Word et Excel 2010*. Le modèle PEIR (Pression, Etat, Impact, Réponse) a été utilisé pour l'analyse des résultats.

3. Base théorique

La présente étude prend son appui sur une base théorique

élaborée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI). En effet, dans les années 1960, l'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises par voie maritime et terrestre a augmenté rapidement, et en raison de la mise au point de porte-conteneurs spécialisés, l'OMI a entrepris en 1967 d'étudier la sécurité de la conteneurisation dans le transport multimodal. Le conteneur lui-même est apparu comme l'aspect le plus important à examiner. En collaboration avec la Commission Economique pour l'Europe, l'OMI a élaboré un projet de Convention en 1972. Le texte final de cette Convention a été adopté par une Conférence convoquée conjointement par l'ONU et l'OMI.

La Convention internationale de 1972 sur la Sécurité des conteneurs (CSC) a deux objectifs. L'un est de maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors du transport et de la manutention des conteneurs en établissant des procédures d'essai et des normes de résistance connexes acceptables d'une manière générale. L'autre consiste à faciliter les transports internationaux par conteneur en énonçant des règles de sécurités internationales uniformes, qui soient applicables de façon égale à tous les modes de transports. Certaines de ces règles sont définies comme suit :

- en son article IV, la Convention sur la Sécurité des Conteneurs stipule que, « *Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément aux dispositifs de l'annexe 1.* » ;
- tout Conteneur qui a été agréé en vertu de l'Article 3 est soumis, sur le territoire des parties contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention, d'une plaque valide d'agrément aux fins de la sécurité, à moins qu'on ait la preuve évidente que l'état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l'exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service, qu'il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité ;

- le conteneur doit être fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonctions desquelles il a été conçu ;
- la Cargaison transportée à l'intérieur du conteneur doit être arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu.

4. Résultats

4.1. Owendo Containers Terminal : Une entreprise spécialisée dans la gestion des conteneurs au port d'Owendo/Libreville

Owendo Conteneurs Terminal (OCT) est situé dans la zone portuaire d'Owendo/Libreville à 15 km au sud de Libreville. Cette plate-forme d'exploitation du trafic conteneurisé est l'exclusivité du groupe Bolloré Transport & Logistics, à travers une convention de concession signée en 2007 avec l'Etat Gabonais pour une durée de 20 ans.

OCT gère 2 terminaux à conteneurs au sein du complexe portuaire d'Owendo/Libreville (planche n°1).

Le terminal 1 qui est le plus ancien dispose d'un linéaire de quai de 475m et s'étend sur 10 hectares. Il dispose également d'un parc import et export d'une capacité de stockage de 5700 EVP, un parc frigorifique d'une capacité de 228 EVP. Le parc vide est doté d'une capacité de 2500 EVP². Ce terminal possède également un pont bascule pour le contrôle du tonnage des conteneurs de 40 pieds.

Le terminal 2 bénéficie d'environ 300m de longueur de quai et dispose d'une superficie de 5 hectares. Il a une capacité de stockage de 3400 EVP, pour 1247 EVP à l'export, 2900 EVP vide. Il dispose aussi d'une capacité de stockage de 540 conteneurs frigos, 2 portiques de quai de derniers génération et 4 portiques de parc. Il est lié au port

²MOUGOULA Aimée Pascaline, 2016, le processus d'amélioration du système de management qualité au port d'Owendo : cas de la Société des Terminaux à Conteneurs du Gabon, Mémoires de Master en Gestion Logistique et Transport, Ecole Supérieure de Commerce et de Mangement, p.35

sec de Franceville à travers la voie ferrée et traite chaque année 53000 EVP à l'import et 2600 EVP à l'export.

Planche n°1 : Les terminaux à conteneurs du port d'Owendo-Libreville

Cliché : Office des Ports et Rades du Gabon, avril 2021

4.2. Un trafic portuaire conteneurisé en constante augmentation au port d'Owendo/Libreville

Le conteneur a fait sa première apparition au port d'Owendo/Libreville en 1974. Depuis la période 1976-1977 marquée par les travaux pour l'organisation de la Conférence des Chefs d'Etats de l'OUA à Libreville, la part du trafic conteneurisé ne cesse d'augmenter dans ce port.

Actuellement, 65% de marchandises qui y transitent sont conteneurisées. Le tableau ci-dessous présente l'évolution du trafic des navires du port commercial d'Owendo/Libreville de 2012 à 2022, (Tableau n°2).

Tableau n°2 : Le trafic des navires du port commercial d'Owendo/Libreville de 2012-2022

Années	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nbre d'escales	697	700	678	632	615	693	661	683	599	693	661

Source : Direction Commerciale et d'Exploitation, OPRAG, décembre 2023

Le tableau suivant présente le trafic maritime import et export du port commercial d'Owendo/Libreville de 2012 à 2022.

Tableau N° 3 : Le trafic des marchandises en tonnes 2012-2022

Années	Marchandises (en tonnes)		Solde
	Importation	Exportation	
2012	3 733 082	3 840 529	7 573 611
2013	4 047 152,90	4 719 627	8 766 779,90
2014	1 301 202	4 525 956	5 827 158
2015	1 392 319	4 302 931	5 695 250,00
2016	1 285 126	3 122 810	4 407 936
2017	1 549 860	3 531 862	5 081 722,00
2018	1 657 864	3 830 340	5 488 204
2019	1 728 803	3 278 895	5 007 698,00
2020	1 247 596	2 173 049	3 420 645
2021	2 204 715,30	4 042 384,60	6 247 099,90
2022	2 359 462,8	3 975 903,90	6 335 366,7

Source : Direction Commerciale et d'Exploitation, OPRAG, décembre 2023

4. 3. Analyse du système de sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Containers Terminal

La sécurité du traitement des conteneurs à Owendo containers Terminal est confiée au Département Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). Il a pour mission principale de veiller à la mise en place et à l'actualisation de la réglementation en matière de sécurité, des conditions de travail, de l'environnement. Il doit aussi diagnostiquer et mettre en œuvre les améliorations en lien avec la satisfaction client, la sécurité de l'environnement du travail. Il est composé d'une dizaine de personnes dont 4 agents de sûreté de l'installation portuaire.

Les parcs à conteneurs d'OCT sont sécurisés par un ensemble de dispositifs matériels empêchant l'accès physique des personnes étrangères dans les parcs. Parmi ces dispositifs, il y'a le contrôle des accès, l'éclairage maximal, les barrières en barbelais etc. Un système vidéosurveillance a également été installé. Les caméras, équipées de détecteurs de mouvements, déclenchent une alarme sonore et visuelle au centre de surveillance (Planche n°2).

Planche n°2 : Dispositifs de contrôle d'accès aux terminaux à conteneurs du port d'Owendo/Libreville

Cliché : Owendo Containers Terminal, Novembre 2021

Le suivi informatique par le logiciel de gestion de conteneurs « OSCAR » permet d'assurer, en temps réel, le suivi des marchandises et le déroulement des opérations. Grâce à cet outil, il est possible de visualiser les cales des navires et les conteneurs disposés à être chargé ou déchargé à bord/sous-palan jusqu'aux locaux de l'entreprise via un ordinateur. Ceci est rendu possible grâce aux pointeurs qui sont sur les grues manipulées par les dockers et des récepteurs qui sont sur les conteneurs, permettant une bonne traçabilité.

Ce logiciel permet également de déceler au niveau du terminal, des anomalies de gerbage. Lorsque ce dernier est constaté une alerte est automatiquement déclenchée, et le logiciel indique le conteneur en fonction du bloc, des travées, de la pile et de la position dans la pile, afin que l'erreur soit corrigée.

La circulation dans le terminal et l'accès dans les locaux d'OCT sont soumis à l'identification biométrique. Ce système permet de filtrer tout le personnel qui rentre et sort des locaux de l'entreprise et du terminal (Photo n°1).

Photo n°1 : Système d'identification biométrique d'accès installé aux terminaux à conteneurs du port commercial d'Owendo/Libreville

Cliché : Owendo Containers Terminal, janvier 2022

Le système « zéro piéton » permet de limiter au maximum les accidents dans le terminal pendant des différentes opérations de réception ou de mise à disposition des conteneurs et de manœuvres des engins. Pour se faire, un bus est mis à la disposition des employés pour se déplacer en toute sécurité dans le terminal. Dans la même veine, les véhicules circulent à une vitesse limitée de 20 km/h dans un seul sens dans le terminal, afin d'éviter les croisements avec les engins de manutention.

Owendo Containers Terminal a mis en place le système « Toolbox meeting » qui est une réunion faite régulièrement dans le but de sensibiliser les dockers avant chaque opération, sur la conduite à tenir et d'éventuels risques d'accidents³. Ce système est organisé par les officiers QHSE. Dans la même veine OCT a mis en place 12 règles d'Or pour la sécurité du traitement des conteneurs de son parc (tableau n°4).

Tableau n°4 : Les 12 règles d'or pour la sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Container Terminal

Règle d'or n°1	Définir, respecter et faire respecter les règles d'accès à nos sites
Règle d'Or n°2	Définir, respecter et faire respecter les règles de circulation
Règle d'Or n°3	Porter les Equipements de Protection Individuelle
Règle d'Or n°4	Contrôler les Equipements avant utilisation
Règle d'Or n°5	Se protéger contre les risques de chute de travail en hauteur
Règle d'Or n°6	Respecter les règles de stockage
Règle d'Or n°7	Maintenir les lieux de travail propres
Règle d'Or n°8	Rapporter et analyser tout incident/ accident
Règle d'Or n°9	Ne pas passer sous une charge suspendue
Règle d'Or n°10	Ne pas téléphoner en conduisant et respecter les règles de conduite
Règle d'Or n°11	Pas d'alcool ou drogue au travail ou au volant
Règle d'Or n°12	Ne pas fumer en dehors des zones autorisées

Source : Owendo Container Terminal, Avril 2020

³ MANGUINGA Ece Doriane, 2018, contribution à l'amélioration de la sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Container Terminal, Mémoires de Master en Gestion Logistique et Transport, Ecole Supérieure de Commerce et de Management, p.54

Malgré ces dispositions de sécurité mises en œuvre, les incidents de sécurité comme les avaries sur les conteneurs ne sont pas rares à Owendo Centenaires Terminal. En effet, le vendredi 7 avril 2017⁴ à 11h en engin appartenant à GSEZ avait transpercé dans le parc un conteneur de GETMA contenant des sacs de riz. Suite à cet incident, le Service QHSE/SECURITE d'OCT avait établi un rapport d'accident qui avait été transmis aux responsables des 2 entreprises, afin qu'ils s'accordent sur les modalités de dédommagement.

Dans la même veine, les pertes de conteneurs sont également déplorées à OCT, malgré toutes les technologies utilisées. En 2019⁵, un conteneur qui devrait être déchargé au port commercial d'Owendo/Libreville s'est retrouvé au port suivant. Le résultats de l'enquête affirme que l'erreur provenait aux mauvais chiffres marqués sur le conteneurs par les agents qui ont rempli le bordereau dans le pays de départ et non aux techniciens chargés de la modélisation des conteneurs à OCT.

Ces différents incidents nous rappellent que « le risque zéro » n'existe pas dans la sécurisation de la chaîne logistique. Ainsi, un effort permanent dans la sécurité du traitement des conteneurs doit être consenti, vu la complexité que le conteneur a introduit dans le transport des marchandises.

5. Discussion

***Comment peut-on améliorer la sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Containers Terminal ?**

Travailler dans des bonnes conditions est le souhait de tout employé. Les dockers employés par OCT ne font pas exception à cette règle. D'après les informations que nous avons pu recueillir auprès des dockers pendant nos investigations sur le terrain, il ressort que les améliorations doivent se faire principalement à deux niveaux. Dans un premier temps, le manque de certains éléments qui complètent le kit

⁴ MOULOUNGUI KUSSU Leslie Bertha, 2018, l'impact du transport maritime des conteneurs dans l'économie gabonaise : cas de CMA-CGM GABON, Mémoire de Master, Activités Littorales et Maritimes, Département de Géographie, Université Omar Bongo, p.43

⁵ Op. Cit., MANGUINGA Ece Doriane, 2018, p.61

des équipements de protection individuel (EPI) tels que : les toucans ; les gants ; les gommettes et les lunettes exposent les dockers à des risques de santé. Afin de réduire au maximum ces risques de santé les Dockers souhaitent être fourni au moins une fois par mois en EPI.

Dans un second temps les Dockers d'OCT posent le problème de l'insuffisance de la ressource humaine. Le nombre de Dockers employé dans ce terminal est insuffisant au vue de la quantité des conteneurs traités. Par conséquent, ils sont dans l'obligation de fournir des efforts considérables. Cet acharnement aux tâches assignées entraîne régulièrement une fatigue qui par ricochet baisse leur vigilance lors des manutentions et les expose aux risques accident.

Ces derniers souhaitent également avoir une assurance de santé performante capable de couvrir tous les risques de santé liés à leur travail. Et une prime dans leur salaire qu'ils appellent « Prime de Lait ». Car, en longueur de journée ils sont exposés à la poussière et aux différentes bactéries que transportent les conteneurs qui parcourent les continents.

Les systèmes d'informations jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de la logistique, du transport et de la gestion des terminaux. Ce milieu est très exigeant en termes de sécurité et de sûreté sur le management des conteneurs. Ainsi, le développement d'un système de gestion des risques et des données pour la traçabilité des conteneurs permettrait d'améliorer les conditions de travail des Dockers au terminal à conteneur du port commercial d'Owendo/Libreville.

Il s'agit de s'intéresser à la gestion des risques émanant de la manutention des conteneurs et leur traçabilité dans un contexte multimodal. Ainsi, le but principal porte sur le développement d'un système à base de connaissances pour la gestion des situations à risques en exploitant tout particulièrement les alertes générées par le système de traçabilité. C'est dans ce contexte qu'apparait la norme ISO. La norme ISO définit la traçabilité comme «l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un produit ou d'une activité (ou d'un groupe de produits ou d'activités semblables) au moyen d'informations enregistrées». Elle apporte des solutions en matière d'identification, de localisation, d'authentification et de sécurisation.

Situé sur la rive droite du fleuve KOMO, le terminal à conteneurs du port commercial d'Owendo/Libreville subit des intempéries et des vents violents qui déplacent souvent les conteneurs pendant les grandes pluies. Fragilisant ainsi la sécurité du travail des Dockers. Plusieurs dégâts matériels, de blessés graves et de décès des Dockers ont déjà été enregistrés.

Ce phénomène a aussi un incident sur les opérations de manutention, car il est à l'origine de l'arrêt de toutes les activités sur le terminal entraînant des coûts de manutention supplémentaires aux amateurs. Pour faire face à ce problème, nous suggérons à OCT de se doter des hangars modernes (automatiques) à l'instar d'autres ports qui couvriraient le terminal lors des fortes averses et intempéries. Ces hangars sécuriseraient les conteneurs contre les vents violents et permettraient la continuité des opérations de manutention des Dockers en temps de pluie. Il serait aussi judicieux d'agrandir le terminal à conteneurs, afin d'avoir plus d'espace. Cela éviterait de superposer plusieurs.

Le Complexe portuaire d'Owendo/Libreville n'échappe pas au phénomène de corruption endémique que subissent les ports des pays de la Côte Ouest Africaine. L'affaire « KEVAZINGO » qui a alimenté la presse au Gabon ces dernières années est une illustration parfaite. Il s'agit de la disparition de 353 conteneurs de bois protégés appelé « KEVAZINGO » placés sous scellés par la justice gabonaise et entreposé au terminal à conteneurs d'OCT. Cette disparition pose un réel problème de corruption et de gestion de la sécurité au sein de ce terminal, car un conteneur ne peut pas quitter un terminal sans l'aval des acteurs qui interviennent dans sa sécurisation.

Il est urgent de revoir le système de traitement et de traçabilité des conteneurs au sein du terminal du port commercial d'Owendo/Libreville, afin de mieux sécuriser l'entrée et la sortie de conteneurs. La maîtrise du fléau de corruption dans ce terminal passe nécessairement par la mise en place d'un véritable système de contrôle documentaire et physique basé sur des sanctions sévères qui pourraient débouchée sur la mise en examen des corrompus et corrupteurs.

Conclusion

La sécurité du traitement des conteneurs dans les ports des pays de la Cote Ouest Africaine est une problématique d'actualité. Pour l'analyse de ce phénomène au port Commercial d'Owendo/Libreville, nous avons d'abord présenté les données utilisées, le cadre méthodologique et la base théorique qui soutiennent cette étude.

Ensuite, nous avons analysé les résultats de cette recherche en présentant le trafic portuaire conteneurisé du port commercial d'Owendo/Libreville qui est en constante augmentation et les conditions de sécurité du traitement des conteneurs mis en œuvre dans ce port.

Beaucoup d'efforts ont été consentis pour la sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Containers Terminal, notamment : l'installation d'un système d'identification biométrique, des caméras équipées de détecteurs de mouvements ; la mise en place des 12 règles d'or pour la sécurité du traitement des conteneurs. Cependant, la corruption, le vol des conteneurs, l'insuffisance des EPI pour les Dockers et les défaillances du système de traçabilité des conteneurs fragilisent encore la sécurité du traitement des conteneurs dans le principal port commercial du Gabon.

Cette étude à une dimension sociale et utilitaire, elle pourrait permettre d'améliorer les conditions de travail des Dockers pour les préserver contre les accidents qui pourraient les basculer dans la précarité, au pire des cas entrainer leur « mort ». Par conséquent, cette recherche est utile pour toute la communauté portuaire gabonaise qui devrait œuvrer pour l'amélioration des conditions de sécurité du traitement des conteneurs.

Références bibliographiques

Mougoula Aimée Pascaline (2016), *Le processus d'amélioration du système de management qualité au port d'Owendo : cas de la Société des Terminaux à Conteneurs du Gabon*, Mémoires de Master en Gestion Logistique et Transport, Ecole Supérieure de Commerce et de Management, 107p.

Manguinga Ece Doriane (2018), *contribution à l'amélioration de la sécurité du traitement des conteneurs à Owendo Container Terminal*, Mémoires de Master en Gestion Logistique et Transport, Ecole Supérieure de Commerce et de Management, 74p.

Ibouanga Brice, Ndjambou Léandre Edgard et Madoungou Ndjeunda Guy Merlo (2015), *Réflexion Critique et Prospective Autour de la Congestion du Port de Commerce de Libreville-Owendo*. In *HUMANITAS (Revue de Référence du Groupe de Recherche en Sciences Humaines et Sociales, GRESHS), Numéro 13*, les Editions du GRESHS, Libreville, Pp. 3-16.

Madoungou Ndjeunda Guy Merlo (2010), *L'Encombrement des ports de la côte ouest africaine : un réel problème de sécurité et de sûreté*, In *Actes de la Troisième Journée Philosophique et Sociale tenue à Libreville le 20 février 2010, sous la Direction d'Alain MAYAMA, Sur le Thème : « Repenser la relation homme-milieu en Afrique »*, Pp. 53-77.

Madoungou Ndjeunda Guy Merlo, Faure François Edgard et Tsiba Jean Kevin Aimé (2018), *La sécurité du transport routier des conteneurs dans les ports des pays de Côte Ouest-Africaine : le cas du transport des conteneurs du port d'Owendo vers l'agglomération librevilloise*, In *Revue Gabonaise d'Etudes Stratégiques et de Sécurité Maritime (ReGESMa) du Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Portuaires du CENAREST-GABON, n°1*, Libreville, P.p.94-121.

Mouloungui Kussu Leslie Bertha (2018), *l'impact du transport maritime des conteneurs dans l'économie gabonaise: cas de CMA-CGM GABON*, Mémoire de Master, Activités Littorales et Maritimes, Département de Géographie, Université Omar Bongo, 107p.

Mborantsuo Marie Madeleine : une Janus présidente à la cour constitutionnelle gabonaise (1991-2023)

Jérôme Toung Nzuè

Institut de Recherche en Sciences Humaines /CENAREST (Gabon)

jerometoung@gmail.com

Résumé

Madame Marie Madeleine Mborantsuo a trôné à la tête de la Cour Constitutionnelle gabonaise pendant 32 ans (1991-2023). Inamovible et hyperpuissante, elle incarnait à elle seule toute une institution, au point que les autres membres passaient pour de parfaits inconnus. Et, depuis l'élection présidentielle de 1993, le rôle de « faiseuse de présidents » collait à l'image de cette juriste, présidente d'une Cour Constitutionnelle qualifiée de « Tour de Pise » car, taxée de partisane et d'antre du régime. En 2016, pour beaucoup de ses compatriotes, la validation de la réélection très contestée d'Ali Bongo Ondimba n'a fait que confirmer le caractère partisan, d'une Cour qui ne prendrait que des décisions favorables au camp présidentiel. Résultat : au sortir du contentieux de ces élections meurtrières, et plus qu'avant, la haute institution s'est trouvée largement discréditée et vouée aux gémonies. Paradoxalement, cette opinion très défavorable et cette image écornée de la Cour n'a jamais semblé émouvoir ses éminents membres ni ébranler la sérénité de sa présidente. Dans la stratégie des principaux acteurs et les relations de pouvoir dans le système politique gabonais, l'actrice Mborantsuo se révèle comme une des pièces maîtresses du blocage socio-politique au Gabon. En effet, depuis particulièrement l'AVC de l'ex-président Ali Bongo Ondimba en octobre 2018, jusqu'à la prise de pouvoir des militaires le 30 août 2023, Marie Madeleine Mborantsuo et sa cour ont à plusieurs reprises manipulé la loi fondamentale gabonaise pour maintenir au pouvoir un président visiblement malade et manipulé par son entourage.

Mots-clés : Gabon, Mborantsuo, Cour Constitutionnelle, Manipulation de la constitution, tripatouillages électoraux

Abstract

Madame Marie Madeleine Mborantsuo reigned at the head of the Gabonese Constitutional Court for 32 years (1991-2023). Immovable and hyper-powerful, she alone embodied an entire institution, to the point that the other members seemed like complete strangers. And, since the presidential election of 1993, the role of "maker of presidents" stuck to the image of this jurist, president of a Constitutional Court qualified as the "Tower of Pisa" because, accused of partisanship and den of the regime. In 2016, for many of his compatriots, the validation of the highly contested re-election of Ali Bongo Ondimba only confirmed the partisan nature of a Court which would only take decisions favorable to the presidential camp. Result: at the end of the

dispute of these deadly elections, and more than before, the high institution found itself largely discredited and doomed to slander. Paradoxically, this very unfavorable opinion and this tarnished image of the Court never seemed to move its eminent members nor shake the serenity of its President. In the strategy of the main actors and the power relations in the Gabonese political system, the actress Mborantsuo reveals herself as one of the centerpieces of the socio-political blockage in Gabon. Indeed, particularly since the stroke of ex-president Ali Bongo Ondimba in October 2018, until the military takeover on August 30, 2023, 3M and its court have repeatedly manipulated Gabonese fundamental law to maintain in power a president who is visibly ill and manipulated by his entourage.

Keywords: Gabon, Mborantsuo, Constitutional Court, Manipulation of the constitution, electoral manipulation.

Introduction

En Afrique, dans le processus de changement politique des années 1990, la principale nouveauté réside dans la création d'une juridiction dont l'un des objectifs principaux est de « faire respecter les principes constitutionnels comme les droits et libertés fondamentaux ». L'autre objectif essentiel de cette juridiction est de « régler les conflits liés aux contestations sur l'organisation et les résultats des élections » (Bahdon, 2015). Au Gabon, créée en 1991, la Cour constitutionnelle a été érigée en organe supra-institutionnel et clé de voûte dans l'armature juridictionnelle de l'Etat. Emanation des acteurs politiques participants à la Conférence nationale de 1990, cette institution constitutionnelle devait jouer le rôle de régulateur de la vie démocratique du pays. Cependant, contrairement une certaine neutralité qu'on aurait attendue d'elle, la Cour constitutionnelle gabonaise s'est plutôt révélée n'être qu'un instrument de conservation du pouvoir au sein d'une même famille et d'un même parti.

Pouvait-il en être autrement ?

D'abord, au regard du mode de désignation de ses membres. Ensuite, au regard des accointances viscérales entre la présidente de l'institution et le système Bongo-PDG. Concernant la désignation des neuf (9) membres qui constituent la Cour : trois (3) sont désignés par le président de la République, trois (3) par le président de l'Assemblée et trois (3) par le président du Sénat. Concernant Marie Madeleine Mborantsuo, présidente de la Cour (1991-2023) : ses liens organiques avec la famille Bongo ne souffrent d'aucun conteste.

Dès lors, comment pouvait-on attendre une once de neutralité d'une personnalité dont les intérêts personnels et politiques étaient intimement liés à celle d'un système Bongo-PDG ?

Dans la présente étude, nous tenterons de montrer qu'en trente-deux ans (32) « de magistère », Marie Madeleine Mborantsouo a réussi à transformer un organe de régulation de la vie démocratique gabonaise en un puissant instrument de conservation de pouvoir au sein du système Bongo-PDG. De fait, dans le contexte de renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit en Afrique (Gabon) Marie Madeleine Mborantsouo se présente comme une pionnière dans la création et la gouvernance d'une Cour Constitutionnelle, en tant qu'organe régulateur et clé de voûte des institutions. Paradoxalement, cet organe de régulation de la vie démocratique s'est mué en instrument de perpétuation du pouvoir Bongo-PDG et obstacle majeur à la possibilité d'alternance démocratique au Gabon. D'où, notamment, l'irruption des militaires dans le jeu politique gabonais, le 30 août 2023, pour mettre fin à un coup d'Etat électoral de trop, dont la Cour constitutionnelle a été complice de bout en bout.

Au plan méthodologique, l'objectif de la contribution est de tenter de parcourir l'itinéraire intellectuel, professionnel, et même social de cette femme d'Etat, très charismatique mais aussi très controversée quant à l'équité et à la partialité des décisions d'une cour constitutionnelle créée et taillée pour elle. Dans cette perspective, à travers l'analyse stratégique (Crozier ; Friedberg, 1992), nous tenterons de pointer le rôle d'un acteur majeur dans le dispositif de conservation du pouvoir entre les mains d'une même famille depuis 1967. Nous tenterons surtout de montrer qu'il y avait un hiatus entre les attributions de la Cour constitutionnelle comme organe neutre de régulation et clé de voûte des institutions gabonaises, d'une part, et les relations de pouvoir qui prédominaient face à l'enjeu cardinal de conservation de pouvoir au sein d'un régime dont la présidente est membre, à plus d'un titre, d'autre part.

La stratégie d'acteur au fondement théorique et méthodologique de cet article s'appuie sur l'analyse de contenus des publications scientifiques et journalistiques. Elle s'appuie également sur les interviews et déclarations de la présidente de la Cour et des autres acteurs politiques ou civils gabonais. Enfin, la contribution s'appuie

sur notre observation des logiques et relations de pouvoir au sein du champ politique gabonais.

Le texte comporte trois points principaux : dans le premier, à travers une sorte de biographie sommaire, nous tenterons d'exposer le côté visible de l'iceberg Marie Madeleine Mborantsouo. Dans le second point, nous traiterons du rôle incontournable de la cour constitutionnelle dans le dispositif institutionnel et juridictionnel gabonais ; pour mieux comprendre l'hyperpuissance de sa présidente. Enfin, à travers quelques cas, nous traiterons du côté obscur du personnage, à travers la propension de la Cour Constitutionnelle à manipuler la constitution et à tripatouiller les résultats électoraux ; actes délictueux dont elle a toujours été accusée.

1 - Une Janus à la tête de la cour constitutionnelle gabonaise

A la tête de l'institution depuis sa création en 1991, Marie Madeleine Mborantsouo se présenterait comme l'une des pièces maîtresse du dispositif de blocage du processus d'alternance par les urnes. Surnommée « Madame irrecevable », par le fait qu'elle « prenait plaisir à rejeter les recours des opposants toujours du sceau frappé d'irrecevabilité », (Ngondzè, 2024 :3) ; en revanche l'institution qu'elle présidait était qualifiée de « Tour de Pise », du fait qu'elle ne penchait que du côté du pouvoir. Et, pour beaucoup de gabonais, sa validation de la réélection controversée du candidat Ali Bongo Ondimba en 2016 a, une nouvelle fois, démontré « le manque de rigueur et d'éthique qui anime les membres de cette institution » (Bouenguïdi, 2016). D'ailleurs, la gestion du contentieux postélectoral de 2016, telle que notifiée par les observateurs internationaux agréés, est loin de militer sur le caractère impartial des décisions irrévocables rendues par la Cour (Toung Nzuè ; Moussavou, 2024).

Mais qui est Marie Madeleine Mborantsouo ? Et, pourquoi peut-on voir en elle une sorte de Janus des temps modernes ?

Dans la mythologie romaine, Janus était représenté avec deux visages (bifrons), l'un tourné vers le passé, l'autre vers le futur. Janus était donc le dieu romain des clés, des portes, des choix, de la croisée des chemins, des débuts et des fins (<https://fr.wikidia.org/wiki/Janus>). Depuis 1991, Marie Madeleine Mborantsouo incarnait ainsi la figure emblématique, le début et la fin de l'armature institutionnelle et

juridictionnelle gabonaise. Une sorte de gardienne du temple dont les décisions étaient sans recours. Alors qu'elle semblait déjà détenir un titre foncier, *at vitam aeternam*, à la Cour constitutionnelle, Mborantsuo a été balayée le 30 août 2023, par la même bourrasque qui a emporté Ali Bongo Ondimba et toutes les autres institutions constitutionnelles gabonaises. Remplacée par Aba'a Owono Dieuonné le 03 septembre 2023, elle a emporté avec elle cinq autres membres avec lesquels le destin semblait commun, vidant ainsi cette institution de « ses plus vieilles reliques ».

Lors du contentieux post-électoral de 2016, Marie Madeleine Mborantsuo (3M) déclara avec fermeté : « je n'accepterais aucun observateur à ma Cour ». En effet, cette « cour » était la sienne ; d'une part, pour l'avoir créée. D'autre part, parce qu'elle y a régné en maîtresse absolue depuis sa mise en place en 1991, jusqu'à sa dissolution par le Comité de Transition pour la Restitution des Institutions (CTRI), le 23 août 2023, soit pendant plus de 32 ans.

C'est dire qu'en précisant « ma cour », 3MM savait parfaitement de quoi elle parlait. D'ailleurs, son curriculum vitae plaide largement en sa faveur.

Née le 18 avril 1955 à Franceville dans le Haut-Ogooué ; au-delà des distinctions gabonaises, Marie Madeleine Mborantsuo est commandeur de la Légion d'honneur (France) et chevalier de l'ordre national du mérite (Centrafrique). En 2002, elle est titulaire d'un doctorat, obtenu à l'université d'Aix-en-Provence, avec les félicitations du jury. En 2007, elle publie aux éditions Economisa : *La contribution des Cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique*. En 1990, lors de la tenue de la conférence nationale qui consacre l'ouverture démocratique et le retour au multipartisme, Marie-Madeleine Mborantsuo prendra une part active à la commission des institutions. Elle est chargée notamment de la révision des institutions de droit démocratique. A ce titre, elle a contribué à l'élaboration de la constitution transitoire de 1990 qui réinstaura le multipartisme. Peu après, elle est membre de la commission spéciale de rédaction de la constitution du 26 mars 1991, qui crée la Cour Constitutionnelle. Dans la même année, elle en deviendra la première, et la seule présidente... jusqu'en 2023. Elle a même été reconduite dans ses fonctions le 3 mai 201. Tout laisse donc à penser que la Cour constitutionnelle gabonaise a été taillée pour elle, par elle-même.

Cependant, nonobstant les griefs et autres reproches, on reconnaîtra à Marie-Madeleine Mborantsouo d'avoir régné dans « sa » Cour, avec maestria, autorité et beaucoup de sérénité. Quoique, l'appréciation de ses décisions dépendait, très souvent, du côté où la « tour » penchait. Cependant, pour comprendre l'hyperpuissance de Marie Madeleine Mborantsouo dans le jeu des acteurs du champ politique gabonais, il faut d'abord appréhender le rôle de la Cour constitutionnelle dans le dispositif institutionnel et juridictionnel gabonais.

2- Le rôle de la Cour constitutionnelle dans le dispositif institutionnel et juridictionnel gabonais

La pratique de la justice constitutionnelle est instituée au Gabon dès la première constitution gabonaise du 21 février 1961, avec la création d'une chambre constitutionnelle au sein de la Cour suprême. Mais, jusqu'en 1990, la chambre constitutionnelle n'a jamais réellement exercée la plénitude de ses prérogatives. Tout au plus, elle était sollicitée pour le contrôle de la constitutionnalité des lois et la régularité des élections présidentielles dans le contexte du monopartisme triomphant (Locko, 2008). C'est donc la constitution post-conférence nationale du 26 mars 1991 qui sera la première loi fondamentale gabonaise à avoir confié le contrôle de la constitutionnalité à un organe juridictionnel : la Cour constitutionnelle.

Emanation des acteurs politiques participants à la conférence nationale (mars-avril 1990), la Cour constitutionnelle gabonaise aura à exercer plusieurs fonctions: « la fonction de régulation, la fonction de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, la fonction d'interprétation, la fonction juridictionnelle et la fonction de conseil et de suggestion » (Rémondo, 1994). Avec les fonctions et compétence aussi élargies, la Cour constitutionnelle s'est placée de facto au-dessus de toutes les autres juridictions et institutions de l'Etat. En effet, dans le système judiciaire gabonais, la Cour constitutionnelle est « hiérarchiquement » la plus haute juridiction, cette suprématie découle des dispositions de l'article 92 de la Constitution, selon lesquelles « les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ». En

clair, la Cour constitutionnelle statue en premier et en dernier ressort pour toutes les affaires dont elle est compétente. Et, à y regarder de près, elle aurait compétence en tout et sur tout. Pourtant, à sa création, « nul ne soupçonnait (...) le rôle important qu'allait jouer cette juridiction dans la vie des institutions de la République gabonaise. »(Nze-Biteghe, 2000).

Concernant par exemple le processus électoral, si jusque-là, on pensait que son rôle se limitait au contentieux et à la proclamation des résultats définitifs, pour les élections générales de 2023, les Gabonais découvrent une autre facette de la Cour, cette fois-ci en amont : la sensibilisation des populations, des administrations civiles et militaires, des acteurs politiques, des élus locaux et nationaux, les parties politiques, les syndicats, les organisations non gouvernementales(ONG) et associations, les forces de défenses et de sécurité, les confessions religieuses, les médias, etc. Ainsi, le 8 février 2023, dans l'optique de sensibiliser les parties prenantes aux différents aspects du processus électoral, la Cour constitutionnelle gabonaise a lancé une campagne de sensibilisation nationale et internationale, entre autres objectifs : « préparer toutes les couches de la société à mieux aborder les joutes à venir dans la sécurité, le calme, la transparence et la paix ». Autrement dit, la Cour constitutionnelle qui a toujours joué le rôle d'arbitre au terme des échéances électorales avait décidé, cette fois-ci, de poser les jalons, en sensibilisant d'entrée de jeu les différents acteurs. Cette initiative viserait surtout à « permettre aux différents acteurs de pouvoir prendre leur responsabilités afin d'aboutir à des lendemains électoraux apaisés ». (Foe Ngonda, 2023). Pour un cadre de l'institution, par cette intrusion très active en amont du processus électoral : en plus de sa fonction de censeur et de conseil, la Cour entendait jouer pleinement son rôle de « juge pédagogue » qu'elle semblait jusque-là oublier. (Nze-Biteghe, 2000).

En somme, le constituant a confié un rôle exorbitant qui ne se limitait pas uniquement au rôle de gardienne de la constitution, elle était aussi gardienne de la démocratie, le garant du recensement général de la population et arbitre des élections politiques. Aussi, par l'étendue de ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle apparaissait-elle, très souvent, n'ont pas seulement comme la gardienne juridique des institutions, mais également comme « un contre-pouvoir juridictionnel exerçant un

pouvoir normatif considérable ». Dans ce cadre, la Cour constitutionnelle n'était plus simplement « la bouche qui prononce les paroles de la loi », mais devenait productrice des normes juridiques, et « plus précisément les normes constitutionnelles ». (Ondo, 2018).

Ce pouvoir détenu par la Cour constitutionnelle reposait sur les épaules de neuf (9) juges, dénommés juges constitutionnelles. Parmi ces neuf (9) juges, trois (3) sont nommés par le président de la République, trois (3) par le président de l'Assemblée nationale et les trois (3) autres par le président du Sénat. C'est une lapalissade de préciser ici que les trois personnalités chargées de nommer étaient toutes les trois d'éminents membres du parti démocratique gabonais (PDG) et du système Bongo-PDG, au pouvoir depuis 1968. Et, pendant trente-deux (32) ans, le poste de président de cette institution a toujours été Marie-Madeleine Mborantsouo ; nommée par les présidents Omar Bongo Ondimba, père de deux (2) de ses enfants ou Ali Bongo Ondimba, demi-frère de deux (2) de ses enfants.

Et, depuis l'avènement d'élections multipartistes au Gabon (1993), cette femme de caractère a toujours été au centre des toutes les intrigues électorales gabonaises, car, toutes ses décisions, si contestables soient-elles étaient toujours en faveur des candidats du parti au pouvoir. Mais, à chaque fois, elle a toujours prôné sa bonne foi et l'équité de ses décisions, la mauvaise foi se trouvant plutôt du côté des contestataires qui devaient, à chaque fois, apporter la preuve du contraire.

Mais, en général, deux principales griefs étaient portées contre la présidente et à son institution, à savoir : la manipulation de la constitution et le tripatouillage des résultats électoraux.

3 - De la manipulation de la constitution aux tripatouillages des résultats électoraux

En qualifiant la Cour constitutionnelle de « Tour de Pise », « la *vox populi* voulait simplement traduire le malaise devant l'arrogance d'une Cour constitutionnelle qui le plus souvent (dictait) sa loi et (disait) rarement le droit ». (R. Bouenguidi, 2016). D'ailleurs, en son temps, le juriste, avocat, enseignant de droit à l'Université Omar Bongo et leader politique, Pierre-Louis Agondjo disait de la Cour

constitutionnelle gabonaise, qu'elle était un organisme spécialisé du Parti Démocratique Gabonais (Toung Nzuè, 2019 : 96).

3. 1- De la gestion des contentieux électoraux

Concernant par exemple la gestion des contentieux électoraux, certes, il faut reconnaître que la Cour constitutionnelle n'est nullement responsable de la manipulation des résultats en amont, cependant, c'est à elle qu'incombe la lourde responsabilité de corriger les « anomalies », de « lever les doutes » et de clarifier certaines « curiosités », afin que les résultats qu'elle valide soient « sincères ». Ce qu'on lui reproche, à tort ou à raison, c'est d'y être rarement parvenue. Au contraire, malgré les irrégularités évidentes, la présidente de la Cour a toujours conforté les suffrages du candidat du pouvoir, tout en minorant ceux de la « partie demanderesse ». Ce fut le cas notamment en 2009 ; le même scénario s'est reproduit en 2016. Dans ce dernier cas, malgré les preuves accablantes des observateurs de l'Union Européenne, invités par le gouvernement gabonais pour les besoins de transparence électorale, le candidat Ali Bongo Ondimba, à la surprise générale, a vu ses suffrages passés de 49,89% à 50,60%. En revanche, le plaignant, Jean Ping a vu les siens abaissés de 48,23 à 47%. (Toung Nzuè ; Moussavou, 2024).

De ce contentieux, s'agissant particulièrement de la Cour constitutionnelle, les observateurs internationaux ont regretté « l'opacité dans laquelle la procédure contentieuse des résultats a eu lieu ». Plus problématique, pour les observateurs de l'Union Africaine, les procès-verbaux du Haut-Ogooué et ceux des 21 bureaux de vote favorables à Jean Ping dans le deuxième arrondissement de Libreville annulés par la Cour constitutionnelle ont été préfabriqués et ne reflétaient pas les vrais procès-verbaux rédigés après la fermeture du scrutin dans chaque bureau de vote par les membres de chaque bureau. C'est grâce à ce jeu de réécriture de certains procès-verbaux que la Cour constitutionnelle aurait réussi à inverser les résultats d'une élection présidentielle dont, tout laisse à penser, qu'elle a été perdue dans les urnes par le candidat déclaré vainqueur. (Toung Nzuè ; Moussavou, 2024).

Pourtant, lors de son passage à la tribune du dialogue politique post-tripatouillage électoral, le 12 avril 2017 à Angondjé, avec ténacité et opiniâtreté, madame Mborantsuo a tout simplement fait comprendre à

ceux qui contestaient ses décisions que leurs arguments étaient infondés. Cette attitude de sa part n'est pas nouvelle. Il faut reconnaître que la présidente de la Cour constitutionnelle a souvent l'art de savoir « jouer les Ponce Pilate ». En effet, lors de cette audition publique, pour 3M, « sa » Cour « fait l'objet de critiques les plus acerbes, des *a priori* et des fantasmes les plus incroyables, des clichés, des condamnations hâtives et péremptoires ». Consciente de ses pouvoirs et de ses compétences juridiques et surtout convaincue de l'ignorance de ses compatriotes en matière de droit, Mborantsuo a donc profité de l'occasion pour « fixer une fois pour toutes les esprits de (ses) compatriotes ». (M. Ndong, 2017).

Or, ces accusations de partialité n'étaient pas toujours le fait de novices en droit : le cas de la décision unilatérale de l'organe régulateur de modifier la loi fondamentale, pour régler le problème de l'indisponibilité temporaire du chef de l'Etat Ali Bongo. Ce dernier étant en, en convalescence à Rabat au Maroc, suite à une « fatigue sévère » survenue à Ryad en Arabie saoudite. Par cet acte très controversé et dénoncé, même par l'Union africaine (Toung Nzuè, 2019 :101), la Cour constitutionnelle semblait être passée des soupçons de « tripatouillages » répétés des résultats électoraux à celle d'une manipulation intempestive de la loi fondamentale.

3.2 - De la manipulation de la loi fondamentale

Il convient de noter que, lors de la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle de 2018, la présidente de l'institution, Marie-Madeleine Mborantsuo a bien réitéré que « les dispositions de l'article 4 in fine de la constitution n'autorisent pas la haute juridiction à se substituer au peuple souverain ». Pourtant, plus d'une fois, sans référendum, ni vote du parlement, les neuf (9) juges ont souvent de leur propre chef ajouté des alinéas à la loi fondamentale. Il en a été ainsi, par exemple, de la décision n° 22 / CC du 30 avril 2018. En effet, ayant jugé que les articles 4, 34, et 36 de la constitution présentaient des lacunes qu'il convenait de combler, la cour constitutionnelle les a complétés en les réécrivant : une décision qui a constitué « un véritable séisme jurisprudentiel dans le marché juridico-institutionnel gabonais ». (Ondo, 2018).

Or, ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle gabonaise s'autorisait des libertés sur la loi fondamentale gabonaise, en muant à chaque fois cette institution en constituant et en législateur. Déjà, le 28 avril 2018, « elle avait déjà complété certains articles de la Constitution, se donnant les moyens de révoquer le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale et en transférer les pouvoirs au Sénat ». (R. Bouenguidi, 2018). Ce sont là autant d'actions qui justifient les accusations permanentes de violation intempestive de la constitution par la présidente et « sa cour ».

Autre cas flagrant de manipulation de la loi fondamentale : toujours lors de l'absence prolongée du chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, pour cause de maladie, le Premier ministre, chef du gouvernement a saisi la haute juridiction pour l'interprétation des articles 13 et 16 de la constitution. Dans son rendu du 14 novembre 2018, la Cour constitutionnelle a autorisé le vice-président de la République à convoquer et présider un conseil des ministres « qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre ». Cependant, en lieu et place d'une interprétation de la loi, la Cour constitutionnelle a ajouté un alinéa à l'article 13 ; alinéa relatif à « l'indisponibilité temporaire du président de la République ». Or, aucune disposition constitution gabonaise n'autorise les juges Constitutionnels à ajouter des alinéas dans les articles, c'est-à-dire à réécrire, de leur propre initiative, la loi fondamentale. Face au tollé général suscité par cet acte personnel de réécriture et lors d'une interview dans la presse gouvernementale, Marie Madeleine Mborantsouo a asséné que cette « solution jurisprudentielle » est bien prévue par les articles 83 et 88 de la Constitution (Mborantsouo, 2018).

Toutefois, à la lecture des articles cités, une telle prérogative n'y figure pas. Toujours est-il que la présidente de la Cour est soutenue dans sa posture par son collègue Télesphore Ondo, enseignant de droit constitutionnel à l'Université Omar Bongo. Pour ce dernier, cité dans la même presse gouvernementale, en tant que détentrice du « pouvoir d'interprétation », doublé d'un « pouvoir de régulation » des institutions, la Cour « est donc dans son droit de modifier la loi fondamentale ». Le constitutionnaliste gabonais parle bien de « modifier la loi fondamentale », (Ondouba N'tsibah, 2018).

En effet, pour Téléphore Ondo, ces décisions de la Cour constitutionnelle aussi contestables et contestées qu'elles soient, révèlent plutôt « les interactions fructueuses entre l'office du juge constitutionnel et l'exercice du pouvoir de révision constitutionnelle ». Par conséquent, ces décisions sont « juridiquement » fondées et « audacieuses » dans leurs effets. Par ailleurs, « en dépouillant le régime gabonais de tout mécanisme parlementaire », ces mêmes décisions ne transforment nullement le régime gabonais en « un régime purement présidentiel ou une monarchie ». Pour le juriste, il s'agit plutôt d'un « objet constitutionnellement et politiquement non identifié ». Autrement dit, on est dans une sorte de « régime transitoire, temporaire et inédit, imposé par la conjoncture politique ». (Ondo, *id.*).

Finalement, pour le cas pris en exemple ici, en se cachant derrière les arguties juridiques, on comprend que la Cour constitutionnelle gabonaise s'est arrogé les prérogatives que la constitution ne lui reconnaît point. De ce fait, elle a belle et bien manipulé la loi fondamentale, pour conserver un pouvoir en mal d'encrage et de reconnaissance.

Dans ces conditions, si la Cour constitutionnelle peut se permettre d'ajouter des alinéas à la loi fondamentale, c'est qu'elle peut aussi en retirer, « en cas de doute ou de lacune ». Dès lors, le pays s'installait sérieusement dans le règne de l'insécurité juridique et de l'arbitraire. Car, en s'arrogeant le pouvoir de réécrire la loi fondamentale à leur guise, les juges constitutionnels s'arrogeaient en même temps, les pouvoirs et du constituant et du législateur. Devenant ainsi la seule institution ayant un pouvoir absolu. Cela est d'autant plus effectif que les décisions de la cour ne pouvaient faire l'objet d'aucun recours.

Conclusion

De toute évidence, par le seul fait de l'irrévocabilité de ses décisions, par la capacité à décider en dernière instance, et à sa seule discrétion, Marie Madeleine Mborantsuo ne pourra se défaire que très difficilement du rôle de la faiseuse de « roi ». Et, c'est la raison principale pour laquelle l'inamovible présidente de la Cour est accusée de « s'être arrogé la souveraineté du peuple et le pouvoir de désigner le président de la République », (R. Bouenguidi, 2017). Ainsi, pendant

32 ans Marie-Madeleine Mborantsuo a su fonctionner comme Janus, l'être à deux visages : à la fois juriste chevronnée et respectée pour son expertise mais, suspectée de manipulation de la constitution et tripatouilleuse des résultats électoraux. Toujours au profit du clan Bongo dont elle fait partie et du système Bongo-PDG dont elle tirait son hyperpuissance, (Barthemet, 2016).

Cependant, après la dissolution de « sa Cour » par le Comité de la Transition pour la Restauration (CTRI) le 23 janvier 2024, soit à peine six après son éviction, et à la surprise générale, les nouvelles autorités l'on reconduit, de façon tacite, à son honorable poste. Ce retour en grâce précipité « a soulevé un sentiment d'indignation, de frustration et d'humiliation au sein de la population qui ne porte pas particulièrement cette dame dans le cœur ». Aussi, d'aucuns ont-ils commencé à se poser la question de savoir, si le général Oligui Nguema « a pris le pouvoir pour convenance personnelle ou pour réellement libérer le Gabon de la dictature des Bongo-Mborantsuo », (Ngondzè, 2024 : 3). En effet, l'élévation de Marie Madeleine Mborantsuo à la dignité de président honoraire s'expliquait difficilement. Car, les Gabonais ont toujours clamé « sa responsabilité dans la systématisation du trucage électoral, la manipulation des lois, la faillite des institutions et la rupture des liens sociaux », (R. Bouenguïdi, 2024). Aussi, le 1^{er} février 2024 une délibération de la Cour Constitutionnelle de la transition (CCT) est-elle venue remettre en cause la délibération du 2 septembre. La raison invoquée officiellement : « vices de procédures de forme et de fond ». En conséquence, la CCT a déclaré « nulle et non avenue ladite délibération conférant les qualités suscitées », *l'Union* (2/02/25 :1). Ainsi, fût clôturé le long chapitre controversé d'une institution et d'un personnage qui l'aura incarné, pas toujours sous un bon jour.

Toujours est-il que ce dernier épisode, à l'entame de la transition, témoigne de la difficulté de restaurer une armature institutionnelle sclérosée et une gouvernance publique privatisée où les intérêts grégaires supplantent, parfois de loin, l'intérêt général ; plombant ainsi le développement du pays et le bien-être de tous.

Tout compte fait, l'étude a voulu mettre en exergue les travers de la démocratie en Afrique, à travers la gestion partisane d'une institution à laquelle on attendait une certaine neutralité. L'article pointe ainsi la forme de démocratie tronquée instaurée au Gabon depuis 1990 : une

démocratie sans développement et sans possibilité d’alternance par les urnes. Mais, une démocratie ayant réussi à secréter des instruments et des personnages hyperpuissants et inamovibles, au service de la conservation du pouvoir *at vitam aeternam*, au seul profit d’un groupe.

Bibliographie

A. Bahdon Mohamed (2015), « Fonctions et rôles de la justice constitutionnelle. Etude du conseil djiboutien », *Revue française de droit constitutionnel*, n°101n pp1-27.

Berthemet Tanguy (2016), « Au Gabon, l’univers impitoyable de la famille Bongo », Paris, *Le Figaro*, www.lefigaro.fr (Consulté le 14/10/2016).

Bouenguïdi Roxane (2016), « Report des législatives : encore et toujours des interrogations », Libreville, *Gabonreview*, www.gabonreview.fr (Consulté le 04/12 /2016).

Bouenguïdi Roxanne (2017), « Au Dialogue politique : l’aveu de Mborantsou », Libreville, *Gabonreview* www.gabonreview.fr (Consulté 18/04/2017).

Bouenguïdi Roxanne (2018), « Décision de la Cour constitutionnelle : un coup d’Etat », Libreville, *Gabonreview*, (Consulté le 15/11,2018).

Bouenguïdi Roxanne (2024), « Présidence honoraire de la Cour constitutionnelle : attention au maniement des symboles », Libreville, *Gabonreview*, www.gabonreview.fr (Consulté le 26 /01/24).

Crozier Michel ; Friedberg Erhard (1992), *L’acteur et le système*, Paris, seuil.

Foe Ngonda Wilfried (2023), « Gabon : la Cour constitutionnelle sensibilise les parties prenantes au processus électoral », *Média241*, Libreville <https://medias241.com/gabon-la-cour-constitutionnelle-sensibilise-les-parties-prenantes-au-processus-electoral/> (Consulté le 09/02/2023).

Janus (mythologie) <https://fr.wikidia.org/wiki/Janus>, (Consulté le 14/02/2023).

Jeune Afrique (2018) « Gabon : que sait-on du fonctionnement de la Cour constitutionnelle ? » <https://www.jeuneafrique.com/357352/politique/gabon-fonctionne-cour-constitutionnelle>, (Consulté le 02/12/2018)

L'union (2024), « La Cour annule l'honorariat de Mborantsuo et Angue », *L'union* n°14444, 02/02/24, p.1.

Locko Ange-Maier (2008), *La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon*, Mémoire de Master II, Université du Sahel de Dakar (2008),

https://www.memoireonline.com/12/09/3008/m_La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon0.html, (Consulté le 29/05/2009).

Mborantsuo Marie Madeleine (2018), « Entretien avec le président de la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine Mborantsuo : la Cour constitutionnelle n'a violé aucune disposition de la constitution ». Libreville, *L'union*, n°12872, pp.2-3.

Ndong M. (2017), « Marie-Madeleine Mborantsuo : ‘‘Allez-vous plaindre ailleurs !’’ », Libreville, *Gabonreview*, www.gabonreview.com (Consulté le 13/04/2017)

Ngondzè (2024), « Nomination de Marie Madeleine Mborantsuo comme président honoraire de la Cour constitutionnelle. Sublime humiliation », Libreville, *Mbandja*, n° 741, p.3.

Nze-Biteghe Jean-Christophe (2000), *Le système gabonais de justice constitutionnelle : l'exemple de la Cour Constitutionnelle*, Thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse.

Ondo Téléspore (2018), *La Cour constitutionnelle gabonaise est-elle au-dessus de la Constitution ? Essai d'analyse de la décision n°22/CC du 30 avril 2018*, Libreville, https://www.editions-harmattan.fr/auteurs/article_pop.asp?no=33143&no_artiste=15361 (Consulté le 02 /05/2018).

Ondouba’Ntsibah (2018), « Cour constitutionnelle / Interprétation des articles 13 et 16 de la Constitution. Une décision diversement appréciée », Libreville, *L'union*, n°12871, p.3.

Rémondo Max (1994), « La Cour constitutionnelle gabonaise ». Paris, *Penant*, vol. 103, n° 813, pp275-291.

Tchimbakala N (2018), « Vacance du poste de président de la République. Le coup d’Etat constitutionnel en marche au Gabon », Libreville, *Le Temps* n°654, p.3.

Toung Nzuè Jérôme (2019), *Réalité du pouvoir au Gabon et fondement du blocage socio-politique*, Paris, L’Harmattan

Toung Nzuè Jérôme ; Moussavou Georges (2024), « Election présidentielle de 2016 décryptée par les observateurs internationaux », Lyon, *Pluraxe/Monde*, Vol.2, N°4, pp118-136.

Union-Sonapresse, « Marie-Madeleine MBORANTSUO : Premier Président de la Cour Constitutionnelle gabonaise | Personnalités gabonaises »

<https://www.union.sonapresse.com/personnalites-gabonaises/marie-madeleine-mborantsuo-premier-president-de-la-cour-constitutionnelle-gabonaise-14458>, (Consulté le 13/02/23).

Innovations semencières du CNRA et qualité de vie chez les paysans de Divo face au contexte du développement durable en Côte d'Ivoire

Kouakou M'BRA

*Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant,
Institut d'Ethnosociologie, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
mbrakouakou@yahoo.fr*

Résumé

Les différentes innovations semencières du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) participent au processus de transformation de la qualité de vie des paysans à Divo. Cette réalité est observable à travers la mise à disposition des cultivateurs de nouvelles variétés semencières dites améliorées que le CNRA promeut face au vieillissement effréné des champs (café, cacao) qui ne garantissent plus de bons rendements. Ainsi, partant d'une démarche qualitative, cette étude analyse l'influence de la dynamique des innovations semencières sur la qualité de vie chez les paysans de Divo face aux enjeux du développement humain durable en Côte d'Ivoire. La recension des informations concernant l'influence du recours aux semences dites améliorées du CNRA sur les rendements agricoles et les transformations sociales produites chez les populations résulte des recherches documentaires, des observations directes et des entretiens semi-directifs. La collecte des données dans la zone rurale de Divo a impliqué la participation de vingt-et-un enquêtés dont dix-sept acteurs ruraux et quatre agents de la section locale du CNRA. La transcription des informations recueillies et leur traitement à travers l'analyse de contenu thématique montrent qu'à partir de ses innovations semencières, le CNRA intervient dans tous les secteurs agricoles ivoiriens. Il s'y observe un accroissement du recours aux semences améliorées chez les paysans à Divo. Par ailleurs, les améliorations des rendements et des chaînes de valeurs agricoles qui en découlent ont des influences significatives sur la qualité de vie (indicateurs de santé...) des paysans.

Mots clés : CNRA, Innovations semencières, Transformations sociales, Qualité de vie, Rendement agricole.

Abstract

The various seed innovations of the National Agricultural Research Center (CNRA) participate in the process of transforming the quality of life of farmers in Divo. This reality is observable through the provision to farmers of new so-called improved seed varieties that the CNRA promotes in the face of the rampant aging of fields (coffee, cocoa) which no longer guarantee good yields. Thus, starting from a qualitative approach, this study analyzes the influence of the dynamics of seed innovations on

the quality of life among the farmers of Divo facing the challenges of sustainable human development in Ivory Coast. The review of information concerning the influence of the use of so-called improved seeds from the CNRA on agricultural yields and the social transformations produced among populations results from documentary research, direct observations and semi-directive interviews. Data collection in the rural area of Divo involved the participation of twenty-one respondents including seventeen rural actors and four agents from the local section of the CNRA. The transcription of the information collected and its processing through thematic content analysis show that based on its seed innovations, the CNRA intervenes in all Ivorian agricultural sectors. There is an increase in the use of improved seeds among farmers in Divo. Furthermore, the resulting improvements in yields and agricultural value chains have significant influences on the quality of life (health indicators, etc.) of farmers.

Keywords: CNRA, Seed innovations, Social transformations, Quality of life, Agricultural yield.

Introduction

Ce travail de recherche met en lumière les capacités d'influence des différentes innovations culturelles du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) sur le processus de transformation de la qualité de vie des paysans en Côte d'Ivoire notamment à Divo. En effet, selon A. L. Nlend Nkott (2021, p. 2), « deux éléments sont essentiels pour les agriculteurs : la disponibilité des semences (à temps durant la période de semis, en quantité, et à un bon prix) et leur qualité (taux de germination, résistance aux pathogènes/maladies, pureté variétale, adaptation aux conditions pédoclimatiques) ». Et, cette réalité est observable à travers la mise à la disposition des cultivateurs par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) de nouvelles variétés semencières dites améliorées, propices pour faire face aux défis des aléas climatiques du moment, qu'il promet pour leur bien-être en milieu rural face au contexte du développement humain durable en Côte d'Ivoire. L'amélioration variétale ou semencière « désigne l'amélioration biologique des variétés pour accroître les rendements et les capacités adaptatives de celles-ci aux écosystèmes d'implantation » (Anny Lucrèce Nlend Nkott, 2021, p. 4).

De fait, la zone rurale de Divo faisait partie de la boucle nationale du couple de cultures de rente café/cacao au cours des années

postindépendance. Donc, les différents plants de café et de cacao datant de ces années qui assuraient les performances et dynamiques agricoles de la Côte d'Ivoire ont tous vieillis. Ils ne garantissent plus aux paysans de bons rendements. Comme le montrent P. Caron et al., (2019, p. 34), « le vieillissement voire les maladies des plantes réduisent la productivité des activités agricoles donc les revenus tirés de la vente de la production pour les planteurs ». De surcroît, le changement climatique (rareté et/ou irrégularité des pluies) influence fortement les capacités des paysans à pouvoir remplacer les anciens vergés voire reconverter les espaces champêtres en d'autres expériences culturelles comme le palmier à huile, l'hévéa, la cola... Ce fléau qui leur semble à ce jour immaîtrisable amenuise les rendements potentiels de leurs cultures classiques.

Pourtant, ces populations en milieu rural ont rarement d'autres sources de revenu que celles provenant des pratiques régulières de leurs activités agricoles. Mêmes les pratiques des cultures vivrières et maraîchères semblent compromises. D'où, pour P. N. Kaboré et al. (2019, p.1), « le changement climatique représente une menace de plus en plus perceptible pour la viabilité des ménages ruraux d'Afrique subsaharienne où les communautés vivent principalement de l'exploitation des ressources naturelles ». Puisque, le calendrier culturel n'y est plus stable. Cette observation est traduite à travers les incertitudes sur la précision des périodes de semis. Cela a surtout des impacts sur la qualité voire la quantité des produits champêtres (cultures de rente, vivrières, maraîchères) observée lors des récoltes. A cet effet, leurs rendements saisonniers ou annuels ne peuvent plus permettre aux paysans actuels qui ont hérité des espaces champêtres à Divo d'assurer et/ou garantir leur bien-être (familial, communautaire...) en ce vingt-unième siècle avec ses corollaires de chertés de la vie, de scolarisation obligatoire pour les enfants. Il en est de même pour la gestion des maladies chroniques mais aussi émergentes/ré-émergentes (connues/inconnues) dont les procédés de prise en charge biomédicale impliquent nécessairement d'importantes ressources financières et/ou économiques. Donc, sans un rendement agricole rentablement proportionnel aux besoins quotidiens des agriculteurs et de leurs proches l'amélioration de leur qualité de vie reste problématique. Car selon P. Caron et al., (2019, p. 34), « lorsque le vieillissement et les maladies des plantes mais aussi les pertes de

rendement associées sont récurrentes, elles compromettent la pérennité même des moyens de production et engendrent une paupérisation croissante des ménages agricoles ».

Ainsi, pour B. A. C. D. Kouassi (2019, p.2) citant (Mendola, 2007 ; Adekambi et al., 2009 ; Diagne et al., 2013), « l'adoption de technologies améliorées à l'instar des variétés améliorées permet d'accroître la productivité agricole, de surmonter la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire ». Par ailleurs, dans une perception plus globale de la santé, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1946) considère le bien-être comme étant le dénominateur commun de ses indicateurs chez les populations. Ainsi, selon l'approche universelle de l'OMS depuis 1946, la santé constitue « un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Vu sous cet angle, le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) entend participer à la construction et à la pérennisation des indicateurs de santé en milieu rural mais aussi du développement humain durable en Côte d'Ivoire.

Cette étude analyse donc l'influence de la dynamique des innovations semencières sur la qualité de vie chez les paysans de Divo face aux enjeux du développement humain durable en Côte d'Ivoire.

1. Méthodologie

Cette étude procède d'une démarche qualitative (N. Samlak Flam, 2020, p. 32). La matérialisation de ce travail de recherche a nécessité des recherches documentaires, des observations directes et des entretiens semi-directifs. Ils ont, ainsi, permis de recenser les informations ayant participé à rendre compte de l'influence du recours aux semences dites améliorées sur les rendements agricoles et les transformations sociales observables chez les populations à Divo.

Pour ce faire, les ouvrages de méthodologie mais aussi les articles scientifiques, les mémoires et les thèses de fin de cycle académique, les rapports officiels d'institutions nationales et internationales ont été exploités dans le cadre de la réalisation des recherches documentaires pour mieux faire comprendre le phénomène social qui est traité dans cette étude. En outre, des observations directes ont été effectuées dans les locaux du CNRA (diverses variétés de semences dites

améliorées...) de Divo ainsi que dans les exploitations champêtres (différences entre les anciennes plantations et les nouvelles pratiques culturelles impulsées par les innovations du CNRA...) des paysans interviewés. La collecte de données empiriques (J. Ibert et al., 1999, p. 1) à Divo a impliqué, en référence au principe de la saturation (J. April et H. Larouche, 2006, p. 151) inhérente à la recherche qualitative, la participation de vingt-et-un enquêtés dont dix-sept acteurs ruraux et quatre agents de la section du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) implantée dans ladite localité.

La transcription des informations recueillies et leur traitement à travers l'analyse de contenu (P. Sabourin, 2009, p. 416) thématique montrent que le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) intervient dans quasiment toutes les filières agricoles en Côte d'Ivoire (des cultures vivrières aux cultures de rentes en passant les cultures maraîchères). Il s'y observe un accroissement du recours aux semences améliorées chez les paysans à Divo. Par ailleurs, les améliorations des rendements et des chaînes de valeurs agricoles qui en découlent ont des influences significatives sur la qualité de vie (indicateurs de santé...) des paysans.

2. Résultats

2.1. Innovations semencières du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) et agriculture en Côte d'Ivoire

2.1.1. Intervention du CNRA dans le secteur agricole ivoirien

Le CNRA, à l'instar de toutes les institutions de recherches scientifiques, permet à travers les diverses publications des résultats de ses travaux de tirer la sonnette d'alarme sur l'avènement, le développement, l'évolution, les différents impacts sociaux, économiques, sanitaires, structurelles, démographiques, environnementaux, hygiéniques... des phénomènes nouveaux à l'encontre du bien-être, de la qualité de vie retentissant sur les populations voire le développement humain durable. Pour preuve, des recherches scientifiques alertent sur les situations de risques des effets pervers du réchauffement climatique sur les productivités culturelles des paysans à travers les dynamiques d'innovations spécialisées. Cela ayant pour but de les maintenir permanemment dans leur environnement rural et leur favoriser une qualité de vie acceptable.

Dans le cadre de cette étude, cela a pour finalité d'inciter les populations rurales ivoiriennes notamment celles de Divo à s'accommoder aux reflexes de l'usage des semences dites améliorées produites et mises à leur disposition par le CNRA pour accroître leurs ressources économiques qui dépendent de la qualité et de la quantité de leurs rendements agricoles. Puisque, selon les dires de cet Agent du détachement local du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) de Divo :

« actuellement, les débuts et les fins des saisons de pluies et des saisons sèches sont imprévisibles. Cela influence les rendements des cultures agricoles saisonnières et pérennes des paysans. Et, ceux qui n'avons pas de grandes surfaces champêtres se sentent constamment menacer par la pauvreté... ».

Le CNRA est donc conscient que ses prises de décision en matière d'innovation semencière engagent la survie des agriculteurs qui en ont recours face aux problématiques environnementales, climatiques, sociodémographiques, économiques, sanitaires... du moment au regard du contexte conditionné par le développement durable. Sur cette base, c'est en fonction des informations, des données existantes recensées que le CNRA prend les dispositions pour orienter ses possibilités de réponses en matière de recherches agronomiques et envisager des perspectives de prévention visant la limitation et/ou l'éradication des faibles rendements agricoles chez les paysans afin de leur assurer un mieux-être.

Les résultats des travaux scientifiques du CNRA contribuent à la stabilisation de la sécurité alimentaire voire à l'autosuffisance alimentaire (être indépendant dans les choix nutritionnels, se nourrir à satiété...), à la croissance socio-économique (accroître les potentielles sources d'investissements agricoles et de revenus, économiser, etc.), au bien-être socio-sanitaire (se soigner convenablement et prolonger l'espérance de vie, etc.) aux fins d'assurer le développement humain durable en Côte d'Ivoire sur le long terme. Un autre agent de la section du CNRA implantée à Divo fait ce récit : *« le CNRA fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à la disposition des cultivateurs l'ensemble des produits semenciers résultant de ses différentes recherches en vue de leur vulgarisation ».*

Par ailleurs, ce centre de recherche s'est spécialisé dans tous les secteurs de l'agriculture (des cultures vivrières aux cultures de rentes en passant les maraichères) en Côte d'Ivoire. Cet institut de recherche à travers ses prouesses s'est approprié quasiment toutes les filières agricoles en Côte d'Ivoire. Il y développe de véritables innovations qui participent à mettre à la disposition des paysans de nouvelles variétés de semences adaptées aux conditions climatiques du moment et surtout avec des potentialités en matière de rendement encore plus avantageux.

En mettant régulièrement les résultats de ses recherches à la disposition des cultivateurs, le CNRA concoure au développement socio-économique et à l'amélioration du bien-être sur le long terme aussi bien pour le monde rural que pour l'ensemble des couches sociodémographiques vivant en ville dans les grandes comme petites agglomérations du pays. Car, l'amélioration des chaînes de valeurs agricoles en milieu rural participe également à l'amélioration des conditions de vie en ville comme au village. Cela garantit surtout la pérennisation de l'autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire étant pionnière dans la production du Cacao, du café, de l'hévéa, de la cola, ... cette vulgarisation de l'amélioration semencière lui permet d'une certaine manière de maintenir sur le long terme ces différents pôles/classements aux rangs mondiaux, asseoir le bien-être des populations (économie, santé, éducation...) aux fins d'un développement durable prolongé.

2.1.2. Accroissement du recours aux semences améliorées chez les paysans de Divo

Dans le cadre de la reconversion des espaces champêtres anciennement occupés par les plants de cacao, de café vétustes et/ou séchés par les cultures d'hévéa, de palmier à huile, de cola et mêmes de cultures vivrières (banane plantain, manioc, riz, maïs, arachide...), maraichères (tomate, aubergine, gombo, piment ...) les paysans ont également recours aux semences améliorées qui selon les spécialistes présentent d'énormes potentialités en termes de grands rendements. En outre, lorsque les héritiers des planteurs des années anté et post indépendance s'engagent à reconstituer les vergers vétustes ou morts de cacaoyer, de caféier de leurs ascendants, ils ont quasiment tous

recours aux semences dites améliorées de cacao, de café du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA).

Les innovations semencières réalisées par cette structure de recherche en agronomie semblent dans leur ensemble accommoder aux effets corollaires du réchauffement climatique sur les vergers des agriculteurs qui en ont recours. Elles sont pour la plupart adaptées aux irrégularités observées dans le dérèglement des saisons des pluies qui ne respectent plus les quatre saisons ordinairement connues en Côte d'Ivoire. Ce dysfonctionnement des saisons des pluies a tendance à influencer généralement le calendrier agricole chez les paysans qui ne disposent aucun baromètre pour se réadapter aux nouvelles données climatiques que connaît la planète et particulièrement la Côte d'Ivoire (Divo).

Les paysans ont dorénavant recours aux plants de palmier à huile, de colatier, de cacaoyer, d'anacardier, d'hévéa, d'igname, de soja, de riz, de maïs, ... en versions améliorées et certifiées par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). Ces plants produisent nettement mieux que les plants classiques, anciennement utilisés dans leurs espaces champêtres dont les actuels agriculteurs ont hérité de leurs ascendants. Pour cet agent du même centre de recherche : « *le CNRA réalise tous ces projets scientifiques dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des acteurs ruraux (sur le plan économique, social, sanitaire, assurer l'éducation des enfants, et le bien-être familial, communautaire...)* ». Les paysans font donc un bon accueil des produits des différents projets scientifiques de cet institut de recherche. Ils décident dans leur grande majorité de rénover leurs vieux champs, avec les semences dites de bonnes qualités proposées par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), du fait de leurs rendements insignifiants face aux défis sociaux, économiques, éducatifs, sanitaires... majeurs du moment et en cours dans le monde qui est devenu un village planétaire où la cherté de la vie y est désormais transcontinentale. Dès que le prix d'un objet augmente dans un État qu'il soit du nord ou du sud cela se répercute sur le reste des pays du monde (par exemple, le carburant à travers l'augmentation du coût du pétrole).

2.2. Semences améliorées et indicateurs de santé de l'OMS

2.2.1. Influence de l'amélioration des rendements agricoles sur les indicateurs de santé selon l'OMS

Les plants de cacaoyers, palmiers à huile... dits améliorés offrent des rendements potentiellement supérieurs à ceux des plants ordinaires utilisés par les ascendants des paysans héritiers.

Ainsi, avec les rendements qu'apportent ce nouveau recours cultural avec les semences améliorées et certifiées du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), les agriculteurs parviennent à faire quelques économies d'argent. Cela leur permet de faire face aux imprévisibilités des cas de maladies parfois graves qui sans une consultation biomédicale dans un établissement sanitaire moderne, la situation du souffrant serait plus critique, irréversible et capable d'engager son pronostic vital. Les paysans n'ont pratiquement plus besoin de vendre, hypothéquer, sous-louer partiellement et/ou entièrement une parcelle de terre pour gérer en urgence les situations sociales, sanitaires, économiques, culturelles... auxquelles ils sont généralement confrontés de façon inopinée. Par exemple une césarienne imposée par un accouchement difficile voire le cas d'une maladie grave/délicate nécessitant une intervention chirurgicale (hernie, appendice...).

Ils peuvent désormais prendre médicalement en charge les cas de maladie chronique comme le diabète, l'hypertension artérielle... sans nécessairement attendre ou recourir aux aides extérieures venant des proches et/ou des connaissances de la ville qui sont rarement régulières sur le long terme. C'est-à-dire dans les premiers moments, ils en bénéficient mais quand la maladie dure dans le temps ces aides se raréfient et la malade se retrouve seul avec sa situation critique.

La rentabilité champêtre favorisée par le recours aux plants améliorés participe à faciliter le déplacement et la prise en charge sanitaire des parturientes dans les centres de santé plus appropriés pour les soins biomédicaux et le bien-être des populations. Cela accentue un accroissement du nombre de consultations et leur facilitation en milieu hospitalier moderne. Les propos de cette femme paysanne illustre cette réalité socio-sanitaire que vivent les femmes dans sa localité rurale de Divo : « *Les femmes enceintes peuvent respecter les différents rendez-vous pour les consultations gynécologiques, acheter les médicaments prescrits par le gynécologue...* ». Après

l'accouchement, les parents peuvent faire régulièrement les différents vaccins obligatoires pour les enfants nés nouvellement et réduire les risques de tomber dans le piège de phénomène socio-sanitaire de l'hésitation vaccinale. Il s'observe donc dans ce milieu rural une forme d'amélioration de la prise en charge médicales des femmes en grossesse, des enfants...

Ainsi, les femmes enceintes et leurs enfants sont de plus en plus conduits et admis à l'hôpital pour des soins biomédicaux aux détriments de la pharmacopée traditionnelle qui bien qu'elle contribue au bien-être des populations ne donne pas assez d'assurance sur son efficacité face à certaines pathologies nouvelles (dengue...) et imprévisibles dans leur évolution physiologique chez les victimes.

Les retombées économiques des nouvelles activités culturelles issues des semences améliorées du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) contribuent à réduire les risques de décès chez les enfants, les femmes, les personnes âgées en milieu rural de Divo du fait d'une maladie infectieuse. Par exemple les risques de décès liés au paludisme s'amenuisent en milieu rural. Car, ces retombées économiques leur offrent la possibilité d'être conduit en urgence et avec assurance dans l'établissement sanitaire de la ville la plus proche pour y recevoir des soins biomédicaux appropriés. Cet agriculteur est plus explicite à travers son exposé qui suit :

« en cas de maladie grave, il n'y plus d'hésitation pour se rendre à l'hôpital... du fait des probables frais élevés du séjour dans les centres santés (séjour + soins + médication) ... on n'a plus peur d'aller à l'hôpital à cause du manque d'argent. Nos récoltes nous donnent l'assurance qu'on peut bien se soigner actuellement ».

La transformation qualitative des conditions de vie en campagne participe objectivement à une certaine prise de conscience sanitaire. Les paysans peuvent aussi se créer des bornes fontaines et/ou des puits avec de l'eau propre afin d'éviter de continuer à boire (au champ comme au campement) les eaux de rivières, de marigots, souvent infestées par des gènes vectrices de maladies hydriques voire des agents inhérents au péril fécal (eau de boisson polluée par les excréments humains).

2.2.2. Influence de l'amélioration des chaînes de valeurs agricoles sur la qualité de vie des paysans

Des investigations effectuées en zone rurale de Divo, le choix des innovations semencières du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) dans la rénovation des espaces champêtres à travers les plants certifiés dits améliorés participent à l'accroissement du rendement voire de la productivité agricole des paysans qui en font régulièrement usage. Ce paysan traduit son expérience personnelle avec ce récit :

« Quand j'ai commencé à travailler dans le champ que mon père m'a laissé qui fait près de six hectares de cacao, je ne pouvais pas avoir plus de cent mille francs par an. Et, c'était vraiment difficile pour moi de faire face à mes problèmes. Mais, depuis que j'ai fini les remplacements avec les cacaos du CNRA, je m'en sors bien et ça va... car, je peux actuellement avoir plus de cinq cent mille francs par an. Donc, je ne souffre plus comme avant... ».

Donc, il s'y observe objectivement une augmentation effective des revenus chez ces cultivateurs qui désormais peuvent par exemple subvenir aux besoins élémentaires des membres de leur famille, de leur communauté d'appartenance. Ces semences offrent plus d'autonomie aux paysans dans leur participation au développement de la vie communautaire voire au bon fonctionnement de leur système social, culturel, éducatif (socialisation) d'appartenance. Ils peuvent songer à faire des épargnes dans la gestion et distribution des ressources économiques afin de planifier la réalisation en de meilleures conditions leurs divers projets de vie. Cet agent du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) présente ici les enjeux que sous-tendent les recours aux semences dites améliorées. Selon lui :

« les paysans peuvent désormais aisément accroître les profits et leurs sources de revenus en investissant par exemple dans l'immobilier notamment en construisant des maisons en ville pour les mettre en location. Ils peuvent scolariser leurs enfants jusqu'au cycle supérieur... et même financer de façon autonome les études de leurs enfants hors de la Côte d'Ivoire pour donner plus de chance à ces derniers sur le marché de l'emploi qui devient de plus compétitif tant

au plan national qu'international... Ces agriculteurs peuvent donc facilement scolariser leurs progénitures, assurer efficacement leurs soins de santé quand ils sont malades ».

En un mot, ces différents recours aux semences améliorées mises à la disposition des paysans par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) contribuent nettement à la reconstitution de trajectoire sociale, au prolongement de l'espérance de vie des paysans et leurs proches. Donc, la transformation effective des ressources agricoles se traduit par une véritable amélioration de la qualité de vie des populations rurales de Divo. Ainsi, même si très souvent les coûts bords champs des matières premières en provenance des exploitations de leurs terres sont bas, le fait d'avoir une bonne potentialité en rendement (produire constamment et en abondance) concoure à minimiser les faibles revenus post-ventes de leurs produits agricoles. Ce cultivateur qui a rénové entièrement ses espaces champêtres rend compte de l'évolution de sa situation sociale en ces termes :

« Avant, quand l'acheteur vient peser mon cacao et mon café... c'était en kilogrammes qu'il me donnait les poids de mes produits... même dans la grande campagne. Mais, maintenant là, tout est en tonne... donc, il y a eu beaucoup de changement dans mes rendements... et ça va chez moi... ».

Ainsi, les fermiers à travers leurs plants dits améliorés produisent régulièrement des tonnages acceptables pour accroître leurs potentiels revenus après-ventes. Autrement dit, la production en masse participe à réduire les inconvénients des prix bord champ parfois fixés en défaveur des paysans qui ont de faibles rendements agricoles donc qui n'ont pas recours aux semences ou plants améliorés.

L'accroissement de leurs ressources économiques leurs permet de soigner leur hygiène de vie notamment domestique. Ils peuvent se construire des maisons en matériaux durables (communément désignées maisons en dure (en briques faites en ciment, béton, fer, à béton, toiture en feuilles de tôle métallique, chape tirée en béton armé, parfois plafonnée et carrelée avec de carreaux sur le sol, toilette décente...). Ce, pour abandonner les anciens matériaux qui rendent vulnérables les habitats face aux intempéries (fortes pluies et/ou

orages) indissociables aux inondations et aux grands vents qui les accompagnent. Ces rendements agricoles leur permettent de soigner leurs régimes alimentaires avec le recours à une alimentation riche et variée avec les apports significatifs en protéines animales, halieutiques, végétales... Cela pour leur garantir une bonne santé et surtout une longévité en milieu rural.

Pour leurs divers déplacements, les paysans peuvent désormais avoir la possibilité de s'acheter des engins motorisés à deux ou trois roues pour remplacer les vieux vélos ou vieilles bicyclettes. Cela leur facilite les déplacements, les réalisations de leurs tâches quotidiennes. Ils peuvent aller sur leurs exploitations champêtres, déposer leurs femmes dans les différents lieux de marchés locaux pour la commercialisation des suppléments de produits agricoles comme les vivriers : légumes, bananes, ignames, manioc, soja, haricot, riz, maïs...

Par ailleurs, si par le passé les membres des ménages en milieu rural s'habillaient « comme des villageois » voire rarement le plus souvent en fin d'année aux occasions offertes par la fête de Noël et celle du nouvel an, le rendement agricole fourni par les plants améliorés leur permet de pouvoir acheter des vêtements neufs à tout moment au cours de l'année civile. Cela leur permet surtout d'éviter les accoutrements dont l'imaginaire social des citadins a pour habitude de les désigner « habillements villageois » voire en traitant les acteurs concernés qu'ils « s'habillent comme des villageois » aux fins de recourir et bénéficier d'un habillement décent aux yeux de la communauté d'appartenance. De fait, leurs parcours de vie antérieurs laissent entrevoir qu'avec ce type d'habillement les acteurs du monde rural subissent une certaine forme de marginalisation au regard de la perception extérieure que leur attribue les membres de la société qui ne font pas partie intégrante de leur sous-monde social de cultivateur.

3. Discussion

Selon H. Coulibaly et al. (2008, p. 200), « un système semencier a pour rôle de fournir aux paysans en temps opportun les semences en qualité et en quantité suffisantes. Il recouvre à la fois les méthodes de sélection, de production et de diffusion des variétés ». Ainsi, en

rapport avec les perceptions de l’OMS, les multiples rendements dont bénéficient les paysans du fait d’un recours accru aux semences dites améliorées du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) local de Divo pour assurer leur bien-être (social, économique, mental...) et celui de leurs proches participant à la construction de l’engouement de leur maintien sur le long terme en zone rurale. Pour preuve, A. L. Nlend Nkott (2021, p. 2), soutient que « face aux attentes des populations, la production et la mise à disposition des semences de qualité (dites améliorées) aux agriculteurs est un enjeu important des politiques agricoles nationales et des stratégies internationales d’éradication de la faim, de la pauvreté... dans le monde ».

Ainsi, à partir de leurs rendements, les paysans peuvent désormais aisément s’épanouir dans leurs différents cadres de vie et surtout réduire au maximum les risques de leur engagement dans un quelconque exode vers les zones urbaines du pays qui apparemment semblent offrir plus de facilités d’accès à l’argent par rapport au milieu rural. Les agriculteurs ont même la capacité de se construire avec leurs revenus agricoles des habitats décents avec des matériaux modernes (maisons en briques faites en ciment, avec des toitures en feuilles de tôle durable). Ils ont également la possibilité de se doter des toilettes modernes pour éviter de déféquer dans les broussailles et accroître les risques de maladies et de mortalités inhérentes à la pollution des sources d’eau consommable voire à usage domestique par les matières fécales d’origine humaine. Comme le montrent les travaux de K. K. Kumelundu et al. (2022, p. 205), « beaucoup d’agents pathogènes d’origine péril fécal et à transmission oro-fécale se développent et se répandent dans les états d’insalubrité et d’assainissement inadéquat » occasionnant des milliers de décès (enfants...) le plus souvent dans les pays en voie de développement. De l’accroissement de leurs divers rendements, les cultivateurs peuvent, en effet, profiter pour associer à ces types d’habitats des commodités comme l’électricité à travers le recours aux groupes électrogènes ou l’énergie solaire pour l’éclairage de leurs maisonnées ainsi que les rechargements des batteries de leurs téléphones portables. Cela leur permet de se procurer au moins une télévision pour passer facilement le temps les soirs après les durs labeurs champêtres voire les jours où la société à laquelle ils appartiennent a décrété « accès interdit aux espaces champêtres » pour des raisons

sociales, culturelles, magico-religieuses... La télévision leur permet de se distraire en suivant des films. De même, cela leur donne l'opportunité de connaître les autres réalités sociales, culturelles, agricoles, agroindustrielles... à travers les documentaires qui y sont diffusés.

Aussi, la qualité des revenus de leurs différentes activités champêtres leur offre la possibilité d'acheter facilement le carburant pour leurs engins motorisés à deux ou trois roues. Cela leur donne la capacité d'acheter à tout moment des jouets pour faire plaisir à leurs enfants. Choses qui n'étaient pas évidentes par le passé du fait de la pauvreté et de la rareté des ressources économiques et financières adéquates pour assurer leur survie en milieu rural. On y observait de faibles rendements agricoles liés à la vétusté des plants de mêmes que des méventes des produits bords champs sans oublier les effets pervers du réchauffement climatique sur les cultures des paysans.

Or, « les pratiques culturelles sont souvent directement déterminées par les perceptions que les paysans peuvent avoir de l'évolution météorologique supposée au fil de la saison considérée » (A. Attané et al. (2015, p. 111)). De plus, les aléas climatiques, selon P. Caron et al., (2019, p. 34), « outre le fait qu'ils affectent les rendements agricoles de manière directe, ont également pour effet de fragiliser les organismes végétaux, les rendant plus vulnérables aux maladies (par exemple dans le cas de sécheresses ou de canicules), ou de favoriser la prolifération d'agents pathogènes ou de vecteurs (par exemple dans le cas de fortes pluies ou d'inondations) ».

Pour répondre à cette problématique du climat, P. N. Kaboré et al. (2019, p. 3) citant (Wood et al., 2014) montrent qu'en « Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, les mesures d'adaptation des ménages agricoles face à la variabilité climatique sont l'adoption des variétés de cultures améliorées, la forte utilisation d'engrais, l'investissement dans l'amélioration des pratiques de gestion des terres et le changement du calendrier des activités agricoles ». De surcroît, « favoriser la sauvegarde des récoltes, malgré les changements météorologiques qui affectent les saisons des pluies, comme toute tentative d'amélioration des productions agricoles implique nécessairement que les agriculteurs choisissent des techniques culturelles adaptées auxdits phénomènes » (A. Attané et al. (2015, p. 111)).

À cet effet, au niveau local, le recours aux innovations semencières du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) adaptées à ces problèmes climatiques du moment participe donc à la pérennisation du maintien des populations paysannes en milieu rural ivoirien. Ces semences leurs donnent l'assurance qu'ils peuvent véritablement vivre de façon indépendante sur le long terme à travers la sécurité alimentaire, l'autonomie financière, la possibilité d'assurer le bien-être physique, mental et social de leurs proches comme préconisée par l'OMS en toute quiétude. Dans la mesure où, Bambara et al. (2013) cités par P. N. Kaboré et al. (2019, p. 3) font comprendre que « le changement climatique engendre d'importantes modifications environnementales, à l'image des sécheresses dont la récurrence réduit le couvert végétal et les rendements agricoles, et favorise l'extension des zones dénudées ». Et, ils soutiennent que, « cet amenuisement des ressources naturelles affecte la survie de ces communautés et les expose à l'insécurité alimentaire et la pauvreté ». Donc, ces semences semblent les libérer du joug de la pauvreté et de la vulnérabilité des risques sanitaires, de la malnutrition et/ou sous-alimentation, de l'exode rural, de la consommation de l'alcool, de la drogue voire la délinquance juvénile pour les plus jeunes. Ces semences permettent aux plus jeunes d'apprendre à se responsabiliser à travers leur adhérence massive aux procédés éducatifs que leur soumet leur parenté. Cela participe à la consolidation socioculturelle dans le processus de construction de leur qualité de vie notamment en milieu rural.

Les semences améliorées ont motivé les jeunes à s'engager davantage dans le travail de la terre en Côte d'Ivoire. Ces semences améliorées participent donc à promouvoir le maintien de la jeunesse en milieu rural. Car, ils peuvent désormais s'y épanouir convenablement avec l'accroissement des ressources et revenus champêtres. Il en est de même pour la consolidation du retour à la terre pour les jeunes sans emploi fixe, qui sont en ville et qui arrivent difficilement à survivre sans ressource socioéconomique adéquate. Donc, qui n'arrivent pas à se nourrir, se soigner, se vêtir, s'éduquer, s'abriter décentement (sans emploi fixe donc sans argent pour subvenir à besoins mêmes les plus élémentaires).

Cette réalité sociale permet également de réduire les risques de candidature à la migration clandestine inhérente à la traversée

périlleuse de la mer méditerranée et ses corollaires de victimes (malade, blessé, mort, portée disparue) engendrées lors de ce type de voyage ou périple qui reste dramatique pour le développement humain durable en Côte d'Ivoire. Cela peut permettre de prévenir les risques d'enrôlement de la jeunesse ivoirienne dans les hordes de bandits comme la rébellion, le djihadisme, le terrorisme, d'enfant en conflit avec la loi... constituant un ensemble de phénomènes sociaux déviants du moment qui gangrènent l'Afrique. Car, le plus souvent ces réalités sociales sont justifiées selon cette même jeunesse par leur oisiveté prolongée, le manque d'emploi décent, la pauvreté accrue dans les communautés d'appartenance.

Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) à travers ses innovations semencières participe à endiguer la pauvreté et la misère au sein des couches sociales et/ou des populations rurales en Côte d'Ivoire. Des observations, il ressort une certaine facilitation dans la préparation de l'intégration sociale des enfants de cultivateurs qui sont obligés de quitter le monde rural pour poursuivre leur scolarisation en milieu urbain. Cela offre une forme d'assurance aux géniteurs de laisser partir leurs enfants en ville sans craindre une déviation dans le déroulement de leur trajectoire socioéducatif face aux brassages socioculturels qui vont s'imposer à eux en ville et surtout leurs effets corollaires que sont la délinquance juvénile, le décrochage scolaire...

Conclusion

La qualité du rendement agricole produit à travers le recours aux semences dites améliorées du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) encourage les paysans à se maintenir en milieu rural. Car, elle participe objectivement à la transformation de la qualité de vie du monde paysan notamment de la localité de Divo. Les paysans sont désormais sûrs d'avoir constamment des sources de revenu fiables suivant leurs choix et pratiques agraires (cultures de rentes, vivrières, maraichères). Par ailleurs, le Centre National de Recherche Agronomique travaille à accroître le partage régulier des résultats de ses recherches aux cultivateurs afin d'améliorer leur bien-être sur le long terme. Car, l'amélioration des chaînes de valeurs agricoles implique nécessairement une amélioration des conditions de vie (sur le plan économique, social, sanitaire, familial,

communautaire...) en milieu rural tout comme en ville. Cette réalité sociale semble favoriser une réduction de l'exode rural et surtout une forme de pérennisation de la sécurité alimentaire donc de la mise en place des conditions naturelles d'un développement humain durable en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

April Johanne et Larouche Hélène (2006), « L'adaptation et la flexibilité d'une chercheuse dans l'évolution de sa démarche méthodologique », *RECHERCHES QUALITATIVES*, Volume 26, Numéro 2, pp. 145-168, <http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html>.

Attane Anne, Oumarou Amadou et Soumare Mame Arame (2015), « Une analyse comparée des représentations des changements climatiques et environnementaux », « Chapitre 5. Quand la nature nous parle », IRD Édition, Marseille, p. 111-128, Publication sur *OpenEdition Books* : 08 mars 2017, EAN électronique : 978-2-7099-2147-3.

Caron Patrick, Coffrant François, Amsallem Isabelle et Villeme Jeanne Nathalie (2019), « Santé Globale Homme, animal, plantes, environnement : pour des approches intégrées de la santé », in *les dossiers d'Agropolis International*, Numéro 25, 52 pages, www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php.

Coulibaly Harouna, Bazile Didier, Sidibe Amadou et Abrami Géraldine (2008), « Les systèmes d'approvisionnement en semences de mils et sorghos au Mali : production, diffusion et conservation des variétés en milieu paysan », Article in *Cahiers Agricultures*, Volume 17, Numéro 2, Mars-Avril 2008, <https://www.researchgate.net/publication/235218623>.

Ibert Jérôme, Baumard Philippe, Donada Carole et Xuereb Jean-Marc (1999), « La collecte des données et la gestion de leurs sources », Chapitre IX in R.A. Thiéart (Ed.), *Méthodologie de la recherche en gestion*, Nathan, Janvier 1999.

Kaboré Pamalba Narcise, Barbier Bruno, Ouoba Paulin, Kiema André, Some Léopold et Ouedraogo Amadé (2019), « Perceptions du changement climatique, impacts environnementaux et stratégies endogènes d'adaptation par les producteurs du Centre-nord du

Burkina Faso », *Vertigo : La revue électronique en sciences de l'environnement*, Volume 19, Number 1, March 2019, <https://id.erudit.org/iderudit/1065432ar>.

Kouassi Bekanty Ange Chimène Dominique (2019), *Analyse des déterminants du choix et de l'adoption de variétés améliorées de riz. Cas des zones de Gagnoa et de Korhogo en Côte d'Ivoire*, Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du Diplôme d'Ingénieur des Techniques Agricoles (D.I.T.A) Option : Economie et Gestion des Entreprises Agricoles (E.G.E.A), Ecole Supérieure d'Agronomie (ESA), Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, Yamoussoukro.

Kumelundu Kumel Kasongo, Kandolo Denis Kakongo, Kumelundu Tricha Walu, Mujing Florence, Kashindi Clément, Malangu Emmanuel Mposhi, Muyembe Jean Jacques Tamfum, et Nyembo Christophe Mukena (2022), « Péril fécal en République Démocratique du Congo : État des lieux des latrines dans le quartier Mombele de la commune de Limete, ville province de Kinshasa », *In Wistar Rats, American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*, Volume 14, Numéro 5, pp. 204- 209, www.american-jiras.com.

Nlend Nkott Anny Lucrèce (2021), *Les institutions et organisations de gouvernance de l'innovation variétale : cas d'études à Madagascar et au Burkina Faso, Economies et finances*, Thèse pour obtenir le Grade de Docteur de Montpellier SupAgro, Sous la direction de Temple Ludovic, Français, <https://theses.hal.science/tel-04068112>.

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (1946), tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.

Sabourin Paul (2009), « L'analyse de contenu », Chapitre 16 in 5^{ième} Édition *Recherche sociale de la problématique à la collecte des données*, Sous la direction de Benoît Gauthier, Presses de l'Université du Québec, Canada.

Samlak Flam Noureddine (2020), « L'approche qualitative et quantitative dans l'enquête du terrain : l'observation, l'entretien et le

questionnaire », *Revue Linguistique et Référentiels Interculturels*,
Volume 1, Numéro 1, Université Cadi Ayyad, Marrakech.

Etude géographique des conflits fonciers dans les communes rurales du Sénégal : cas de ndiaganiao (Mbour)

Mame Cheikh NGOM

*Enseignant-chercheur, Département de Géographie
Université Cheikh Anta Diop, Dakar-Sénégal
mamecheikh1.ngom@ucad.edu.sn*

Emile Samba FAYE

*Géographe, Département de Géographie
Université Cheikh Anta Diop, Dakar-Sénégal
mamecheikh1.ngom@ucad.edu.sn*

Résumé

La mondialisation et la globalisation des économies affectent profondément les stratégies de développement local et les relations entre la ville et la campagne. Ainsi, la périurbanisation et les mutations socio-spatiales des espaces ruraux bouleversent les modes de gestion traditionnelles du foncier. L'étude s'intéresse aux enjeux des conflits fonciers dans la commune de Ndiaganiao, au nord-est du département de Mbour. L'objectif est de comprendre les conflits fonciers et les stratégies de régulation à Ndiaganiao. La méthodologie porte sur la revue documentaire et la collecte des données qualitatives (11 personnes ressources) et quantitatives (160 ménages). Il est ressorti de ces enquêtes de terrain que la délimitation des champs est la principale cause des conflits fonciers, que les acteurs communautaires sont plus concernés par les conflits et que les conflits se règlent le plus souvent à l'amiable.

Mots clés : conflit, foncier, rural, agro-industrie et régulation.

Abstract

Globalization and the globalization of economies profoundly affect local development strategies and relations between the city and the countryside. Thus, peri-urbanization and socio-spatial changes in rural areas are disrupting traditional land management methods. The study focuses on the issues of land conflicts in the commune of Ndiaganiao, in the northeast of the department of Mbour. The objective is to understand land conflicts and regulation strategies in Ndiaganiao. The methodology involves documentary review and collection of qualitative (11 resource people) and quantitative (160 households) data. It emerged from these field surveys that the delimitation of fields is the main cause of land conflicts, that community actors are more concerned by conflicts and that conflicts are most often resolved amicably.

Introduction

L'accès à la terre est devenu, aujourd'hui, une préoccupation majeure dans les espaces ruraux où le foncier est considéré comme le moteur de l'économie locale. Ainsi, le développement territorial renvoie implicitement à des questions foncières (Gueringer, Hamdouch et Walet, 2016, p. 699) dont la gestion actuelle, en milieu rural, compromet la disposition des structures traditionnelles et socioéconomiques.

Avec les changements climatiques (Requier, Rodrigues, Melot, Paoli et Ria, 2017, p.3) et les inquiétudes qui l'accompagnent, le foncier rural est devenu un objet précieux, un enjeu de taille qui met en compétition des acteurs aux intérêts divers. Avec la disparition du régime coutumier sur le foncier et l'adoption de la loi foncière de 1964 au Sénégal, les rapports de forces sont asymétriques entre le droit et la légitimité (Delville et Diagne, 2023, p20). -

Le problème se pose en termes d'accès à la terre, dans des zones de terroir où la terre agricole était considérée comme un bien appartenant à celui qui l'exploite. Cependant, l'arrivée des agro-industries compromet les dispositions anciennes de gestion des terres rurales puisqu'elles développent des logiques privées d'accès au foncier agricole en recourant à la location de terres et à des acquisitions auprès des acteurs locaux (Ngom, Badiane, Diongue et Mbaye, 2017, p.42). Pour mieux comprendre cette problématique, l'étude s'intéresse aux conflits fonciers dans la commune rurale de Ndiagianiao. L'hypothèse de l'étude est que les conflits fonciers, assujettis à la délimitation des propriétés agricoles et celles à usage d'habitation, engendrés par des catégories d'acteurs formelles et informelles, trouvent leurs solutions dans les structures traditionnelles de gestion. La méthodologie repose sur la revue documentaire, la collecte des données qualitatives (11 personnes ressources) et des données quantitatives (105 ménages enquêtés) dans la commune de Ndiagianiao (figure 1).

Figure 1 : Localisation de la commune de Ndiagianiao

Source : Source : DTGC, 2022 **Conception** : Faye et Ngom, 2022

Le choix de la commune de Ndiagianiao comme notre zone d'étude se justifie par sa ruralité (80% du territoire) et la fréquence des conflits fonciers comparée aux autres communes qui l'entourent dont celles de Malicounda, Fissel et Sandiara. La commune regroupe 38 villages inégalement répartis dans trois (3) zones que sont Ndiagianiao, Sandock et des bas-fonds. Avec une superficie de 375.24 km² et des activités économiques dominées par l'agriculture et l'élevage, sa densité de population est de 142 habitants/km².

La méthodologie

Elle débute par une revue documentaire sur des thématiques en rapport avec notre sujet. Le conflit et le foncier sont des thèmes d'actualité

scientifique, abordés par toutes les disciplines des sciences sociales, en particulier la géographie. Les publications sont constituées par des ouvrages, des articles, des thèses, des rapports, etc. Parmi ces publications, on peut en citer les travaux de Subra (2008), Melé (2016), Merlin (2005), Lavigne Delville, Nguyen (2014), Ahmedou (2018), Gausse (2008), Mathieu et Tsongo (1998), Vilain (1979), Barthelemy (1977), Ngom (2021) et Faye (2016). Après la revue documentaire, on a continué le travail par une collecte des données qualitatives et quantitatives.

La deuxième étape de la méthodologie porte, alors, sur la collecte des données qualitatives, recueillies auprès des personnes ressources de la commune dont le Maire, les chefs de villages, le Président de la commission domaniale, les autorités religieuses et les autorités coutumières (tableau 1). La collecte est faite à partir de guide d'entretien et d'interviews semi-structurés. L'objectif est d'avoir leur impression et aussi leur point de vue sur les questions relatives à la gestion du foncier et aux conflits induits.

Tableau 1 : Liste des personnes ressources rencontrées et interviewées

N°	Professions	Dates de l'entretien
1	Président de la commission domaniale	22 Avril 2022
2	Ancien PCR de Ndiagianiao	22 Avril 2022
3	Chef de village de Ndengler	21 Avril 2022
4	Président Association pour le développement de Ndiagianiao	10 avril 2022
5	Chef de village Titine	23 Avril 222
6	Chef de village Ndioudioug	21 Avril 2022

7	Chef de village Sangaye	21 avril 2022
8	Chef de village de Ndiandiaye	22 Avril 2022
9	Président des chefs de villages de Ndiagianiao	20 Avril 2022
10	Chef de village de Ndorong	21 Avril 2022
11	Président de l'amicale des étudiants de Ndiagianiao	27 avril 2022

Source : Faye et Ngom, 2022

Le tableau 1 récapitule l'ensemble des personnes ressources de la commune, rencontré lors de la collecte des données de terrain. Malheureusement, on n'a pu rencontrer le sous-préfet de Sindia, le commandant de la gendarmerie et les chefs de services départementaux, après plusieurs tentatives avortées. Il est évident que leurs places respectives et leurs rôles dans la gestion des conflits fonciers en milieu rural restent incontournables. Notre objectif était de les rencontrer pour discuter avec eux sur la gestion des conflits fonciers dans la commune de Ndiagianiao. L'étape suivante est la collecte des données dites quantitatives.

Concernant la collecte des données quantitatives, le choix de l'échantillon des personnes à enquêter est fait selon le découpage de la commune en trois (3) zones (Ndiagianiao, Sandock et Les bas-fonds). La commune de Ndiagianiao regroupe 38 villages, répartis de manière inégale dans les différentes zones. Ainsi, la distribution des fréquences et les critères basés sur la ruralité et la fréquence des conflits fonciers ont permis de sélectionner 14 villages (Ndiagianiao (6), Sandock (5) et les bas-fonds (3)). Par rapport au nombre de ménages à enquêter dans chaque village, nous avons adopté la méthode de Bernoulli. Il s'agit de calculer la taille de l'échantillon en appliquant la formule $n = (1.96)^2 \times N / (1096)^2 + 1^2 \times (N-1)$ (le n représente la taille de l'échantillon et N la base de données démographiques). Les calculs sont fait avec une marge de 10% ; d'où

$n = (1.96)^2 \times 2473 / ((1.96)^2 + (0.1)^2 \times (2473 - 1)) = 160$ ménages. La répartition des villages et ménages à enquêter par zone est présentée au tableau 2.

Tableau 2 : Répartition de la taille de l'échantillon

Les zones de la commune	Nombre de ménages/zone	Nombre de villages choisis/zone	Echantillon	Pourcentage
Ndiaganiao	1622	6	105	66 %
Sandock	489	5	31	19 %
Bas-fond	362	3	24	15 %
Total	2473	14	160	100 %

Source : Agence Nationale de la Statistique et la Démographie, 2013

Conception : Faye et Ngom, 2022

Le tableau 2 donne une vue d'ensemble sur la procédure adoptée pour le choix et la répartition des villages cibles et de l'échantillon. Cependant, les 166 questionnaires ont été administrés aux ménages, avec un pas de sondage de 2 concessions. Le dépouillement et le traitement sont faits via WORLD, EXCEL, SPHINX et QGIS. Les résultats sont présentés en trois sous-points :

- ✓ La délimitation des champs est la principale cause des conflits fonciers à Ndiaganiao,
- ✓ Les acteurs communautaires sont les plus impliqués dans la gestion des conflits fonciers
- ✓ Les conflits fonciers se règlent généralement à l'amiable

1. Analyse des résultats

1.1. Les délimitations, les successions et les dépossessiones comme principales causes des conflits fonciers dans la commune rurale de Ndiagianiao

L'étude débute par une identification des causes liées aux conflits fonciers dans la commune de Ndiagianiao où les populations, à majorité rurale, s'activent essentiellement dans l'agriculture vivrière et l'élevage. L'exploitation des travaux de Chauveau et Mathieu (1998, p. 246), Delville et Diagne (2023, p.15) et Ngom (2021, p. 22) ont facilité l'élaboration du questionnaire, notamment sa partie réservée aux causes des conflits fonciers.

Les questionnaires ont été administrés à 166 ménages, géographiquement répartis dans les trois (3) zones de la commune de Ndiagianiao. Aucune réticence particulière n'étant observée lors du déroulement des enquêtes, les populations ont répondu à toutes les questions que les enquêteurs leur ont posées. Les résultats des enquêtes ont montré que les causes des conflits fonciers sont nombreuses et variées. Mais elles se regroupent autour de (4) types (graphique 1).

Figure 2 : La typologie des causes liées aux conflits fonciers à Ndiagianiao

Source : Faye et Ngom, 2022

La figure montre que 71 personnes enquêtées (46%) ont évoqué la délimitation comme une des principales causes des conflits fonciers. Elle concerne exclusivement les champs et les parcelles d'habitations. La question de la délimitation résulte des changements intervenus dans le mode de gestion traditionnelle des terres rurales en milieu sérère. Autrefois, les terres rurales faisaient l'objet d'une gestion collégiale par les familles ou les clans « ethniques », notamment dans les villages habités par les sérères saafi (un sous-groupe de l'ethnie sérère).

La répartition des terres en milieu rural ne relevait d'aucune contestation et les paysans avaient des *open field* (des champs ouverts sans clôture). Mais les résultats des enquêtes ont montré que cette organisation traditionnelle tend à disparaître au profit des exploitations individuelles. En effet, l'exploitation des terres collectives (photo 1) tend à disparaître dans les espaces ruraux.

Photo 1 : L'agriculture familiale dans une zone de terroir au Sénégal

Source : <https://th.bing.com/th/id/OIP.qmoOzo4nuUN-kqfnJbOGLwHaFF?rs=1&pid=ImgDetMain>

La photo 1 montre l'importance et la place de l'agriculture familiale dans la vie des populations en milieu rural. Cette assertion confirme

les propos de Dr Vincent Martin, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Sénégal qui déclare, le mardi 14 octobre 2014, que « *l'agriculture familiale est le premier employeur de la planète* ».

Selon le chef de village de Ndioudiouf, rencontré le 21 avril 2022, « *les conflits fonciers sont liés à la délimitation des champs à l'approche de l'hivernage. C'est entre les mois de mai et juin, au moment des débroussailllements, que surgissent les conflits fonciers dans ce village. Cela s'explique par la délimitation des champs mitoyens ou bien le morcellement des champs familiaux qui débouchent généralement sur des empiétements et des contestations violentes* ».

Ces conflits fonciers s'observent aussi entre les propriétaires des carrés villageois (les parcelles) qui arrivent difficilement à s'entendre sur une limite commune. Donc, la limite est la principale cause des conflits fonciers dans les zones agricoles et les zones d'habitation (photo 1).

Photo 2 : Limite artificielle entre deux champs au village de Ndengler (zone de Sandock)

Source : Faye et Ngom, le 18 septembre 2022

La photo 1 montre la limite précaire entre deux champs de culture dans le village de Ndengler. C'est une technique traditionnelle, utilisée par les paysans pour borner les champs voisins. La plante est une herbacée, *Andropogon sp*, ou « Xatt » en wolof, qui sert à délimiter les champs en période d'hivernage et à faire des clôtures de concessions traditionnelles, de greniers et aussi de plume à encre. Mais ces limites artificielles disparaissent pendant la saison sèche sans laisser de traces visibles ; d'où la recrudescence des conflits fonciers à l'approche de la saison des pluies. Chaque année, une commission villageoise, chargée des affaires domaniale et dirigée par le lamane ou le chef de village, procède à des arbitrages quelques fois difficiles à régler.

La figure 2 montre aussi que 33 personnes enquêtées (20%) considèrent que les conflits fonciers sont surtout liés à l'héritage des terres agricoles et opposent les héritiers d'une même famille. Dans ces villages les femmes ne sont pas héritières du patrimoine foncier après le décès du père de famille. Ces conflits interviennent souvent lorsque l'un des héritiers réclame sa part pour se séparer de la grande famille. Dans la société traditionnelle sérère, les héritiers légitimes n'étaient pas les descendants biologiques (les fils) du père mais plutôt les neveux.

Cette disposition ancienne a longtemps opposé des cousins d'une même famille après le décès du père. Jusqu'à présent la lignée maternelle (le matriarcat) occupe une place importante chez les sérères, mais quand il s'agit d'héritage on applique maintenant la législation sénégalaise en la matière en tenant compte des lois religieuses. J. FAYE (mai 2018, p. 149) rappelle que la réaffectation des terres aux ayants droits du défunt est automatique, sans aucun examen de la capacité de mise en valeur. Toutefois, la succession des terres du domaine national, basée sur l'ancien régime coutumier, est interdite par le régime foncier de 1964 qui stipule que seule la collectivité locale peut affecter ou désaffecter les terres du domaine national. Cette disposition de la loi remet en cause l'exclusion des femmes à la succession des terres. Selon la tradition en milieu sérère, la femme mariée est considérée comme une étrangère à la famille. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas accès au patrimoine foncier laissé par son défunt mari.

On lit aussi sur le graphique 1 que 27 personnes enquêtées (16%) pensent que la concession est la principale cause des conflits fonciers à Ndiagianiao. Il s'agit des concessions informelles sur l'exploitation des terres agricoles en milieu rural. D'ailleurs, ce caractère informel, remarqué sur les contrats d'exploitation, aboutit à des conflits entre les parties contractantes. Ils sont plus fréquents durant la période des semences, au moment où chacun prépare sa saison agricole. « *Un jour, deux agriculteurs se sont retrouvés dans le même champ et chacun voulait y semer. Il s'en est suivi des disputes et n'eut été l'intervention des paysans le conflit allait mal tourner* », d'après les propos Modou Fall, rencontré le 19 avril 2022 à Koulouk dans les bas-fonds.

Il est vrai que le métayage reste une cause incontournable dans les conflits fonciers. L'exemple de Modou Fall relève d'un contrat informel qui aurait lié les deux protagonistes sur le champ en conflit. Etant donné qu'il n'existe aucun document qui prouve la concession alors celui qui exploite le terrain refuse de le rendre après plusieurs années de mise en œuvre. Ces types de conflits fonciers interviennent, souvent, à la fin de l'hivernage. Il se pourrait, à la mort de l'un ou de l'autre des contractants, qu'un conflit naisse au sujet des termes originels du contrat oral établi entre prêteur et emprunteur : les descendants en profitent alors pour remettre en question le statu quo (Gausset, 2008, p. 58).

Le métayage ou le fermage consiste à signer des accords sur le prix à payer ou la quantité de produit à verser après les récoltes. Mais les conflits surviennent si les récoltes sont mauvaises. On constate aussi que certains paysans profitent de la mort du propriétaire des terres ou bien de la longue durée du prêt pour vouloir s'accaparer les terres d'autrui. Si les héritiers ou le prêteur tente de récupérer les terres alors cela aboutit à des conflits. Après avoir étudié les causes des conflits fonciers, la prochaine étape s'intéresse à leur typologie.

La croissance démographique a été évoquée par 22 personnes enquêtées (13%) comme une des causes du conflit foncier à Ndiagianiao. Il n'est pas prématuré en Afrique de penser à des scénarii relatifs à une dynamique démographique de retour dans la ruralité comme ce fut le cas en France et au Canada. Donc, le fait de greffer la dimension démographique dans les causes des conflits fonciers pose un débat sur l'opportunité de la vitrine rurale qui attire de plus en plus

les citoyens. En plus des cultivateurs du dimanche, s'ajoutent les agro-industries et la grosse machine qui tracte les grands projets immobiliers dans les campagnes.

Ndiagianiao est dans une sphère bornée par des pôles urbains rattachés au dynamisme des villes de Sandiara, Mbour et Thiès. Avec l'amélioration de la trame viaire, notamment l'avènement de la pénétrante qui désenclave la zone de Sandock, il faut s'attendre à des anticipations nettes sur l'occupation du sol par les ressortissants « le home coming » et les spéculateurs fonciers. Selon Faye (2023, p. 26) « La population de la commune de Ndiagianiao représente 54.8% de la population de l'arrondissement de Fissel qui est de 57697 habitants et 12% de la population du département de Mbour qui est de 830495 habitants (ANSD, 2022) ». Cette tendance démographique est le reflet du développement territorial amorcé dans les villes de Sandiara et Malicounda. Elle se matérialise par une nette croissance démographique (courbe 1).

Figure 3 : Evolution de la population de Ndiagianiao entre 2000 et 2025

Source : ANSD, 2022 **Conception** : Faye et Ngom, 2022

La population de Ndiagianiao a été environ de 34 887 dans les années 2000. Selon l'ANSD (projections de la population région 2013-2025)

RGPHE, la population de Ndiagianiao a été successivement de 46469 habitants en 2013, de 49079 habitants en 2015 et de 53246 habitants en 2018.

Les autres causes des conflits fonciers ont été citées par 8 personnes enquêtées (5%). Il s'agit des conflits qui opposent les agriculteurs et les éleveurs et aussi les agriculteurs et les agro-industriels. Les conflits d'usage entre les agriculteurs et les éleveurs sont devenus récurrents dans la commune de Ndiagianiao. Ils se développent particulièrement vers la fin de la saison des récoltes ou précisément au mois d'octobre. Cette période du calendrier saisonnier coïncide avec le retour des troupeaux en transhumance vers la zone sylvo-pastorale du Djolof au nord-est du Sénégal. La rareté du pâturage durant cette période de soudure du bétail est la principale cause des divagations observées dans la localité à des heures nocturnes. Les éleveurs dénoncent l'empiétement des agriculteurs sur les zones de parcours du bétail. Le rétrécissement progressif des espaces ruraux, exclusivement réservés à l'élevage intensif, est la principale cause des conflits selon les éleveurs. Malgré les arbitrages et les médiations, ces conflits sont loin de connaître leur épilogue.

Les conflits fonciers, causés par l'accaparement des terres par les agro-industries, sont souvent occasionnés par une marchandisation de la terre convoitée par le secteur privé en particulier les acteurs de l'agrobusiness et de l'immobilier (B. H. DIA, 2021). D'après les résultats des enquêtes, ces conflits sont spécifiques à la zone de Sandock, où les habitants de Ndengler se sont opposés à l'affectation d'une partie de leurs terres de culture à Babacar Ngom; le directeur de SEDIMA par la commune de Sindia. Le vieux Abdoulaye Dione de Ndengler, rencontré le jeudi 20 avril 2022, déclare que

« Monsieur Ngom est venu en 2014 pour nous proposer la cession d'une partie de nos terres agricoles mais les populations avaient refusé. Alors, il est revenu, quatre (4) années après, avec un titre foncier et les forces de l'ordre pour nous interdire de cultiver leurs terres. Le paradoxe dans cette affaire est que lui (aviculteur) cherche à cultiver nos terres nourrir de la volaille alors que n'arrivons pas à s'autonourrir, renchérit le vieux ».

Photo 3 : Le conflit foncier entre agro-industriel et paysan à Ndengler

Source : <https://actunet.net/wp-content/uploads/2021/04/NDENGLER.jpg>

Selon Mbaye Faye, membre de l'association pour le développement de Sandock (ADS), rencontré le 20 avril 2022 : « *nous vivons de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Alors, comment un certain Babacar Ngom, venu de son Diourbel natal, peut-il nous priver de nos terres ancestrales. C'est de l'arnaque en complexité avec l'Etat* ». Malgré toutes les médiations, les populations se sont battues jusqu'à avoir gain de cause. Après l'identification des causes du conflit foncier à Ndiaganiao, l'étude s'intéresse aussi à la typologie des acteurs et leur niveau d'implication.

1.2. La typologie des acteurs et leur niveau d'implication dans les conflits fonciers

Les résultats des enquêtes sur la typologie des acteurs et leur niveau d'implication dans les conflits fonciers, ont permis d'identifier trois catégories : les acteurs institutionnels, les acteurs privés et les acteurs communautaires. Pour analyser des enquêtes, nous les avons représentées dans la figure 3. .

Figure 4 : La typologie des acteurs impliqués dans les conflits fonciers à Ndiagianiao

Source : Faye et Ngom, 2022

Au regard de la figure 3, les résultats montrent que 39 personnes enquêtées (24%) considèrent que les autorités étatiques et municipales sont les premiers acteurs impliqués dans les conflits fonciers à Ndiagianiao. Elles affirment sans ambages que les conflits fonciers engagent la responsabilité de l'Etat et la collectivité territoriale. Malgré leur niveau d'instruction relativement bas, elles savent que ces deux acteurs publics sont seuls habilités à exercer le contrôle sur la gestion du foncier en milieu rural. Par rapport au droit foncier, ils sont les seuls à détenir des compétences légales et légitimes liées à l'affectation, la désaffectation et l'expropriation. Aucun autre acteur ne peut accéder légalement au foncier sans passer par ces deux institutions ; la sous-préfecture et la commune. Pour ces populations, tout conflit foncier dévoile la faiblesse des mécanismes de gestion et de contrôle des institutions locales.

L'Etat délivre les baux emphytéotiques et les titres fonciers ; il peut exproprier pour cause d'utilité publique. Le conseil municipal délibère

sur le foncier rural et il peut affecter, désaffecter ou exproprier. Mais, il arrive souvent que les populations dénoncent les décisions abusives et non concertées sur le foncier. Par exemple, le titre foncier délivré à Babacar Ngom sur les terres de Ndiagianiao est une entorse à la législation car la commune de Ndiagianiao est seule habilitée à délibérer sur ces terres et non Sindia.

Le conseil municipal de Ndiagianiao avait demandé à l'Etat de prendre ses responsabilités en réglant le problème des limites administratives et territoriales entre les deux (2) communes. On constate les mêmes conflits de compétences ou litiges fonciers entre la Ndiagianiao et les communes limitrophes : Sandiara et Fissel. Donc, les acteurs étatiques et institutionnels, impliqués dans les conflits fonciers à Ndiagianiao, sont la Sous-préfet de Sindia, la commune de Ndiagianiao et les communes de Sindia, Sandiara et Fissel.

L'étude a montré que les acteurs du secteur privé sont impliqués dans les conflits fonciers de la commune de Ndiagianiao. Cette assertion ressort des réponses données 16 personnes enquêtées (10%) qui les classent en deux catégories : les agro-industries et les promoteurs immobiliers. Le cas du conflit foncier de Ndengler en est une parfaite illustration. Cependant, on constate que l'agro-business est plus développé à Sindia que dans la commune de Ndiagianiao. A cette occasion, ceux qui vont jusqu'à empiéter sur les terres agricoles de Ndiagianiao dans le cadre de l'extension de leurs zones de production. Il en résulte des contestations entre les deux (2) communes voisines (photo 4).

Dans le site Dakar actu du 9 juillet 2020, le conseil municipal de Ndiagianiao demande à Babacar Ngom de rétrocéder les terres des paysans de Ndengler. Outre les agro-industries, d'autres d'acteurs du secteur privé s'activent dans le marché du foncier.

Les promoteurs immobiliers et les spéculateurs ont aussi envahi la commune avec des projets de morcellement qui les opposent aux populations autochtones. Ces acteurs privés travaillent en étroite collaboration avec la commission chargée des affaires domaniales de la commune. Ainsi, ils obtiennent des actes de délibérations et des titres de propriétés dûment délivrés par la commune. Après les morcellements des champs, précédemment exploités par les paysans, ces sociétés immobilières déroulent leurs plans de vente sans trop se

soucier des anciens occupants. On constate que les morcellements des terres agricoles sont devenus récurrents à Ndiagianiao et provoquent de vives tensions entre les exploitants des terres, les membres de la commission domaniale et les promoteurs immobiliers.

La dernière catégorie d'acteurs, impliqués dans les conflits fonciers, concerne les populations. Elles sont citées par 105 personnes enquêtées (66%) qui les regroupent en trois catégories : les agriculteurs, les éleveurs, et les propriétaires terriens. Les conflits fonciers les plus fréquents opposent les agriculteurs voisins et ceux liés par des contrats verbaux et illicites. L'agriculture est très prisée à Ndiagianiao.

La seconde catégorie des acteurs est constituée par les éleveurs qui sont, souvent, en conflit avec les agriculteurs ou avec eux-mêmes. Les conflits qui opposent les éleveurs aux agriculteurs sont causés par la divagation des troupeaux dans les champs de culture en période d'hivernage. Souvent les éleveurs empiètent sur les champs de culture en période de saison sèche où les fourrages naturels se font rares.

Au village de Nguedji I où cohabitent les agriculteurs et les éleveurs, les troupeaux de bœufs qui tentent de divaguer sur un champ de culture. Pour éviter d'éventuels conflits avec les agriculteurs ou de payer une amende assujettie à la fourrière, le berger s'interpose entre le troupeau et le champ de culture.

Le dernier type d'acteurs impliqués dans les conflits fonciers est constitué par les propriétaires terriens. Les empiètements ou les ventes illicites de parcelles d'habitation les opposent. Mais chacun utilise sa propre stratégie pour se défendre. Les enquêtes de terrain ont montré que les acteurs utilisés des armes lors des conflits. Ce sont des coupecoupes, des couteaux et d'autres outils des travaux champêtres qui servent d'armes blanches. Si les réseaux sociaux sont utilisés comme moyen pour vilipender ou dénoncer son adversaire, le recours à des pratiques mystiques ou occultes s'invite aussi dans les conflits.

1.3. Les modes de régulation des conflits fonciers à Ndiagianiao

La commune de Ndiagianiao est réputée comme une localité où les conflits fonciers sont très fréquents. Cette problématique se pose généralement dans les espaces ruraux où l'économie locale est exclusivement fondée sur les ressources de la terre. On constate que

l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques. Cette prépondérance du secteur primaire se justifie par les rendements agricoles et la disponibilité des zones de parcours du bétail. Par rapport au mode de résolution des conflits fonciers, nous avons interrogé les 105 ménages retenus dans les différentes zones et les trois zones et les 14 villages devant abriter les enquêtes (graphique 1).

Graphique 1 : La perception des populations sur les modes de résolution des conflits fonciers.

Source : E. S. FAYE et M. C. Ngom, 2022

Le graphique 1 montre que 37 personnes enquêtées (37%) considèrent que les conflits fonciers sont réglés à l'amiable. Ces données confirment la dimension sociale dans la résolution des conflits fonciers, notamment le règlement à l'amiable. Dans ces communautés rurales, les habitants sont unis par les liens de parenté ; cela signifie que les problèmes sont réglés en famille sans des intervenants extérieurs.

Le lamane occupe une place importante dans cette société traditionnelle. Il convoque les protagonistes chez lui pour tenter des médiations. Ce mode de régulation des conflits marche parce que le lamane est une autorité très influente sur la gestion des affaires locales et que ses verdicts sont respectés par tous.

L'intervention du lamane est très sollicitée par les populations pour éviter que le conflit déborde et atterrisse aux cours et tribunaux. S'il n'arrive pas à régler le problème, les protagonistes sont convoqués à la gendarmerie pour les dissuader à mettre fin au conflit. L'autorité du lamane est très respectée parce qu'il est le représentant de l'Etat au village et il travaille en toute complexité avec les autorités. Son verdict dépend de l'application des textes juridiques qu'il est sensé comprendre et maîtriser.

Une autre approche de sensibilisation est adoptée par les autorités municipales de Ndiagianio pour la résolution des conflits. Cette démarche consiste à jouer le rôle de médiateur pour la résolution des conflits, à accompagner les personnes victimes d'expropriation ou de jugement rendu par le tribunal. La commune les assiste jusqu'à ce qu'elles bénéficient d'une indemnisation ou de compensation. Cela montre la volonté des autorités locales à être au chevet des administrés au cas où les dégâts sont énormes.

Par contre, le règlement des conflits fonciers par la justice est le dernier recours. Il n'intervient que si toutes les tentatives de résolution ont échoué. Une plainte à la justice peut compromettre les liens familiaux et instaurer la haine entre les familles en conflit. Le tribunal est considéré comme le « lieu de la honte » par cette communauté. Néanmoins, l'ampleur du conflit foncier oblige les gens à entreprendre la voie de la justice. Modou Fall, rencontré le 19 avril 2022 à Koulouck se dévoile par rapport à un conflit foncier qui l'opposait à un de ses frères. Selon lui, ils sont partis voir les autorités coutumières du village pour une résolution à l'amiable mais sans succès ensuite ils se sont à la gendarmerie.

2. La discussion

En rappel, les résultats de l'étude ont révélé que les conflits fonciers de la commune de Ndiagianio sont causés par des délimitations imprécises, des héritages ou des successions litigieuses, des contrats ou des concessions informelles et des poussées démographiques. S'agissant des acteurs impliqués dans les conflits fonciers, les résultats de l'étude ont identifié en premier lieu les acteurs étatiques et institutionnels (la sous-préfecture et la commune) qui sont chargés

respectivement de la gestion du foncier dont les terres rurales, les acteurs privés (les agro-industries et les promoteurs immobiliers) et les acteurs communautaires constitués des populations. A propos des modes de résolution des conflits, il y'a la résolution interfamiliale, l'intervention des acteurs coutumiers et l'implication de la justice.

Par rapport aux premiers résultats, relatifs aux causes des conflits fonciers en milieu rural, la question des limites apparait souvent en premier lieu. Qu'il s'agisse de parcelles voisines, de de champs mitoyens, de communes limitrophes ou de pays partageant les mêmes frontières, la limite se présente comme une source potentielle de conflit. Requier, Rodrigues, Melot, Paoli et Ria (2017) ont eu la même perception en étudiant les bouleversements fonciers qui surviennent dans les espaces ruraux de la Méditerranée.

Donc la question du dépassement des limites comme source de conflit apparait dans plusieurs recherches comme celle de Ngom (2021), notamment dans la gestion des terres de Diass, une commune du département de Mbour. Elle est couplée à la forte poussée démographique et la rareté des terres agricoles qui autrefois servaient de stratégie de survie des populations. Guéringuer, Hamdouche et Walet (2016) mettent le focus sur les interactions entre le développement territorial et le foncier rural dans les zones périurbaines de France. Lavigne Delville (2002) s'intéressé au foncier africain dans toutes ses formes.

Le deuxième résultat sur la gouvernance foncière dévoile une multitude d'acteurs aux pouvoirs et aux fonctions différents. L'analyse des enjeux du foncier rural sont interpellent tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. Diallo, (2021) se pose la question à savoir « à quand la fin des conflits fonciers au Sénégal ? ». Pour lui, le foncier est de l'or noir est devenu un véritable business, source d'une forte convoitise et une pression visible. Ainsi, il conforte nos résultats en écrivant que « Cette pression foncière s'explique par la croissance démographique, le développement des industries agro-alimentaires, l'aménagement du territoire, l'urbanisation, les diverses infrastructures et le développement économique etc. ».

Faye, (2008, p.6) montre que la présence des acteurs étatiques et locales est indispensable à la gestion des terres et des ressources naturelles en milieu rural. Concernant l'intervention des agro-

industries au Sénégal et la question de l'accaparement des terres rurales, nos résultats se confirment dans les travaux de Ngom, Badiane, Diongue et Mbaye (2017) qui montrent l'accaparement des terres par les agro-industries accentue les conflits fonciers dans l'interface Dakar-Thiès-Mbour.

Selon Faye (2022), la volonté des agriculteurs à augmenter les surfaces de leurs terres, la loi du pastoralisme et la délibération des terres pour des fins d'agrobusiness ou de grandes productions industrielles privées, la méconnaissance des textes sur le foncier par la population sont autant de causes qui justifient les conflits fonciers dans la commune de Ndiaganiao. Donc, la gestion des terres rurales implique tous les acteurs dont en particuliers les acteurs communautaires qui les exploitent.

Pour les derniers résultats sur les modes de résolution des conflits fonciers, on constate que les stratégies sont nombreuses et variées. Selon Ngom (2021), lamane (le chef de village) et les autorités municipales sont mieux placés pour résoudre les conflits fonciers en milieu rural. Bonkougou, Compaoré, Traoré, Beucher et Bikienga (2020) en faisant là la typologie des conflits fonciers au Burkina Faso ont montré que le règlement à l'amiable est le meilleur mode de résolution des conflits.

Conclusion

Ce travail de recherche pose globalement la problématique de gestion des terres rurales à l'aune des investissements structurants et des politiques de décentralisation. Ainsi, il aborde l'épineuse question des conflits fonciers qui affectent particulièrement les communes rurales comme Ndiaganiao. Cette commune du département de Mbour est choisie comme zone d'étude pour comprendre les causes des conflits, la typologie des acteurs et les modes de résolution des conflits. Ce faisant, 160 personnes ont été enquêtées en plus des guides d'entretien administrés aux personnes ressources.

Il est ressorti de ces enquêtes que les conflits fonciers sont dus à des délimitations imprécises et à des compétitions sur des terres qui deviennent de plus en plus rares. L'étude fait la typologie dans un contexte de gouvernance foncière et identifie exclusivement des

acteurs communautaires et intentionnels. Les pouvoirs du lamane (le chef de village) et des conseillers municipaux sont mis en exergue dans la gestion des terres rurales.

L'étude termine par un diagnostic des différentes formes de résolution des conflits foncier dans la commune de Ndiagianiao. Il s'en est ressorti que le règlement à l'amiable est le plus fréquent dans les zones rurales où les populations sont unies par des liens de parenté. Cependant, l'étude ouvre un champ de recherche sur les conséquences des conflits fonciers en milieu rural, notamment la dépossession des terres agricoles et pastorales...

Les conflits fonciers à Ndiagianiao intègrent un certain nombre d'acteurs dont chacun est animé par un esprit de vouloir occuper ou garder un espace ou une parcelle quelconque. Cependant ces acteurs utilisent dans les conflits tous les moyens qui peuvent rendre faible leur adversaire.

Bibliographie

1. Bonkougou Joachim., Compaoré Jérôme, Traoré Farid. BEUCHER O. et BIKIENGA I., (2020) « Typologie et modes de gestion de conflits fonciers de la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso », revue canadienne de géographie tropicale volume 1 (1) p. 16-21.

2. Chauveau Jean-Pierre, Mathieu P. (1998) « Dynamiques et enjeux des conflits fonciers ». In : Ph. Lavigne Delville Lavigne Delville. Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité. Paris, Karthala, pp 243-258.

3. Lavigne Delville Philippe, Diagne Daouda (2023), « Dépossessions foncières, conflits de légalité et instrumentalisation du droit au Sénégal. Essai de caractérisation de la conflictualité foncière rurale et péri-urbaine », revue Géocarrefour

4. Diallo Bocar Harona (2021), « Les conflits fonciers au Sénégal : A quand la fin ? », IPAR

5. Faye Émile Samba., (2022) *Étude géographique des conflits fonciers au Sénégal : cas de la commune de Ndiagianiao*,

Mémoire de master 2 soutenu au département de géographie de l'UCAD.

6. Faye Jacques (2008) « Foncier et décentralisation. L'expérience du Sénégal », iied N°149, le Hub rural, réussir la décentralisation. 25p

7. Gausset Quentin. (2008) : « L'aspect foncier dans les conflits entre autochtones et migrants au sud-ouest du Burkina Faso », n°112 pages 52-66

8. Gueringer Alain. Hamdouc Abdelilah, Wallet Frédéric. (2016) « Foncier et développement des territoires ruraux et périurbains en France », revue d'économie régionale et urbaine N°4, édition Armand colin, pp 693-712

9. Hesselting Genti SCM (1992), *Pratiques foncières à l'ombre du droit (L'application du droit foncier urbain à Ziguinchor, Sénégal)*, Rapport, Amsterdam, African Studies Centre, 214 p

10. Delville Lavigne Philippe (1998), « La sécurisation de l'accès aux ressources par le titre ou l'inscription dans la communauté », In *Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ?* Karthala, Coopération française, pp 76–100.

11. Lawali Sitou, Mormont Marc, Yamba Boubacar (2014) « Gouvernance et stratégies locales de sécurisation foncière : étude de cas de la commune rurale de Tchadoua au Niger », *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement* [Online], Volume 14 Numéro 1

12. Ngom Mame Cheikh (2021), *Les enjeux de l'étalement périphérique des villes au Sénégal : Analyse des dynamiques urbaines, des conflits et des tensions dans le triangle Dakar, Thiès et MBour (Cas de l'autoroute à péage, de la forêt de Thiès et du foncier de Diass)*. Thèse de doctorat unique soutenu à CY Cergy Paris université

13. Ngom Mame Cheikh, Badiane Sidia Diaoma, Diongue Momar et Mbaye Edmée (2017) « Les agro-industries de l'interface métropolitaine Dakar-Thiès-Mbour : enjeux fonciers et développement territorial », *Érudit Revues Cahiers de géographie du Québec* Volume 61, numéro 172, pp. 33-53

14. Puepi Bernard (2015) *Les gouvernances foncières et leur impact sur le processus de développement*, L'Harmattan, 312 p.

15. Requier Mélanie et *al* (2017), « Transformations du foncier rural et stratégies collectives en Méditerranée : entre conflits et résilience territoriale » revue Développement durable et territoires, Vol. 8, n°2, Lutte contre le changement climatique et maîtrise de la demande d'énergie, p 97/4 | 2023

16. Subra Philippe (2007), *Géopolitique de l'aménagement du territoire*, A. Colin, Coll. *Perspectives géopolitiques*, Paris, 327p

Apports des connaissances antérieures dans la construction des images mentales dans l'activité du dessin

Micheline KIENOU

*Docteur, Assistante, Enseignant-chercheur
Centre Universitaire de Manga
Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso
kienoumicheline27@gmail.com*

Saïba BAKOUAN

*Docteur, Maître-Assistant, Enseignant-chercheur,
Université Norbert Zongo,
Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso
bakouansaïba@yahoo.fr*

Résumé

Le présent article a été élaboré sur la base d'une recherche de type expérimental sur le rôle indéniable des connaissances antérieures dans la construction des images mentales dans l'activité de dessin. La mise en œuvre de cette recherche a été possible grâce à des expériences faites à partir desquelles, on est parvenu à montrer que les élèves qui ont des connaissances antérieures sur l'objet à dessiner, obtiennent de bonnes performances comparativement aux élèves qui n'en ont pas. Ce qui implique la nécessité pour les enseignants de donner aux élèves au cours des activités de dessins, des objets issus de leur contexte afin que ces derniers puissent se construire des images mentales. Il ressort de l'étude que si l'objet est méconnu par l'élève et qu'on lui demande de le reproduire, il lui sera difficile, voire impossible de le dessiner par faute de connaissances antérieures. Car la construction mentale de l'objet à dessiner est tributaire aux connaissances antérieures que l'élève a de cet objet.

Mots clés : image mentale, connaissances antérieures, activités de dessin, construction mentale, performance

Abstract

This article was developed on the basis of experimental research on the undeniable role of prior knowledge in the construction of mental images in the activity of drawing. The implementation of this research was possible thanks to experiments carried out from which we managed to show that students who have prior knowledge of the object being drawn obtain good performance compared to students who do not. This implies the need for teachers to provide students, during drawing activities, with objects that are relevant to their context so that they can construct mental images. If the object is unknown to the student and they are asked to reproduce it, it will be

difficult, if not impossible, to draw it due to lack of prior knowledge. Because the mental construction of the object to be drawn is dependent on the prior knowledge that the student has of this object.

Keywords : mental image, prior knowledge, drawing activities, mental construction, performance

Introduction

Le dessin est une activité menée au cycle primaire et secondaire. Elle consiste en l'exécution de mouvements de la main avec l'intention de laisser une certaine trace visible sur la feuille de papier. C'est une activité ludique, banale, mais complexe au sens où elle fait intervenir des processus moteurs, cognitifs et émotionnels. En général, une personne qui se met à faire un dessin ne le fait pas fortuitement, c'est-à-dire qu'il ne part de rien. Il se réfère à une idée (cognition) qu'il a de cette chose et essaie de transposer cette idée en objet matériel qui est le dessin concret qu'il réalisera. C'est en fait la connaissance antérieure de cet objet qui lui permettra de construire une représentation mentale sur la base de laquelle il effectuera de façon concrète le dessin. Eu égard à cela, dessiner c'est exprimer graphiquement certaines propriétés de sa représentation mentale. En effet, pour dessiner, l'enfant ou l'adulte doit passer de l'intention à l'action (émotion). Cependant, il sied de souligner que c'est la représentation mentale élaborée pour dessiner qui guide l'exécution du dessin mais, ne le produit pas en tant que telle (motricité). C'est en réalité la motricité du sujet qui (se met au service de modèles internes) d'après Rey (1969, p. 32). Pour ainsi dire que la représentation mentale de l'objet ne suffit pas. Il faut en plus de la représentation mentale de l'objet, le savoir-faire de l'élève à travers sa motricité pour concrétiser l'idée en image réelle.

Au sujet des processus cognitifs mobilisés dans l'activité du dessin, la mémoire et la représentation sont en général les processus cognitifs mobilisés pour construire un modèle mental de l'objet à dessiner. Incontournable dans l'activité du dessin, la représentation désigne les contenus de la ou des mémoire(s) se rapportant à un objet, une situation ou un événement. C'est une (construction mentale effectuée à un moment donné, et dans un certain contexte). Elle symbolise de manière générale selon Cordier et Gaonac'h (2006) (le monde

physique, social ou mental). Les représentations mentales peuvent être déclinées dans un grand nombre de « *natures* » : imagées, conceptuelles, pour l'action, de second ordre, transitoires, permanentes, etc. Ces natures peuvent se recouper. À titre illustratif, les représentations pour l'action mobilisent des images mentales qui sont des représentations imagées.

Parmi les types de représentations mentales présentés ci-dessus, la représentation pour l'action est celle qui est la plus communément reconnue et étudiée en sciences cognitives. Elle renvoie selon Weill-Fassina et *al.* (1993) (à l'élaboration individuelle et finalisée par lesquels un sujet construit et structure ses connaissances, savoirs et savoir-faire dans le cadre de ses interactions avec le milieu pour agir sur lui, l'utiliser ou le transformer). Cette forme de représentation du réel dédiée à l'acte de l'individu est tout à fait cohérente avec notre quête d'une meilleure connaissance du monde pour agir.

Quant aux représentations transitoires et permanentes, elles sont à distinguer sur la base du type de mémoire dans laquelle sont stockées les différentes représentations. Les représentations transitoires sont en fait construites en mémoire de travail de façon transitoire, pour une situation donnée et avec un objectif défini. Elles correspondent donc à une interprétation de la situation par le sujet. Cela peut être l'image mentale qu'on se construit d'une figure ou d'un tableau, ce qu'on a compris d'un texte qu'on vient de lire ou d'une consigne. La construction de ce type de représentation fait bien sûr intervenir les éléments perçus dans la situation, mais aussi les informations récupérées en mémoire à long terme permettant de donner du sens à ces éléments. Dans le cas de l'activité de dessin, la représentation mentale dont il s'agit, est celle transitoire décrite ci-dessus.

Sur le plan cognitif, le modèle de mémoire de Tulving (1983) élucide mieux la représentation transitoire qui se déroule dans la mémoire de travail. En fait, en se référant au modèle de mémoire de Tulving (1983), l'activité de dessin va consister en ce que l'élève fasse un retour sur lui-même mentalement, notamment dans la mémoire à long terme (MLT) pour chercher une connaissance antérieure qu'il aurait de l'objet qu'on lui demande de dessiner, de le faire remonter au niveau de la mémoire de travail (MT) grâce au mécanisme de récupération pour construire une image mentale de l'objet. C'est en effet sur la base des connaissances antérieures récupérées en MLT et

présent en MT que l'apprenant s'appuiera pour dessiner l'objet qui lui a été demandé. Ce processus explique le rôle indéniable de la construction mentale de l'objet à reproduire sur la base des connaissances antérieures de l'élève sur l'objet à dessiner.

Montrant l'indispensabilité de la représentation mentale dans l'activité du dessin, Luquet (1927, p.99), montre que (...ce ne sont pas les caractères visuels de l'objet que l'enfant s'efforce de traduire graphiquement, mais la représentation qu'il s'en fait). Explicitant davantage ses propos, Luquet (1927) dit ceci : (cette représentation pour dessiner ou « *modèle interne* » est (une représentation de l'objet à dessiner... qui prend nécessairement la forme d'une image visuelle... réfraction de l'objet à dessiner à travers l'esprit de l'enfant...). Cette réfraction transforme la représentation de l'objet à dessiner en une représentation du dessin de l'objet que l'enfant a l'intention de faire. Cette inversion signifie que le référent du modèle interne n'est pas l'objet réel mais le dessin. Le modèle interne pour dessiner est un « *dessin mental* » c'est-à-dire une traduction via le répertoire de signifiants graphiques dont dispose l'enfant de certaines propriétés de l'objet. Le dessin est alors assimilable à un langage dont les signifiants graphiques constituent le vocabulaire et les règles d'assemblage la syntaxe).

Analysant les propos de Luquet (1927), l'élève qui dessine, use en effet de connaissances antérieures emmagasinées dans la mémoire à long terme en lien avec l'objet, se fait une représentation de la chose qu'on lui demande de dessiner qui n'est pas à sa portée. Si l'élève dans son vécu a déjà vu la chose, la construction cognitive du modèle se fait aisément et l'élève fait la reproduction de l'objet sur son cahier de dessin. Si la chose a dessiné est méconnue par l'enfant, la représentation mentale de l'objet lui sera difficile, voire impossible, car il n'a aucune connaissance dans sa MLT en lien avec la chose a dessiné.

En clair, pour que l'élève réussisse l'activité de dessin en obtenant une bonne note, il lui faut impérativement avoir une connaissance antérieure de l'objet à dessiner. C'est grâce à cette connaissance antérieure de l'objet que l'élève se fera une représentation mentale de celui-ci d'abord, et sur la base de celle-ci, il fera une matérialisation concrète de cette image mentale en image concrète sur sa feuille de dessin. Ce qui revient à dire que si toutefois l'élève méconnaît l'objet

ou n'a aucune idée de l'objet qu'on lui demande de dessiner, il lui sera difficile, voire impossible de faire cette représentation mentale sur la base de laquelle il doit effectuer le dessin sur sa copie.

Dans le contexte éducatif burkinabè, au primaire particulièrement, les élèves sont soumis à des modules d'enseignement tels que l'orthographe, la grammaire, l'arithmétique, etc. Parmi ces modules d'enseignement, il n'existe pas un module d'enseignement du dessin. Cependant, il existe des évaluations de dessin à tous les niveaux d'étude (CP, CE, CM) du primaire. Au cours de l'exécution de ces évaluations, les élèves sont laissés à eux-mêmes pour effectuer le dessin de l'objet qui leur est soumis par l'enseignant. Nombreux sont les élèves qui ne parviennent pas à effectuer de bons dessins. Les notes des évaluations de dessin des élèves sont en général faibles. Une recherche terrain menée en mai 2024 auprès des élèves de CM2 sur l'instrument de musique « la Kora », atteste cette faible note des élèves à l'évaluation du dessin. En effet, les notes des élèves à cette évaluation était comprise entre [0 ;2] / 10.

Ce constat conduit à se demander si la faible note des élèves à l'évaluation de dessin ne serait-elle pas due à une non connaissance antérieure de l'objet qu'ils doivent dessiner ? Un élève qui a une idée de l'objet à dessiner, ne parviendrait-il pas à bien dessiner l'objet et obtenir une bonne note ? N'est-ce pas la non connaissance antérieure de l'objet à reproduire qui conduit les élèves à dessiner un autre objet que celui qui le leur a été demandé ? Les élèves qui obtiennent de bonnes notes en dessin, ne seraient-ils pas ceux qui ont une connaissance antérieure de l'objet à dessiner ? La réponse à toutes ces interrogations nous conduit à mener cette recherche en se fixant les objectifs suivants:

Objectifs de recherche :

Objectif général :

- Evaluer l'effet de la connaissance antérieure de l'objet sur la performance de l'élève en dessin

Objectifs spécifiques :

- Comparer les performances des élèves qui n'ont aucune
- Connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a montré l'objet à dessiner, contre les performances des élèves qui n'ont ni vu l'objet, ni reçu d'explication sur l'objet à dessiner ;
- Comparer les performances des élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner, et à qui l'on a montré de nouveau l'objet à dessiner, contre les performances des élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a pas montré l'objet à dessiner ;
- Comparer les performances des élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a expliqué de nouveau l'objet à dessiner, contre les performances des élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a pas expliqué l'objet à dessiner.

De ces objectifs de recherche, découlent les hypothèses suivantes :

Hypothèse générale :

- Les élèves qui ont une connaissance antérieure de l'objet à dessiner ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui n'en ont pas ;

Hypothèses spécifiques :

- Les élèves qui n'ont aucune connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a montré l'objet à dessiner ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui n'ont ni vu l'objet, ni reçu d'explication sur l'objet à dessiner ;
- Les élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner, et à qui l'on a montré de nouveau l'objet à dessiner

- ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on n'a pas montré l'objet à dessiner ;
- les élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a expliqué de nouveau l'objet à dessiner, ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a pas expliqué l'objet à dessiner.

1. Cadre méthodologique

1.1. Population et échantillon d'étude

Pour cette étude, la population d'étude est l'ensemble des élèves des classes de CM2 des établissements du cycle primaire de la région du centre Ouest. Pour plus d'efficacité dans la collecte des données, nous avons choisi de nous intéresser à un établissement primaire de la province du Sanguié dont une classe de CM2 d'une école primaire de Réo. Le choix de la province et de l'école ont été fait de façon aléatoire. Cette classe de CM2 compte 34 élèves. Pour une étude expérimentale, la classe a été divisée en deux groupes, soit un groupe expérimental et un groupe témoin. Le groupe expérimental ou groupe 1 compte 17 élèves et le groupe témoin ou groupe 2 compte aussi 17 élèves. Ce qui donne un échantillon de 34 élèves. Ci-dessous le tableau récapitulatif de l'échantillon

Tableau 1 : récapitulatif de l'échantillonnage

	Groupe expérimental	Groupe témoin
Effectif des élèves par groupe	17	17
Total des effectifs des élèves	34	

Source : données d'enquête de terrain, mai 2024

1.2. Méthodes de collecte et d'analyse de données

La collecte des données a été faite par le biais de l'enseignant titulaire de la classe de CM2. Les informations recueillies auprès de ses élèves

ont été faites suivant le protocole suivant :

Dans un premier temps, il a été demandé à l'enseignant de diviser la classe en deux groupes. Chaque groupe d'élèves a été soumis à des exercices de dessins. Ces exercices se présentent comme suit :

✓ **Groupe 1 : groupe expérimental**

Ce groupe d'élèves a subi trois types d'évaluation de dessins.

- **1^{ère} évaluation** : elle a consisté à montrer aux élèves de ce groupe l'image de la Kora et à leur faire dessiner la kora le lendemain
- **2^{ème} évaluation** : elle a consisté à montrer aux élèves de ce groupe l'image du balafon et à leur faire reproduire le balafon juste après la présentation de l'image
- **3^{ème} évaluation** : elle a consisté à expliquer oralement aux élèves de ce groupe le tam-tam et à leur faire reproduire juste après l'explication le tam-tam

NB : Les images de la kora et du balafon ont été présentées à l'avance aux élèves de ce groupe avant leur reproduction par eux tandis que le tam-tam les leur a été expliqué oralement. La durée de passation de chaque évaluation était estimée à 30 mn.

✓ **Groupe 2 : groupe témoin**

Ce groupe d'élèves a subi trois types d'évaluation de dessins.

- **1^{ère} évaluation** : elle a consisté à faire dessiner aux élèves de ce groupe la Kora
- **2^{ème} activité** : elle a consisté à faire dessiner aux élèves de ce groupe le balafon
- **3^{ème} activité** : elle a consisté à faire dessiner aux élèves de ce groupe le tam-tam

NB : À ce groupe, les images de la kora, du tam-tam, du balafon ne leur ont pas été montré, ni expliqué. L'enseignant devait se rassurer que les élèves de ce groupe ne connaissent pas la kora mais qu'ils

connaissent le balafon et le tam-tam. La durée de passation de chaque évaluation était estimée à 30 mn.

Comme outils de composition des évaluations, les élèves devaient se munir d'une feuille vierge, d'un crayon et d'une gomme. À la fin des temps impartis pour les différentes évaluations, les copies ont été ramassées et corrigées par l'enseignant titulaire de la classe qui leur a soumis les différentes épreuves de dessins suivi des différentes consignes. Les notations des copies ont été faites de 0 à 10. Les différentes copies récupérées auprès de l'enseignant ont été codifiées et analysées par la suite par le logiciel Excel. Ce logiciel a permis de faire des représentations graphiques pour rendre les données beaucoup plus expressives.

2. Résultats de la recherche

Les résultats des différentes données ont été présentés de la façon suivante : d'abord la présentation des résultats des élèves groupe expérimental ou groupe 1 (G1) et du groupe contrôle ou groupe 2 (G2) en dessins de la kora, du balafon et du tam-tam, ensuite la comparaison des notes des élèves du groupe 1 et du groupe 2 en dessin de la kora, du balafon et du tam-tam.

2.1. Présentation des notes des élèves du groupe expérimental ou groupe 1 (G1) et du groupe contrôle ou groupe 2 (G2) en dessins de la kora, du balafon et du tam-tam

Tableau 2 : Notes des élèves du G1 aux évaluations de dessins de la kora, du balafon, du tam-tam

Code élèves	Notes de la kora	Notes du balafon	Notes du tam-Tam
Y1	8	8	7
Y2	7	6	4
Y3	7	7	5
Y4	7	6	6
Y5	7	6	6
Y6	8	7	7
Y7	7	7	8
Y8	7	5	7

Y9	7	7	8
Y10	7	7	7
Y11	7	7	7
Y12	7	6	7
Y13	7	6	6
Y14	8	6	6
Y15	8	8	7
Y16	8	7	8
Y17	9	8	8

Source : données d'enquête de terrain, mai 2024

Tableau 3 : Notes des élèves G2 aux évaluations de dessins de la kora, du balafon et du tam-tam

Code élèves	Notes de la kora	Notes du balafon	Notes du tam-Tam
X1	2	5	5
X2	2	2	4
X3	2	4	4
X4	2	4	5
X5	2	4	4
X6	5	4	5
X7	2	6	5
X8	2	4	8
X9	2	4	4
X10	2	5	8
X11	0	5	4
X12	2	3	4
X13	2	3	4
X14	2	3	4
X15	2	3	4
X16	2	4	4
X17	0	5	3

Source : données d'enquête de terrain, mai 2024

En général, les notes des élèves du groupe expérimental ou groupe 1 (G1) sont meilleures que les notes des élèves du groupe contrôle ou groupe 2 (G2) en dessins de la kora, du balafon et du tam-tam. Une comparaison entre les notes des différentes évaluations des élèves du G1 et ceux du G2, donne les graphiques suivants :

2.2. Comparaison des résultats des élèves du groupe 1 et 2 en dessin de la Kora

Graphique 1 : Comparaison entre les notes des élèves du G1 et du G2 en dessin de la kora

Source : données d'enquête de terrain, mai 2024

Le graphique 1 nous renseigne sur les performances des élèves du G1 et ceux du G2 en dessin de la kora. En rappel, G1 est le groupe d'élèves à qui l'enseignant avait montré l'image de la kora avant l'évaluation du dessin de la kora, leur a montré l'image de la kora. Les élèves ont par la suite dessiné la kora le lendemain de la présentation de l'image de la kora. Tandis que les élèves de G2 ont fait le dessin de la Kora sans voir à l'avance l'image de la Kora.

Les données du graphique 1 montrent clairement les performances des deux groupes d'élèves à l'évaluation du dessin de la kora. Les notes en dessin de la Kora des élèves de G1 représentent dans le graphique les barres bleues tandis que les notes en dessin de la kora des élèves de G2 représentent dans le graphique les barres oranges. En observant le graphique 1, on voit clairement que les notes des élèves de G1,

comprises entre [7 ;9] sont meilleures par rapport aux notes des élèves de G2 qui sont très faibles comprises entre [2 ;5] .

Sur un effectif de 17 élèves du G1, à l'évaluation de la kora, 11 élèves ont obtenu la note de 07/10 ; 05 élèves ont eu la note de 8/10 et un seul élève a eu la note de 9/10. En somme tous les élèves du G1 ont eu la moyenne à l'évaluation du dessin de la kora. Soit un taux de réussite de 100% des élèves du groupe expérimental à l'évaluation du dessin de la kora.

Quant aux notes des élèves du G2, elles sont vraiment très faibles. Les notes sont comprises entre [2 ;5]. Et sur un effectif de 17 élèves du groupe, 14 élèves ont obtenu la note de 2/10 ; 02 élèves ont obtenu la note de 0/10 et un seul élève a eu la note de 5/10. En somme, seulement un élève a eu la moyenne à l'évaluation du dessin de la kora. Soit un taux de réussite de 5, 88% des élèves du groupe témoin à l'évaluation du dessin de la kora.

2.3. Comparaison des résultats des élèves du groupe 1 et 2 en dessin du balafon

Graphique 2 : Comparaison entre les notes des élèves du G1 et G2 en dessin de balafon

Source : données d'enquête, mai 2024

Le graphique 2 nous renseigne sur les performances des élèves du G1 et ceux du G2, en dessin du balafon. En rappel, G1 est le groupe d'élèves à qui l'enseignant avant l'évaluation du dessin du balafon, leur a montré l'image du balafon, et ceux-ci l'ont reproduit juste après la présentation de l'image du balafon. Par contre les élèves du G2 ont fait le dessin du balafon sans voir à l'avance l'image du balafon. Pour cette expérience, tous les élèves, c'est-à-dire les élèves du G1 et G2 avaient déjà tous une connaissance du balafon contrairement à l'expérience précédente où ils méconnaissaient tous l'objet à dessiner. Les données du graphique 2 montrent clairement les performances des deux groupes d'élèves à l'évaluation du dessin du balafon. Les notes en dessin du balafon des élèves du G1 représentent dans le graphique 2 les barres bleues tandis que les notes en dessin du balafon des élèves du G2 représentent dans le graphique les barres oranges.

En observant le contenu du graphique 2, on voit clairement que les notes des élèves du G1 sont bonnes par rapport aux notes des élèves du G2 qui sont peu satisfaisantes. Leurs notes sont en effet comprises entre [5 ;8].

Sur un effectif de 17 élèves du G1, à l'évaluation du balafon, 06 élèves ont obtenu la note de 06/10 ; 07 élèves ont eu la note de 7/10 ; 03 élèves ont obtenu la note de 08/10 et un seul élève a eu la note de 5/10. On constate ainsi que tous les élèves de ce groupe ont obtenu la moyenne à l'évaluation du dessin du balafon. Soit un taux de réussite de 100% des élèves du G1 à l'évaluation du dessin du balafon.

Quant aux notes des élèves du G2, elles sont peu satisfaisantes. Les notes sont comprises entre [2 ;6]. Et sur un effectif de 17 élèves du groupe, 04 élèves ont eu la note de 3/10 ; 07 élèves ont eu la note de 04/10 ; 03 élèves ont eu la note de 05/10 et un seul élève a eu la note de 6/10. On remarque ainsi que sur un effectif de 17 élèves, seulement 06 élèves ont obtenu la moyenne à l'évaluation du dessin de balafon. Soit un taux de réussite de 35,29% des élèves du groupe témoin à l'évaluation du dessin du balafon.

2.4. Comparaison des résultats des élèves du groupe 1 et groupe 2 (G2) en dessin du tam-tam

Graphique 3 : Comparaison entre les notes des élèves du G1 et G2 en dessin de tam-tam

Source : données d'enquête de terrain, mai 2024

Le graphique 3 nous renseigne sur les performances des élèves du G1 et ceux du G2 à l'évaluation du tam-tam. En rappel, G1 est le groupe d'élèves à qui l'enseignant avant l'évaluation du dessin tam-tam, leur a expliqué oralement le tam-tam sans leur présenté l'image du tam-tam. Après l'explication du tam-tam, les élèves se mettent à la tâche pour dessiner le tam-tam. Les élèves du G2, eux ont dessiné le tam-tam sans qu'on ne leur explique à quoi ressemblait le tam-tam. Pour cette expérience, tous les élèves, c'est-à-dire les élèves du G1 et G2 avaient déjà tous une connaissance du tam-tam.

Les données du graphique 3 montrent clairement les performances des deux groupes d'élèves à l'évaluation du dessin du tam-tam. Les notes en dessin du tam-tam des élèves du G1 représentent dans le graphique

les barres bleues tandis que les notes en dessin du tam-tam des élèves du G2 représentent dans le graphique les barres oranges.

En observant le graphique 3, on voit clairement que les notes des élèves du G1 sont bonnes par rapport aux notes des élèves du G2 qui sont très peu satisfaisantes. Les notes des élèves du groupe expérimental sont comprises entre [6 ;8].

Sur un effectif de 17 élèves du G1, à l'évaluation du dessin du tam-tam, 04 élèves ont obtenu la note de 06/10 ; 07 élèves ont eu la note de 7/10 ; 04 élèves ont eu la note de 08/10 ; un seul élève a eu la note de 04/10 et un autre a eu la note de 05/10. En somme, à cette évaluation, sur un effectif de 17 élèves, seulement un élève n'a pas eu la moyenne (04/10). Soit un taux de réussite de 94,11% des élèves du G1 à l'évaluation du dessin du tam-tam.

Quant aux notes des élèves du G2, elles sont peu satisfaisantes. Les notes sont comprises entre [3 ;8]. Et sur un effectif de 17 élèves du groupe, 02 élèves ont obtenu la note de 8/10 ; 04 élèves ont obtenu la note de 05/10 ; 10 élèves ont eu la note de 4/10 et un seul élève a eu la note de 3/10. En somme sur un effectif de 17 élèves, seulement 06 élèves ont eu la moyenne à l'évaluation du dessin du tam-tam. Soit un taux de réussite de 35,29% des élèves du G2 à l'évaluation du dessin du tam-tam.

3. Discussions des résultats

La discussion des résultats va consister à la vérification des hypothèses formulées ci-dessus.

3.1. Vérification de l'hypothèse spécifique 1

En rappel, l'hypothèse spécifique 1 stipule que *les élèves qui n'ont aucune connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a montré l'objet à dessiner ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui n'ont ni vu l'objet, ni reçu d'explication sur l'objet à dessiner.*

Pour la vérification de cette hypothèse, une expérience a été menée sur le dessin de la kora avec deux groupes d'élèves. G1 est le groupe à qui l'enseignant avant l'évaluation du dessin de la kora, leur a montré l'image de la kora. Les élèves ont par la suite dessiné la kora le lendemain de la présentation de l'image de la kora. Tandis que G2 est

le groupe d'élèves qui a fait le dessin de la Kora sans l'avoir vu à l'avance.

Les résultats de l'expérience sur l'évaluation du dessin de la kora ont montré que les élèves du G1 ont eu à l'évaluation de la kora un taux de réussite de 100% comparativement aux élèves du G2 qui ont eu un taux de réussite de 5,88% à l'évaluation du dessin de la kora.

Ces résultats (100% de succès du G1 contre 5,88% de succès du G2) viennent confirmer l'hypothèse spécifique 1 ci-dessus. On peut ainsi dire que les connaissances qu'ont eu les élèves du G1 sur l'objet, ont considérablement influencé positivement sur leurs performances. Ce qui signifie que la réussite au dessin dépend considérablement de l'image mentale que l'élève se fait de l'objet à dessiné. S'il a une connaissance sur l'objet à dessiné, il se le représentera mentalement pour le dessiner. Le dessin de l'enfant n'est que la résultante de l'image mentale que celui-ci a de l'objet à dessiné. Si l'élève méconnaît l'objet, il lui sera difficile de faire une image de l'objet pour le reproduire. C'est d'ailleurs ce qui explique en majorité les faibles notes des élèves du groupe témoin.

3.2. Vérification de l'hypothèse spécifique 2

En rappel, l'hypothèse spécifique 2 stipule que *les élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner, et à qui l'on a montré de nouveau l'objet à dessiner ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on n'a pas montré l'objet à dessiner ;*

Pour la vérification de cette hypothèse, une expérience a été menée sur l'évaluation du dessin du balafon avec deux groupes. G1 est le groupe à qui l'enseignant avant l'évaluation du dessin du balafon, leur a montré l'image du balafon, et ceux-ci l'ont reproduit juste après la présentation de l'image du balafon. Par contre les élèves du G2 ont fait le dessin du balafon sans voir à l'avance l'image du balafon. Pour cette expérience, tous les élèves, c'est-à-dire les élèves du G1 et G2 avaient déjà tous une connaissance du balafon contrairement à l'expérience précédente où ils méconnaissaient tous l'objet à dessiner. Les résultats de l'expérience sur l'évaluation du dessin du balafon ont montré que les élèves du G1 ont eu à l'évaluation du balafon, un taux de réussite de 100% comparativement aux élèves du G2 qui ont eu un taux de réussite de 35,29% de succès à l'évaluation du dessin du

balafon. Ces résultats (100% de succès du groupe expérimental contre 35,29 % de succès du groupe témoin) viennent confirmer l'hypothèse spécifique 2 ci-dessus.

Eu égard à ces résultats, on peut dire aisément que la présentation de l'image du balafon a dessiné aux élèves du G1, bien que tous les élèves aient une connaissance sur le balafon, a eu une influence positive sur leurs performances. Ce qui signifie que la présentation de l'image du balafon a ravivé leur mémoire sur l'objet à dessiner. Ce qui a certainement contribué à ce que ces élèves se représentent facilement l'image mentale du balafon pour se le reproduire plus tard. Ce qui montre une fois de plus que la réussite au dessin dépend considérablement de l'image mentale que l'élève se fait de l'objet à dessiner. S'il a une connaissance sur l'objet à dessiner, il se le représentera mentalement pour le dessiner. Le dessin de l'enfant n'est que la résultante de l'image mentale que l'élève a de l'objet à dessiner. Si l'élève n'a pas une connaissance claire de l'objet à dessiner, il lui sera difficile de bien reproduire le dessin de l'objet qui lui ait demandé. C'est ce qui a été le cas pour la majorité des élèves du groupe témoin qui n'avaient pas une image mentale claire du balafon. C'est certainement ce qui explique leurs faibles performances à cette évaluation.

3.3. Vérification de l'hypothèse spécifique 3

En rappel l'hypothèse spécifique 3 stipule que *les élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'on a expliqué de nouveau l'objet à dessiner, ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui ont une connaissance antérieure sur l'objet à dessiner et à qui l'objet dessiner n'a pas été expliqué.*

Pour la vérification de cette hypothèse, une expérience a été menée sur le dessin du tam-tam avec deux groupes d'élèves. G1 est le groupe d'élèves à qui l'enseignant avant l'évaluation du dessin du tam-tam, leur a expliqué oralement le tam-tam sans leur présenter l'image du tam-tam. Après l'explication du tam-tam, les élèves se sont mis immédiatement à la tâche pour dessiner le tam-tam. Les élèves du G2, eux ont dessiné le tam-tam sans qu'on ne leur explique à quoi ressemblait le tam-tam. Il faut retenir que pour cette expérience, tous les élèves, c'est-à-dire les élèves du G1 et G2 avaient déjà tous une connaissance du tam-tam.

Les résultats de l'expérience sur l'évaluation du dessin du tam-tam ont montré que les élèves du G1 ont eu à l'évaluation du tam-tam un taux de réussite de 94,11 % comparativement aux élèves du G2 qui ont eu un taux de réussite de 35,29 % à l'évaluation du dessin du tam-tam. Ces résultats (94,11% de succès du groupe expérimental contre 35,29 % de succès du groupe témoin) viennent confirmer l'hypothèse spécifique 3 ci-dessus

Ainsi, on peut dire que les connaissances qu'ont eu les élèves du groupe expérimental sur l'objet, ont considérablement influencé positivement sur leurs performances. Ce qui signifie que la réussite au dessin dépend considérablement de l'image mentale que l'élève se fait de l'objet à dessiner. S'il a une connaissance sur l'objet à dessiner, il se le représentera mentalement pour le dessiner. Le dessin de l'enfant n'est que la résultante de l'image mentale que l'élève a de l'objet à dessiner. Si l'élève méconnaît l'objet, il lui sera difficile de faire une image de l'objet pour le reproduire. C'est d'ailleurs ce qui explique en majorité les faibles notes des élèves du groupe témoin.

Les trois hypothèses spécifiques étant confirmées, on peut alors affirmer que l'hypothèse générale qui stipulait que *les élèves qui ont une connaissance antérieure de l'objet à dessiner ont une bonne performance en dessin comparativement aux élèves qui n'en ont pas, est aussi confirmée.*

À travers ces différentes expériences, on voit le rôle indéniable de la représentation mentale dans l'activité du dessin. Elle est réussie si l'élève parvient à se faire une représentation mentale de l'objet à dessiner. À noter que cette représentation mentale dépend fortement des connaissances antérieures emmagasinées dans la mémoire à long terme (MLT) que l'enfant a de l'objet à dessiner. Si toutefois, il n'a aucune connaissance de l'objet à dessiner, il lui sera compliqué, voire impossible de réaliser le dessin de l'objet qui lui a été soumis.

Cette étude vient à point nommer pour montrer la nécessité des connaissances antérieures et le rôle indéniable de la représentation mentale dans l'activité du dessin. C'est ce que soutient l'auteur Luquet (1927) lorsqu'il montre l'importance de la représentation mentale en ces termes : « *Cette représentation pour dessiner ou « modèle interne* » est « *une représentation de l'objet à dessiner... qui prend nécessairement la forme d'une image visuelle... réfraction de l'objet à dessiner à travers l'esprit de l'enfant...* ». Cette réfraction transforme

la représentation de l'objet à dessiner en une représentation du dessin de l'objet que l'enfant a l'intention de faire. Cette inversion signifie que le référent du modèle interne n'est pas l'objet réel mais le dessin. Le modèle interne pour dessiner est un « dessin mental » c'est-à-dire une traduction via le répertoire de signifiants graphiques dont dispose l'enfant de certaines propriétés de l'objet. Le dessin est alors assimilable à un langage dont les signifiants graphiques constituent le vocabulaire et les règles d'assemblage la syntaxe ».

L'étude qui a été fait à travers les différentes expériences menées ont abouti à des résultats concluants montrant la nécessité de la construction mentale de l'objet à dessiner, s'alignent dans la même lancée que la pensée de Luquet (1927, p.99), se traduisant en ces termes « ...ce ne sont pas les caractères visuels de l'objet que l'enfant s'efforce de traduire graphiquement, mais la représentation qu'il s'en fait ».

Conclusion

Cette étude sur l'influence des connaissances antérieures sur la construction des images mentales et leurs effets sur les performances des élèves en dessin révèle des conclusions significatives. Les connaissances préalables jouent un rôle crucial dans la formation des images mentales, qui à leur tour affectent la performance en dessin. Les élèves possédant des connaissances antérieures plus riches et structurées démontrent une meilleure capacité à visualiser et à transposer mentalement des concepts complexes en représentations graphiques.

La construction de l'image mentale est donc dépendante des connaissances antérieures contenues dans la mémoire à long terme comme le montrent les résultats issus des expériences réalisées. Si l'enfant au cours de l'évaluation de dessin, n'a aucune connaissance antérieure sur l'objet à dessiner, il lui sera difficile, voire impossible de se faire une image mentale de l'objet pour ensuite le dessiner. La recherche montre que les images mentales servent de médiateurs cognitifs entre les connaissances antérieures et la performance en dessin. La présente étude a consisté à analyser ce fait à travers différentes expériences qui ont en relief le rôle indéniable des

connaissances antérieures dans la construction de l'image mentale des objets à dessiner.

On peut retenir que les connaissances antérieures ne sont pas seulement un fondement sur lequel les élèves construisent de nouvelles compétences en dessin, mais elles influencent aussi directement la qualité et l'efficacité des images mentales formées. Les enseignants devraient donc valoriser et enrichir les connaissances antérieures des élèves, en intégrant des activités pédagogiques qui renforceraient la visualisation mentale en encourageant l'application pratique de ces images dans le dessin. Cette approche intégrée peut potentiellement améliorer le développement des performances cognitives des élèves, en maximisant l'utilisation de leurs ressources mentales existantes dans une perspective d'une pédagogie de la gestion mentale comme proposé par De La Garandérie.

Bibliographie

- Annie Weill-Fassina, Rabardel Pierre et Danièle Dubois Danièle (1993), *Représentations pour l'action*, Toulouse : Octarès Éditions.
- Cordier Françoise et Gaonac'h Daniel (2006), *La mémoire et les apprentissages*, In Ionescu S., Blanchet, A. (dir.), Nouveau cours de psychologie – licence, Psychologie cognitive et bases neurophysiologiques du fonctionnement cognitif. Paris : PUF.
- Luquet Georges Henri (1927), *Le dessin enfantin*, Genève: Delachaux et Niestlé
- Rey André (1969), *Epreuves d'automatismes intellectuels et scolaires*, Genève: Delachaux et Niestlé.
- Tulving Endel (1983), *Elements of Episodic Memory*, Oxford University Press, Oxford.

Motivations à la formation au métier d'infirmier au Bénin : une étude descriptive qualitative exploratoire

OTTI André¹

*Département des Sciences infirmières, Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.*

TCHANSI KOUAMBER Niminoua Anselme

*Département de psychologie
Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS)
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin*

AKPO Yéba Olayèmi Florence

*Département des Sciences infirmières
Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO)
Université de Parakou (UP), Bénin*

SOSSA Charles

*Institut Régional de Santé Publique (IRSP) Comlan Alfred QUENUM
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.*

Résumé

Contexte : la profession infirmière connaît actuellement, une forte attractivité alors qu'être infirmier va au-delà d'un métier : il s'agit d'une vocation. Objectif : comprendre les motivations (les raisons) à la formation au métier d'infirmier des étudiants béninois. Méthode : Les données collectées par un auto-questionnaire auprès d'étudiants de première année de Licence en Sciences infirmières (2023-2024) de l'Institut National Médico-Sanitaire (INMeS) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) et de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) de l'Université de Parakou (UP), ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique selon l'approche décrite par Braun & Clarke par leur classement dans les huit sous-catégories de motivation du modèle de l'auto-détermination de Deci et Ryan. Résultats : 75,18% des enquêtés semblent avoir une Motivation intrinsèque à la connaissance (MIC); 12%, une Motivation extrinsèque par régulation intégrée et 1,42%, une amotivation. La volonté d'accompagner le patient dans son parcours de santé, l'influence des parents professionnels de santé ou «le modèle de rôle» qu'ils jouent, les bonnes perspectives d'emploi qu'offre le métier d'infirmier et la passerelle que constitue la formation infirmière pour devenir médecin, ont été les principaux facteurs motivant le choix de la formation infirmière identifiés. Discussion et conclusion : même si la majorité des enquêtés tiennent un discours témoignant d'une MIC, leur accompagnement au développement et à l'enracinement de leur vocation à la profession infirmière s'avère indispensable, ce qui pourrait éviter les pratiques

¹**Auteur correspondant** : Dr OTTI André, Infirmier, Ph.D ; Maître-Assistant des Universités du CAMES, Spécialiste en Pédagogie Universitaire et de l'Enseignement Supérieur. **Courriel** : drandreotti74@gmail.com

professionnelles infirmières peu éthiques observées de nos jours et faciliter l'investissement de l'infirmier dans son travail.

Mots clés : Bénin, Motivation, Infirmier, Vocation, Métier.

Abstract

Context : the nursing profession is currently experiencing strong attractiveness while being a nurse goes beyond a profession : it is a vocation. Objective : understand the motivations (reasons) for training Beninese students in the nursing profession. Method : Data collected by a self-questionnaire from first-year Bachelor of Nursing students (2023-2024) at the National Medical-Health Institute (INMeS) of the University of Abomey-Calavi (UAC) and the Nursing and Midwifery Training Institute (IFSIO) of the University of Parakou (UP), were the subject of a thematic content analysis according to the approach described by Braun & Clarke by their classification in the eight motivation subcategories of Deci and Ryan's self-determination model. Results : 75.18% of respondents seem to have Intrinsic Motivation for Knowledge (MIC); 12%, extrinsic motivation by integrated regulation and 1.42% amotivation. The desire to support the patient in their health journey, the influence of healthcare professional parents or "the role model" that they play, the good employment prospects offered by the nursing profession and the bridge that constitutes nursing training to become a doctor, were the main factors identified motivating the choice of nursing training. Discussion and conclusion : even if the majority of respondents give a speech testifying to a MIC, their support in the development and rooting of their vocation to the nursing profession proves essential, which could avoid unethical professional nursing practices observed today and facilitate the nurse's investment in his work.

Keywords : Benin, Motivation, nurse, Vocation, Job.

Introduction

Sur le plan mondial, les infirmiers constituent un corps professionnel primordial pour la santé de la population, le plus nombreux dans le champ sanitaire susceptible de faire évoluer positivement, les systèmes de santé. Ils constituent des acteurs de première ligne dans les soins à la personne, à la famille ou à la communauté, agissant au point de rencontre entre les préoccupations des personnes et du politique (A. Falk-Rafael, 2005 ; Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de l'Espace Francophone [SIDIIEF], 2011). Les infirmiers représentent ainsi un puissant moteur d'amélioration dans la promotion de la santé, la prise en charge des maladies et la

coordination des soins et ont cette capacité d'influencer l'efficacité et l'efficience des soins et services, ainsi que des politiques de santé publique (G. Desrosiers, 2009). Le Conseil International des Infirmières [CII] (2007) rappelle d'ailleurs que les infirmiers sont les principaux fournisseurs de soins de proximité et qu'ils maintiennent des liens avec les individus, les familles et les communautés. En collaboration avec les autres intervenants de la santé, ils assurent des soins et activités de promotion de la santé, explorent des moyens novateurs tout en prévenant la maladie et l'invalidité.

La profession infirmière, de par le rôle essentiel et valorisé que joue les infirmiers dans un système de santé, connaît de nos jours, une forte attractivité. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé [OMS] (2020), le personnel infirmier forme le plus vaste groupe professionnel du secteur de la santé, représentant environ 59 % des professions de santé, soit 27,9 millions de personnes dont 19,3 millions d'infirmiers diplômés d'état et six millions d'infirmiers adjoints. Malgré cet effectif impressionnant, le monde n'est pas encore doté de personnel infirmier suffisamment nombreux au regard des cibles de la couverture sanitaire universelle et des Objectifs de Développement Durable [ODD], puisque la pénurie planétaire de personnel infirmier a été estimé à 5,9 millions de personnes en 2018, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire comme les pays de la région africaine. Pour résorber cette pénurie d'ici à 2030 dans tous les pays, le nombre total de diplômés en soins infirmiers devrait augmenter de 8 % par an en moyenne et il faudra aussi améliorer les capacités à les employer et à les maintenir en poste. Aussi, les programmes de formation initiale et continue doivent former un personnel infirmier qui soit un moteur de progrès vers les soins de santé primaires et la couverture sanitaire universelle (OMS, 2020).

La République du Bénin n'est pas restée en marge de cette pénurie de personnel de santé puisque le ratio de la densité des ressources humaines en santé qualifiées (médecins, infirmiers et sages-femmes) est de 8,90 pour 10.000 habitants secteurs public et privé confondus, contre 25 pour 10.000 habitants recommandé par l'OMS (Ministère de la Santé de la République du Bénin, 2023). Chaque année, on observe une forte demande d'inscription à la formation au métier d'infirmier dans les écoles de formation en sciences infirmières, ce qui pourrait permettre à ce que l'offre soit suffisante pour répondre à la

demande en personnel infirmier dans le système de santé, puisqu'un corps infirmier compétent est essentiel tant pour faire face aux pénuries de professionnels que pour faciliter l'accès aux soins, améliorer l'efficacité des systèmes de santé et contribuer à la santé collective (SIDIIEF, 2011). Mieux, les personnels infirmiers répondent aux besoins de santé des personnes dans tous les contextes et tout au long de la vie. Ils jouent un rôle crucial pour réaliser les initiatives mondiales telles que la couverture sanitaire universelle et les ODD (OMS, 2016).

S'il est admis que pour atteindre le but de l'accès universel à la santé et de la couverture sanitaire universelle, il faut garantir la qualité, la quantité et la pertinence des effectifs infirmiers (Organisation Panaméricaine de la Santé et OMS, 2024) et que si les soins infirmiers sont des soins prodigués en autonomie et en collaboration à des individus de tous âges y compris les personnes handicapées, les invalides et les mourants ; à des familles ; à des groupes et à des collectivités ; malades ou en bonne santé ; dans tous les contextes de soins primaires, secondaires et tertiaires, y compris les soins communautaires ; soins qui englobent la promotion de la santé, la prévention des maladies, la défense des intérêts, la promotion d'un environnement sain, la recherche, la participation à l'élaboration de la politique de santé et à la gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que l'éducation (CCI, 2010); il est alors indispensable de préserver la qualité de la formation infirmière en cherchant à explorer, les raisons qui sont à l'origine de la forte attractivité à la formation au métier d'infirmier. A. Maamri (2007) estime d'ailleurs que la qualité d'une bonne formation commence par le choix et la sélection des étudiants à admettre. Cette étude trouve alors tout son intérêt et a pour but de prendre connaissance et de comprendre les motivations (raisons) qui poussent les étudiants béninois à choisir la formation au métier d'infirmier après l'obtention de leur diplôme de Baccalauréat de l'enseignement du second degré. Les résultats permettront d'apprécier leur degré de vocation à l'exercice de la profession infirmière et par conséquent, comprendre les leviers de développement du « Rôle propre infirmier » pour une prise en charge holistique du patient et aussi, pour promouvoir des pratiques professionnelles infirmières éthiques.

Méthode

Un devis descriptif qualitatif exploratoire a été adopté. Etaient inclus dans l'étude, les étudiants, inscrits en première année de formation du cycle Licence en Sciences Infirmières à l'Institut National Médico-Sanitaire [INMeS] de l'Université d'Abomey-Calavi et à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux [IFSIO] de l'Université de Parakou au titre de l'année académique 2023-2024, sélectionnés grâce à un échantillonnage non probabiliste de type accidentel et ayant donné leur consentement libre et éclairé pour participer à l'enquête. Pour atteindre l'objectif de l'étude, le modèle de l'auto-détermination de Deci et Ryan (1985, 2002) avait servi de cadre conceptuel de référence. En effet, ce modèle théorique cherche à comprendre et à expliquer la dynamique motivationnelle qui pousse un individu à s'engager ou non dans une activité, comme celle de la formation au métier d'infirmier, objet de cette recherche. Il est structuré en trois principales catégories de motivation organisées selon un continuum : la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l'amotivation ; chaque forme de motivation étant associée à un niveau d'auto-détermination plus ou moins élevé (E. L. Deci et R. M. Ryan, 2002). L'utilisation du modèle a permis d'explorer les motivations (raisons) qui poussent les étudiants à choisir la formation au métier d'infirmier après l'obtention de leur diplôme de Baccalauréat de l'enseignement du second degré.

Les données qualitatives collectées à l'aide d'un auto-questionnaire, ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique selon l'approche décrite par Braun & Clarke (2006). En effet, l'analyse thématique consiste à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, à l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus (P. Paille et A. Mucchielli, 2008); un thème étant une expression ou une phrase qui identifie ce sur quoi porte une unité de données ou ce qu'elle signifie (S. Johnny, 2009). L'approche d'analyse a permis de situer chaque étudiant enquêté sur le continuum de l'autodétermination (E. L. Deci et R. M. Ryan, 2002) par son classement dans l'une des huit sous-catégories de motivation considérées comme les thèmes sur la base des indicateurs d'appréciation du chercheur après analyse de contenu de son discours

(Tableau 1). Quant aux données quantitatives à caractères démographique, académique et économique, elles ont été traitées moyennant la statistique descriptive par calcul de paramètres de tendance centrale.

Tableau 1 : Grille d'analyse des discours des enquêtés en référence au continuum de motivations selon le modèle de l'auto-détermination de E. L. Deci et R. M. Ryan (1985, 2002)

N°	Catégories de motivation	Sous-catégories	Indicateurs d'appréciation (thèmes) après analyse de contenu des discours des étudiants enquêtés	Quelques extraits du discours de l'étudiant enquêté (Verbatims)	Appréciations du chercheur : l'étudiant enquêté semble avoir cette sous-catégorie de motivation	
					Oui	Non
01	Motivation intrinsèque (MI) <ul style="list-style-type: none"> ○ Se réfère au fait de faire une activité pour le plaisir et la satisfaction que l'on en retire pendant la pratique de l'activité ○ Une personne est intrinsèquement motivée lorsqu'elle effectue des activités volontairement et par intérêt pour l'activité 	Motivation intrinsèque à la connaissance (MIC) Une personne manifeste une motivation intrinsèque à la connaissance lorsqu'elle fait une activité pour le plaisir et la satisfaction qu'elle ressent lorsqu'elle est en train d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'explorer de nouvelles questions ou avenues	L'étudiant veut devenir infirmier pour développer les compétences nécessaires pour soigner la personne humaine.			
		Motivation intrinsèque à l'accomplissement (MIA) Une personne manifeste une motivation intrinsèque à l'accomplissement lorsqu'elle fait une activité pour le plaisir et la satisfaction qu'elle ressent lorsqu'elle est en train d'accomplir, de créer quelque chose ou encore d'essayer de relever un défi optimal	L'étudiant veut devenir infirmier pour accomplir sa vie, relever un défi de la vie			
		Motivation intrinsèque aux sensations (MIS) Une personne manifeste une motivation intrinsèque aux sensations lorsqu'elle fait une activité dans le but de ressentir des sensations spéciales (amusement, excitation, plaisir sensoriel, esthétisme ou autre) que lui procure son implication au sein de l'activité	L'étudiant veut devenir infirmier par ambition d'appartenir à ce corps professionnel, de porter le titre d'infirmier pour son plaisir			
02	Motivation extrinsèque (ME) <ul style="list-style-type: none"> ○ Regroupe un ensemble de comportements effectués pour des raisons instrumentales. ○ Une personne motivée extrinsèquement ne fait pas l'activité pour cette dernière mais plutôt pour en retirer quelque chose de plaisant ou d'éviter quelque chose de déplaisant une fois l'activité terminée. 	Motivation extrinsèque par régulation externe Une personne manifeste une motivation extrinsèque par régulation externe lorsqu'elle fait une activité qui est régularisée par des sources de contrôle extérieures à la personne, telles des récompenses matérielles ou des contraintes imposées par une autre personne.	L'étudiant veut devenir infirmier parce que ses parents, ses amis ou des proches de sa famille l'y obligent, l'y conseillent. Il veut éviter une punition			
		Motivation extrinsèque par régulation introjectée L'étudiant veut devenir infirmier				

		Une personne manifeste une motivation extrinsèque par régulation introjectée lorsqu'elle s'engage à faire une activité parce qu'elle ressent une pression interne de culpabilité ou de honte si elle ne le fait.	parce qu'il se sentirait coupable ou avoir honte s'il ne le devenait pas			
		Motivation extrinsèque par régulation identifiée Une personne manifeste une motivation extrinsèque par régulation identifiée lorsqu'elle s'engage à faire une activité tout étant conscient que c'est le moyen choisi pour réussir dans la vie, pour accomplir ses rêves	L'étudiant veut devenir infirmier parce que c'est le moyen ou le chemin idéal pour lui de réussir dans la vie			
		Motivation extrinsèque par régulation intégrée Une personne manifeste une motivation extrinsèque par régulation intégrée lorsqu'elle s'implique dans une activité quand celle-ci correspond à ses valeurs et est cohérente avec son concept de soi	L'étudiant considère ses études en sciences infirmières comme un passage pour accéder à la carrière dans laquelle, il envisage d'y travailler plus tard.			
03	Amotivation ○ C'est l'absence de motivation : la personne n'est ni intrinsèquement ni extrinsèquement motivée ○ Une personne qui fait preuve d'amotivation s'engage dans les activités sans trop connaître la raison de son implication et sans trop savoir ce que celles-ci lui apportent en retour.		L'étudiant ignore totalement les raisons pour lesquelles, il a entrepris les études pour devenir infirmier. Il étudie pour la forme et le risque d'abandon est très élevé.			

Résultats

Caractéristiques socio-démographiques, académiques et économiques

Tableau 2 : Répartition des étudiants enquêtés selon leurs caractéristiques socio-démographiques, académiques et économiques (n=282)

N°	Variables	Institutions		Total	
		INMeS	IFSIO		
01	Sexe	Masculin	50	105	155
		Féminin	38	89	127
		Total	88	194	282
02	Age	[16-21]	77	156	233
		[16-21]	03	26	29
		[28-33]	03	09	12
		[34-39]	03	03	06
		[40-45]	01	00	01
		[46-51]	01	00	01

		Total	88	194	282
03	Série du Baccalauréat obtenu	C	04	08	12
		D	84	186	270
		Total	88	194	282
04	Mode d'admission en 1^{ère} année de formation de Licence en sciences infirmières	Admis aux concours de bourses offertes par l'Etat béninois	38	36	74
		Sélectionné à titre payant sur la base de la liste des candidats non admis aux concours de bourses	11	34	45
		Admis sur étude de dossier	39	124	163
		Total	88	194	282
05	Nombre de tentatives d'admission à la formation au métier d'infirmier	Une fois	74	172	246
		Deux fois	12	18	30
		Trois fois	02	03	05
		Plus de trois fois	00	01	01
		Total	88	194	282
06	Activités exercées par l'étudiant avant son admission à la formation au métier d'infirmier	Aucune activité	57	129	186
		Etudiant en médecine	05	06	11
		Infirmier (militaire)	08	09	17
		Aide-soignant	01	03	04
		Technicien sanitaire en hygiène et assainissement	00	01	01
		Informatique/Communication/Graphisme	07	08	15
		Métiers de la mode et du vêtement	03	05	08
		Autres activités	06	34	40
		Total	88	194	282

282 étudiants infirmiers de première année d'étude de Licence en sciences infirmières de l'INMeS et de l'IFSIO sur les 357 attendus (taux de participation : 78,99%), ont été inclus dans l'étude. Le sexe masculin était prédominant (54,96%) et leur âge moyen était de 20,14 ans avec des extrêmes de 16 et 46 ans. La classe d'âge modal était celle de [16-21] (n=233). Presque la totalité (95,74%) des étudiants enquêtés étaient titulaires du diplôme de Baccalauréat de l'enseignement du second degré série D et plus de la moitié (57,80%) était admise en 1^{ère} année de formation de Licence en sciences infirmières sur étude de dossier. Si la majorité (87,23%) des étudiants enquêtés ont déclaré qu'ils ont tenté seulement une fois, leur admission à la formation au métier d'infirmier, il faut toutefois noter la présence de cinq étudiants qui auraient tenté trois fois, leur admission à l'INMeS (n=2) ou à l'IFSIO (n=3). Plus de la moitié (65,96%) des étudiants enquêtés ont déclaré qu'ils n'exerçaient aucune activité génératrice de revenu avant leur admission en première année de formation au métier d'infirmier. Toutefois, il faut noter la présence de 21 (07,45%) professionnels de santé (infirmiers militaires et aides-soignants) dans les effectifs qui se sont inscrits pour leur formation continue en sciences infirmières et 11 personnes précédemment étudiantes en médecine et qui ont bénéficié d'une réorientation scolaire après échec à leurs études médicales en première année. Notons que presque la totalité (98,94%) des étudiants enquêtés

sont de nationalité béninoise à l'exception de deux nigériens et d'un togolais.

Degré de motivation des étudiants enquêtés à la formation au métier d'infirmier

Tableau 3: Répartition des étudiants enquêtés selon leur degré de motivation à la formation au métier d'infirmier en référence au Continuum de motivations selon le modèle de l'auto-détermination de Deci et Ryan (1985, 2002)

N°	Catégories de motivation	Sous-catégories	Indicateurs d'appréciation (thèmes) après analyse de contenu des discours des étudiants enquêtés	Fréquences		Total
				M	F	
01	Motivation intrinsèque (MI)	Motivation intrinsèque à la connaissance (MIC)	L'étudiant veut devenir infirmier pour développer les compétences nécessaires pour soigner la personne humaine.	120	92	212
		Motivation intrinsèque à l'accomplissement (MIA)	L'étudiant veut devenir infirmier pour accomplir sa vie, relever un défi de la vie	04	10	14
		Motivation intrinsèque aux sensations (MIS)	L'étudiant veut devenir infirmier par ambition d'appartenir à ce corps professionnel, de porter le titre d'infirmier pour son plaisir	02	01	03
02	Motivation extrinsèque (ME)	Motivation extrinsèque par régulation externe	L'étudiant veut devenir infirmier parce que ses parents, ses amis ou des proches de sa famille l'y obligent, l'y conseillent. Il veut éviter une punition.	03	03	06
		Motivation extrinsèque par régulation introjectée	L'étudiant veut devenir infirmier parce qu'il se sentirait coupable ou avoir honte s'il ne le devenait pas	01	02	03
		Motivation extrinsèque par régulation identifiée	L'étudiant veut devenir infirmier parce que c'est le moyen ou le chemin idéal pour lui de réussir dans la vie	05	01	06
		Motivation extrinsèque par régulation intégrée	L'étudiant considère ses études en sciences infirmières comme un passage pour accéder à la carrière dans laquelle, il envisage d'y travailler plus tard.	18	16	34
03	Amotivation		L'étudiant ignore totalement les raisons pour lesquelles, il a entrepris les études pour devenir Infirmier. Il étudie pour la forme et le risque d'abandon est très élevé.	02	02	04
Total				155	127	282

Les trois quarts (75,18%) des étudiants enquêtés, après analyse de leurs discours d'entretien, semblent avoir une motivation de type « Motivation intrinsèque à la connaissance » pour leur choix à la formation au métier d'infirmier : « *C'est un métier noble, je ne veux pas devenir infirmière matérialiste ou encore juste parce qu'il faut*

l'être. Je veux plutôt venir en aide aux populations qui souffrent et les aider à faire de la santé, le pilier de leur vie ». (Etudiante 17, IFSIO, F, 17 ans) ; « J'ai fait ce choix parce qu'à mes yeux, ce métier n'est pas fait pour de l'argent ni la satisfaction du soi, mais plutôt la satisfaction des autres et donc, je n'ai besoin que de la connaissance nécessaire pour pouvoir exercer ce métier en toute sécurité » (Etudiant 48, INMeS, M, 20 ans) ; « [...] Je suis animée par le désir de développer les compétences nécessaires pour prodiguer des soins de qualité, empreints d'empathie et de compassion. La formation d'infirmière offre une opportunité unique d'acquérir les connaissances et de développer les compétences pratiques indispensables pour accompagner les patients dans leur parcours de santé. Je suis déterminée à mettre à profit cette formation pour contribuer positivement à la santé et au bien-être de la personne humaine avec respect et intégrité ». (Etudiante 22, INMeS, F, 18 ans).

Par contre, ils sont 34 (12%) étudiants enquêtés qui semblent présenter une motivation de type « Motivation extrinsèque par régulation intégrée » pour leur choix à la formation au métier d'infirmier : « Je compte devenir médecin, chirurgienne pour préciser, comme la première année de médecine est un peu protocolaire, j'ai préféré passé par l'intermédiaire des trois ans en infirmerie obtenir ma licence et continuer sur la médecine » (Etudiante 46, IFSIO, F, 19 ans) ; « Mon rêve est de devenir docteur en gynécologie donc je prends par ce passage pour y arriver » (Etudiante 27, IFSIO, F, 19 ans) ; « Je veux être médecin. Mais j'ai pas été admis à la Faculté des Sciences de la Santé [FSS] de Cotonou. Mon passage par la formation d'infirmier à l'INMeS est une étape pour augmenter mes chances d'être pris en tant qu'étudiant à la FSS de Cotonou » (Etudiant 77, INMeS, M, 21 ans).

Aussi, quatre étudiants enquêtés semblent ignorer totalement, les raisons pour lesquelles, ils ont entrepris les études pour devenir infirmier (amotivation) : « Depuis toujours, j'ai aimé le football. Mais je respecte beaucoup mes parents et je n'aime pas les décevoir. Ma mère m'a donc dit que si je choisissais la médecine, mon père allait m'accorder tout son soutien. Ne voulant pas le décevoir, j'ai dû me sacrifier pour ne pas le décevoir et aussi, continuer aussi ma passion qu'est le football [...] » (Etudiant 181, IFSIO, M, 18 ans) ; « J'ai d'abord opter pour les études en Médecine, la formation infirmière a donc été un second choix » (Etudiante 31, INMeS, F, 18 ans) ; « J'ai

choisi de devenir infirmière parce que j'ai passé le concours et je suis admise » (Etudiante 12, INMeS, F, 17 ans).

Facteurs susceptibles d'influencer le choix de la formation au métier d'infirmier chez les étudiants enquêtés

181 étudiants enquêtés (64,18%) ont affirmé qu'ils ont un parent proche ou un ami qui exerce actuellement ou qui avait exercé le métier d'infirmier ou tout autre métier du domaine de la santé.

Tableau 4 : Répartition des étudiants ayant un parent proche ou un ami qui exerce actuellement ou qui avait exercé le métier d'infirmier ou tout autre métier du domaine de la santé selon le degré de parenté (n=181)

Institutions	Degré de parenté						Total
	Ami	Père/mère	Frère/sœur	Cousin/Neveu	Oncle/Tante	Tuteur/tutrice	
INMeS	08	04	06	07	24	02	51
IFSIO	15	32	17	13	53	00	130
Total	23	36	23	20	77	02	181

Les parents proches ou amis des étudiants enquêtés exerçant actuellement ou qui avaient exercé le métier d'infirmier ou tout autre métier du domaine de la santé, sont en majorité leurs oncles ou tantes (42,54%) ou leurs pères ou mères (19,90%). 43 (23,76%) de ces étudiants enquêtés ont affirmé qu'ils ont été influencés dans le choix de leur formation au métier d'infirmier : « *En vrai, on m'a contrainte, car suite à mon échec en médecine, je voulais faire autre chose que la santé* » (Etudiante 190, IFSIO, F, 17 ans) ; « *Franchement, j'avais voulu faire la médecine mais comme j'avais pas eu les moyens, mon père m'avait proposé de faire l'INMeS pour devenir infirmier et mon oncle ensuite l'avait encouragé puisque lui-même avait fait l'INMeS et est infirmier actuellement* » (Etudiant 43, INMeS, M, 18 ans). Par contre, les 138 étudiants restants (76,24%) pensent qu'ils n'ont reçu aucune influence dans le choix de leur formation au métier d'infirmier : « *J'ai choisi ce métier par volonté. Personne ne m'a influencé dans ce choix* » (Etudiant 184, IFSIO, M, 22 ans) ; « *J'ai toujours rêvé soigné les personnes malades depuis mon jeune âge. Et c'est ce qui m'a poussé à suivre la formation* ». (Etudiante 166, IFSIO, F, 29 ans)

; « *J'ai toujours voulu être la main qui apporte du bonheur aux personnes qui en ont besoin* » (Etudiante 60, INMeS, F, 20 ans).

Par ailleurs, le choix de la formation au métier d'infirmier semble être justifié par certains étudiants enquêtés (n=06 ; tableau 3) par le fait que le métier d'infirmier offre de bonnes perspectives d'emploi (Motivation extrinsèque par régulation identifiée) : « *On dit qu'on ne chôme pas dans le domaine de la santé et moi, j'avais aussi envie d'être un agent de santé, ça m'honore dans ma localité* » (Etudiant 55, INMeS, M, 20 ans) ; « *Les agents de santé sont demandés sur le marché de l'emploi* ». (Etudiant 78, INMeS, M, 21 ans) ; « *Dans notre pays où le travail se fait de plus en plus rare, il m'était indispensable de choisir une branche qui me garantirait un emploi à la fin de ma formation ou dans le cas échéant, à m'auto employer* » (Etudiant 150, IFSIO, M, 19 ans). Aussi, des étudiants enquêtés considèrent leur formation au métier d'infirmier comme une passerelle pour atteindre leur carrière envisagée : devenir médecin (Motivation extrinsèque par régulation intégrée) : « *Du fait que la formation infirmière offre une opportunité pour faire la médecine plus tard, elle me permettra de pouvoir me spécialiser plus tard en chirurgie* » (Etudiante 39, IFSIO, F, 18 ans) ; « *En réalité, ma vocation première est de devenir chirurgien. Mais on avait pas trop les moyens pour m'envoyer à l'extérieur et lorsque j'ai postulé pour la FSS, ma demande a été refusée. J'avais pas trop taillé d'importance à l'INMeS puisque c'était pas mon but, mais j'ai été sélectionné pour mon admission. Donc j'ai dû accepter pour entrer dans le corps de la profession infirmière.[...]Mais ma vocation reste toujours la même. Être chirurgien, c'est ma passion* ». (Etudiant 84, INMeS, M, 32 ans) ; « *Je n'avais jamais imaginé me retrouver à l'INMeS. Mais même en devenant infirmier, rien ne m'empêche d'atteindre mon objectif de base : être un neurochirurgien, ça toujours été mon rêve* » (Etudiant 50, INMeS, M, 20 ans).

Ensuite, il est noté que certains étudiants enquêtés (n=11) ont opté pour une formation au métier d'infirmier après avoir connu leur échec en première année d'études en médecine générale : « *J'envisage être cardiologue et comme la médecine n'a pas marché l'année passée, j'ai voulu faire l'infirmier et continuer avec la médecine et atteindre mon objectif* » (Etudiante 12, IFSIO, F, 17ans) ; « *J'ai toujours voulu être de base neurochirurgien, raison pour laquelle, j'ai effectué une année*

d'études en faculté de médecine de Parakou. N'ayant pas comptabilisé la moyenne qu'il faut pour passer, j'ai donc été obligé de continuer mes études à l'INMeS de peur de perdre encore une année de plus en faculté de médecine » (Etudiant 14, INMeS, M, 20 ans). Enfin, « le modèle de rôle » joué par certains professionnels infirmiers ou parents professionnels de santé dans l'exercice de leur fonction, aurait stimulé certains étudiants enquêtés à choisir la formation au métier d'infirmier : « *D'abord, j'ai vu faire et j'ai eu envie de faire. Au chevet de mon grand-père, l'infirmier qui venait le soigner à la maison le faisait avec douceur en ne regardant pas comment il était ou l'odeur que dégageait sa plaie [...]. Là m'est venu la volonté de faire et mieux pour conduire à une guérison totale. Ensuite, ma tante, tout le monde dans son centre fait la louange de ses compétences. J'ai envie de faire et mieux qu'elle* ». (Etudiante 39, INMeS, F, 16 ans) ; « *Quand j'allais voir ma mère sur son lieu de travail, j'aimais la regarder soigner les malades ; c'est de là m'est venue ma vocation* » (Etudiante 143, IFSIO, F, 23 ans) ; « *En voyant mon oncle procuré des soins à des personnes malades et à moi même lorsque je l'étais, je veux faire comme lui en le faisant bien également et surtout, pour porter ma contribution minimum pour le rétablissement de la personne malade, ce qui m'a motivé à m'inscrire à l'INMeS* » (Etudiante 49, INMeS, F, 19 ans).

Discussion

Des résultats de l'étude, il ressort que plusieurs facteurs motivationnels sont à l'origine de l'attractivité à la formation au métier d'infirmier chez les étudiants béninois. Il s'agit notamment de : 1- la volonté des étudiants d'accompagner la personne humaine dans son parcours de santé ; 2- l'influence des parents d'étudiants professionnels de santé et « le modèle de rôle » positif que jouent certains d'entre eux ; 3- les bonnes perspectives d'emploi qu'offre le métier d'infirmier ; 4- la passerelle que constitue la formation infirmière pour réaliser son rêve de devenir médecin et ; 5- la réorientation scolaire dont bénéficient certains étudiants après leurs échecs en première année d'études de médecine générale. Pour S. Gervaise et P. Thibault (2021), tous ces motifs respectables ne sont pas toujours suffisants pour maintenir la motivation au cours d'une carrière, conduisant ainsi à une démotivation. Selon ces auteurs (S.

Gervaise et P. Thibault, 2021), les facteurs de motivation ou de démotivation sont individuels et sont à relier pour chacun, aux facteurs de motivation initiaux à exercer le métier. C'est pour cela que pour maintenir et améliorer cette attractivité et la rétention de la profession, l'Union générale des infirmiers belges (2022) propose huit points d'actions que sont : 1- favoriser une image plus forte de la profession pour éveiller l'intérêt des jeunes pour ce métier ; 2- Réduire le poids et la charge de travail de la profession en la reconnaissant comme un métier lourd ; 3- Relever la norme en fournissant un cadre pratique pour des conditions de travail de qualité ; 4- Assurer le développement des compétences et de l'expertise des praticiens de l'art infirmier ; 5- Garantir une représentation des infirmiers dans les organes de décision ; 6- Renforcer la formation infirmière en soutenant les études avec la promotion de la formation continue; 7- Assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec des horaires humains et réalisables et ; 8- Améliorer la santé et le bien-être au travail par un soutien psychologique et de meilleures conditions de travail.

Plus de la moitié (54,96%) des étudiants infirmiers enquêtés dans notre étude était de sexe masculin alors que dans le monde, la profession infirmière reste très genrée avec environ 90% du personnel infirmier qui sont de sexe féminin (OMS, 2020). B. Roy et al (2011) ont fait le même constat que l'OMS (2020) en affirmant que la profession infirmière se voit aujourd'hui presque exclusivement associée au genre féminin et que les hommes semblent désert ce domaine dans lequel, ils étaient avant le XIXe siècle, très présents. Aussi, de l'Antiquité à l'époque moderne, le métier d'infirmière est toujours considéré comme une profession essentiellement féminin comme en témoigne la féminisation du terme et cette féminisation accrue s'explique tout à la fois par une association intrinsèque du soin à la Mère et par les premières avancées féministes (IZIFACT, 2021). Les disparités d'accès à la profession infirmière dues au sexe où les hommes sont mis sur le banc de touche, semblent ne pas être alors une réalité au Bénin (la profession est dominée par le sexe masculin). Pour Y. Cohen (2019), seule la valorisation de la profession infirmière par l'ensemble de la société comme valeur non genrée pourrait faire sortir les sciences infirmières de cette impasse. Dans cette même vision, B. Roy et al (2011) préconisent comme pistes d'action en faveur de soins prodigués autant par les hommes que par les femmes, la dégenrification

des soins infirmiers et la valorisation de l'importance des hommes dans l'histoire des soins ainsi que dans la pratique actuelle de la profession infirmière.

La majorité (57,80%) des étudiants enquêtés était admise en 1^{ère} année de formation de Licence en sciences infirmières sur étude de dossier, ce qui pourrait faciliter l'admission de ceux qui prennent la formation infirmière comme passerelle pour avoir accès aux études médicales afin de réaliser leur rêve (Motivation extrinsèque par régulation intégrée) ou qui bénéficient d'une réorientation scolaire après leurs échecs en première année d'études de médecine générale (Motivation extrinsèque par régulation introjectée). A. Otti et al (2015) avaient d'ailleurs préconisé que le mode de recrutement des candidats à la formation infirmière de base soit revu par l'organisation des tests psychotechniques même aux personnes admissibles aux concours d'entrée dans les écoles de formation en sciences infirmières afin de sélectionner les étudiants qui manifestent une réelle vocation au métier d'infirmier, puisque la qualité d'une bonne formation commence par le choix et la sélection des étudiants à admettre (A. Maamri, 2007).

Il est vrai que les trois quarts (75,18%) des étudiants enquêtés ont tenu un discours qui semble témoigner de leur degré de motivation de type « Motivation intrinsèque à la connaissance », mais cela est-il un réel indicateur de leur vocation au métier d'infirmier vu le caractère subjectif de leurs déclarations ? D'ailleurs, pour E. L. Deci et R. M. Ryan (1985, 2002), une personne manifeste une motivation intrinsèque à la connaissance lorsqu'elle fait une activité pour le plaisir et la satisfaction qu'elle ressent lorsqu'elle est en train d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'explorer de nouvelles questions ou avenues. Malheureusement, F. Fenouillet et A. Lieury (1996) estime qu'on ne mesure pas la motivation d'un individu et qu'on ne peut que mesurer l'action de la motivation sur le comportement de l'individu, donc la qualité des soins que dispensera ses futurs professionnels infirmiers au regard des normes d'éthique et de déontologie de la profession. Ce qui est important à notre humble avis, c'est d'accompagner les étudiants à développer davantage leur vocation au métier d'infirmier tout au long de leur cursus de formation, bien que la vocation ne se décide pas mais s'impose à nous, ce qui la rend apparemment indestructible (C. Degiovanni, 2022). Genius Nurse (2023) évolue dans le même paradigme que C. Degiovanni (2022) en

affirmant que la vocation est un appel intérieur à exercer une activité professionnelle particulière, souvent motivée par un profond désir d'aider les autres ou de contribuer au bien-être de la communauté. Il s'agit d'une passion qui va au-delà d'un simple choix de carrière, englobant l'ensemble des valeurs, compétences et aspirations personnelles. Pour l'auteur (Genius Nurse, 2023), dans le contexte du métier d'infirmière, une vocation se traduit généralement par un engagement profond envers les soins aux patients et le travail en équipe avec d'autres professionnels de la santé ; une véritable vocation infirmière implique une motivation intrinsèque à aider les autres, un profond sens du devoir envers la société et le désir d'améliorer constamment ses compétences.

Pour aider les étudiants, durant leurs parcours de formation, au développement et à l'enracinement de leur vocation au métier d'infirmier, nous estimons que les infirmiers enseignants des instituts de formation en sciences infirmières, ainsi que les infirmiers cliniciens formateurs des sites de stage pratique devraient adopter des pratiques humanistes-*caring* de professeurs en formation infirmière. En effet, les pratiques humanistes-*caring* de professeurs en formation infirmière se caractérisent par des valeurs humanistes-*caring* comme fondement du rôle professoral, des attitudes humanistes-*caring* de professeurs envers la personne étudiante, des comportements humanistes-*caring* de professeurs envers la personne étudiante et, des conditions contextuelles des pratiques humanistes-*caring* des professeurs (V. D. Katchon, 2023). Elles favorisent de meilleures relations entre le professeur et la personne étudiante, permettent de réduire le stress et l'anxiété chez cette dernière et contribuent à la réussite de ses apprentissages (L. J. Labrague *et al*, 2016 ; A. Klunklin *et al*, 2011). V. D. Katchon (2023) évolue dans le même paradigme que L. J. Labrague *et al*. (2016) et A. Klunklin *et al*. (2011) en affirmant que les pratiques professorales empreintes de valeurs, d'attitudes et de comportements humanistes-*caring* favorisent l'épanouissement et le succès académique de la personne étudiante, de même que l'accomplissement professoral. Aussi, les pratiques humanistes-*caring* de professeurs en formation infirmière induisent chez les enseignants, un modèle de rôle positif qui pourrait susciter chez les étudiants, le désir d'adopter eux aussi, des attitudes et comportements humanistes-*caring* auprès des personnes soignées

dans leur future pratique professionnelle (L. J. Labrague *et al.*, 2016). La formation infirmière basée sur des pratiques humanistes-caring de professeurs joue alors un rôle important dans l'acquisition et la promotion des valeurs qui fondent la profession infirmière (L. J. Labrague *et al.*, 2016), donc un facteur de développement et d'enracinement de la vocation au métier d'infirmier chez les étudiants. A propos du modèle de rôle induit par les pratiques humanistes-caring de professeurs en formation infirmière, cela signifie que les infirmiers enseignants et cliniciens formateurs devraient être pour les étudiants, une source d'apprentissage et d'émulation en raison de leur manière d'être et de faire au plan professionnel (L. Cote, 2010); tout ceci pourrait contribuer à l'enracinement de leur vocation au métier d'infirmier. Dans cette étude, le modèle de rôle joué par certains parents professionnels de santé (n=113) des étudiants enquêtés dans l'exercice de leur fonction, les aurait influencé dans le choix de leur formation au métier d'infirmier.

Le fait que le métier d'infirmier offre de bonnes perspectives d'emploi (Motivation extrinsèque par régulation identifiée), a été évoqué par certains étudiants enquêtés (n=6) comme motif du choix de leur formation en sciences infirmières, ce qui corrobore les idées de M. De Coster et F. Pichault (1998) qui nous font remarquer que la motivation est aussi bien souvent assimilée aux intérêts. Pour S. Mignot (2022), la profession infirmière est plurielle et les opportunités de travail en dehors de l'hôpital sont nombreuses. Ces étudiants font preuve d'une motivation à se former au métier d'infirmier parce que ceci leur garantit un emploi, donc un intérêt. S. Guerrero et B. Sire (1999) définissent d'ailleurs la motivation à se former comme la volonté d'apprendre en raison d'une confiance en ses capacités d'apprentissage et d'une attente de résultats (intérêts). Elle apparaît comme la décision à s'engager dans un processus d'apprentissage, décision déterminée non seulement par la conviction d'avoir les moyens d'y réussir, mais aussi par la récompense qu'on espère obtenir en retour.

Il convient de préciser que certains étudiants (n=4) ont affirmé qu'ils ignorent totalement les raisons pour lesquelles, ils ont entrepris les études pour devenir infirmier (amotivation) alors qu'il est communément admis que pour exercer un métier du soin comme celui de l'infirmier, il faut « aimer ça », être altruiste, faire don de soi, ce qui

était autrefois nommé « vocation », cette disposition pour laquelle, la question de la motivation paraissait une évidence (S. Gervaise et P. Thibault, 2021). Aussi, la motivation est un déterminant majeur de la qualité des apprentissages et de la réussite (T. Pelaccia et R. viau, 2016), ce qui semble être totalement absent chez ces étudiants.

Conclusion

Dans le contexte actuel de l'attractivité de la profession infirmière, les motivations à l'origine de la formation au métier d'infirmier chez les étudiants béninois sont principalement : 1- la volonté d'accompagner la personne humaine dans son parcours de santé (Motivation intrinsèque à la connaissance); 2- l'influence des parents d'étudiants professionnels de santé et « le modèle de rôle » positif que jouent certains d'entre eux (Motivation extrinsèque par régulation externe); 3-les bonnes perspectives d'emploi qu'offre le métier d'infirmier (Motivation extrinsèque par régulation identifiée); 4- la passerelle que constitue la formation infirmière pour réaliser son rêve de devenir médecin (Motivation extrinsèque par régulation intégrée) et ; 5- la réorientation scolaire dont bénéficient certains étudiants après leurs échecs en première année d'études de médecine générale (Motivation extrinsèque par régulation introjectée). Même si à travers l'analyse des discours des étudiants enquêtés (n=282), on déduit que la majorité (75,18%) manifeste une motivation intrinsèque à la connaissance (l'étudiant veut devenir infirmier pour développer les compétences nécessaires pour soigner la personne humaine), il paraît important de les accompagner tout au long de leur cursus de formation à développer et à enraciner leur vocation au métier d'infirmier pour des soins de qualité et la sécurité des patients.

En effet, cette étude nous a permis de se rendre compte de la nécessité de faire découvrir davantage, le métier d'infirmier aux aspirants à l'exercice de la profession infirmière qui exige une vocation approfondie et, le développement et le maintien des compétences requises d'un infirmier. En réalité, être infirmier va au-delà d'un métier : il s'agit d'une vocation, cet acte par lequel la providence prédestine toute créature raisonnable à un rôle déterminé (C. Chevandier, 2009), cet engagement profond envers les soins aux patients et le travail en équipe avec d'autres professionnels de la santé.

Cette vocation professionnelle infirmière est indestructible quelles que soient les circonstances d'exercice de la profession et les difficultés liées au métier. Dans cette étude, les étudiants qui se sont inscrits à la formation au métier d'infirmier parce que ce dernier offre une belle perspective d'emploi ou, suite à leur réorientation scolaire après échecs en première année d'études de médecine générale ou qui considèrent la formation infirmière comme passerelle pour réaliser leur rêve de devenir médecin, n'ont en réalité pas une vocation de devenir infirmier, puisque la vocation ne se décide pas, mais s'impose à nous. De ce fait, nous conseillons d'explorer chez chaque étudiant, dès le début de sa formation au métier d'infirmier, ses réelles motivations en vue de développer envers lui, des stratégies spécifiques d'accompagnement au développement et à l'enracinement de sa vocation professionnelle. Ceci pourrait éviter les pratiques professionnelles infirmières peu éthiques observées de nos jours ; les démotivations à l'exercice du métier ; diminuer le turn-over, l'absentéisme et, faciliter l'investissement de l'infirmier dans son travail pour une prise en charge holistique de la personne soignée. Il est important de préciser aux candidats à la formation au métier d'infirmier que pour un exercice de qualité de la profession infirmière, ils doivent développer les compétences professionnelles, techniques, humaines et managériales suivantes : 1-Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine des soins infirmiers ; 2- Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers ; 3- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ; 4- Mettre en œuvre, des actions à visée diagnostique et thérapeutique ; 5-Initier et mettre en œuvre, des soins éducatifs et préventifs ; 6- Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins ; 7- Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle ; 8- Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques ; 9- Organiser et coordonner des interventions soignantes et ; 10- Informer et former des professionnels et des personnes en formation (République française, 2009).

Conflits d'intérêts

Les auteurs de l'étude déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts.

Références bibliographiques

Braun Virginia et Clarke Victoria (2006), *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative research in psychology*, 2 ; 3(2) : 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa

Conseil International des Infirmières (2007), *Les infirmières et les soins de santé primaires. Prise de position*. Genève: CII.<https://www.icn.ch/fr/membres/organisations-affiliees/politique-infirmiere/priorites-strategiques-mondiales-du-cii/soins>, consulté le 02 avril 2024.

Chevandier Christian (2009), *Vocation professionnelle : un concept efficient pour le XXe siècle ?*, *Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest*, 116 (3): 95-108.
<https://journals.openedition.org/abpo/499>, consulté le 04 avril 2024.

Cohen Yolande (2019), *Soins infirmiers : de vocation à profession*. Conférence intitulée « Nursing, travail de care et pouvoirs des femmes » à l'Université de Montréal, le 11 juin 2019.

<https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/06/11/soins-infirmiers-de-vocation-a-profession/>, consulté le 23 avril 2024.

Conseil International des Infirmières (2010), *Définition des soins infirmiers*.
https://www.heds-fr.ch/media/1373/cii_soins_def.pdf, consulté le 07 mars 2024

Côté Luc (2010), *Le clinicien enseignant modèle de rôle au Centre de santé et de services sociaux [CSSS] de la Vieille- capitale : que faire au quotidien ?* Atelier présenté à l'assemblée des superviseurs du CSSS de la Vieille- capitale. Québec-Canada.

Degiovanni Clara (2022), *Grandeur et misère de la vocation d'infirmier*. *Philosophie magazine*
<https://www.philomag.com/articles/grandeur-et-misere-de-la-vocation-dinfirmier>, consulté le 22 avril 2024.

De Coster Michel et Pichault Francois (1998), *Traité de sociologie du travail*. Bruxelles : De Boeck, 2ème édition. 596p

Desrosiers Gyslaine (2009), *Libérer les talents*, *Perspective infirmière*, 6 (2) : 34-36.

Deci Edward et Ryan Richard (1985), *Intrinsic motivation and selfdetermination in human behaviour*. 1985. New York, Plenum Press. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7>.

Deci Edward et Ryan Richard (2002). *Handbook of self-determination research*. 2002. Rochester : University of Rochester Press.

Falk-Rafael Adeline (2005), *Speaking Thruth to Power: Nursing's legacy and Moral Imperative*, *Advances in Nursing Science*, 28(3) : 212-223.

Fenouillet Fabien et Lieury Alain (1996), *Motivation et mémoire*. In Chappaz (s.d.). *Construire et entretenir la motivation*. Marseille : CRDP, pp. 73-138

Genius Nurse (2023), *Être infirmière : vocation ou choix de carrière ?*

<https://genius-nurse.com/blogs/news/infirmiere-vocation-ou-choix-carriere>, consulté le 21 avril 2024.

Gervaise Sylvie et Thibault Pascale (2021), *Concept de motivation dans l'exercice du cadre de santé*. *Objectif Soins*, 2021 ; N° 280 du 01/04/2021 ; *Management des soins*. Dossier. <https://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-280/concept-de-motivation-dans-l-exercice-du-cadre-de-sante-OS28003501.html> , consulté le 08 avril 2024.

Guerrero Sylvie et Sire Bruno (1999), *La motivation à se former chez les ouvriers et employés : approche conceptuelle et résultats Empiriques*. Note Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Ressources

Humaines et l'Emploi (LIRHE), n°293.

Izifact (2021), *la profession infirmière est-elle essentiellement féminine ?*

Johnny Saldana (2009). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, London, Sage.

Katchon Victor Durand (2023), *La signification des pratiques humanistes-caring de professeurs en formation infirmière et leurs contributions : perception de professeurs*. Mémoire présenté à la Direction des études supérieures et postdoctorales de la Faculté des Sciences infirmières de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Maître ès sciences (M. Sc.) en sciences infirmières option formation. 142 pages.

Klunklin Areewan, Sawasdisingha Piyawan, Viseskul Nongkran, Funashima Naomie, Kameoka Tomomi,

Nomoto Yuriko et al (2011), *Role model behaviors of nursing faculty members in Thailand*. Nursing & health sciences, 13(1) : 84-87. <https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2011.00585.x>

Labrague Leodoro, McEnroe-Petitte Denise, Papathanasiou Ioanna, Edet Olaide, Arulappan Judie,

Tsaras Konstantinos et al. (2016). *Nursing students' perceptions of their instructors' caring behaviors: A four-country study*. Nurse Education Today, 41(4) : 44-49. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.03.013>

Ministère de la Santé de la République du Bénin (2023), *Appel à candidature en vue de la sélection de 27 médecins, 15 paramédicaux et 25 jeunes bacheliers pour des formations de spécialisation au sein des entités de formation à l'étranger*.

file:///C:/Users/drott/Downloads/appel-candidature-offre-formation-etranger_0001.pdf.pdf, consulté le 04 avril 2024.

Maamri Abdellatif (2007), *Qualité de l'enseignement pratique et théorique des lauréats de l'Institut de Formation aux Carrières de Santé d'Oujda au Maroc*. Mémoire de l'Université de Rouen, UFR de Psychologie, Sociologie et Sciences de l'Éducation. Département de Sciences de l'Éducation.

http://shs-app.univ-rouen.fr/civiic/memoires_masterICF/textes/T_MAAMRI.pdf, consulté le 03 janvier 2024.

Mignot Sandra (2022), *Comment vraiment prendre soin du métier d'infirmière ?*.

<https://www.solidarum.org/sante/comment-prendre-soin-du-metier-d-infirmiere>, consulté le 26 avril 2024.

Organisation Mondiale de la Santé (2020), *La situation du personnel infirmier dans le monde : Investir dans la formation, l'emploi et le leadership*. Résumé d'orientation. 16 pages. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331674/9789240003354-fre.pdf>, consulté le 04 avril 2024.

Organisation Mondiale de la Santé (2016), *Global Directions for strengthening nursing and midwifery 2016-2020*.

56 pages. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241510455>, consulté le 03 avril 2024

Organisation Panaméricaine de la Santé et Organisation Mondiale de la Santé (...). *La profession infirmière*.

<https://www.paho.org/fr/sujets/profession-infirmiere>, consulté le 06 avril 2024

Otti André, Pirson Magali et Piette Danielle (2015), *Perception des encadrants de stage du processus de gestion et de la qualité de l'encadrement pédagogique clinique en sciences infirmières et obstétricales au Bénin*, Recherche en soins infirmiers, 4 (23) : 77-88.

Paille Pierre et Mucchielli Alex (2008), *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Paris, Armand Colin, 2008.

Pelaccia Thierry et Viau Rolland (2016), *La motivation en formation des professionnels de la santé Guide AMEE*, Pédagogie Médicale, 17(4): 243-253

Roy Bernard, Holmes Dave et Chouinard Vincent (2011), *Contribution à une éthique de la sollicitude – Masculinités et genre dans la profession infirmière*. Recherche en soins infirmiers, 107 : 38-48

République française (2009), Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, Annexe II.

Bulletin Officiel n° 09/07-15 Août 2009, 676p.

Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de l'Espace Francophone (2011), *La formation universitaire des infirmières et infirmiers : une réponse aux défis des systèmes de santé*. Mémoire adopté par le conseil d'administration du SIDIEF le 26 mai 2011. 52 pages.

Union Générale des Infirmières de Belgique (2022), *Attractivité de la profession infirmière : un défi collectif*. 22

pages. <https://www.izyfact.com/la-profession-infirmiere-est-elle-essentiellement-feminine-3-3/>, consulté le 08/03/24.

Efficacité des innovations mises en œuvre pour la continuité éducative dans les zones à fort défi sécuritaire : cas de la province du Yatenga (Burkina Faso).

Rasmané ZALLE

*Enseignant-Chercheur en sociologie de l'éducation
Ecole Normale Supérieure, Koudougou, Burkina Faso
zallerazo@yahoo.fr*

Résumé

Cet article présente la synthèse d'une recherche réalisée dans la province du Yatenga au Burkina Faso sur l'efficacité des innovations mises en œuvre pour assurer la continuité éducative face au défi sécuritaire. Dans les zones touchées par le défi sécuritaire, des infrastructures éducatives ont été fermées et détruites, interrompant les activités pédagogiques. Des innovations ont alors été initiées pour pallier cette situation. Toutefois, la mise en œuvre desdites innovations ne semble pas assurer la continuité éducative. C'est pourquoi, nous avons entrepris cette recherche, réalisée à travers une méthode mixte, combinant des techniques et des outils de la méthode quantitative et celle qualitative. Les résultats obtenus révèlent que les innovations s'avèrent efficaces, car elles permettent le maintien et la réinsertion des milliers d'élèves dans le système éducatif. Toutefois, il ressort que ces initiatives ne sont pas suffisamment coordonnées et la majorité des acteurs n'est pas formée. Il importe alors de renforcer les capacités des acteurs, mais également améliorer la coordination de ces innovations pour plus d'efficacité.

Mots clés : innovation, éducation en situation d'urgence, défi sécuritaire, efficacité, continuité éducative.

Abstract

This paper summarizes research carried out in the Yatenga province of Burkina Faso on the effectiveness of innovations implemented to ensure educational continuity in the face of the security challenge. In areas affected by the security challenge, educational infrastructures were closed and destroyed, interrupting pedagogical activities. Innovations were introduced to remedy this situation. However, the implementation of these innovations does not seem to ensure educational continuity. That's why we undertook this research, using a mixed-method approach combining quantitative and qualitative techniques and tools. The results show that these innovations are proving effective, enabling thousands of pupils to be retained and reintegrated into the education system. However, it is clear that these initiatives are not sufficiently coordinated, and the majority of players are not trained. It is therefore

important not only to build the capacities of the players involved, but also to improve the coordination of these innovations for greater effectiveness.

Key words: Innovation, education in emergency situations, security challenge, efficiency, educational continuity.

Introduction

Depuis 2016, le Burkina Faso est confronté à un défi sécuritaire et humanitaire sans précédent en raison des attaques incessantes des groupes armés terroristes. Cette situation a contraint des milliers de personnes à quitter leurs zones de résidences pour se réfugier dans d'autres zones plus sécurisées (Nébié, 2022).

Dans le secteur de l'éducation, cette situation a entraîné l'interruption des activités pédagogiques, la fermeture et la destruction de plusieurs infrastructures scolaires, la destruction du matériel pédagogique, l'accentuation des déperditions scolaires et la déscolarisation massive des élèves (MENAPLN, 2019). A titre illustratif, à la date du 31 décembre 2023, le nombre d'établissements scolaires fermés étaient de 5 330 soit 22,90% de l'ensemble du pays, affectant 820 865 élèves et 23 955 enseignants. Dans la province du Yatenga, à la même date, on dénombrait 382 écoles fermées avec un effectif de 59 584 élèves déplacés internes (MENAPLN/ST-ESU, 2023 ; Ouédraogo, 2024).

Au regard de cette situation, il était devenu nécessaire de trouver des voies et moyens pour assurer la continuité éducative des élèves, car qualifiée de quatrième pilier de l'humanitaire, après l'alimentation, le logement et la santé, l'éducation est désormais reconnue comme une partie importante de la réponse humanitaire pendant et après les conflits (Johnson & van Kalmthout, 2006). De ce fait, elle est incluse dans les plans d'action humanitaire, car elle contribue à restaurer la normalité et à sauvegarder les plus vulnérables (Chelpi-den Hamer et al., 2010).

C'est pourquoi, en réponse aux défis sécuritaires et humanitaires au Burkina Faso, les autorités éducatives et leurs partenaires ont développés de nombreuses initiatives résilientes pour non seulement, adapter les enseignements/apprentissages aux aléas de la crise sécuritaire mais aussi et surtout assurer la continuité éducative (Ndabananiye et al., 2021). Ces innovations éducatives sont

nombreuses et visent essentiellement à assurer la scolarisation de tous les enfants dans les zones à forts défis sécuritaires, à leur garantir un enseignement/apprentissage de qualité et d'améliorer le dispositif opérationnel de pilotage et de coordination de l'éducation (MENAPLN, 2019).

Cependant, en dépit des résultats engrangés à travers la mise en œuvre de ces innovations éducatives, force est de constater que des milliers d'enfant sont toujours affectés par la situation sécuritaire, surtout dans la province du Yatenga. Non seulement, de nombreux enfants n'ont pas accès à l'école mais, ceux qui y accèdent, peinent à y rester.

C'est pourquoi, nous avons jugé important qu'une investigation scientifique est alors nécessaire pour analyser l'efficacité desdites innovations, d'où notre préoccupation formulée autour de la question de recherche ci-après : Quelle est l'efficacité des innovations mises en œuvre dans la province du Yatenga pour la continuité éducative face au défi sécuritaire ?

Cette recherche vise à évaluer l'efficacité des innovations mises en œuvre dans la province du Yatenga pour assurer la continuité éducative face au défi sécuritaire. Pour ce faire, nous partons du postulat que les innovations mises en œuvre dans la province du Yatenga pour assurer la continuité éducative face au défi sécuritaire sont efficaces.

Le présent article qui fait la synthèse de la recherche réalisée à travers une méthode mixte est structuré autour de trois points essentiels, notamment la méthodologie utilisée, les résultats de la recherche et la discussion.

1. Méthodologie de la recherche

La recherche s'est déroulée dans la province du Yatenga, située dans la région du Nord au Burkina Faso. Les données ont été collectées dans 20 écoles réparties dans 10 circonscriptions d'éducation de base de la province.

La méthode mixte a été utilisée en combinant des techniques et des outils de la méthode quantitative et celle qualitative. Il s'est agi essentiellement de l'analyse documentaire, du questionnaire, de l'entretien (individuel et groupe) et de l'observation.

Concernant l'analyse documentaire, elle a consisté à la recension des écrits pertinents en rapport avec notre recherche et l'analyse de leurs contenus à travers une grille de lecture. Cette technique nous a guidé dans la recherche sur le terrain, mais aussi dans l'analyse des données que nous avons collectées et dans l'interprétation des résultats.

S'agissant du questionnaire, il a été administré à 10 chefs de circonscription d'éducation de base, 20 directeurs d'école et 30 enseignants des écoles primaires. Les items ont porté essentiellement sur les innovations éducatives mises en œuvre pour assurer la continuité éducative, les acteurs impliqués dans le processus, l'efficacité des innovations et la formation reçue par les acteurs.

Quant à l'entretien, il a consisté en l'organisation d'échanges semi-structurés individuels et de groupes. Les entretiens individuels ont concerné deux (2) responsables de service du Secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, deux (2) agents de la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga et trois (3) responsables d'Organisation Non Gouvernementales (ONG). Pour ce qui est de l'entretien de groupe, il a été fait avec 16 membres d'associations des parents d'élèves et 24 élèves. Au total, 107 personnes ont été touchées par cette recherche. Le choix des personnes a été fait de façon raisonnée en tenant compte de leur position administrative, de leur expérience professionnelle et de leur niveau d'implication dans le processus de mise en œuvre des innovations éducatives. Nous avons également constaté de visu à travers une grille d'observation, les écoles, les centres et les services techniques de mise en œuvre de ces innovations.

Les données collectées ont été analysées suivant leur nature. Ainsi, les données quantitatives ont été saisies et traitées à travers le logiciel Sphinx. Elles ont été par la suite transférées sur le logiciel Excel pour la conception de tableaux et de graphiques relatifs aux items avant d'être analysées. Quant aux données qualitatives, elles ont d'abord été transcrites à travers le logiciel de traitement de texte Word, avant d'être analysées selon des contenus thématiques. L'analyse des données collectées ont permis d'obtenir des résultats ci-après.

2. Résultats de la recherche

Les principaux résultats de la recherche présentent successivement les principales innovations mises en œuvre dans la province du Yatenga en vue d'assurer la continuité éducative face au défi sécuritaire, les acteurs impliqués dans le processus, l'efficacité des innovations et la formation reçue par les acteurs.

2.1. Présentation des innovations éducatives

Selon les informations que nous avons obtenues auprès de la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga, des encadreurs pédagogiques et des responsables d'ONG, les principales innovations mises en œuvre dans la province pour assurer la continuité éducative face au défi sécuritaire sont entre autres la stratégie de scolarisation accélérée passerelle, les espaces temporaires d'apprentissage, l'approche safe school, les cours de soutien et de rattrapage, l'accompagnement des élèves déplacés internes (EDI) à travers la prise en charge des frais de scolarité, l'achat de vélos et la dotation de kits scolaires et hygiéniques.

2.1.1. La stratégie de scolarisation accélérée passerelle (SSA/P)

La stratégie de scolarisation accélérée passerelle (SSA/P) ou centre à passerelle est une formule alternative d'éducation qui consiste à permettre aux enfants de 9 à 12 ans non scolarisés ou déscolarisés précoces, d'intégrer ou de réintégrer le système scolaire classique à partir de la classe de quatrième année (CE2) ou à défaut les classes inférieures de l'enseignement primaire, à l'issue de neuf (9) mois d'apprentissage accéléré (Fondation STRØMME, 2011).

Les éléments novateurs de la SSA/P sont :

- ✓ l'utilisation des langues nationales et du français (bilinguisme de transfert) ;
- ✓ l'insertion/réinsertion des enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces dans l'enseignement classique à partir du CE2 ;
- ✓ la passerelle entre l'éducation formelle et non formelle ;

- ✓ la réduction de la durée de scolarité (4 ans pour le cycle primaire) ;
- ✓ son coût est peu onéreux ;
- ✓ la participation communautaire dans sa mise en œuvre.

2.1.2. Les espaces temporaires d'apprentissage

Les espaces temporaires d'apprentissage (ETA) sont des structures d'urgence mises en place par l'État et ses partenaires pour garantir un minimum d'éducation à tous les élèves déplacés internes. Ils peuvent être sous des tentes, sous des arbres, dans des salles d'emprunt, etc.

2.1.3. L'approche safe school

Selon les acteurs interrogés, Safe school est une expression anglaise qui signifie « école sûre » ou environnement d'apprentissage protecteur. Elle est une stratégie utilisée pour créer un environnement protecteur et assurer la prise en charge psychosociale des personnes affectées par les crises. Il s'entend par la mise en place d'un paquet de services comprenant la préparation des établissements à travers des plans pour faire face aux diverses crises y compris les attaques de groupes armés, la prise en charge psychosociale apportée par les enseignants à travers les activités pédagogiques ludiques, l'assistance psychosociale collective ou individuelle apportée par des psychologues professionnels et/ou l'appui de relais communautaires et d'agents de santé. La stratégie Safe school permet à une école d'être résiliente et capable d'analyser son environnement de prendre des mesures de prévention, de préparation, d'atténuation puis de relèvement en cas de choc.

2.1.4. Les cours de soutien et de rattrapage

Les cours de soutien sont des programmes d'enseignement supplémentaire qui visent à aider les élèves en difficulté à améliorer leurs compétences dans une ou plusieurs disciplines spécifiques. Dans la province du Yatenga, les cours de soutien sont généralement dispensés dans l'après-midi de mercredi et dans la matinée de samedi. Quant aux cours de rattrapage, ils sont destinés aux élèves qui ont des lacunes ou des retards en matière d'apprentissage. Il se déroulent pendant les vacances scolaires et couvrent généralement le programme

scolaire de l'année en cours, en reprenant les notions non abordées ou mal abordées ou non assimilées en classe.

2.1.5. L'accompagnement des élèves déplacés internes

L'accompagnement des élèves déplacés internes (EDI) est le plus souvent l'œuvre des ONG ou des associations à travers la prise en charge de leurs frais de scolarité, l'achat de vélos pour ceux qui parcourent plus de cinq (5) kilomètres pour rejoindre leur école, la dotation de kits scolaires et hygiéniques.

2.2. Acteurs de mise en œuvre des innovations

La majorité des personnes ressources et des encadreurs a reconnu qu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées dans le processus. La structure la plus citée est la circonscription d'éducation de base. Suivie dans l'ordre croissant par la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga, la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Nord, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, le secrétariat permanent de la stratégie de scolarisation accélérée/passarelle, les mairies des communes concernées et les ONG/Associations.

Au regard du nombre des parties prenantes, on note que la mise en œuvre des innovations éducatives est un processus multi-acteurs qui engage plusieurs parties prenantes, chacune contribuant à assurer une bonne scolarisation aux élèves déplacés.

Cependant, les opinions divergent quant à la coordination des actions. Selon plusieurs personnes interrogées, les initiatives ne sont pas suffisamment coordonnées.

Graphique 1 : Opinions des acteurs sur la coordination des initiatives

Source : Données du terrain, décembre 2023

Selon les données du graphique 1, 70% des encadreurs pédagogiques indiquent que les initiatives ne sont pas suffisamment coordonnées. C'est le même avis que donnent 50% des directeurs d'école et 58,3% des enseignants. Il ressort selon les avis de la majorité des acteurs et des observations constatées sur le terrain que même si la mise en œuvre des innovations est un processus multi-acteurs, leurs actions ne sont pas bien coordonnées. Les encadreurs et les directeurs citent comme preuve le fait qu'il n'y a de cadre de concertation au niveau provincial entre les différents acteurs. Ce qui explique que certaines écoles soient mieux dotées alors que d'autres sont dans le dénuement total souvent dans la même zone géographique. Ils en veulent pour illustration également la situation de certains élèves qui sont dotés en abondance comparativement à leurs camarades qui sont dans le besoin. De plus, l'absence de suivi des activités ainsi que l'organisation des mêmes activités partout sans tenir compte du

contexte et des autres interventions est aussi citée comme une résultante de l'insuffisance de la coordination.

2.3. Efficacité des innovations

Toutes les innovation mises en œuvre visent essentiellement à assurer une scolarisation de tous les enfants dans les zones à forts défis sécuritaires. C'est l'avis de la majorité des personnes ressources rencontrées. Un enquêteur a clairement laissé entendre que :

« Les innovations sont initiées pour éviter une déscolarisation massive des élèves déplacés internes. Si ces initiatives n'existaient pas beaucoup d'enfants allaient se retrouver peut-être dans les rangs des groupes armés » (Responsable d'ONG, extrait d'entretien, 21 décembre 2023).

Ce propos laisse percevoir que ces innovations sont pertinentes et comblent les besoins éducatifs des déplacés et de l'ensemble de la communauté éducative. Les opinions des acteurs contenus dans le graphique ci-dessous vont également dans le même sens. Ainsi, ils sont 75% les acteurs directs dont 80% des encadreurs pédagogiques, 75% des directeurs d'école et 73% des enseignants à soutenir que les innovations mises en œuvre pour assurer la continuité éducative sont efficaces. Ils sont 8,3% qui trouvent même qu'elles sont très efficaces.

Graphique 2 : Opinions des acteurs sur l'efficacité des innovations

Source : Données du terrain, décembre 2023

Ces opinions des acteurs témoignent que les innovations permettent de garantir un enseignement/apprentissage aux élèves des zones à fort défi sécuritaire. Ces innovations sont reconnues efficaces, car les acteurs indiquent qu'elles ont permis de scolariser des milliers d'enfants qui n'auraient pas eu cette chance sans ces initiatives. Si on se réfère aux données statistiques des dix (10) circonscriptions de notre recherche dans le tableau ci-après, il ressort que ces innovations ont permis de scolariser 35 201 élèves dont 14289 élèves déplacés internes.

Tableau 1 : Effectif des élèves scolarisés

CEB	Effectif global	Effectif EDI
Barga	2 017	2 017
Tangaye	1 693	1 693
Koumbri	1 477	1 477
Thiou	2 014	2 104
Namissiguima	1 243	1 243
Zogoré	1 095	1 095
Oula 2	3 750	568
Oula 1	7 176	629
Séguénéga 1	10 300	1 059
Séguénéga 2	4 436	2 404
TOTAL	35 201	14 289

Source : Données du terrain, décembre 2023

Selon les données du tableau 1, les circonscriptions de Barga, Tangaye, Koumbri, Thiou, Namissiguima et Zogoré ont leurs effectifs constitués uniquement d'élèves déplacées internes. C'est une preuve de plus que les initiatives prises ont évité la déscolarisation de 14 289 élèves. Les parents d'élèves ne tarissent pas d'éloges le gouvernement et les partenaires qui œuvrent pour que leurs enfants puissent trouver le chemin de l'école et ne pas être exposés au terrorisme. C'est la satisfaction marquée par ce parent en ces termes :

« Nous louons les autorités du pays et nous les remercions pour les multiples initiatives prises en vue de la continuité éducative de nos enfants. Ces initiatives nous ont beaucoup aidées, car elles ont permis d'éviter le pire à nos enfants » (O. A. Parent d'élève, extrait d'entretien, 7 janvier 2024).

Ces propos témoignent de tout le bien que disent les acteurs de ces innovations. Elles sont pertinentes et efficaces, car contribuent à l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation dans les zones à fort défi sécuritaire.

2.4. Formation des acteurs du processus de mise en œuvre des innovations

En dépit de l'efficacité des innovations reconnues par les acteurs, il faut noter que la formation demeure insuffisante dans le processus de mise en œuvre de celles-ci. En effet, la majorité des acteurs déplorent cette situation qui ne leur permet pas d'être au point pour mieux encadrer lesdites innovations.

Graphique 3 : Avis des acteurs sur la formation reçue

Source : Données du terrain, décembre 2023

Conformément au graphique 3, 55% des acteurs directs dont 10% des chefs de circonscription, 45% des directeurs d'écoles et 76,7% des enseignants affirment n'avoir jamais bénéficié de formation sur l'éducation en situation d'urgence. Ils reconnaissent leur rôle central dans la mise en œuvre de ces innovations mais l'absence de formation constitue un goulot et peut annihiler les efforts faits par l'Etat et ses partenaires.

Cette situation est reconnue par les responsables de la Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle ainsi que ceux du Secrétariat Technique de l'éducation en situation

d'urgence. Ils justifient l'insuffisance de formation des acteurs par le déficit de ressources financières dont souffrent les services de l'Etat. Aussi faut-il relever que les acteurs qui ont bénéficié de la formation relèvent dans leur majorité qu'elle était insuffisante car de courte durée et n'abordait pas toutes les thématiques ni les questions essentielles de l'éducation en situation d'urgence.

De ce qui précède, il ressort que la formation des acteurs constitue un défi majeur qu'il faut relever pour accroître l'efficacité des innovations mises en œuvre dans les zones à fort défi sécuritaire.

3. Discussion des résultats

L'analyse des résultats de notre recherche révèle que la mise en œuvre des innovations initiées en vue d'assurer la continuité éducative dans les zones à fort défi sécuritaire est un processus multi-acteurs qui impliquent des structures étatiques, des partenaires techniques et des ONG/Associations. Ce qui est conforme aux vœux d'Akrich et *al.* (1988) et d'Assogba (2010) qui trouvent que l'innovation sociale est un processus de co-construction impliquant divers acteurs à travers un processus démocratique de négociations et de compromis.

Cependant, si cette dynamique partenariale est un catalyseur pour l'efficacité des innovations mises en œuvre, il faut relever que les activités ne sont pas suffisamment coordonnées sur le terrain, car il y a une absence de cadre de concertation entre les différents acteurs. De plus, plusieurs activités sont faites sans suivies et il y a une répartition inéquitable des soutiens aux écoles et aux élèves. Ce qui réduit considérablement l'efficacité des innovations. Pourtant comme le prévient Cros (2019), la réussite et surtout la pérennité des innovations dans l'éducation nécessitent la motivation et l'implication de toutes les parties prenantes. Il est important alors qu'il y ait une synergie d'actions et une bonne coordination des interventions.

En dépit de l'insuffisance de coordination, il est ressorti que les innovations mises en œuvre sont efficace, d'autant plus qu'elles ont permis de maintenir, d'insérer ou de réinsérer des milliers d'élèves dans le système éducatif. De ce fait, elles sont reconnues efficaces et pertinentes, car elles sont adaptées au contexte des zones à fort défi sécuritaire et répondent aux besoins des acteurs. Même s'il est avéré

que ces innovations sont efficaces, il y a lieu de relever que la majeure partie des acteurs n'a jamais bénéficié de formation sur l'éducation en situation d'urgence. Pourtant Inbar (1996), Akrich et *al.* (1988) soutiennent que les innovations les plus durables et les plus efficaces sont celles que l'utilisateur a assimilées, c'est-à-dire qu'il a adoptées parce qu'elles satisfont ses besoins spécifiques. De ce fait, l'insuffisance ou l'absence de formation occasionne des dysfonctionnements entachant l'efficacité et la crédibilité des innovations. C'est ainsi que pour éviter les résistances au changement Perrenoud (2003) suggère qu'il faut renforcer les compétences des différents acteurs pour gagner leur adhésion.

Il s'avère alors nécessaire de procéder à la formation des acteurs clés que sont les encadreurs pédagogiques, les directeurs d'écoles et les enseignants afin de rendre davantage plus efficaces et durables les innovations éducatives.

Conclusion

En définitive, dans l'objectif d'assurer une continuité éducative dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso, de nombreuses innovations ont été initiées. En ce qui concerne la province du Yatenga, les résultats de la présente recherche ont révélé, non seulement que la mise en œuvre de ces innovations éducatives est un processus multi-acteurs qui se déroule dans une dynamique partenariale, mais aussi qu'elles sont efficaces, car elles permettent le maintien et la réinsertion des milliers d'élèves dans le système éducatif.

Toutefois, les initiatives ne sont pas bien coordonnées sur le terrain, mais également plusieurs acteurs clés du processus n'ont pas bénéficié de formation sur ces innovations et sur l'éducation en situation d'urgence. Ce qui constitue un dysfonctionnement qui pourrait réduire la durabilité et l'efficacité desdites innovations.

Au regard des résultats obtenus, nous admettons que notre hypothèse selon laquelle les innovations mises en œuvre dans la province du Yatenga pour assurer la continuité éducative face au défi sécuritaire sont efficaces, est confirmée. Toutefois, il convient de renforcer les capacités des différents acteurs, mais aussi améliorer la coordination

de ces innovations pour plus d'efficacité. De ce fait, des investigations plus poussées pourraient aborder les meilleures stratégies pour une réelle appropriation de ces innovations par les parties prenantes.

Références bibliographiques

Akrich Madeleine, Callon Michel et Latour Bruno (1988), « A quoi tient le succès des innovations ? 1 : L'art de l'intéressement ; 2 : Le choix des porte-parole » in *Gérer et comprendre. Annales des Mines*, n°11 &12. pp.4-17.

Assogba Yao (2010), *Théorie systémique de l'action sociale et innovation sociale. Innovation sociale et développement des communautés*, Alliance de recherche université-communauté. Université de Québec.

Chelpi-den Hamer Magali, Fresia Marion, Lanoue Eric (2010), « Éducation et conflits. Les enjeux de l'offre éducative en situation de crise » in *Autrepart* n° 54, pp.3 à 22.

Cros Françoise (2019), « Éclairage théorique sur le sens et la signification de l'innovation en éducation dans les systèmes de formation : diachronie et synchronie » in *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, n°35.

Fondation Stromme (2011) *Référentiel de mise en œuvre de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSAP)*, Ouagadougou, Fondation Stromme.

Inbar Dan (1996) *Planifier pour l'innovation en matière d'éducation*. Paris, UNESCO/IPE.

Jean Claude Ndabananiye, Alioune Badara Ndiaye, Julia Tran Thanh et Mathilde Tréguier (2021), *Éducation en situation d'urgence : engagement et leadership du MENAPLN au Burkina Faso*. Paris, UNESCO/IPE.

MENAPL/ST-ESU (2023), *Rapport statistique mensuel de données de l'éducation en situation d'urgence du 31 mars 2023*, Ouagadougou, MENAPLN.

MENAPLN (2019), *Stratégie nationale de scolarisation des élevés des zones a forts défis sécuritaires au Burkina Faso (SSEZDS) 2019-2024*, Ouagadougou, MENAPLN.

Nébié Bagnomo Modeste (2022), « Impact de la crise sécuritaire sur l'éducation au Burkina Faso » in *Le Journal MOJA pour l'Education des Adultes*, n°1. pp.21-23.

Ouédraogo Inoussa (2024), *La contribution de la cantine scolaire dans le maintien des élèves déplacés internes*. Mémoire de fin de formation d'inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, IFPPEPAVS, Ecole Normale Supérieure du Burkina Faso, Koudougou.

Perrenoud Philippe (2003), « Pourquoi et comment rendre les établissements scolaires innovateurs » in *Bulletin de l'Union Nationale de l'Enseignement Technique Privé*, n°86, pp.11- 42.

Production cotonnière et urbanisation au Burkina Faso de 1960 à 2019

Sébastien GUIPO

Laboratoire des Systèmes Politiques,
Économiques, Religieux et Culturels (SYPERC)
Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou (Burkina Faso)
guiposeb@yahoo.fr

Résumé

Depuis les indépendances, les autorités du Burkina Faso, avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux, ont adopté des politiques cotonnières, dans l'Ouest du pays, avec succès. L'analyse des résultats des différents recensements démographiques montre que les zones cotonnières de l'Ouest ont reçu un « fort contingent » de bras valides, en provenance surtout du plateau central, relativement surpeuplé et aux conditions climatiques arides. Ces migrants ont réussi à faire de cette partie du pays, la principale région cotonnière du pays, avec plus de 80 % de la production nationale. Ces résultats probants ont poussé les sociétés cotonnières à y installer dans les principaux centres, des unités d'égrenage, qui ont provoqué des mutations importantes dans ces localités. Ces investissements ont une part contributive dans le processus d'émergence et de densification des villes en zones cotonnières. Deux facteurs essentiels sont à la base de cette progression, la croissance démographique et l'exode rural, causé en partie par la forte croissance démographique que connaît le milieu rural. La tendance des flux migratoires s'est donc inversée au cours des années 1990, au profit des centres urbains. Depuis cette période, les mouvements migratoires s'effectuent le plus fréquemment vers les deux principaux centres urbains (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), mais aussi en direction de villes secondaires des zones à fortes potentialités naturelles, présentant un atout pour le secteur agricole comme les régions cotonnières de l'Ouest, du Sud et accessoirement de l'Est. Ces régions offrent plus d'opportunités en matière d'emploi ou de stratégie de reconversion au niveau du secteur informel.

Mots clés : urbanisation, densification, composante industrielle.

Abstract

Since independence, the Burkina Faso authorities, with the support of bilateral and multilateral partners, have successfully adopted cotton policies in the west of the country. Analysis of the results of the various population censuses shows that the cotton-growing areas in the west have received a "large contingent" of able-bodied workers, mainly from the central plateau, which is relatively overpopulated and has arid climatic conditions. These migrants have succeeded in making this part of the country the country's main cotton-growing region, accounting for over 80% of

national production. These compelling findings have led cotton businesses to establish ginning facilities in the major cities, bringing about significant changes in these areas. Towns in cotton-growing regions have emerged and become denser in part because of these investments. This increase is mostly the result of two factors: the flight from rural areas, which is partly due to the robust demographic growth in these areas, and population growth. As a result, during the 1990s, the trend in migratory flows reversed, favoring metropolitan centers. Since then, migration has mostly occurred to the two major urban centers, Ouagadougou and Bobo-Dioulasso, but it has also occurred to secondary towns in highly potential natural areas that are beneficial to the agricultural sector, like the regions in the West, South, and, to a lesser extent, the East, that grow cotton. There are greater job and conversion strategy opportunities in the informal sector in these regions.

Key words: urbanisation, densification, industrial component.

Introduction

Le Burkina Faso est l'un des pays le plus faiblement urbanisé d'Afrique de l'Ouest, à cause de la vocation agropastorale de la population. Cependant, depuis les indépendances, en 1960, le pays connaît un taux d'urbanisation en constante évolution. En effet, en 1960, le pays avait un taux d'urbanisation de 2,6 % (INSEF, 1962 : 30). En 2019, ce taux est de 26,1 % de la population totale. Quant au nombre de villes, il est passé de deux (2) à quarante-neuf (49), au cours de la même période (Comité national du recensement/INSD, 2022 : 38). Le constat qui s'impose est que, des indépendances à 2019, le dynamisme du tissu urbain est plus important au niveau des zones cotonnières. Cette situation suscite la problématique suivante : Quels sont les éléments du dynamisme du phénomène urbain au Burkina Faso imputables au secteur coton, durant la période considérée ? L'intérêt de cette étude est d'établir une corrélation entre la production du coton et l'essor du phénomène urbain au « pays des Hommes intègres », domaine très peu exploré par l'historiographie nationale. L'objectif recherché est d'apprécier les retombées de la culture du coton sur les principales localités, situées dans les zones de production. La résolution de cette problématique nous amène à vérifier trois hypothèses. La première porte sur la dynamique du tissu urbain au Burkina Faso, particulièrement dans les zones cotonnières ; la seconde tente d'élucider les effets induits de la production cotonnière sur les mouvements internes de la population et la dernière tente de

vérifier le lien entre les investissements des acteurs du secteur coton et l'émergence des villes dans les régions cotonnières. La réalisation de cette œuvre a obéi à une certaine méthodologie. Elle s'est focalisée sur une revue de littérature ayant trait au sujet de notre recherche, notamment les rapports des résultats définitifs des différents recensements démographiques, les sujets relatifs à l'évolution des politiques cotonnières et urbaines au Burkina Faso. Cela nous a permis d'approfondir nos connaissances sur la dynamique des politiques urbaines et cotonnières au « pays des Hommes intègres », afin d'établir une corrélation entre ces deux phénomènes. L'indispensable étude de terrain nous a permis de collecter, à l'aide d'un questionnaire préalablement élaboré, des informations clés auprès de personnes ressources évoluant dans l'espace et les domaines de notre thématique.

Les résultats de notre travail sont structurés en trois principales parties : la première porte sur l'examen de la croissance urbaine au Burkina Faso et la distribution zonale des villes ; la seconde se veut une étude analytique sur le phénomène migratoire à destination des zones cotonnières ; et la dernière tente d'analyser les investissements des acteurs du secteur coton dans les localités situées dans les zones de production.

1. Dynamique du phénomène urbain au Burkina Faso (actuel) de 1960 à 2019

La nouvelle République de la Haute Volta était un pays essentiellement rural qui tente d'amorcer une réelle politique en faveur de l'essor de ses centres urbains. Cela est perceptible à travers la place du politique dans le rythme d'évolution des villes.

1-1. Evolution du tissu urbain au Burkina Faso de 1960 à 2019

A son accession à l'indépendance en 1960, la Haute-Volta a hérité d'un réseau urbain dominé par les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Lors du premier recensement démographique de la Haute Volta, en 1975, le pays comptait 362 610 citoyens, soit un taux d'urbanisation de 6,4 %. Ceux-ci étaient inégalement répartis dans cinq (5) villes : Ouagadougou (47,6 %), Bobo-Dioulasso (31,8 %), Koudougou (10,1 %), Ouahigouya (7,1 %) et Banfora (3,4 %) (Ministère du Plan et de la Coopération, 1979 : 4). Les critères

d'urbanisation retenus à l'époque par l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) indiquaient que la ville était une agglomération d'au moins 10 000 habitants, « ayant un minimum d'infrastructures (écoles, dispensaires, services administratifs, réseau de distribution d'eau courante et électricité) » (Ministère du Plan et de la Coopération, 1979 : 30). Cette politique a permis le doublement de la population urbaine en une quinzaine d'années. C'est dans ce contexte que survient, près d'une décennie plus tard, l'accession au pouvoir du Conseil national de la révolution (CNR). Dès son arrivée au pouvoir le 04 août 1983, le CNR marque de son empreinte le tissu urbain du Burkina Faso. On note une rupture au niveau de l'aménagement du territoire, de la planification et de la promotion de l'habitat. La matérialisation de cette politique urbaine est perceptible à travers les résultats du recensement de la population de 1985. La population urbaine représentait 12,7 % de la population totale (INSD, 1989 : 155) ; soit un rythme d'urbanisation de 10,8 % entre 1975 et 1985, contre environ 4 % entre 1960 et 1975. Des facteurs politiques sont à prendre en considération, car lors de ce recensement de 1985, le critère de la taille de la population n'a pas été privilégié dans la définition d'une zone urbaine ou, mieux, d'agglomération urbaine. Au contraire, ce sont les critères de modernisation qui ont été déterminants : présence d'un minimum d'infrastructures socio-économiques et administratives telles que les écoles, les réseaux de distribution d'eau et d'électricité (INSD, 1989 : 197). Ce faisant, sur les trente et une (31) localités ayant plus de 10 000 habitants, neuf (9) acquièrent le statut de ville, portant le nombre de villes à quatorze (14). La mise en place d'une telle politique répondait à des objectifs idéologiques. En effet, le triomphe de la Révolution se joue au niveau des villes. C'est en ces lieux « que se joue la construction d'un Etat fort, que se mène la lutte contre les contre-révolutionnaires, que se façonne la nouvelle société et se forge l'Homme nouveau, que se concentrent et se mobilisent la richesse et le pouvoir. La politique urbaine est donc la pièce maîtresse de la politique révolutionnaire en général » (Marie, 1989 : 46). L'adoption de la Constitution du 2 juin 1991 introduit une nouvelle innovation dans la politique urbaine du pays. Il s'agit de la mise en œuvre de la décentralisation, dont le processus est en cours depuis 1995. En 1996, lors du troisième recensement, le nombre de villes est passé à vingt-six (26), avec un

taux d'urbanisation de 15,5 % (MEF, 2009 : 55). Les critères retenus en 1985 ont été maintenus, de sorte que des localités de moins de 10 000 ou de moins de 5 000 habitants pouvaient être qualifiées d'urbaines. En prélude au recensement de 2006 et à la communalisation intégrale du territoire, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation (MATD) a élaboré, en 2004, de nouveaux éléments de définition de la ville en se fondant sur trois (03) critères : administratif, démographique et économique. Désormais, la ville « est une entité territoriale comprenant au moins une agglomération permanente de vingt-cinq mille (25 000) habitants et dont les activités économiques permettent de générer des ressources budgétaires propres annuelles d'au moins vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA » (l'article 19 du code général des collectivités territoriales). Ce faisant, en 2006, tous les chefs-lieux des quarante-cinq (45) provinces ont acquis le statut de ville, auxquels il faut ajouter quatre chefs-lieux de départements remplissant les conditions édictées. Ces quarante-neuf (49) localités se voient aussi attribuer le statut de communes urbaines. Au cours de cette opération, le pays avait un taux d'urbanisation de 22,7 %. Les nouvelles estimations suite aux opérations de recensement de 2019 n'ont pas eu fondamentalement un impact sur le nombre de villes, même si le taux d'urbanisation est passé à 26,1 % de la population totale. La population urbaine est donc en constante évolution, mue, en partie, par la volonté politique. Cependant, on note une disparité au niveau de la distribution de ces villes sur le plan spatial à l'échelle nationale.

1-2. Densification du tissu urbain dans les zones cotonnières du Burkina Faso de 1960 à 2019

Les deux villes héritées de la colonisation avaient une économie relativement influencée par le secteur coton. Elles étaient les principaux pôles de développement de la production cotonnière par le biais de la centralisation des mécanismes de production, de transformation et de la commercialisation de cette culture. La principale zone de production était constituée des régions administratives actuelles du Nord, du Centre-Nord (notamment la province du Bam), du Centre et accessoirement des Hauts-Bassins. En 1976, le coton est devenu le premier produit d'exportation du pays.

Cette situation est la résultante des politiques cotonnières mises en œuvre au début des années 1970. Ces politiques ont entraîné une vague migratoire vers les zones cotonnières, car offrant plus d'opportunités économiques. Cela est perceptible au niveau des résultats du premier recensement démographique que le pays a connu en 1975. Sur les cinq (5) villes que comptait le pays, à l'exception de la ville de Ouahigouya, dans la région du Nord, les autres localités étaient situées dans les zones cotonnières du centre et de l'ouest du pays. Aussi, en 1985, sur les dix-huit (18) villes que comptait le pays, douze (12), soit les deux-tiers, étaient situées dans les zones de production du Centre, de l'Ouest et du Sud-Ouest. Le phénomène de densification s'est poursuivi et a pris plus d'ampleur en 1996. En effet, au milieu des années 1990, un plan de relance de la production cotonnière fut organisé par l'Etat, afin de consolider et de renforcer les acquis de la période post-dévaluation et d'accroître davantage la production. L'objectif était d'accroître la production à travers l'extension de l'aire cotonnière. C'est ainsi qu'une politique de création de nouveaux sites de production a été entreprise, non seulement dans des régions déjà productrices, comme la Boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins, mais également dans de nouvelles zones propices à cette culture, comme les provinces de l'Est (Tapoa, Gourma) et du Sud (Léraba, Comoé, Sissili, Ziro). Cette stratégie s'effectue à partir d'un pôle qui bénéficie de ce fait de certaines commodités lui permettant d'acquérir un nouveau statut. De ce fait, en 1996, toutes les huit (8) nouvelles localités ayant acquis le statut de ville étaient localisées dans les régions cotonnières. Depuis 2006, le pays compte quarante-neuf (49) villes, dont trente-quatre (34) sont insufflées à des degrés divers par la production cotonnière. Ce qui représente près de 70 % de l'ensemble des villes du pays. Pourtant, « 32,5 % de la superficie totale du pays se prête à la culture du coton » (Banhero, 1991 : 7). Cette densification est surtout liée à plusieurs facteurs, dont la principale est la dynamique des mouvements migratoires.

2. Evolution des mouvements migratoires vers les zones cotonnières du Burkina Faso de 1960 à 2019

La dynamique des mouvements migratoires internes au Burkina Faso, d'une manière générale, peut être divisée en deux phases : la

première est caractérisée par la prédominance des migrations inter-rurales (1960-1990) et la seconde (1990 à 2019) par l'exode rural.

2-1. Dynamique des mouvements migratoires internes de 1960 à 1990

Lors de l'enquête démographique par sondage réalisée en 1960-1961, on a dénombré 2,7 % de personnes qui se trouvaient dans un village de façon temporaire, depuis moins de cinq ans. Les auteurs de cette enquête ont assimilé cette proportion au pourcentage de la migration inter-rurale (INSEF, 1962 : 34). Ce type de migration était donc peu pratiqué. Il convient toutefois de souligner que le bastion cotonnier du pays, au cours des années 1950 et 1960, était le plateau central, le « pays moaga ». Mais, la donne a pris une autre tournure dès les débuts des années 1970. Cette décennie est une période charnière dans la dynamique des mouvements internes vers la « nouvelle » zone cotonnière de l'Ouest du pays, principalement ce qui est aujourd'hui les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Lors du recensement de 1975, le pays comptait cinq villes, avec un taux d'urbanisation de 6,4 %. L'exode rural n'était donc pas développé, car il ne touchait que 5 % des 5 638 203 habitants que comptait le pays (Ministère du Plan et de la Coopération, 1979 : 2). L'essentiel des flux migratoires concernait les migrations inter-rurales, comme nous le montre la carte suivante.

Carte 1 : Flux migratoires inter-ruraux au Burkina Faso en 1975

Source : Ministère du Plan et de la Coopération, (1979), *principaux résultats du recensement de 1975*, Ouagadougou, INSD, p 20.

A travers l'analyse de cette carte, nous notons que la détérioration des conditions pédoclimatiques en pays « moaga » a entraîné un glissement de la zone de production vers l'Ouest du pays (les régions administratives actuelles des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun), captant ainsi l'essentiel des flux migratoires internes. Le plateau central envoie également des émigrants vers l'Est, mais en nombre beaucoup plus réduit. Le phénomène migratoire s'est poursuivi au cours des années 1980. En 1985, les migrations internes ont touché 13,9 % de la population résidente. Ce sont les zones rurales qui continuaient d'exercer le plus d'attrait sur ces migrants avec 78,3 %, contre 21,7 % pour les zones urbaines. Les principales zones de départ restent, ce qui est désormais, les provinces du plateau central et les zones d'accueil, comme en 1975, les provinces de l'Ouest. Cette

situation qui perdure dans le temps tient au fait que cette région relativement moins peuplée dispose de conditions naturelles favorables. Celles-ci en font une des dernières zones d'accueil possibles pour la population migrante, issue des régions centrales, les plus peuplées du pays et aux terres dégradées. Comme quoi, « le peuplement du Burkina Faso se caractérise par un effet de vases communicants entre les territoires densément peuplés et les autres » (MEF, 2009 : 29). Cette répartition de la population « conduit à une meilleure exploitation des ressources naturelles et à l'accroissement de la production agricole. Ne l'oublions pas, « en effet, tous ces mouvements migratoires n'ont pour objectif que la recherche du bien-être des populations concernées » (Ouattara, 1998 : 25). Cependant, la situation va évoluer au cours des années 1990.

2-2. Dynamique des mouvements migratoires internes des années 1990 à 2019

L'analyse des résultats des recensements démographiques montre une inversion des tendances au niveau des migrations internes. L'intensité des migrations inter rurales en faveur des zones cotonnières s'est estompée au profit des centres urbains. Entre 1996 et 2006, les départs vers les régions cotonnières s'amenuisent considérablement. Les régions actuelles des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun, capitalisaient 70 % des soldes positifs en 1985. Il est passé à 22 % en 2006. Au cours de cette période intercensitaire, les migrations internes ont touché 15,7 % de la population burkinabè (RGPH-2006, 2009 : 39). Les flux migratoires se sont principalement dirigés vers les régions du Centre (35,7 %) et des Hauts-Bassins (17,9 %). Les autres destinations sont la Boucle du Mouhoun (7,6 %), le Centre-Ouest (6,9 %), et les Cascades (6,6 %). Le constat qui s'impose est que la Boucle du Mouhoun, région cotonnière qui a attiré beaucoup de migrants dans le temps, ne fait plus partie des destinations privilégiées des migrants internes. Ces derniers préfèrent désormais les centres urbains. D'où les mouvements vers les régions du Centre et les Hauts-Bassins, qui abritent les deux grandes villes du pays : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; mais aussi le Centre Ouest qui abrite aussi une assez grande ville (Koudougou) et la région des Cascades avec la ville industrielle de Banfora (RGPH-2006, 2009 : 50-51). Ainsi, la structure des flux migratoires a radicalement changé

: ils sont désormais dirigés vers les centres urbains. Le Burkina Faso est vraisemblablement « sorti de la phase de dominance des migrations interrégionales rurales ; s'ouvre maintenant pleinement la phase de l'exode vers l'urbain » (Ouattara, 1998 : 34). Avec un taux d'urbanisation de 7,1 % contre un indice de fécondité de 4 enfants en moyenne par femme en milieu urbain (OIM, 2016 : 38), l'exode rural est donc le principal facteur de la croissance démographique dans les villes burkinabè. Les causes des départs des ruraux vers les centres urbains sont multiples et relativement connues. Il convient de souligner que la production cotonnière contribue également à alimenter ce flux migratoire. Cela s'explique par le fait que la culture cotonnière « a joué un rôle important dans la modification des systèmes de production à travers un usage accru des intrants, un développement de la mécanisation, un accroissement de la production vivrière et un essor de l'élevage » (Guy et al, 2012 : 8). C'est grâce au système de crédit accordé pour l'équipement et aux revenus monétaires générés par la production cotonnière que nombre de producteurs ont pu acquérir leur matériel de traction animale ou leur tracteur. Ainsi, l'extension des surfaces cultivables a atteint assez rapidement leurs limites, dans les zones cotonnières. Pourtant, la principale condition qui gouverne la création d'un excédent de main-d'œuvre agricole est l'amélioration de la productivité du facteur travail dans l'agriculture. Car, seul un accroissement de productivité se traduisant par une production accrue de produits vivriers, de matières premières et de produits d'exportation peut permettre de réaliser des "économies de travail" (Ouédraogo, 1985 : 12). A travers ce mécanisme, l'excédent de la main d'œuvre se retrouve dans les principales localités des zones cotonnières, contribuant ainsi à leur extension, à leur accroissement démographique et à la concentration de la population dans les secteurs existants, facilitant ainsi leur classification en centres urbains. L'attraction des centres urbains, évaluée à travers les proportions de natifs et d'allogènes, montre qu'en 2006, ceux-ci étaient habités en moyenne par 73,3 % de natifs et par 26,7 % de non natifs. Sapouy, situé dans le nouveau bastion cotonnier du Sud, et Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Mouhoun, accueillent la plus forte part de non natifs avec respectivement 40,6 % et 36,6 % (RGPH-2006, 2009 : 40). L'émergence de ces localités est

aussi tributaire des investissements des acteurs du secteurs coton, notamment de l'implantation des unités d'égrenage.

3. Implantation des infrastructures liées à la promotion de la culture cotonnière et leurs impacts sur le phénomène urbain au Burkina Faso de 1960 à 2019

L'installation des infrastructures liée au secteur coton n'est pas un fait isolé, elle s'inscrit dans un vaste programme de valorisation des produits locaux. Cette situation est à la base de la vitalité socio-économique des centres urbains dans les zones cotonnières.

3-1. Implantation des infrastructures liées à la promotion de la culture cotonnière au Burkina Faso de 1960 à 2019

Destiné principalement à l'exportation, le coton graine nécessite au préalable un mécanisme de traitement qui est à l'origine de l'implantation d'usines d'égrenage dans les zones de production, afin de minimiser les coûts de transport, mais aussi, pour répondre à la politique nationale de développement des villes secondaires. Les activités des premières unités d'égrenage remontent à la période coloniale. En effet, le pays a hérité, en 1960, de trois usines d'égrenage et de pressage des balles. Compte tenu de l'essor considérable de la production après l'indépendance, l'installation d'autres unités s'est avérée nécessaire. Le rythme d'implantation s'est poursuivi, en corrélation avec l'accroissement de la production. Ainsi, en 2019, le pays compte une vingtaine d'unités réparties dans des localités situées dans les trois (3) zones cotonnières. Le coton est souvent synonyme de coton-fibre, mais le produit récolté contient un sous-produit : la graine de coton. L'introduction de la technologie de trituration des graines de coton a donné un intérêt pour ce sous-produit, dans les économies locales (Palé, 2021 : 227). Il représente une matière première pour certains secteurs de l'artisanat.

3-2. Impact des investissements des acteurs du secteur coton sur le phénomène urbain au Burkina Faso de 1960 à 2019

La mise en place d'unités de transformation nécessite un important espace. D'où la création d'espace spécifique lors des opérations de lotissement des villes : les zones d'activités. Leurs délimitations

répondent à la politique de développement des villes moyennes (PDVM) mise en œuvre au cours des années 1980, afin de fixer la population dans leurs provinces d'origine. Cette politique vise à transformer de façon structurelle et durable les bases économiques des villes, dont la principale richesse provient de l'agriculture, et à faciliter l'accès des producteurs aux marchés régionaux qui, pour l'essentiel, sont constitués de marchés urbains (Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, Programme-Pays urbain du Burkina Faso, 2017 : 43). Etant un pays très peu industrialisé, les unités d'égrenage sont les principaux animateurs de ces zones, dans les régions cotonnières. Elles sont sans conteste une activité intéressante dans le domaine de la structuration de l'espace, en raison de sa spécificité en matière de localisation. En effet, elle est la plus dispersée dans des centres urbains modestes. Cet essaimage est facilité par le type de main-d'œuvre recherchée, c'est-à-dire essentiellement non qualifiée ou peu scolarisée, attirée par des salaires certes modestes, mais attractifs à cause de la pauvreté ambiante et du sous-emploi qui sévit dans ce milieu. Ainsi, ces usines offrent la possibilité d'une mobilité socioprofessionnelle. D'une manière générale, dans ces unités industrielles, les emplois sont occupés majoritairement par les actifs en provenance du primaire (56,9 %), puis du petit commerce (14,0 %) et des services (10,0 %) (MEFD, 2018 : 73). Cette situation contribue à réduire le nombre des emplois agricoles dans ces localités. En effet, on s'attend à ce que la proportion des non agricoles y soit assez faible, car la ville ne se caractérise guère par l'agriculture. Toutefois, « au regard des caractéristiques des villes burkinabé, c'est seulement dans 5 villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Gaoua et Banfora) que la proportion des actifs non agricoles est au-dessus de la moyenne qui est de 72,6 %. Dans ces localités, l'agriculture est très peu pratiquée » (RGPH-2006, 2009 : 50). Nonobstant cette situation, deux indicateurs ont été calculés pour caractériser la ville burkinabé. Il s'agit de la proportion des actifs occupés dans le secteur agricole et celle des salariés. L'activité cotonnière contribue activement à la détermination de ces critères, car l'ensemble des unités textiles est le premier pourvoyeur d'emploi dans le domaine industriel au Burkina Faso, soit plus du 1/3. En termes de création d'emploi direct, le secteur coton est le deuxième pourvoyeur d'emploi salarié après la Fonction publique. Selon les données recueillies auprès des directions des trois sociétés

cotonnières, elles cumulaient 1 574 salariés permanents et 3 472 saisonniers, lors de la campagne 2017/2018. A ces effectifs, il faut ajouter les emplois générés par les entreprises industrielles évoluant dans le secteur de transformation des produits et sous-produits du coton graines, comme la filature et la trituration. De ce fait, le secteur coton participe à l'accroissement du salariat, dont la moyenne est de 25,2 % en milieu urbain (RGPH-2006, 2009 : 50). Ces travailleurs se recrutent dans presque tous les domaines d'activités (du technicien de surface à l'informaticien ou à l'ingénieur), contribuant ainsi à la dynamique socioprofessionnelle de ces centres. Le secteur coton est aussi à la base de l'essor du secteur informel dans les centres urbains. Il mobilise en amont et en aval de nombreux autres secteurs, comme la restauration, le commerce et les transports, qui bénéficient de ses effets induits. Ces activités facilitent également la mobilité sociale. Les cas les plus fréquents sont les reconversions des producteurs de coton ou de leurs progénitures vers le commerce des produits céréaliers, l'ouverture des débits de boisson et le commerce de détails. La part contributive de la production cotonnière à la réduction des emplois agricoles est aussi perceptible au niveau du secteur de l'artisanat. A côté de ces ateliers modernes de transformation, coexistent des producteurs artisanaux très nombreux, qui se recrutent parmi des unités organisées (accompagnées par l'Etat ou par des ONG) et une branche informelle constituée de particuliers (saisonniers ou permanents). Dans le domaine du textile traditionnel, il existe au Burkina Faso, au regard des statistiques disponibles en 2018 sur le site du Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (mcia.gov.bf), environ 50 000 tisserands (40 000 femmes et 10 000 hommes) et 2 700 teinturiers dont 1 500 femmes, avec en moyenne trois (3) à cinq (5) apprentis chacun, majoritairement installés dans les centres urbains. Cette situation s'explique, en partie, par la place de plus en plus prépondérante des pagens traditionnels (*faso danfani* et *Koko Donda*) dans la mode vestimentaire au « pays des Hommes intègres », mais aussi par la politique de port de tenue traditionnelle dans l'administration publique. La diversification socioprofessionnelle est aussi renforcée dans les centres urbains par les métiers de l'artisanat exerçant dans les domaines de la valorisation des coproduits du coton, notamment les tritrateurs. Ils se sont installés dans les centres urbains des zones cotonnières, à cause de la

disponibilité des matières premières et des débouchés pour écouler leur production. La part de l'informel au niveau des activités de transformation dans le secteur coton s'élève à 85 % (Vognan, 2013 : 28). Ces travailleurs entraînent l'augmentation de la masse monétaire au sein des villes et jouent un rôle décisif dans l'animation du tissu économique local. Les revenus perçus régulièrement impactent le niveau de vie de ces acteurs qui se perçoit à travers la possession d'un certain nombre de biens d'équipement et la qualité du logement. Ils stimulent la consommation dans ces centres et favorisent ainsi le dynamisme des villes. L'implantation de ces unités est à la base de l'équipement de ces localités : électrification, aménagement des voies d'accès, construction de logements pour certaines catégories du personnel, l'implantation des réseaux de distribution d'eau potable, etc. Il convient aussi d'offrir au personnel et aux membres de leurs familles une certaine commodité. D'où la réalisation par les pouvoirs publics « des équipements publics importants (écoles, collèges, hôpitaux, etc). Par contre-coup, ceux-ci favorisèrent un exode conséquent vers la ville. Aussi faut-il voir dans l'implantation des équipements un facteur important d'urbanisation » (Sissao, 1992 : 15). Cela s'explique par le fait que : « dans le Burkina Faso rural, les infrastructures (eau, électricité, écoles, ...) n'existent pratiquement pas. C'est pourquoi, l'idée de ville est généralement indissociable de l'existence des infrastructures » (Werthmann, 2013 : 12). Ces unités d'égrenage sont donc à l'origine de la division fonctionnelle dans ces localités : zones industrielle, commerciale, résidentielle (occupée par la classe aisée naissante) et quartier populaire.

Conclusion

La volonté politique est certes à la base du dynamisme des villes au Burkina Faso, mais la production cotonnière y joue un rôle déterminant. En effet, il existe une corrélation entre la production cotonnière et l'essor du phénomène urbain. D'une manière générale, les villes façonnent les performances économiques de l'ensemble des régions, voire du pays. Leur évolution et le niveau de leurs équipements sont en corrélation avec le dynamisme économique de la région. Dans cette optique, les zones cotonnières offrent plus d'opportunités économiques, mais aussi de mobilité sociale. Ainsi,

près de 70 % des villes du Burkina Faso sont localisées dans les zones cotonnières qui ne représentent que le 1/3 du territoire. Plusieurs facteurs sont à la base de cette situation. Les politiques cotonnières, mises en œuvre au début des années 1970, ont provoqué un important mouvement migratoire vers les fronts pionniers cotonniers. Ces déplacements peuvent être résumés par le schéma suivant : « migrations très fortes jusque dans les années 1980 liées aux défrichements, tout particulièrement pour l'extension de la culture du coton, puis phase de maturité dans les années 1990, puis saturation et inversion des courants migratoires » (MEF, 2009 : 34) vers les centres urbains. Cet exode rural est motivé par la composante industrielle du secteur coton installée au niveau des importantes localités dans les zones d'exploitation. Il convient de souligner que cette composante industrielle est génératrice d'une diversité d'emplois non agricoles et du dynamisme socioéconomique des villes. Elle est également à la base de l'essor de certains secteurs de l'artisanat, comme le tissage et la teinture. Toutes choses qui contribuent à l'émergence et à la consolidation des villes du Burkina Faso.

Bibliographie

Banhoro Yacouba, (1991), *La production du coton et le développement de l'industrie textile au Burkina Faso 1969-1989*, mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Ouagadougou.

Comité National du Recensement, Institut National de la Statistique et de la Démographie, (2022), *Cinquième recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso synthèse des résultats définitifs*, Ouagadougou.

Guy Faure et Vognan Gaspard, (2012), « Les effets du système d'innovation sectoriel de la filière coton au Burkina Faso sur les dynamiques d'évolution des exploitations familiales et du milieu rural », *Les Nouvelles dimensions des systèmes sectoriels de l'innovation*, Montpellier, Cirad, p 1-25, <https://agritrop.cirad.fr/568277/>, consulté le 12 septembre 2021, à 00 h 14.

INSEF, (1962), *La situation démographique en Haute-Volta*, Paris, Fonds d'aide et de coopération.

INSD, (1989), *Recensement général de la population 1985 analyse des résultats définitifs*, Ouagadougou.

INSD-RGPH-2006, (2009), *Analyse des résultats définitifs. Thème 9 : croissance urbaine*, Ouagadougou.

Marie Alain, (1989), *L'Etat contre la société : révolution et politique urbaine au Burkina Faso 1983-1987*, Paris, ORSTOM.

MCIA, (2018), « Données et statistiques », <http://www.mcia.gov.bf/#>, consulté le 23 juin 2022, à 7 h 25.

MINEFID/SEAT, (2017), *Schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire 2040*, Ouagadougou.

Ministère de l'Economie et des Finances, (2009), *Etude du schéma national d'aménagement du territoire du Burkina Faso bilan, diagnostic, orientations synthèse du diagnostic*, rapport n° 1 a, rapport définitif de phase 1 - volume 1, Ouagadougou.

Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, programme – pays urbain du Burkina Faso, (2017), *Etat des villes au Burkina Faso 1995-2015*, Ouagadougou, ONU-HABITAT.

Ministère du Plan et de la Coopération, (1979), *Principaux résultats du recensement de 1975*, Ouagadougou, INSD.

Ouattara Ardjouma, (1998), « Migration, urbanisation et développement au Burkina Faso », *Les travaux de l'UERD (Unité d'Enseignement et de Recherche en Démographie)*, n°8, avril 1998, p 1-39.

Ouédraogo Ousmane, (1988), *Autonomie monétaire, préalable à une politique monétaire de développement. Le cas des Etats de l'UMOA*, thèse de doctorat en Sciences économiques, UER Sciences des organisations, Université Paris IX Dauphine.

OIM, (2016), *Migration au Burkina Faso profil migratoire 2016*, Ouagadougou, INSD.

RGPH-2006, (2009), *Analyse des résultats définitifs Thème 8 : migrations*, Ouagadougou, INSD.

Service de statistique et de mécanographie, (1970), *Enquête démographique par sondage en République de Haute Volta 1960-1961*, tome I, Paris.

Sissao Claude Etienne, (1992), *Urbanisation et rythme d'évolution des équipements Ouagadougou et l'ensemble du Burkina Faso (1947-1985)*, thèse de doctorat d'Histoire, tome I, Université Paris VII, Jussieu.

Vognan Gaspard, (2013), *Promotion du Développement Rural Durablement : Etude sur la situation de référence du secteur coton du Burkina Faso*, Rapport final, Ouagadougou, INERA/Burkina.

Werthmann Katja, (2013), « Introduction : identité urbaine à Bobo-Dioulasso », *la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso Urbanité et appartenance en Afrique de l'Ouest*, Paris, Werthmann Katja et Sanogo Mamadou Lamine, Karthala, p 4-41.

Pour une mise en valeur durable du site de Nok au Nord-Togo : son aménagement écotouristique

Tatongueba SOUSSOU

*Docteur en Biogéographie, Maître de Conférences, Enseignant-chercheur
Université de Kara (Togo)
denis.soussou@gmail.com*

Résumé

Dans le but d'évaluer les terres et de minimiser les problèmes de la morphodynamique, le site de Nok et ses environs ont fait l'objet de notre étude. Le relief de ce site est touché par les processus morphodynamiques actuels causés par des agents morphogéniques puis accélérés par les actions anthropiques. En conséquence cette dynamique crée des difficultés pour l'aménagement du site et ses environs. C'est cette situation qui nous a amené à initier cette étude dont l'objectif est d'évaluer le site de Nok et ses environs pour un aménagement écotouristique. Lors des travaux de terrain, nous avons adopté en premier la méthode d'analyse géomorphométrique qui a permis de déterminer la rugosité de relief du site. Ensuite la prospection pédologique a été réalisée à travers les méthodes d'échantillonnages. L'analyse morphopédologique a permis de caractériser le relief, les facteurs des processus morphodynamique puis les types de sols et celle biogéographique d'identifier la végétation. La combinaison des caractéristiques morphopédologiques a aidé à différencier les zones inaptes à celles moyennement aptes puis fortement aptes et, a permis de proposer les aménagements écotouristiques adéquats.

Mots clés : Ecotourisme, Evaluation du site, Aménagement

Abstract

In order to evaluate the land and minimize the problems of morphodynamics, the site of Nok and its surroundings were the subject of our study. The relief of this site is affected by the current morphodynamic processes caused by morphogenic agents and then accelerated by anthropogenic actions. As a result, this dynamic creates difficulties for the development of the site and its surroundings. It is this situation that led us to initiate this study, the objective of which is to evaluate the site of Nok and its surroundings for an ecotourism development. During the fieldwork, we first adopted the geomorphometric analysis method which made it possible to determine the relief roughness of the site. Then the soil survey was carried out through sampling methods. Morphopedological analysis made it possible to characterize the relief, the factors of morphodynamic processes then the types of soils and the biogeographical one to identify the vegetation. The combination of morphopedological characteristics helped

to differentiate unsuitable areas from those moderately suitable and then highly suitable and made it possible to propose appropriate ecotourism facilities.

Keywords: Ecotourism, Site evaluation, Development

Introduction

L'évaluation des terres joue un rôle primordial pour la connaissance des espaces physiques d'un lieu donné. Elle consiste à évaluer la stabilité des sites à travers la combinaison des paramètres géomorphologiques, pédologiques, géologiques, hydrologiques, biogéographiques et climatiques. En ce sens, le cadre de l'évaluation morpho-pédologique d'un site, donne une vision dynamique des choses. Elle permet de prédire les effets découlant de changements d'utilisation des terres grâce à l'intelligence que l'on peut mobiliser pour estimer les aptitudes physiques de certains terrains par rapport aux activités socio-économiques exercées sur cette terre. Aussi, l'évaluation des terres permet d'estimer les agents morphogéniques qui interviennent dans les processus morphodynamiques et de comprendre la mise en place des modelés des phases d'aplanissement datant de la fin du tertiaire qui sont à l'origine du façonnement du socle, dont la surface est qualifiée de fini-tertiaire (D. Bawa, 2012, p.202).

La dynamique continue des paysages géomorphologiques de nos jours s'accompagne d'un problème d'envergure mondiale notamment la dégradation des terres. Cette dégradation est accélérée par les actions anthropiques, puisque la croissance sans cesse de la population mondiale influence la morphodynamique actuelle. En Afrique, plus de 50% des terrains sont très fortement affectés par la dégradation (P. Brabant, 1992, p. 98). Cette dynamique se manifeste par les glissements de terrains, les écroulements de surplomb déclenchés par les agents morphogéniques (eau, vent) exacerbée par l'action anthropique.

A l'instar des autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo connaît la manifestation de la morphodynamique de ses surfaces sur toute l'étendue de son territoire. Les zones les plus vulnérables sont les hautes montagnes, les plateaux, les vallées accidentées, les plaines inondables et les berges des cours d'eaux. La vulnérabilité de ces

zones s'explique par leurs natures morphologique et lithologique, accélérée par la forte pression démographique. L'augmentation rapide de la population togolaise provoque l'occupation incontrôlée des sols, avec diverses actions provocatrices de la morphodynamique. En effet, les activités humaines accélèrent le décapage superficiel et une troncature des sols, les mouvements de masses, notamment des solifluxions et des glissements de terrain (L. Kankpéndja, 2016, p.22). En outre, dans le Sud-Ouest du Togo, les travaux de T.Y. Gnongbo (1996) et de K.T. Olanlo (2018) ont fait état de cette dynamique des paysages géomorphologiques de même que les études de D. Bawa (2012) ; L. Kankpéndja (2016) et T. Banassim *et al.* (2018) dans le Nord-Togo.

La morphodynamique des surfaces accélérées par l'action anthropique constitue un facteur limitant l'aménagement du territoire. De ce fait, l'évaluation des surfaces de la terre pour comprendre le comportement de différentes terres face aux différents types d'aménagement est importante. C'est pour cela, dans le but d'aménager les terres, une évaluation s'avère nécessaire. Elle permet à cet effet, la compréhension des aptitudes propres à chaque surface dans le contexte de l'aménagement. Dans cette optique, une étude réalisée par (L. Kankpéndja *et al.*, 2019.p.347) a permis de relever le projet initié par l'ONG Service Humanitaire de Développement (SDH) pour la restauration du complexe mare-forêt sacrée dans la Région des savanes, l'étude géomorphopédologique du site de kpinkpa-Nakuog aux fins d'évaluer l'aptitude des terres au reboisement pour la conservation des sols. Alors, l'évaluation des terres attirent l'attention collective de tenir compte de l'ampleur de la dynamique des paysages géomorphologiques d'une part et de la corrélation qui existe entre la morphogénèse et la pédogénèse de chaque milieu avant de prendre une décision pour son aménagement. Le plateau du site de Nok et ses environs sont des espaces géomorphologiquement dynamiques, enclavés et difficiles à aménager. Or, l'aménagement de ce site constituerait une zone potentiellement écotouristique. Alors dans la logique de leurs aménagements, il est nécessaire d'évaluer ses surfaces topographiques afin d'estimer les aptitudes actuelles. C'est dans cette optique s'inscrit la présente étude dont la question principale est de

savoir, comment l'évaluation morphopédologique et biogéographique du site de Nok peut-elle contribuer à l'aménagement écotouristique ? L'hypothèse centrale que s'assigne cette étude stipule que l'évaluation morphopédologique et biogéographique du site de Nok et ses environs permet de réduire l'incertitude sur ledit site pour son aménagement écotouristique.

L'objectif général que s'assigne cette recherche est d'évaluer le site de Nok et ses environs pour un aménagement écotouristique.

Trois grands axes structurent ce travail : le premier indique la méthodologie de la recherche, le second présente les résultats et le troisième la discussion.

1. Méthodologie de la recherche

L'approche méthodologique de la présente étude combine la recherche documentaire, les observations directes sur le terrain, la collecte des données de terrains et leur traitement.

Pour mieux cerner les contours du sujet, des documents relatifs à la problématique abordée ont été consultés. De plus, les photographies aériennes et l'image satellitaire du relief du plateau de Nok, la carte topographique au 50 000 ème de Tandjouaré et au 200 000 ème de la région des Savanes sont utilisées. Les travaux de terrains sont basés sur le parcours des transects transversaux et longitudinaux permettant de faire état des lieux des phénomènes géomorphologiques, biogéographique et pédologiques.

Pour la réussite des travaux de terrains, les outils suivants ont été utilisés. Il s'agit entre autres d'un GPS (Global Position System) pour la prise des coordonnées géographiques et des altitudes des différents points de carottage et le point du Site touristique de Nok ; d'un décimètre pour la mesure de la profondeur des différents horizons de chaque profil ; d'une carte topographique à échelle 1/50 000 pour délimiter la zone d'étude et pour la réalisation des cartes du secteur d'étude ; un appareil photo numérique pour la prise de vue.

Les données ainsi recueillies ont fait l'objet de traitement à travers les logiciels Microsoft Word et Microsoft Excel respectivement pour le traitement de texte et la conception des figures en vue de faciliter

l'analyse et l'interprétation des données. La cartographie a été réalisée à travers le logiciel Arcgis. 10.4.

Ces données ont été stockées et traitées au laboratoire de recherche PREDES (pôle de recherche et d'expertise pour la dynamique des espaces et des sociétés) de l'Université de Kara (Togo).

2. Résultats et analyse

La recherche documentaire et les travaux de terrains ont permis de relever les caractéristiques physiques du site de Nok favorables au développement de l'écotourisme.

2.1. Localisation du site de Nok

Le plateau linéaire de Bogou-Nano-Doukpergou et ses environs est une zone dans laquelle se sont formées les grottes de Nok ou Nagou. Il est situé dans la région des savanes au Nord Togo qui s'étend entre 0° et 0°15' de longitude Est et entre 10°35' et 10°45' de latitude Nord, plus précisément dans la préfecture de Tandjoaré. Il est affecté par les processus morphodynamiques de nature mécanique ou physique et chimique. C'est dans ce plateau que plusieurs grottes dont les plus connues dénommées les grottes de Nok se sont formées. La zone d'étude est limitée au Nord-Est par la dépression de la fosse aux lions, à l'Ouest par le Mont Balidiok, au Sud par le Revers du Mont Djabire, le mont Djabire et la Dépression anaclinale de Bogou. La figure 1 présente la situation géographique de la zone d'étude.

Figure 1: La localisation de la zone d'étude

Source : D'après le fond de la carte topographique de Tandjoaré Feuille NC-31-XIII-3a au 1/50 000, 2013 réalisé par T. Soussou, 2023.

2.2. Analyse générale du relief du site

S'inscrivant dans le supergroupe du plateau de Bombouaka, le relief du site de Nok et ses environs est constitué d'un plateau au sud dominant une dépression au nord. Il s'agit de la dépression de la

Koulougona orientée sud-Est et Nord-ouest à pentes faibles avec des altitudes variant entre 214 et 246 m, s'étendant de Bogou à Nano. L'élément majeur du relief, le plateau de Bogou-Nano-Doukpergou est un plateau allongé d'orientation SSE-NNW avec environ 450 m d'altitude. De même, ce plateau est généralement caractérisé par des versants abrupts, de pente avoisinant un angle de 90°. De plus, les versants des vallées ou des dépressions présentent les pentes à courbure concave. Ce système de plateau appartient au Mont Djabiré qui est le prolongement des Cuesta de Bombouaka avec des altitudes variant entre 484 et 500 m. Ce relief est constitué également de buttes témoins, des avant-buttes et des vallées. Par rapport à la différence de niveau, le site touristique se situe à 466 m d'altitude, la dépression de Bogou à 227 m d'altitude et la dépression de la fosse aux Lions plus précisément à Nano se situe à 239 m d'altitudes.

Dans l'ensemble, la rugosité du relief du site s'explique par ses pentes très fortes (50% du paysage du site), à l'exception de la partie Sud-Est et l'extrême Nord de notre zone d'étude dominée par la dépression de la Fosse-aux-lions. Les pentes les plus faibles de 0 à 4° se localisent dans les fonds plats des vallées ou de dépression (Bogou-Nano) et sur le revers ou le replat du plateau Djabiré (Doukpergou, Nok, Djapak). Les pentes moyennement fortes de 4 à 15° représentent le piémont puis les bas versants, et les pentes de 15 à 39°, les mis versants. En fin les pentes très fortes de 39 à 62° se situent aux versants à corniches, aux endroits escarpés, abrupts, à l'à-pic du plateau de Bogou-Nano-Doukpergou (mont Djabiré). La figure 2 illustre les pentes du site de Nok et ses environs.

Figure 2 : les pentes du site de Nok et ses environs

Source : D'après DEM et carte topographique IGN (1986), réalisé par T. Soussou, 2023.

2.3. Evaluation morpho-pédologique du Site de NOK

2.3.1. Facteurs de la morphodynamique de Nok

Le site de Nok et ses environs s'inscrivent dans le bassin sédimentaire de la Volta et plus précisément dans le groupe du mont Bombouaka au sud et le groupe de fosse aux lions au Nord. Les facteurs de la morphodynamique du site sont les facteurs topographiques, les facteurs lithologiques, les facteurs climatiques (Pluies, température et vents violent) et les facteurs anthropiques.

✓ *Facteurs topographiques*

L'influence directe de la topographie du site de Nok sur les processus morphogéniques se remarque à partir du relief de plateau environs 500m d'altitude avec des pentes très abruptes. L'influence de la topographie favorise l'érosion aréolaire dans le site de Nok et ses environs.

✓ *Facteur Lithologique*

La nature des terrains stratifiés présentant l'alternance de plusieurs unités géologiques telles que les grès et argilites. La figure 1 démontre la Relation pédogénèse/morphogénèse sur un prisme de sol.

Figure 3 : démontre la Relation pédogénèse/morphogénèse sur un prisme de sol

Source : D'après B. Valadas, 2004

L'examen de la figure 3, montre que toutes les unités géologiques sont fracturées verticalement et horizontalement dans l'ensemble des plateaux ; l'élargissement des cassures et des diaclases sont favorisés par les racines des plantes et les actions des eaux.

✓ *Facteurs climatiques*

Les précipitations : Le climat défavorable de la zone d'étude caractérisé par une longue saison sèche (Octobre à Mars) et une forte insolation empêche la présence de certaines espèces végétales protectrices des sols. La concentration des averses dans une courte période de la saison pluvieuse (de Juillet à Septembre) provoque des inondations, des affaissements et des glissements de terrains. Ces eaux empruntent les fissurations et déclenchent en conséquence l'altération des roches.

Vents violents : La hauteur des plateaux et la faiblesse de la couverture du sol voire sol nu en saison sèche, donne l'occasion aux vents d'affecté fort et directement les sols même les habitats. Ces transports des particules les plus fines et par la suite les dépose sous forme de dunes. C'est ce qui conduit au déracinement des plantes sur ces plateaux et par la suite accélère l'érosion hydrique

✓ *Facteurs humains*

La contribution de l'action anthropique au mouvement de terrain s'explique par l'occupation des flancs des plateaux pour l'agriculture, et l'abattage anarchique des arbres pour la fabrication des charbons de bois. Aussi les feux de végétation, utilisation des herbicides, la chasse illégale et les activités agropastorales fragilisent le site d'étude. L'homme, par ses nombreuses interventions lors de travaux d'aménagement, contribue surtout à la modification morphologique du massif rocheux et des conditions hydrauliques initiales ; et le cas le plus fréquent est l'excavation du massif lors de la construction d'une route. De ce fait, le traçage des routes à l'aide des machines, la construction des routes, l'ouverture de fouilles superficielles et profondes, le dynamitage entraînent la fissuration ou une fragmentation interne et externe des roches. Ces actions anthropiques dysfonctionnent les systèmes hydrographiques de la zone d'étude d'une part et modifient l'équilibre naturel des terrains ou provoquant la morphodynamique du site.

2.3.2. Morphodynamique du Site de Nok

Les mouvements de terrains se manifestent sur le plateau Bogou-Nano-Doukpergou et ses environs par le glissement de terrain, les éboulements de surplomb, les chutes de blocs...

✓ Glissements de terrain

Selon la forme de la surface de rupture, on distingue trois types de glissement : glissement plan, le long d'une surface plane ; glissement circulaire ou rotationnel, le long d'une surface concave ayant la forme d'une cuillère. La photo 1 illustre les éboulis ou les chutes de cailloux bloquant le passage sur la route de Nano-Dokpergou, provoqués par la suppression de la butée de pied lors de la construction de la route et la figure 4 représente les glissements des berges de Koulougona et ses affluents.

Photo 1 : Glissement sur la route de Malagou

Figure 4 : Représentation des berges de Koulougona et ses environs

Source : cliché T. Soussou, 2023 ; travaux de terrains, 2023.

L'examen de la photo 1 et de figure 4 illustre que les glissements de terrain rencontrés lors des travaux de terrain dans la zone d'étude sont beaucoup circulaires ou rotationnels que plans.

✓ Eboulements de surplomb et chute des blocs de cailloux

La disposition particulière des couches géologiques ainsi que les fissurations du plateau sont susceptibles aux glissements. En effet, la chute des blocs et de cailloux est fréquente tout au long du plateau rocheux. La planche de photo 2 montre respectivement l'écroulement de surplomb et la chute des blocs de cailloux illustrées illustré sur la figure 5.

Photo 2 : chute des blocs de cailloux

Figure 5 : représentation de la chute des cailloux

Source : cliché T. Soussou, 2023 ; travaux de terrains, 2023

L'observation de la photo 2 et de la figure 5 montre que l'arrachement des blocs suit la stratification ou la disposition des couches du bas vers le haut. Ce qui crée les corniches et les surplombs qui par la suite s'écroulent ou basculent. La population riveraine observe fréquemment la dégringolade des blocs de cailloux surtout en saison de pluie.

2.3.3. Pédologie du Site de Nok

La pédologie du site est caractérisée généralement par les sols ferrugineux tropicaux, les sols peu évolués et les sols hydromorphes. La profondeur de ces sols varie par rapport à la surface topographique. La planche de photo 3 (A ; B) illustre quelques types de sols de la zone.

Photo 3 A : affleurements rocheux dans les revers Photo 3 B : un manteau de cuirasse et de l'argile

Source : cliché T. Soussou, 2023.

L'examen de la planche de photos 3, révèle que les sols d'érosion sont très caillouteux et peu profonds ; les sols d'apport, sableux et profonds et les sols de la plaine alluviale épais. On distingue alors sur le site de Nok et ses environs, les sols peu évolués, les sols ferrugineux tropicaux et les sols hydromorphes.

2.4. Caractéristiques biogéographiques du site de Nok.

Le site de Nok et ses environs sont caractérisés par une formation de la savane soudanienne. La figure 6 montre les différentes strates de la végétation de la zone d'étude.

Figure 6 : Stratification verticale de la végétation dans le site de Nok et ses environs

Source : D'après les travaux de terrain, T. Soussou, 2023

La figure 6, renseigne que la zone d'étude est constituée de la strate muscinale (graminée), la strate herbacée, la strate arbustive et la strate arborée (surtout strate arborée inférieures). A partir de ces différentes strates, une diversité d'espèces a été identifiée (figure 7).

Figure 7 : Spectre brut des familles des espèces les plus représentées dans l'espace du site de Nok

Source : D'après les travaux de terrain, T. Soussou, 2023

La figure 7, montre une liste complète de 43 espèces recensées appartenant à 20 familles. Les familles les plus mieux représentées sont les *Fabaceae* (21%), les *Anacardiaceae* et les *Malvaceae* ont chacun (9%), les *Gramineae*, les *Rubiaceae* et les *Sapotaceae* ont chacun (7%), les *Combretaceae*, les *Meliaceae* et les *Verbenaceae* ont chacun (5%).

On distingue également une diversité faunistique, composée des animaux sauvages et des animaux domestiques tels que les mammifères, les amphibiens, les aquatiques, les carnivores, les ruminants, les herbivores, les oiseaux des bovins, ovins, volailles, Lagomorphes, les Rongeurs, les Insectivores, les vertébrés ou reptiles et les micro-organismes.

Les caractéristiques morpho-pédologiques, biogéographiques dans lesquelles le site de Nok et ses environs se situent, constitueraient un

atout écotouristique pour la zone d'étude, si celles-ci étaient prises en compte dans lors des aménagements.

2.5. Evaluation écotouristique du site de Nok et ses environs

2.5.1. Les aménagements réalisés sur le Site et ses environs

Dans son ensemble, le site de Nok et ses environs ont eu des aménagements au préalable. Parmi ces aménagements, on distingue (planche de photos 4 : A, B).

Planche de photos 4 (A et B) Les aménagements pour le désenclavement du Site et ses environs

Source : D'après les travaux de terrain, T. Soussou, 2023

L'examen de la planche de photos 4, indique l'aménagement de la route par l'Etat plus précisément au niveau de la descente entre Djapak et Doukpergou et la descente (percée Djagbikle) se situant entre Doukpergou et Nano (Photo A) et la mise en place d'un pont sur la route Bogou-Nano-Doukpergou (Photo B).

Les grottes du site de Nok ont été également aménagées afin d'avoir un accès facile et un cadre propice pour les touristes. La planche de photos 5 (A, B) l'indique clairement.

Planche de photos 5 (A, B) : aménagement des grottes du site de Nok

Source : D'après les travaux de terrain, T. Soussou, 2023

L'observation de la planche de photos 5, montre les escaliers reliant les grottes à greniers et le sommet du plateau. Ces escaliers ont été réalisés en 1992 par l'ONG Belge appelée Île de paix (photos A) et le Bar la paillotte de Nok pour restaurer les touristes (photo B). Certains de ces aménagements ne sont pas adaptés aux exigences de la dynamique des terres du site

2.5.2. Les aménagements inadaptés aux caractéristiques morphologiques du site

Malgré les efforts fournis dans la réalisation des différents types d'aménagements sur le site de Nok et ses environs, l'analyse révèle que certains de ces aménagements ne sont pas adaptés *aux caractéristiques morphogéniques* comme l'illustre la planche de photos 6 (A, B).

Planche de photos 6 (A, B) : aménagement des grottes du site de Nok

Source : D'après les travaux de terrain, T. Soussou, 2023

L'examen de la planche de photos 6, indique au niveau de la photo A un ponceau troué par l'action de l'eau et la circulation humaine et au niveau de la photo B, les ravinements sur les routes rouges.

2.6. Les aptitudes actuelles du Site à l'aménagement écotouristique

Le Site de Nok est formé de sols de profondeurs variables. Dans le but d'évaluer l'aptitude du site pour un aménagement écotouristique, le site a été évalué par l'analyse spatiale à l'aide de SIG combinant la morphologie et la couverture pédologique (figure 8).

Figure 8 : Les aptitudes des terres à l'aménagement écotouristique

Source : D'après les travaux de terrain, T. Soussou, 2023

De l'analyse de la figure 8, il ressort que l'aptitude du site aux aménagements écotouristiques, 4 classes ont été définies telles que les sols fortement aptes, sols moyennement aptes, sols faiblement aptes et les sols inaptes.

Les terres à aptitudes élevées sont les terres dont les sols sont fortement aptes à l'aménagement écotouristique. Ces sols se situent au Nord, et Sud-Est du site plus précisément sur la pénéplaine à Bogou-Nano avec une pente faible de 0-4° et une altitude variante entre 214 et 246m. Sur ces sols l'aménagement agroforestier peut se développer notamment les plantes de grande taille : *Kaya senegalensis* (Kpeg), *Borassus aethiopum* (Kpinkparig), *Vitrealia paradoxa* (Saankpai),

Parkia biglobosa(Doug), *Lannea microcarpum*(Sinsabig), *Detarium microcarpum*(Nakpaklig)... De même, ils sont aptes à la culture céréalière, cultures de rente (coton, arachide...), à la culture maréchère. La mise en 79 place des infrastructures sont très adaptés à cet espace tels que les routes, les forages, les construction des immeubles...

Quant aux terres à aptitude moyenne, elles sont constituées des sols moyennements aptes aux aménagements écotouristiques. Ce sont les catégories de sols dont les pentes sont comprises entre 4-15° et de profondeur de 50cm-1m. Ces types de sols ont été définis presque sur tout ensemble de la zone d'étude mais occupent en grande partie de la zone du replat, occupant environ 41% de la surface du site. Ils sont aptes au reboisement et à la culture du mil mais faiblement aptes à la mise en place des infrastructures de désenclavement(routes) du site en raison de leurs fortes pentes. Les espèces végétales qui peuvent être reboisées sont les espèces locales comme *Viteralia paradoxa* (Saankpatig), *Parkia biglobosa* (Doug), *Adansonia digitata* (Touolig), *Borassus aethiopum* (Kpinkpalik), *Mangifera indica*(Batour-saang), *Azelia africana* (Gnankpang), *Khaya senegalensis*(Kpeg)...

À l'égard des terres à aptitudes faibles du site, elles sont les types de sols faiblement aptes à l'aménagement écotouristique où les pentes se situent entre 15-39° avec 20-50cm de profondeurs. Ces sols se situent généralement sur les versants et sur le revers du plateau et occupent 18% de l'aire du site. Les espèces végétales locales peuvent s'y être reboisées tels que

Viteralia paradoxa (Saankpatik), *Adansonia digitata* (Touolig), *Azelia africana* (Gnankpang), *Pterocarpus erinaceus* (Tong), *Daniellia oliveri* (Gnapouag), *Manilkara multinervis* (Kpéssabonne), *Diospyros mespiliformis* (gabong), *Vitex doniana* (Naag), *Bombax costatum*(Fouok), *Lannea acida*(Gbatnatoung)...

Les terres inaptées regroupent les catégories de sols dont les pentes sont comprises entre 39-62° et de 0-20cm de profondeurs. Ces sols regroupent les affleurements rocheux, les escarpements, les corniches...ils occupent 16% de l'aire du site. Seules les plantes saxicoles se développent dans les escarpements et les plantes rabougris, les espèces pionnières (les graminées) se développent sur les affleurements rocheux. On note la présence de : *Nauclea latifolia*

(gouong), *Annona senegalensis* (Dassalouog), plante épiphyte (Baklanwane) et les *Euphorbiaceae* (*Euphorbia sudanica...*), les Aloès...

Les atouts géomorphologiques et biogéographiques de la zone d'étude ne peuvent être mis en valeur pour un aménagement écotouristique réussie que si des mesures sont prises pour un nouvel aménagement du site.

3. Discussions

L'évaluation géomorphopédologique du site de Nok et ses environs a donné une meilleure connaissance sur les caractéristiques géomorphologiques, pédologiques et biogéographiques de la zone pour un aménagement écotouristique. Les résultats ont révélé au niveau du relief que la zone d'étude est constituée d'un plateau au sud dominant une dépression au nord (la dépression de Koulougona). L'étude réalisée par Z. Andou (2021, p. 43) a identifié la même dépression qui sépare le plateau de Boumbouaka à celui de Dapaong. L'analyse morphodynamique a montré l'influence de plusieurs facteurs. Il s'agit des facteurs topographiques, lithologiques, climatiques et humains. Ces différents facteurs sont à l'origine de la morphodynamique de la zone d'étude. Les travaux des auteurs tels que T. Banassim (2015) et de B. Tchalaré (2015) ont identifié les mêmes facteurs de morphodynamique respectivement dans le massif au Nord-Est du Togo et le bassin de Sotouboua au Centre-Togo. Les conséquences issues de cette morphodynamique sont entre autres les mouvements de terrains qui se manifestent sur le plateau Bogou-Nano-Doukpergou et ses environs par le glissement de terrain, les éboulements de surplomb, les chutes de blocs... Ainsi, selon Z. Andou (2021, p. 49), la compaction et l'encroûtement des terres, la déstabilisation de la structure des agrégats, l'aridification ainsi que la diminution quantitative de la faune, réduisent la perméabilité des sols et leur capacité de rétention en eau sous l'effet de l'agressivité des averses mais aussi et surtout les méthodes culturales et la mauvaise couverture du sol suite au déboisement dans la région des Savanes. Selon le même auteur les terres les plus dégradées sont au nord-ouest de la région.

La zone d'étude est constituée de sols ferrugineux tropicaux, de sols peu évolués et les sols hydromorphes. Ces sols sont identiques à ceux identifiés dans le site de Kpenkpa-Nakuog par L. Kankpéndja *et al* (2019) puisque ces deux zones pédologiques se sont développées sur les plateaux analogues (des plateaux gréseux) sauf que le site de Kpenkpa-Nakuog s'est développé sur le plateau gréseux de Dapaong et celui de Nok sur le plateau gréseux de Bombouaka. Sur ces sols on retrouve une végétation de savane soudanienne dont la stratification verticale de révèle la strate muscinale (graminée), la strate herbacée, la strate arbustive et la strate arborée (surtout strate arborée inférieures). Les travaux menés dans la même zone par Z. Andou (2021) et A. Aleme (2024) ont relevé les mêmes formations végétales. Selon A. Aleme (2024, p. 89), les diverses physionomies de savanes rencontrées dans le secteur sont sous l'emprise des actions anthropiques.

L'évaluation écotouristique de la zone d'étude a révélé l'existence des aménagements préalable. Ces aménagements inadapés ne favorisent pas l'éclosion de l'écotourisme malgré les aptitudes morphopédologiques de la zone. Aussi, l'évaluation d'aptitude du site aux aménagements écotouristiques, a permis de définir quatre (4) classes telles que les sols fortement aptes, sols moyennement aptes, sols faiblement aptes et les sols inaptes. Mais les opportunités que les sites touristiques offrent sont souvent négligées par les gouvernants. Or, le tourisme en général est une activité importante permettant la diversification des sources de revenus. De plus, il est important de souligner que les aménagements écotouristiques participent également à la conservation de la biodiversité. Cependant, le constat reste le même partout en Afrique quant à l'échec des projets surtout dans le cadre des aménagements forestiers et écotouristiques. La plupart de ces projets ne prennent pas en compte les populations environnantes et finissent par se heurter à des conflits ouverts entre gestionnaires des sites et les populations locales.

Conclusion

Les études effectuées sur le site de Nok et ses environs, ont permis de caractériser le relief de la zone constitué d'un plateau et d'une dépression. La zone subit des processus morphodynamiques (les glissements de terrain, des écroulements de surplomb, chute de blocs...) causés par de nombreux facteurs (topographiques, lithologiques, climatiques et humains). Sur le plan pédologique, la zone d'étude est composée de sols ferrugineux tropicaux, de sols peu évolués et les sols hydromorphes. Sur ces sols pousse une végétation de savane soudanienne dont la stratification verticale révèle plusieurs strates. L'analyse de l'espace montre que la zone a des aptitudes pour un aménagement écotouristique. Cet aménagement pourrait contribuer à une diversification des activités et au développement de la zone. Mais l'enjeu reste de taille à savoir comment concilier sur un même espace géographique les activités humaines et celles écotouristiques ?

Références bibliographiques

Aleme Aniko (2024), *Valorisation et implications socioéconomiques et environnementales de l'exploitation des hypocotyles du rônier par les femmes des espaces ruraux de la préfecture de Tandjoaré au Nord-Togo*. Thèse de Doctorat de Géographie, Université de Lomé, 367 p.

Banassim Tchilabalo (2015), *Etude des risques de mouvements de terrains dans le massif Kabyè et ses environs au Nord-Est du Togo*. Thèse de doctorat, Université de Lomé, 308 p.

Bawa Dagnisso (2012), *Le Nord-Togo : géomorphologie et dynamique actuelle des unités du socle du nord-est*, Thèse de doctorat en géographie physique, Université de Lomé, 528 p.

Brabant Pierre (1992), « La dégradation des terres en Afrique »
In : Afrique contemporaine N° 16, p. 90-108.

Gnongbo Tak Youssouf (1996), *Le Togo méridional : étude de géographie physique*. Thèse de Doctorat, Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, Institut de géographie, 306 p.

Andou Zibril (2021), *Parcs agroforestiers de la Région des Savanes au Nord-Togo : biodiversité, dynamique et importance socio-économique*. Thèse de Doctorat Unique de Biogéographie, Université de Lomé, Lomé, 283 p.

FAO (1988), *Evaluation des Terres pour l'Agriculture Pluviale*. Bulletin Pédologique de la FAO, Volume 52, 220 p.

Kankpenandja Laldja (2016), *Morphogénèse et gestion des terres dans les sous-bassins versants de l'Oti au Togo*. Thèse de doctorat de Géographie physique, Université de Lomé, 351 p.

Olanlé Tini Kodzo (2018), *Géodiversité et valorisation touristique des plateaux du Sud-Ouest du Togo*. Thèse de Doctorat de géographie physique, Université de Lomé, 216 p.

Poss Roland et ROSSI G (1987), « Systèmes de versants et évolution morphopédologique au Nord Togo » *In : Berlin-Stuttgart, Gebrüder Borntraeger*, 23 p.

Poss Roland (1996), « Etude morphopédologique du Nord Togo à 1/500 000 » *In Edition de l'O.R.S.T.O.M., Colin, Notice explicative n°109*, Paris, 142 p.

Tapangue Kiloliébe (2022), *Evaluation des aspects morphopédologiques et biogéographiques du site de nok pour un aménagement écotouristique au Nord-Togo*. Mémoire de Master de recherche en géomorphologie, Département de géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH), Université de Kara, Togo, 100 p.

Tchalaré Badji (2015), *Evolution géomorphologique plio-quadernaire et dynamique actuelle dans le bassin de Sotouboua (région centrale du Togo)*. Thèse de doctorat de Géographie physique, Université de Lomé, 279 p.

La résilience des ménages agropastoraux face aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme au Burkina Faso : cas de la Boucle du Mouhoun

Traore Djénéba,

Étudiante en master 2 de Gouvernance et
Intégration Régionale à l'Université panafricaine, Yaoundé (Cameroun)
traorezeina147@gmail.com

Gaétan Mamert Biloa Ntonga,

Maitre-Assistant CAMES
Université de Yaoundé II (Cameroun)
biloantonga@yahoo.fr

Résumé

Le Burkina Faso, pays du Sahel, fait face à un enchaînement d'événements climatiques « extrêmes » d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent au cours de ces dernières décennies. La désertification que connaît le pays a de lourdes conséquences au niveau socioéconomique. En plus des effets du changement climatique s'ajoute ceux de la crise sécuritaire dont il fait face depuis avril 2015. Cette crise est marquée par des attaques à mains armées conduisant à de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés, des déplacements massifs de population et la perte de moyens d'existence. D'après les dernières données officielles, au total 2,06 millions de personnes déplacées internes ont été enregistrés par le Secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) au 31 mars 2023 contre 1,99 million au 28 février 2023. Ce qui donnait un effectif de 87266 PDI dans la Boucle du Mouhoun, qui représente 4,6 % de l'effectif national. La présente réflexion, vise à analyser les différentes stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux face aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme sous l'angle sociale et économique dans la province de la Boucle du Mouhoun.

Mots clés : Ménages agropastoraux, changement climatique, Terrorisme, Stratégie d'adaptation.

Abstract

Burkina Faso, a country in the Sahel, is facing a series of "extreme" climatic events of unprecedented scale and speed in recent decades. The desertification that the country is experiencing has serious consequences at the socio-economic level. In addition to the effects of climate change, there are those of the security crisis that it has been facing since April 2015. This crisis is marked by armed

attacks leading to numerous losses of human lives, injuries, and massive population displacements. and loss of livelihoods. According to the latest official data, a total of 2.06 million internally displaced people were registered by the Permanent Secretariat of the National Council for Emergency Relief and Rehabilitation (SP/CONASUR) as of March 31, 2023 compared to 1.99 million as of February 28, 2023. This gave a workforce of 87,266 IDPs in the Boucle of Mouhoun, which represents 4.6% of the national workforce. This reflection aims to analyze the adaptation strategies of agropastoral households facing the phenomena of climate change and terrorism from various social and economic angles in the Boucle of Mouhoun province.

Keywords: Security crisis, Food and nutrition security, Community adaptation strategies, Public actions.

Introduction

Le changement climatique est une menace pour les ménages ruraux d'Afrique subsaharienne et les communautés vivant exclusivement des ressources naturelles (Kaboré *et al.*, 2019 p.1). Le Burkina Faso en tant que pays sahélien, n'est pas épargné par les effets du changement climatique notamment sur le plan agricole. D'après les résultats de l'Enquête Nationale Intégrée Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENISAN), 46,1% des ménages ont subi au moins un choc comme les inondations, la sécheresse, etc. sur la période de 2016 à 2020 (MAAH, 2020). Dans ce pays 86% de la population rurale vit de l'agriculture et de l'élevage (FAO, 2019), et contribue à 40% du PIB de ce pays (MAAH, 2020) tiré du document intitulé « Insécurité alimentaire et résilience au Burkina Faso : une analyse comparée des ménages des personnes déplacées internes (PDI) des centres d'accueil des ménages locaux dans la commune de Kaya ».

L'agriculture est très sensible au changement climatique au Burkina Faso car elle demeure encore traditionnelle. Dans le contexte actuel du changement climatique, marqué entre autres par des hausses de températures et les irrégularités pluviométriques, le monde rural est le plus exposé (Dipama *et al.*, 2016).

Dans la région de la boucle du Mouhoun, le changement climatique a un grand impact sur les activités agropastorales. En effet l'augmentation du niveau d'eau dans le fleuve Mouhoun et son débordement causé par les effets du changement climatique entraînent des inondations. Celles-ci à leur tour causent des pertes de terres emblavées ou ensemencées. Au total 8260,11 hectares et les pertes de

production de 14671,5 tonnes, toutes spéculations confondues (MAAH, 2022). Toujours selon la même source 408 têtes de bovins, 1019 têtes de petits ruminants (511 ovins et 508 caprins), 145 têtes de porcins, 23 têtes d'asins et 4286 têtes de volailles ont été perdues dans les inondations.

En ce qui concerne le terrorisme auquel le Burkina Faso est également confronté depuis avril 2015, le dernier rapport de l'indice mondial du terrorisme montre que ce pays est le 2^e en Afrique touché par cette menace (IEP, 2023). Cette crise est marquée par des attaques à mains armées conduisant à de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés, des déplacements massifs des populations et la perte de moyens d'existence (CT/CNDSA, 2022). D'après les dernières données officielles, du fait de l'insécurité, au total 2,06 millions de personnes déplacées internes ont été enregistrées par le Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) à la date du 31 mars 2023 dont 17,59% d'hommes, 23,91% de femmes et 58,50% d'enfants. Cette insécurité se manifeste à travers les incendies des villages, des marchés et des commerces, pose de mines sur les routes, les enlèvements, les pillages, la destruction des écoles, des installations d'eau et l'impossibilité des agriculteurs d'accéder à leurs champs (CGRA, 2022). En 2024 plus de 29000 nouveaux déplacements ont été rapportés dans les régions de l'Est et de la Boucle du Mouhoun, incluant 9000 déplacées des communes de Doumbala et de Tansila vers les communes de Djibasso et Doumbala dans la région de la Boucle du Mouhoun (OCHA, 2024). Ainsi à la liste des localités désormais fantômes, s'ajoutent des villages environnants de la commune de Tougan, le village de Bassano dans la commune rurale de Kassoum, province du Sourou. Les communes rurales de Toéni et de Lanfiéra, toujours dans le Sourou sont également affectées par les récents mouvements de populations fuyant le terrorisme.

Partant de ce contexte de double crise, cette étude vise à analyser la résilience des ménages agropastoraux face aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme dans la région de la Boucle du Mouhoun. La résilience est appréhendée comme la capacité d'un peuple à faire face à un choc et à s'y adapter à travers l'élaboration d'un certain nombre de pratiques en guise de solutions. Quant aux ménages agropastoraux, ce sont des familles qui vivent de

la pratique conjointe de l'agriculture et de l'élevage. Aussi, on entend par changement climatique et d'après la Convention-cadre de Nations Unies sur le changement climatique (CCBUCC), la modification directe ou indirecte attribuée à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variable du climat observée au cours de période comparable. Le terrorisme lui, peut être défini comme l'un des plus grands fléaux du monde contemporain qui depuis des décennies persiste partout sinon à l'état patent, tout au moins à l'état latent. Il se présente comme « une forme particulière d'actes de violence commis généralement avec l'intention de semer la terreur au sein de la population ou de contraindre une entité publique à adopter une certaine attitude » (BILOA, 2020 p. 152).

La région de la Boucle du Mouhoun est située à l'Ouest du Burkina Faso avec une superficie de 34 497km² soit 12,50% du territoire totale du pays (ISND, 2008). Son chef-lieu est Dédougou, elle est limitée au Nord et à l'Ouest par la République du Mali également secoué par le terrorisme, au Nord-Est par la région du Nord, à l'Est et au Sud-Est par la région du Centre-Ouest, au Sud et Sud-Ouest par la région des Hauts Bassins. Cette clarification terminologique établit clairement que cette étude s'intéresse aux différentes stratégies et méthodes qui ont été mises en place par les ménages agriculteurs et éleveurs dans la région de la Boucle du Mouhoun pour s'adapter au changement climatique et au terrorisme.

Autrement dit, la question centrale de cette étude est : quelles sont les stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux face à la double crise provoquée par le changement climatique et le terrorisme dans la région de la Boucle du Mouhoun ?

En réponse à cette question, il convient de retenir l'hypothèse selon laquelle, il existe une assez grande variété de stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux qui ne semblent cependant pas encore révéler toute la pertinence nécessaire pour efficacement faire face à la double crise provoquée par le changement climatique et le terrorisme dans la région de la Boucle du Mouhoun.

La teneur de cette étude est présentée en deux grandes articulations. D'abord l'état des lieux du changement climatique et du terrorisme ainsi que les stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux dans la Boucle du Mouhoun (I). Ensuite, la relative

pertinence des stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux de la Boucle du Mouhoun face au changement climatique et au terrorisme (II).

I. Le changement climatique et le terrorisme dans la Boucle du Mouhoun : Etat des lieux et stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux

Il convient pour mieux saisir leur ampleur, de faire une étude des manifestations actuelles du changement climatique et du terrorisme dans cette partie du Burkina Faso (A) avant de saisir les logiques d'adaptation des ménages agropastoraux (B).

Pour mener cette étude, nous avons procédé à la collecte des données qui a été réalisée à travers la revue documentaire, les entretiens et le questionnaire soumis auprès de 47 personnes dont les agents de l'agriculture, les responsables des ONG, les ménages agropastoraux et les agents de l'action sociale en décembre 2023. Pour mieux analyser les données nous nous sommes appuyés sur la théorie de l'analyse stratégique qui est une théorie sociologique des organisations développée par M. Crozier et E. Friedberg (1977). Ces auteurs soutiennent le postulat selon lequel il existe un jeu entre l'organisation et ses membres, leurs relations interindividuelles et leurs stratégies. Ainsi la théorie de l'analyse stratégique nous permet ici de faire une analyse de l'état de lieu des effets de ces phénomènes dans la Boucle du Mouhoun et déterminer les stratégies développées par les différents acteurs c'est-à-dire les ménages agropastoraux, l'Etat et ses partenaires face à ces menaces.

A. Etat des lieux du changement climatique et du terrorisme dans la Boucle du Mouhoun

Les phénomènes du changement climatique et du terrorisme ont tous deux des implications facilement constatables dans la Boucle du Mouhoun. Cependant, alors que les implications du changement climatique sont plus impressionnantes sur les activités agropastorales (1), celles du terrorisme apparaissent plus sensibles au plan socioéconomique (2).

1. Le changement climatique et ses implications sur les activités agropastorales

Au cours de ces dernières années, le Burkina Faso connaît une forte variabilité pluviométrique et une augmentation continue de la température. Cette situation se traduit par une augmentation de la fréquence des sécheresses aggravées et, par une faible rétention d'eau dans le sol. Ces conditions sont plus prononcées entre novembre et décembre lorsque l'humidité moyenne est de 10% et dans le Nord, où la pluie ne tombe que pendant deux mois de l'année (FIDA, 2023). Pourtant, l'agriculture est la principale activité économique au Burkina Faso, elle génère 40% du PIB et occupe près de 80% de la population active (MAAH, 2020). Cependant, cette activité est exposée aux aléas du changement climatique tels que la hausse des températures moyennes, les épisodes de sécheresse plus fréquents et longs, l'augmentation de la fréquence des inondations et des vents violents, le raccourcissement de la durée de l'hivernage. L'agriculture burkinabé demeure traditionnelle, elle est composée des petites exploitations familiales de cultures vivrières pluviales.

Par ailleurs, les effets du changement climatique devraient augmenter en fréquence et en sévérité dans les prochaines années avec notamment de fortes variations des précipitations, des pénuries d'eau et de faibles récoltes agricoles. Dans le cadre du Programme national d'adaptation, les simulations effectuées à partir de la modélisation climatique adoptée par le Gouvernement prévoient une hausse des températures moyennes de 0,8°C d'ici à 2025 et une hausse de 1,7°C d'ici à 2050 ainsi qu'une baisse relative des précipitations de -3,4 % d'ici à 2025 et de -7,3 % d'ici à 2050. La baisse des précipitations sera associée à une très forte variabilité saisonnière et inter annuelle des facteurs climatiques, empirant davantage les impacts climatiques sur l'agriculture et l'élevage ainsi que sur les principaux secteurs économiques (FIDA, 2023). En effet, les observations faites sur le terrain permettent de confirmer ces données car on remarque un débordement du fleuve Mouhoun dû à l'augmentation des précipitations et en même temps quelques zones de la région qui subissent les effets de la sécheresse.

La province de la Boucle du Mouhoun a une population essentiellement rurale. Dans cette région le changement climatique se

fait ressentir à travers des poches de sécheresse mais surtout des inondations. La campagne agropastorale 2021 a été impactée par des poches de sècheresses, dans plusieurs régions parmi lesquelles celle de la Boucle du Mouhoun. Ce qui a eu pour conséquences les baisses de rendements de la production agricole (DGESS/MARAH, 2022). Les prix des denrées alimentaires ont enregistré depuis la période de soudure une tendance haussière impactant négativement la reconstitution des stocks nationaux et le pouvoir d'achats des ménages. Ce qui a un impact considérable sur la sécurité alimentaire des populations de la province. A cela s'ajoute la baisse de la production céréalière qui était en hausse depuis 2017 et qui a connu une baisse en 2021. De plus, la campagne agricole a connu une baisse de la production agricole de rente entre 2020 et 2021 (DGESS/MARAH, 2022). Même si cette baisse de la production n'est pas aussi perceptible dans la Boucle du Mouhoun, elle y reste une réalité.

En effet, l'activité pluviométrique s'est intensifiée dans la Boucle du Mouhoun pendant le mois de septembre avec des excédents d'eau allant jusqu'à +316 mm à Kouka par rapport à l'année précédente à la même période (DRARAH/BMH, 2022). Cette situation, couplée à d'autres facteurs tels que l'ouverture tardive des vannes de Lery, l'ensablement du fleuve Mouhoun touche de nombreuses exploitations agropastorales par les eaux le long des rives du fleuve en amont des vannes de Lery. Ces inondations à leur tour causent des pertes de terres emblavées au total 8260,01 hectares et les pertes de productions de 14671,5 tonnes toutes spéculations confondues (DRARAH/BMH, 2022).

D'après la même source 408 têtes de bovins, 1019 têtes de petits ruminants (511 ovins et 508 caprins), 145 têtes de porcins, 23 têtes d'asins et 4286 têtes de volailles ont été perdues dans les inondations. Selon le rapport sur l'incidence de la sècheresse dans la Boucle du Mouhoun, au total 13936,40 ha ont été impacté par la sécheresse dans la région avec des pertes de superficies estimées à 3310,49 ha dont 1883,58 ha perdus dans le Nayala et 1394,32 ha dans le Sourou durant la campagne agricole 2021-2022. Quant aux pertes de la production, elles s'élèvent à 4216 tonnes au total dont 2286,64 tonnes dans le Sourou et 1849 tonnes dans le Nayala. Les céréales sont les spéculations les plus touchés par ce phénomène car constituant

87% de ces pertes soit 3705 tonnes (DRARAH/BMH, 2021). Cependant, ces activités sont également touchées par le terrorisme qui y exerce des influences socio-économiques.

2. Le terrorisme et ses influences socio-économiques

Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire sans précédent depuis 2015. Cette situation se manifeste par des attaques armées conduisant à des pertes en vie humaines, des blessés, des déplacements massifs de population et la perte de moyens d'existence, les incendies des villages, des marchés et des commerces, posent de mines sur les routes, les enlèvements, les pillages, la destruction des écoles et des installations d'eau et l'impossibilité des agriculteurs d'accéder à leurs champs (CGRA,2022), (CT/CNDSA,2022). Selon les dernières données officielles, au total 2,06 millions de personnes déplacées internes ont été enregistrées par le Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) à la date du 31 mars dont 17,59% d'hommes, 23,91% de femmes et 58,50% d'enfants. Cette situation touche particulièrement les populations rurales dont la majorité dépend des activités agropastorales comme principale moyen d'existence (CT/CNDSA, 2022).

Ainsi, dans la Boucle du Mouhoun, l'insécurité persistante a compromis la préparation de la saison agricole 2022/2023, à travers, la réduction des superficies mises en valeur suite à des abandons de champs et aux déplacements des populations. Notamment, dans les villages des communes de Bourasso, Douroula et Gomboro. En rappel, les résultats définitifs de l'Enquête Permanente Agricole de 2021 déclaraient que 35 842 ha de superficies avaient été perdues pour cause d'insécurité soit une perte de 136 571 tonnes toutes spéculations (avec 65 080 tonnes céréales) dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Les déplacements des personnes dus à la dégradation de la situation sécuritaire, en plus, des pertes en vies humaines ainsi que les perturbations des marchés et des activités de moyens d'existence participent de ce funeste répertoire des conséquences du terrorisme. Les pillages et destructions des greniers et magasins de stockage des populations impactant par ricochet durement les dimensions de la sécurité alimentaire dans la région. Ainsi, les prix des denrées

alimentaires ont enregistré depuis la période de soudure une tendance haussière impactant négativement la reconstitution des stocks nationaux et le pouvoir d'achats des ménages (DGESS/MARAH, 2022).

Comme autre aspect des influences du terrorisme, notamment sur l'agriculture, il a entravé le soutien apporté par l'Etat et ses partenaires aux ménages vulnérables en début de campagne agricole 2021/ 2022 (DGESS/MARAH, 2022). Selon la même source, plusieurs communes de la province du Sourou n'ont pas bénéficié des appuis en engrais minéraux tandis que certaines communes de la province de la Kossi n'ont bénéficié ni de semences, ni d'engrais minéraux. Même les ménages restés sur place connaissent des difficultés à produire en raison de l'impossibilité d'accès aux champs et à la faible disponibilité des intrants et des engrais qui ont des coûts élevés. Cette insécurité rend également difficile la mise en œuvre des investissements structurants prévus par les partenaires comme la réalisation de périmètres irrigués, de périmètres maraîchers, de bas-fonds aménagés, de forages etc... dans certaines zones.

Les services d'appui conseil/ vulgarisation dont bénéficient les agriculteurs de la part des agents de l'agriculture connaissent à leur tour des dysfonctionnements dans plusieurs communes de la région telles que la commune de Sanaba (Banwa) ; de Barani, Bourasso, Kombori et Sono (Kossi) ; de Douroula (Mouhoun) ; de Gassan, Koungny, Yaba et Yé (Nayala) ; et celles de Di, Gomboro, Kiembara, Lanfiéra, Lankoué et Toéni (Sourou). Cela s'explique par l'inaccessibilité de certaines zones qui ne permettent pas d'avoir des statistiques agricoles réelles en ce qui concerne la pluviosité et les superficies emblavées. Ce qui pourtant pourrait avoir pour conséquences : des pertes de production en cas d'éventuels fléaux comme les attaques aviaires (oiseaux granivores), acridiennes (criquets pèlerins) et d'autres nuisibles (chenilles légionnaires) de grandes envergures où les réponses de lutte pourraient ne pas être déployées ((DGESS/MARAH, 2022). Dans le même ordre d'idées, la réduction des prestations de services (labours, semis, sarclage, etc.) a une incidence négative sur le pouvoir d'achat des ménages. Toutes ces situations de précarité auront non seulement un impact important sur la disponibilité des produits alimentaires, mais aussi sur l'accessibilité aux denrées de premières nécessités pour les ménages vulnérables.

C'est le cas des ménages des déplacés internes. Ce qui, aura pour conséquence une insécurité alimentaire accrue à la fin de l'année 2022, jusqu'à l'année 2023. Pour ce faire ces ménages ont élaboré des stratégies d'adaptation.

B. Les stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux face aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme dans la Boucle du Mouhoun

Différentes stratégies sont mises en place par les agriculteurs et les éleveurs pour faire face au changement climatique et au terrorisme. Il s'agit des stratégies locales (1) qui gravitent toujours en compagnie des stratégies nationales et internationales (2).

1. Les stratégies locales d'adaptation face au changement climatique et au terrorisme

Les stratégies locales d'adaptation pour être pertinentes, doivent tenir compte du domaine d'activité dans lequel elles sont appliquées. Les ménages agriculteurs ont ainsi des stratégies d'adaptation (a) qui sont différentes de celles des ménages pastoraux (b).

a- Les stratégies d'adaptation des ménages agriculteurs

En général, la Boucle du Mouhoun est assez bien arrosée car bénéficie d'une bonne répartition des pluies. Renfermant ainsi des sols aptes à la pratique des cultures de rente, au maraichage et à la petite irrigation. Les productions et les rendements dans cette région sont parfois supérieurs aux moyennes nationales. Cependant faisant face au changement climatique et au terrorisme depuis quelques années maintenant, les agriculteurs de la Boucle du Mouhoun ont élaborés un certain nombre de stratégies d'adaptation. Mais il est plus aisé de percevoir une différence entre les stratégies surtout adoptées pour contrer le changement climatique que le terrorisme.

Ainsi, pour faire face au mauvais démarrage des pluies, les agriculteurs utilisent les semences améliorées ou semences améliorées à cycle court. En effet, les semences améliorées à cycle court permettent de réduire considérablement la vulnérabilité des cultures aux sécheresses en raccourcissant le cycle cultural. Elles sont issues

de la sélection génétique mais sans modification du génome (sans OGM), et s'avèrent plus résistantes au stress hydrique et permettent donc d'accroître ou sécuriser les rendements lorsque des poches de sécheresse affectent les plantes, en particulier en période de germination (AFDR et *al.*, 2019). L'exploitation de divers documents, atteste que l'utilisation des semences améliorées comme stratégie d'adaptation des agriculteurs face au changement climatique dépend de l'âge des producteurs car cette méthode s'avère être plus utilisée par les adultes. Ainsi, sur la période sous revue, l'adoption de ces semences est plus fréquente respectivement chez les adultes de 35 à 64 ans avec un minimum de 15% d'adoptants, les aînés de plus de 64 ans avec un minimum de 10%, les jeunes de 18-34 ans avec un minimum de 9% et les adolescents de moins de 18 ans avec un minimum de 5% (DGESS/MARAH, 2022).

Au plan régional en 2021, l'adoption des semences améliorées se particularise aussi. Ainsi, les adultes de 35 à 64 ans dominent dans l'adoption, excepté le Centre-nord où les jeunes de moins de 18 ans affichent le meilleur taux d'adoption par opposition aux Hauts-bassins où les adolescents semblent y adopter au mieux la semence améliorée (DGESS/MARAH, 2022). Ce qui nous permet d'associer la région de la Boucle du Mouhoun à ces différents résultats, car elle subit aussi quelques poches de sécheresse dans certaines de ses communes.

Pour s'adapter à la sécheresse, les techniques de conservation des eaux et des sols sont convoquées. Plus spécifiquement les cordons pierreux qui est la technique la plus employée et présente dans presque toutes les régions dont celle de la Boucle du Mouhoun y compris sur la période de 2012 à 2021 (DGESS/MARAH, 2022). D'après la même source, le taux d'utilisation des techniques de conservation des eaux et des sols est en hausse tendancielle depuis 2016 et atteint son deuxième niveau le plus élevé sur la période de l'étude en 2020 avec 13,50% contre 11,4% en 2016. Ils protègent contre des inondations la végétation et certains aménagements tels que le zaï ou les demi-lunes (AFDR et *al.*, 2019). A cela s'ajoute, les bandes enherbées ou cordons végétalisés qui sont des barrières biologiques qui jouent le même rôle que les cordons pierreux dans le contrôle du ruissellement et de l'érosion des sols, mais qui ont l'avantage supplémentaire de produire du fourrage ou de la paille pour les utilisateurs.

Pour ce qui est de l'utilisation du compost amélioré et de fumure organique, elle permet d'enrichir et de structurer les sols et les produits selon différentes techniques comme le compostage en tas, les fosses en bordure de champ ou les effluents de biodigesteurs. Elles sont promues par le PAM au Burkina Faso et sont facilement accessibles aux producteurs les plus modestes. En plus elles sont économiques comparativement à l'achat d'engrais chimiques. Son utilisation permet également d'intensifier la production de manière écologique et remplace la jachère qui ne répond plus aux contraintes climatiques actuelles. Ainsi, l'augmentation des rendements sur de petites superficies bénéficie directement aux femmes dont les parcelles sont généralement de taille modeste et les sols souvent de faible qualité agronomique (AFDR et *al.*,2019).

Quant à la technique du zaï, elle est une technique traditionnelle originaire du Yatenga (nord du Burkina Faso) entre 1982 et 1984, à la suite d'années de sécheresse (GWP/AO, 2010). Le zaï signifie en moré « se lever tôt et se hâter pour préparer sa terre » ou encoure « casser et émietter la croûte du sol avant les semis » (KABORE, 1994). Elle consiste à creuser des cuvettes de 20 à 40 cm de diamètre et de 10 à 20 cm de profondeur dans lesquelles on ajoute deux poignées de fumure organique de 300 à 600g avant le semis. L'espacement entre les cuvettes doit idéalement être couvert de paillis, ce qui augmente la rétention d'eau du sol et y déclenche une activité biologique (AFDR et *al.*,2019).

Ensuite, la technique de la demi-lune qui, est une cuvette en forme de demi-cercle qui possède les mêmes fonctions que le zaï, mais s'avère mieux adaptée pour certaines cultures céréalières, comme le sorgho, et sur les terrains exposés à de fortes pluies ou à des vents violents. Cette technique permet notamment la récupération des sols dégradés et indurés ou encroûtés, ce qui augmente les surfaces cultivées.

Enfin comme stratégie d'adaptation au changement climatique, s'ajoute la mise en place du bassin de collecte des eaux de ruissellement (BCER). Une structure d'enrochement est disposée en amont de l'ouvrage pour disperser la force de l'eau et permettre la décantation des sédiments, ce qui évitera le comblement précoce de l'ouvrage. Ces structures s'avèrent particulièrement adaptées aux changements du régime des pluies car en captant l'eau des

précipitations violentes, elles réduisent les risques d'inondation et d'érosion pour redistribuer cette eau durant les épisodes de sécheresse afin de régulariser et de sécuriser les cycles de production (AFDR et *al.*,2019).

Concernant les stratégies d'adaptation au réchauffement climatique, le paillage se situe en bonne place. C'est une technique qui permet de conserver l'humidité du sol par réduction de l'évaporation tout en facilitant, grâce à la décomposition de la matière organique, la récupération des terres dégradées. Elle favorise également le développement de la microfaune dont l'activité accélère le processus de dégradation de la matière organique et accroît l'aération ainsi que la porosité des sols telle que la lutte contre la compaction, tout en facilitant la pénétration des eaux de pluie et réduisant le ruissellement (AFDR et *al.*,2019).

A cela s'ajoute, l'agroforesterie, qui favorise la restauration des sols dégradés et la régularisation du cycle hydrologique et pluviométrique local. C'est une pratique qui est très appréciée des communautés, car même si elle exige relativement peu d'efforts et de connaissances techniques, elle produit des bénéfices à long terme. Quant à la production de plants en pépinière, elle peut se concentrer sur des espèces endogènes adaptées aux conditions locales en plus d'offrir une source complémentaire de revenus. De plus, des campagnes communautaires de reboisement sont organisées pour conserver les espaces sensibles comme les zones de ruissellement, les environs des sources et des plans d'eau, les zones de recharge des nappes phréatiques ou les zones boisées restaurées. Le changement climatique n'étant pas le seul phénomène auquel l'agriculture fait face, les agriculteurs ont également développés des stratégies d'adaptation face au terrorisme.

Les agriculteurs avec l'aide de l'État et de ses partenaires essayent en effet de trouver des méthodes de résilience face au terrorisme. Ainsi, suite à l'augmentation du nombre de déplacés internes qui a aggravé l'insécurité alimentaire et des besoins humanitaires, certains partenaires dans leur cadre harmonisé recommandent à l'État de soutenir les moyens d'existence agricoles et pastoraux des populations vulnérables pour pallier à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition (FAO, 2020). A cela s'ajoute l'appui conseil et techniques des agents de l'agriculture (FAO, 2020). A

travers le conseil et les formations dont les populations (déplacées comme hôtes) bénéficieront de la part de ces agents elles pourront mieux développer leur activité. Aussi ces agents donnent des informations aux agriculteurs sur la météorologie et sur leurs nouveaux environnements. Ce qui rentre dans le cadre de l'investissement surtout de la part de l'État dans l'agriculture.

b- Les stratégies d'adaptation des ménages pastoraux

La région de la Boucle du Mouhoun est considérée comme zone de production agricole. Toutefois, les activités pastorales de cette région subissent également les effets du changement et de la variabilité climatiques ainsi que du terrorisme. Les contraintes liées à cette activité sont notamment la diminution des ressources en eau et des pâturages due à l'extension de l'agriculture, à l'insécurité et aux déplacements des ménages pastoraux. Diverses méthodes d'adaptation sont employées par ces ménages pour faire face à ces contraintes.

On y retrouve l'élevage semi intensif et la production et stockage de fourrage. En effet, le défaut de pâturage a contraint les éleveurs à opter pour l'élevage intensif. Les têtes d'animaux sont réduites et conservées dans un enclos où ils bénéficient de plus de soins. L'alimentation est assurée par des stocks de foin (résidus de récolte de mil, sorgho, maïs, arachide et niébé) et par les sous-produits industriels (tourteau de coton, le drèche, la mélasse). Les producteurs sont formés à la culture de fourrage, au séchage, au bottelage et on assiste de plus en plus à l'apparition d'une nouvelle activité : la commercialisation du foin pour bétails (GWP, AO, 2010). En cas d'attaque des terroristes vu le nombre restreint des têtes des animaux, le déplacement devient plus facile et faisable avec l'ensemble du bétail.

La recomposition du troupeau est ici une autre méthode d'adaptation. Il s'agit d'opter pour les petits ruminants ou pour les bêtes rustiques moins exigeants en pâturage et qui résistent beaucoup plus au manque d'eau. Ainsi, les éleveurs sont plus tournés vers l'élevage de moutons ou de chèvres qui peuvent même se contenter d'épineux (arbres et arbustes) (CILSS, 2007). En temps de manque de fourrage pour le bétail, le producteur opte pour la vente des certaines têtes notamment les plus âgées. La recomposition du troupeau peut

également avoir pour objet de faire face au manque d'eau. Ainsi, le producteur privilégie les espèces tolérantes au stress hydrique ceci dans le but d'une meilleure gestion de la ressource disponible. La recomposition des troupeaux s'effectue donc dans le but d'une meilleure gestion des ressources naturelles disponibles notamment l'eau (GWP, AO, 2010). Cela peut aider à réduire les risques de conflits entre les déplacés internes et les populations hôtes, sur la question de la gestion des ressources naturelles.

En plus, on note le développement de l'embouche, cette activité est génératrice de revenus et pratiquée par de nombreux éleveurs dans la zone. L'embouche de petits ruminants est la plus répandue où les produits sont vendus sur le marché pendant les fêtes ou exportés vers le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'embouche réduit le nombre d'individus, et permet de faire face au manque de pâturage et de ressources en eau (GWP, AO, 2010).

Aussi comme moyen de résilience des populations surtout des déplacées internes, Les ONG offrent des animaux comme les petits ruminants (ovins ; caprins) aux populations déplacées internes pour soutenir leur résilience face au changement climatique et au terrorisme. L'élevage qui va débiter à ce stade est considéré comme une stratégie d'adaptation de plus. Il existe également des stratégies propres aux femmes agropasteurs même si elles sont plus vulnérables face aux effets du changement climatique et au terrorisme. Vulnérabilité que les stratégies nationales et internationales devraient tenter de mieux combler.

2. Les stratégies nationales et internationales face au changement climatique et au terrorisme

Il existe une articulation des rôles des acteurs étatiques et non étatiques aux plans national (a) et international (b) dans un ensemble intériorisé par les acteurs en vue d'accroître la résilience des populations de la Boucle du Mouhoun face au changement climatique et au terrorisme.

a. La riposte gouvernementale et de la société civile

Pour contribuer à la résilience des agropasteurs, l'Etat a notamment procédé e à l'élaboration des plans d'adaptation au

changement climatique, aux dotations des matériels agricoles pour pallier aux effets du terrorisme et du changement climatique et à la mise en place de l'action sociale.

Au titre de plans d'adaptation, en 2007, le Burkina Faso a procédé à l'élaboration de son Plan d'Action National d'Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques (PANA) qui a pour principal objectif de s'assurer que le pays parvienne à un meilleur ajustement de ses processus de développement pour prendre en compte les risques et les opportunités liés aux changements climatiques. Par ailleurs en juin 2015, le Burkina Faso avait également élaboré un nouveau Plan National d'Adaptation aux changements climatiques qui avait pour vision : « Le Burkina Faso gère plus efficacement son développement économique et social grâce à la mise en œuvre de mécanismes de planification et de mesures prenant en compte la résilience et l'adaptation aux changements climatiques à l'horizon 2050 » (FAO, 2023). Le PNA a pour objectif de réduire la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques en développant des capacités de d'adaptation et de résilience, faciliter l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques, d'une manière cohérente, dans les politiques, programmes ou des activités, nouveaux ou déjà existants, dans les processus particuliers de planification du développement et des stratégies au sein de secteurs pertinents et à différents niveaux. A cela s'ajoute le Plan Régional d'Adoption au changement climatique entre 2024 et 2028. Selon le gouvernement, il a été élaboré pour contribuer au développement durable des différentes régions par la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques (OCHA, 2023).

Comme autres actions de l'Etat, il y a les dotations des matériels. Pour aider les ménages agropastoraux à faire face aux effets du changement climatique et au terrorisme, l'Etat burkinabé a pris un certain nombre de mesures en termes de stratégies d'adaptation. Ainsi, on note le soutien de l'Etat en matériels et ouvrages d'irrigation. En effet l'Etat burkinabé a mis à la disposition des producteurs 2 492 motopompes d'irrigation et réalisé 2 459 puits maraichers de 2012 à 2021. Selon les rapports bilan du MARAH, au cours de la période 2012-2021, le nombre d'ouvrages d'irrigation réalisés au profit des producteurs est de 10 441 et la dotation en équipement principalement les motopompes est de 2 492. Au cours de l'année 2021, 484 ouvrages

d'irrigation ont été réalisés contre 1 260 en 2020. Ces ouvrages sont constitués essentiellement de bassin de collecte des eaux de ruissellement (BCER) au nombre de 7 870, de boulis au nombre de 108, de puits maraichers au nombre de 2 459 et de 02 nouveaux barrages. Au niveau régional, les efforts sont croissants en 2020 dans l'ensemble des régions comparativement à 2019. Ce qui a permis à la Boucle du Mouhoun de bénéficier de 40 motopompes (MARAHA, 2022).

En plus comme contribution de l'Etat, on a l'encadrement et appui-conseil des producteurs agricoles. Il ressort que les ménages agricoles sont de plus en plus encadrés sur les techniques de production. Par ailleurs une performance particulière en matière d'encadrement est réalisée en 2020 notamment à l'Est, les Cascades, le Mouhoun, les hauts bassins et le Centre. Ainsi, la proportion de ménages ayant bénéficié d'un encadrement ou d'un appui-conseil a évolué de façon strictement croissante sur la période 2011-2020 en partant de 8% en 2011 à 21,6% en 2020. Les Directions régionales en charge de l'agriculture ont été équipées en matériel roulant avec 686 engins à 2 roues en 2018 et des champs écoles pour mieux accentuer l'encadrement des producteurs (MARAHA,2022).

A cela s'ajoute la contribution de l'Action Sociale. A ce niveau, la structure accompagne les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les enfants en difficultés et actuellement les PDI venant des zones fortement touchées par l'insécurité telles que Yirgou et Arbinda. En effet pour contribuer à leur résilience, la structure les aide dans la satisfaction des besoins primaires (logement, nourriture, habillement, soins sanitaire...). Ces aides concernent aussi l'acquisition des terres pour l'agriculture qui était la principale activité de la majorité des PDI dans leurs zones d'origine. En ce qui concerne les enfants en âge d'être scolarisés, certains sont immédiatement intégrés dans les écoles de la commune et d'autres sont inscrits dans des centres de formation selon leurs proportions d'âge. Il faut également rappeler l'implication de cette structure en faveur de la population locale en termes de partage des vivres aux personnes vulnérables. Les partenaires internationaux contribuent également à la résilience des agropasteurs.

b. Les actions des partenaires internationaux

En effet, les partenaires internationaux comme l'ONG Terre des hommes et la Croix rouge œuvrent eux aussi pour la résilience des populations. Ainsi, l'ONG Terre des Hommes est installée dans la commune depuis juillet 2018, l'ONG Terre des hommes œuvre dans la protection des enfants des régions du Sahel et de la Boucle du Mouhoun, en matière de santé, d'hygiène, assainissement et de nutrition. D'après son Directeur, l'ONG Terre des Hommes renforce la résilience des populations locales à travers le partage des vivres chaque mois et des cash (argent) chaque trimestre. Elle offre aussi de la volaille aux ménages vulnérables afin qu'ils aient des biens (moyens d'existence), des soins de santé gratuits et accessibles à tous. L'ONG travaille en partenariat direct avec l'Action Sociale pour le recensement et les partages des vivres aux PDI et collabore aussi avec des associations locales. Elle organise également des séances de sensibilisation pour la population locale.

Ces stratégies permettent d'identifier les jeux des acteurs (actions) structurés par des relations de pouvoir, auxquels elles correspondent et dans lesquels elles s'inscrivent. L'ensemble permet de comprendre les régulations de l'Etat et de ses partenaires ainsi que les modalités d'intervention pour faciliter la résilience des populations. Partant de là, nous pouvons affirmer que l'Etat contribue à la résilience de la population.

Quant à la Croix Rouge, elle est installée dans les Banwa et plus précisément à Solenzo depuis 2005. Elle agit dans le cadre d'intervention des secours d'urgence (inondation, sécheresse, santé et mobilisation sociale) et de l'humanitaire. La cellule de la Croix Rouge constituée de volontaires a reçu ses premiers PDI en 2018. La Croix Rouge a pu recenser plusieurs PDI dont la plupart sont venues de Yirgou, du Yatenga, des communes de Sanaba et de Kossi. Mais dans le cadre de la résilience la structure n'a toujours pas de directives à l'endroit de ces derniers. En ce qui concerne la population locale, elle bénéficie de la contribution de la Croix Rouge dans le cadre de la résilience. Cela se traduit par la mise en place d'une unité de production agricole (plaine aménagée pour la pratique des cultures de contre saison et de la maraîchère-culture) et d'une unité dans le cadre de la mobilisation sociale pour des soins de santé.

Ces acteurs (structures étatiques et ONG) concourent au fonctionnement de l'organisation en apportant leur contribution dans les conditions orientées par les règles (système formel), mais y mêlent leurs propres stratégies au regard de la représentation qu'ils se font des intérêts que poursuit l'organisation et de leurs propres intérêts (système informel). Selon Crozier et Friedberg (1977, p. 386) ; l'idée de système sous-entend qu'il existe une articulation des rôles de chacun dans un ensemble intériorisé par les acteurs, et dans lequel se construisent les rapports interindividuels. Cependant, ces différentes mesures d'accompagnement à la résilience des populations par ces acteurs (Etats et ses partenaires) restent désireuses par rapport à leur pertinence dans la province de la Boucle du Mouhoun.

II. La relative pertinence des stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux de la Boucle du Mouhoun face au changement climatique et au terrorisme

Les stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux de la Boucle du Mouhoun face au changement climatique et au terrorisme présentent encore des insuffisances qui en relativisent la pertinence et nécessitent des réajustements. C'est notamment le cas de l'insuffisante prise en compte de l'approche genre dans lesdites stratégies d'adaptation (A) et les divers alea dérivant de l'insécurité (B).

A. L'insuffisante prise en compte de l'approche genre dans les stratégies d'adaptation

L'insuffisante prise en compte de l'approche genre dans les stratégies d'adaptation les fragilise et en relativise l'efficacité. On peut au plus haut point dans ce sens souligner les inégalités de traitement entre hommes et femmes (1), ainsi que la difficile reconversion des femmes déplacées dans de nouvelles activités malgré les stratégies d'adaptation (2).

1. Les inégalités de traitement entre hommes et femmes dans les stratégies d'adaptation

Concernant les inégalités de traitement entre hommes et femmes dans les stratégies d'adaptation, il est à noter que la méthode de l'utilisation des semences améliorées ou des nouvelles variétés de semence nécessitent une formation sur les techniques de leurs utilisations or, la majorité des agropasteurs dans la Boucle du Mouhoun sont des femmes sous scolarisées, donc, ne sont pas aptes à adopter cette stratégie. Pour ce qui est des autres stratégies d'adaptation comme l'utilisation des techniques de conservation des eaux et des sols, elles sont plus adressées aux hommes qu'aux femmes car, ces stratégies sont plus utilisées dans la production des céréales qui concerne dans la plupart des cas, les hommes.

Les femmes agropasteurs sont généralement les plus vulnérables face au phénomène du changement climatique. En effet, lors des distributions des équipements et des intrants nécessaires à la pratique de l'agriculture telles que : les composts, les engrais chimiques et les semences améliorées. Les femmes sont un peu mises à l'écart et la priorité est accordée aux hommes qui s'occupent de la production des céréales. La plupart d'entre elles utilisent une partie des champs familiaux pour la production des cultures maraîchères. Elles ne peuvent avoir accès à ces intrants que lorsque les hommes n'en ont pas besoin, ce qui porte à croire souvent que, leurs productions sont moins valorisées aux profits de celles des hommes. De plus plusieurs des techniques servant de stratégies d'adaptation face au changement climatique telles que : les techniques des conservations des eaux et des sols (cordons pierreux) ; le zaï exigent une grande force physique, donc s'adressent directement aux hommes. Etant donné que plusieurs femmes ne disposent pas de cette force physique. Par conséquent, les fortes pluies, les eaux de ruissellement emportent une grande partie de la couverture végétale (ROMERO et *al.*, 2011).

Selon la même source, les formations adéquates à leur travail c'est à dire les formations agricoles sont très souvent destinés aux hommes qui sont des chefs de familles et responsables de la culture des céréales. Les femmes ne peuvent bénéficier de ces formations qu'en étant membre d'un groupement car, les groupements bénéficient souvent des formations agricoles dans le cadre de programmes des

ONG. Par ailleurs, il n'est pas évident pour certaines même étant membres d'un groupement de poursuivre ces formations par défaut de temps, car elles sont celles qui ont la responsabilité de tous les travaux domestiques.

La sous scolarisation des femmes et des jeunes filles constitue également un frein dans l'application des différentes techniques d'adaptation. Notamment dans l'utilisation des semences améliorées qui nécessite la suivie des formations au préalable. A cela s'ajoute l'accès difficile des femmes aux crédits qui pourtant, peuvent leur permettre de rémunérer par exemple des gens pour les aider dans la mise en place de certaines techniques comme celles des conservations des eaux et des sols, le zaï. Ainsi, par carence de garantie ou de pratique d'une activité à rémunération elles peinent à avoir accès aux crédits. Cependant, elles peuvent aussi passer par les groupements pour accéder aux crédits, mais de façon commune et non individuelle. Mais, celles qui ont accès aux crédits y accèdent souvent dans de très faibles montants.

Quant à l'élevage, les femmes s'occupent des animaux mais, elles ne sont pas propriétaires de ces animaux par conséquent, elles n'ont aucun droit ni sur les stratégies d'adaptation de l'élevage face au changement climatique et au terrorisme, ni sur les revenus suite à la vente de ces animaux, ni sur l'utilisation de leur revenu. Par ailleurs, l'existence des stratégies d'adaptation adressées aux femmes face au terrorisme reste très résiduelle presque autant que leurs possibilités de reconversion.

2. La difficile reconversion des femmes déplacées dans de nouvelles activités malgré les stratégies d'adaptation

Les femmes et les jeunes filles sont les couches les plus vulnérables face au phénomène du terrorisme. En effet selon les données officielles de femmes déplacées sont pour la majorité des agropasteurs. Les manifestations immédiates du terrorisme étant le déplacement des populations, ces femmes qui étaient chargées de nourrir leurs familles à travers les cultures maraîchères seront confrontées à de nombreux problèmes tel que l'acquisition des terres. Alors, elles vont adopter un certain nombre de stratégies pour s'adapter à la nouvelle situation. Pour la plupart, une fois arrivée dans leur

localité d'accueil elles commenceront par chercher du travail auprès des producteurs agricoles de ladite localité (Diallo et *al.*, 2022). Ainsi, elles seront payées soit en espèces soit par des vivres pour nourrir leurs familles et même souvent pourront épargner un peu d'argent. Avec cette économie, certaines par la suite se lance dans le commerce du bois ou de la nourriture. Les revenus du commerce viennent alors compenser celui des activités agropastorales. Ce qui démontre combien les femmes déplacées peinent à se reconvertir dans de nouvelles activités malgré les stratégies d'adaptation pour ces femmes face au terrorisme.

Il convient de remarquer ici que même la stratégie d'adaptation collective qui consiste pour ces femmes à adhérer à un groupement pour des travaux collectifs ne fait pas très clairement l'objet d'une attention particulière en faveur de la reconversion des femmes dans de nouvelles activités. Les stratégies collectives sont entre autres les jardins communautaires ; la collecte des eaux de pluie et les pratiques de stockage améliorées (Gustafson, 2015). Avec le temps, ces femmes peuvent avec l'intervention de l'Etat acquérir des portions de terre pour en faire des mini fermes pour la pratique du maraîchage ; de l'aviculture villageoise et même souvent la culture des céréales. Cette production ajoutée à l'aide humanitaire permettent aux PDI de subvenir aux besoins alimentaires de leurs ménages et de s'organiser à travers la vente pour faire face aux autres besoins (Diallo et *al.*, 2022).

Cependant, il est à noter que ces différentes reconversions des femmes comme stratégies d'adaptations aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme ne font pas encore l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs impliqués à la lutte contre ces phénomènes. Cela peut s'expliquer par l'exclusion des femmes dans les sphères de décisions et la non prise en compte de leurs apports dans la société en tant que agropasteurs. De cette façon, le changement climatique et le terrorisme augmentent probablement les inégalités entre les hommes et les femmes à l'échelle nationale. Au niveau local, les hommes sont tentés de s'approprier les ressources déclinantes, marginalisant encore davantage les femmes qui pourtant sont une partie de la population. Dans les deux cas, les groupes terroristes se serviront de ces inégalités dans leur propagande et leurs efforts de recrutement. C'est dire que la difficile reconversion des femmes

déplacées dans de nouvelles activités malgré les stratégies d'adaptation sert indirectement les intérêts de groupes extrémistes violents qui en exploitent les conséquences pour alimenter leur rhétorique délétère, créant ainsi de nouvelles occasions de tirer profit du mécontentement ambiant et des difficultés économiques pour recruter de nouveaux membres et justifier la violence dont ils font preuve. Il apparaît donc clairement que la difficile reconversion des femmes déplacées dans de nouvelles activités malgré les stratégies d'adaptation érode la pertinence des stratégies d'adaptation même si cela ne se traduit pas forcément par des affrontements violents entre les hommes et les femmes.

Alors pour mieux rentabiliser leurs efforts, il faudra améliorer l'accès et le contrôles des femmes aux ressources et moyens (formation, crédit, technologies, ...) afin qu'elles puissent réaliser leurs activités de productions sans contrainte même étant dans d'autres localités ; favoriser l'accès à la formation et à l'information des femmes sur les stratégies d'adaptation au changement climatique et au terrorisme ainsi que leurs implications socio-économiques (Yaha et *al.*, 2021). Il conviendrait dans le même ordre d'idées de promouvoir les cadres et les outils d'appropriation des interactions entre le changement climatique, le terrorisme et le développement afin de prendre en compte conséquemment ces phénomènes de manière conjointe dans les planifications. Autant qu'il est impératif de renforcer les groupements femmes dans les communautés et appuyer leur participation dans la planification et la mise en place des mesures d'adaptation pour que leurs besoins et priorités soient pris en compte et promouvoir la participation active des femmes dans la prise de décision communautaires (Romero et *al.*, 2011).

D'autres difficultés dérivant cette fois, de l'insécurité relativisent aussi la pertinence des stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux de la Boucle du Mouhoun face au changement climatique et au terrorisme..

B. Les aléas dérivant de l'insécurité

Les conséquences des phénomènes du changement climatique et du terrorisme se chevauchent dans ce sens que c'est aussi l'insécurité générée par le second qui en balisant les circuits d'information des

populations (1) et en paralysant les services d'appui technique (2) relativise les stratégies d'adaptation.

1. Les déficiences des circuits d'information des populations

Malgré l'élaboration des différentes stratégies d'adaptation, leur adoption par les agropasteurs reste cependant confrontée à un certain nombre de contraintes ou limites relatives à la bonne diffusion et distribution des informations. En effet, on assiste à la limitation des opérations d'appui technique et conseils aux producteurs à cause de l'insécurité qui rend inaccessibles certaines zones. Cela peut être considéré comme une limite de l'adoption de la stratégie de l'utilisation des nouvelles variétés de semences. Les producteurs des zones inaccessibles n'ont pas assez d'informations sur les techniques de production de ces nouvelles variétés, leur résistance au stress hydrique, sur leurs exigences thermique et hydrique et même sur leur rentabilité économique (Yaha et al., 2021). Les agropasteurs sont dès lors confrontés à l'embarra du choix entre les variétés ou même aux conséquences d'un mauvais choix effectué lors de la sélection de la nouvelle variété.

La difficulté de mise en œuvre générée par les déficiences des circuits d'information concernant les investissements structurants prévus par les partenaires comme la réalisation de périmètre irrigué, de périmètre maraîcher, de bas-fonds aménagé et forage (MARAH, 2022), constitue un frein à l'adoption des stratégies d'adaptation contre la sécheresse telles que le zaï et la demi-lune. Elle impacte également les aides dont les populations déplacées pourraient avoir accès pour entreprendre de nouvelles activités en attendant d'avoir accès aux terres et l'adhésion des femmes aux groupements. Cela s'explique aussi par l'insécurité rendant certaines zones agricoles inaccessible. Par ailleurs, parce que cette stratégie d'adaptation consiste à l'adoption de nouvelles activités par les PDI spécialement ; ces nouvelles activités peuvent aussi être confrontées au déficit d'informations sur la nouvelle zone, concernant ces nouvelles activités. C'est le cas notamment des informations sur les risques liés et leur rentabilité et même sur la maîtrise des stratégies de développement de ces nouvelles activités. L'obstruction des circuits d'information des populations n'est pas le seul aléa dérivant de l'insécurité qui ruine les potentialités

des stratégies d'adaptation. Il faut aussi y adjoindre la paralysie des services techniques.

2. La paralysie des services d'appui techniques

Les services techniques, compte tenu du caractère déterminant de leur accompagnement apparaissent bien comme des pierres angulaires dans l'architecture des stratégies d'adaptation. Il devient dès lors regrettable de constater la mise hors d'état de service de nombreuses structures de soutien et d'accompagnement des populations. Par exemple, à cause des dysfonctionnements des structures en charge du contrôle de la pluviométrie, le changement du calendrier agricole comme stratégie d'adaptation reste limité par la non prévisibilité des pluies, mais aussi, par la difficulté liée à la maîtrise du rythme climatique actuel. Pour ce qui est des stratégies liées à l'élevage, elles sont aussi perturbées par la fermeture de certains services, comme celui de l'appui technique en Élevage et Postes Vétérinaires dans certaines zones dans la région de la Boucle du Mouhoun notamment, Douroula, Di, Bourasso, Djibasso, Tansila (MARAH, 2022).

L'inaccessibilité de certaines zones de la région de la Boucle du Mouhoun se traduisant par le manque d'accompagnement des agropasteurs par les agents de l'agriculture dans le cadre de l'appui conseil, est assurément un frein dans l'adoption et l'implémentation des stratégies d'adaptation. En effet, le manque d'appui conseil aura un impact considérable sur la disponibilité des produits alimentaires car il empêche l'application des stratégies d'adaptation aux changements climatique et au terrorisme. De même qu'il fait aussi obstacle à l'accessibilité aux denrées de premières nécessités dont la distribution est assurée par les services étatiques ou par les organisations de la société civile aux ménages vulnérables, notamment les ménages déplacés. Ce qui aura des conséquences sur la sécurité alimentaire. Cette situation va également globalement impacter les résultats recherchés à travers la mise en place des stratégies d'adaptation pour la résilience des ménages.

Ainsi, le changement climatique et le terrorisme en s'alimentant réciproquement génèrent une insécurité qui va en exacerbant la pauvreté dans les régions où elle est déjà endémique au Burkina Faso

comme dans la Boucle du Mouhoun. Le terrorisme édulcore les circuits d'information des populations et paralyse les services d'appui techniques. Il crée alors un contexte permettant au changement climatique de renforcer plus rapidement toute une série de conditions (environnement hostile, pauvreté, mauvaise gouvernance, etc.) qui peuvent à leur tour encourager les flux migratoires, à l'intérieur d'un même pays ou au-delà des frontières, voire même des continents. Or il est également été établi que la plupart de ces migrations ont souvent créé une atmosphère de tensions et de conflits dans les régions d'accueil, créant un terreau fertile au recrutement des milices armées. Assurément, *si « le changement climatique ne crée pas de terroristes, mais il aide à instaurer un environnement dans lequel les terroristes peuvent opérer sur les gouvernements fragilisés permettant aux groupes terroristes de prospérer et détruit les moyens de subsistances rendant les personnes vulnérables au recrutement » (Rapport d'Adelphi 2020).*

Conclusion

Avec les phénomènes du changement climatique et du terrorisme, le Burkina Faso, voit sa principale activité qui est l'agriculture mais aussi l'élevage s'inscrire dans une courbe descendante. En effet, ces activités sont impactées par le terrorisme et surtout par le changement climatique à travers les déplacements des populations, les inondations et les sécheresses causant la perte de terres cultivables, des productions et des bétails.

Cette étude qui avait pour objectif d'analyser les stratégies des ménages agropastoraux face aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme dans la Boucle du Mouhoun nous a permis d'établir que les ménages agropastoraux font face à diverses manifestations de ces deux phénomènes. Toutefois, alors que les implications du changement climatique sont plus impressionnantes sur les activités agropastorales, celles du terrorisme apparaissent plus sensibles au plan socioéconomique.

Ces implications donnent lieu à différentes stratégies d'adaptation en fonction des différents domaines d'activités des ménages agropastoraux, mais aussi selon les interventions étatiques et internationales. De l'analyse des mesures prises par l'Etat et ses

partenaires en faveur des ménages agropastoraux affectés par les effets du changement climatique et du terrorisme pour leur résilience, il ressort que ces ménages reçoivent des aides venant de l'Action Sociale qui est une structure étatique, en plus d'aider les PDI à trouver des terres cultivables. Pour ce qui est des partenaires, la présence de certaines ONG comme la Croix Rouge et Terre des Hommes qui apportent elles aussi, leur contribution à ces ménages a été soulignée.

Il reste que la haute vulnérabilité des femmes face au changement climatique et au terrorisme n'occupe pas encore la place qui devrait être la sienne dans ces différentes stratégies. Il nous est bien apparu que les stratégies sont pour la majorité adressées aux hommes par rapport aux femmes, contribuant de ce fait à relativiser leur impact sur l'ensemble de la population cible. Ces stratégies gagneraient donc en pertinence, mais aussi en efficacité si elles offraient une meilleure place à l'extrême vulnérabilité des femmes.

De même certains aléas dérivant de l'insécurité produite par le terrorisme tels que les déficiences des circuits d'information et la paralysie des services d'appui techniques entravent la bonne mise en œuvre des stratégies d'adaptation. Contribuant ainsi à l'aggravation de la pauvreté et de la précarité dans la Boucle du Mouhoun. Inversement, cette pauvreté et cette précarité ambiantes nourrissent le terrorisme et facilite son action.

Cette étude véhicule un intérêt à la fois théorique et pratique. D'abord sur le plan théorique, elle permet d'apporter une lecture actualisée sur les effets du changement climatique et du terrorisme dans la région de la Boucle du Mouhoun notamment sur l'agriculture et l'élevage ; ainsi que sur la réaction sociale qu'ils suscitent. Ensuite sur le plan pratique elle met en évidence les intrications entre les deux phénomènes qui, en s'alimentant réciproquement complexifient la mise en œuvre des stratégies d'adaptation. Rendant ainsi nécessaire leur optimisation à travers notamment une meilleure prise en compte de la place des femmes dans les stratégies d'adaptation et l'élaboration des alternatives aux déficiences des circuits d'information et à la paralysie des services d'appui techniques.

Cela étant, au terme de cette étude, en tenant compte de nos résultats sur la question de savoir quelles sont les stratégies d'adaptation des ménages agropastoraux face aux phénomènes du changement climatique et du terrorisme dans la Boucle du Mouhoun,

nous proposons une meilleure implication et une meilleure prise en considération du cas particulier de la femme dans les stratégies permettant de faire face à ces phénomènes. De mettre l'accent sur la scolarisation de la femme et de la jeune fille pour qu'elles puissent être mieux éclairées sur certaines pratiques ; prendre des mesures pour aider les femmes à avoir accès aux crédits. Aider les femmes à accéder à d'autres activités productrices de revenu pour pallier à la difficulté de la pratique de leur activité agricole.

Comme autres recommandations, nous proposons la vulgarisation des méthodes et techniques d'utilisation des nouvelles semences dans les zones inaccessibles aux agents de l'agriculture à cause de l'insécurité ambiante ainsi que le désenclavement de certaines zones de production pour faciliter la pratique des cultures de contre saison qui peuvent contribuer à atténuer plus rapidement les effets du changement climatique et du terrorisme.

Références bibliographiques

AFDR, APIL, USCCPA/BM et Fondation Jules et Paul-Emile Léger (2019), Des communautés rurales s'organisent pour contrer les effets des changements climatiques au Burkina Faso. *NAAJ. Revue africaine sur les changements climatiques et énergies renouvelables*, 1(1) ; 175-207. DOI : 10.46711/naaj.2019.1.1.9 (publié en octobre 2019).

Bilola Ntonga Gaétan Mamert (2020). « La dé cristallisation de la transgression du droit de punir au nom de la loi dans la lutte contre le terrorisme ». in *Revue Africaine sur le Terrorisme*. Vol. 10, n°1, décembre 2020. Pp. 152-179.

CGRA (2022), *Rapport mondial 2023 : Burkina Faso*.

Comité Technique/Conseil Régional de Sécurité Alimentaire. (2022). *Impacts de l'insécurité sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages : stratégies d'urgence et de relèvement*.

DGESS/MARAH (2022), *Tableau de bord statistique de l'agriculture, des ressources animales halieutiques 2021*.

Diallo Ousmane et Pr Bowendsom Claudine Valérie Rouamba/Ouedraogo (2022), *Crise sécuritaire, mobilité forcée et stratégies de survie et de résilience des femmes déplacées internes de la commune de Kaya, Burkina Faso*.

Dipama et Pr. Jean Marie (2016), *Changement climatique et agriculture durable au Burkina Faso : stratégies de résilience basées sur les savoirs locaux* rapport d'étude.

DRARAH/BMH (2021), *Rapport sur l'incidence de la sécheresse dans la Boucle du Mouhoun*.

DRARAH/BMH (2022), *Rapport circonstancié sur les inondations dues au débordement du fleuve Mouhoun dans la Boucle du Mouhoun*.

FAO (2019), *Le devenir de l'élevage au Burkina Faso*, 56p.

FAO (2020), *Aperçu de la réponse du cadre harmonisé*, Burkina Faso.

FAO (2020), *Réponse d'urgence et d'appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risques*, Burkina Faso.

FAO (2023), *Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNA) du Burkina Faso*.

Fonds International des Nations Unies pour le Développement Agricole (2023), *Burkina Faso, rapport de conception du Programme to strengthen smallholder resilience to climate change*.

Global Water Partnership West Africa (GWP/AO) (2010), *Partenaire Ouest Africain de l'Eau, Inventaire des stratégies d'adaptation aux changements climatiques des populations locales et échanges d'expériences de bonnes pratiques entre les différentes régions au Burkina Faso*.

Gustafson Sarah (2015), *Changement Climatique et Genre : Comment les Agricultrices Peuvent S'adapter*.

Institut pour l'Economie et la Paix (2023), *Le Burkina Faso est le pays le plus touché par le terrorisme*.

Kabore Cyrille (2002), *Aménagement des forêts au sahel : Point sur vingt années de pratiques au Burkina Faso*.

Kaboré Pamalba Narcise, Bruno Barbier, Paulin Ouoba, André Kiema, Léopold Some et Amadé Ouédraogo (2019), *Perceptions du changement climatique, impacts environnementaux et stratégies endogènes d'adaptation par les producteurs du Centre-nord du Burkina Faso*.

Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), *L'acteur et le système : l'analyse stratégique des organisations*, Edition du Seuil, Paris.

Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (2020), *Rapport de l'Enquête Nationale Intégrée de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle*, Burkina Faso.

Office for Coordination of Humanitarian Affairs (2023), *Plan régional d'adaptation au changement climatique 2024-2026*.

Office for Coordination of Humanitarian Affairs (2024), *Rapport de situation*.

Ouedraogo Adama (2023), *Insécurité alimentaire et résilience au Burkina Faso : Une analyse comparée des ménages des personnes déplacées internes (PDI) des centres d'accueil des ménages locaux dans la commune de Kaya*. Mémoire de Master en Sciences et Gestion de l'Environnement à l'Université de Liège 50p.

Romero Anna, Adama Belemvire et Saya Saulière (2011), *Changements climatiques et femmes agricultrices du Burkina Faso, Impact, Politiques d'adaptations*, Rapports de Recherche d'Oxfam.

Traore Dramane (2023), Secrétaire Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence Réhabilitation, *Burkina Faso/ Insécurité : 2 millions de personnes déplacées au 31 mars 2023*.

Yaha Edith Oré, Atchamou Bola Malomon, Fanakpon Joseph Djevi et Ibrourema Yabi (2021), *Perceptions Et Adaptation Des Femmes Agricultrices Aux Risques Climatiques Dans La Commune Se Ouèsseè*, Vol 25 No 1 February 2021, pp. 415-424.

L'oignon des savanes ivoiriennes : une culture de seconde zone abandonnée aux marginaux : 1963-1980

YEO Dégnimani

Doctorant

Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa)

degnimaniyeo@gmail.com

SERI JEAN-JACQUES

Maitre de Conférences en Histoire Contemporaine

Université Jean-Lorougnon Guédé- Daloa (Côte d'Ivoire)

jeanjacquesseri@yahoo.fr

Résumé

L'oignon est un ingrédient essentiel dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Sa saveur distinctive et ses propriétés nutritives en font à la fois un ajout et un atout précieux aux plats de diverses cultures. En Côte d'Ivoire, il n'a pas reçu la même attention que d'autres cultures agricoles. Pendant longtemps, cet aliment a été considéré comme une culture de second ordre, cultivée principalement par ceux qui étaient exclus des terres les plus fertiles et de l'économie de plantation, tels que les femmes, les jeunes et les étrangers. Au vu de ce qui précède, notre article se propose de mettre en exergue le délaissement de cette culture.

Dans cette perspective, notre analyse se veut qualitative et quantitative. Elle est basée sur le croisement des données des sources imprimées, des ouvrages, de revues et périodiques sans oublier l'oralité. Ceci nous a permis de comprendre que cette culture, en dépit des bonnes perspectives est encore à la traîne.

Mots clés : oignon, cultures maraîchères, nord ivoirien, alimentation, autosuffisance

Abstract

The onion is an essential ingredient in many cuisines around the world. Its distinctive flavor and nutritional properties make it both a valuable addition and asset to dishes from various cultures. In Côte d'Ivoire, it has not received the same attention as other agricultural crops. For a long time, this food was considered a secondary crop, cultivated primarily by those excluded from the most fertile lands and the plantation economy, such as women, young people, and foreigners. In light of the above, our article aims to highlight the neglect of this crop.

From this perspective, our analysis is intended to be both qualitative and quantitative. It is based on cross-referencing data from printed sources, books, journals, and periodicals, not to mention oral sources. This allowed us to understand that this crop, despite good prospects, is still lagging behind.

Introduction

L'oignon est un aliment de base dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cet aliment apporte sa saveur unique et ses propriétés nutritives essentielles aux plats cuisinés dans diverses régions. Cependant, malgré son importance économique et alimentaire, il n'a pas bénéficié du même intérêt que d'autres cultures agricoles en Côte d'Ivoire¹. Ce pays, après son accession à l'indépendance², a mis en place une politique d'exploitation de ses ressources dans la continuité de la politique de l'administration coloniale (Sawadogo, 1977 : 224). Celle-ci a consisté en un accroissement rapide des denrées agricoles. Le faisant, les gouvernants avaient à cœur de promouvoir ainsi le développement du pays en vue d'assurer un mieux-être à tous ses habitants. L'affirmation de la souveraineté et la quête du développement devaient aussi passer par une alimentation suffisante dans la mesure où l'autosuffisance est considérée comme constitutive de la souveraineté nationale³ (Sawadogo, 1987 : 61). Par cette voie indiquée, la Côte d'Ivoire affichait sa nette volonté de parvenir à une autosuffisance alimentaire dans les années qui suivaient.

Malgré cette option, le pays est obligé d'importer une part importante de sa consommation alimentaire. Le problème, est qu'il a basé essentiellement son développement agricole, sur les cultures d'exportation comme le café, le cacao, le coton, l'anacarde... (Kai, 1990 : 411). Ainsi, bien que l'Afrique de l'Ouest regorge des réussites en termes de développement de bassins de production d'oignon, cette filière reste encore marginale en Côte d'Ivoire, où 95 % des oignons consommés proviennent de l'importation (Ministère de l'agriculture, 2014 : 5).

Notre objectif est de comprendre la problématique de l'oignon en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous, d'élaborer une histoire par le bas qui

¹ Dans les études et rapports, l'oignon semble être marginalisé, comparé aux cultures comme la tomate, le gombo, l'aubergine etc.

² La Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance le 7 août 1960.

³ Selon A. Sawadogo, le président Houphouët fit cette déclaration le 07 Mai 1965, de retour d'une visite officielle à Ouagadougou, pendant son escale à Korhogo.

« sauve de l'oubli » (Halphen, 1946 : 8) les tentatives de développement de la filière oignon en Côte d'Ivoire. De ce fait, nous nous sommes appuyés sur deux dates essentielles. La première qui est 1963, marque la volonté de l'État ivoirien de faire face aux besoins alimentaires des populations en termes de fruits et légumes à travers l'ouverture de plusieurs centres horticoles. Mais cette initiative reste en deçà des espérances. Quant à la seconde année à savoir 1980, elle se caractérise par l'accentuation de la recherche scientifique sur l'oignon. Une fois de plus, c'est un échec.

En fait, les études sur cette culture ne sont pas nouvelles. En effet, des auteurs comme Jean Louis-Chaléard (1996), Florence Dumont (1991), Audrey Fromageot (1996, 2005, 2006, 2009) se sont intéressés à la question. Mais, ils fournissent dans leur ensemble des informations parcellaires sur la question. Ils ont souvent porté leur attention sur l'économie de plantation⁴, occultant le rôle essentiel des cultures vivrières, comme l'oignon, dans la stabilisation de la balance commerciale nationale et la satisfaction des besoins alimentaires des populations. Cette lacune dans la recherche crée un besoin de connaissances approfondies sur la filière oignon en Côte d'Ivoire que nous voulons combler.

Ainsi, la question est de savoir : comment expliquer la marginalisation de la culture de l'oignon dans les savanes ivoiriennes entre 1963 et 1980 malgré son importance économique et alimentaire ?

Pour parvenir à ce résultat, une méthodologie a été suivie. Nous nous sommes référés sur une analyse qualitative et quantitative basée sur des sources d'archives, de la littérature issue d'ouvrages généraux, d'articles et enfin des témoignages oraux. Le recoupement de ces informations a permis de réaliser des séries statistiques, de commenter des données chiffrées, de calculer des pourcentages et d'apprécier l'évolution de la production maraîchère dans le nord ivoirien à travers l'observation des taux de croissance. Cette démarche a permis de constituer la trame de cette réflexion autour de trois (03) points : l'oignon, une culture de seconde zone chez les populations ivoiriennes (1), la culture de l'oignon : une culture réservée aux marginaux (2) et

⁴ L'histoire agricole de la Côte d'Ivoire a suscité l'intérêt et les contributions de chercheurs issus de divers domaines tels que l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la géographie, la botanique et l'histoire. Leur objectif commun était de restituer un pan de l'histoire économique en apportant des contributions variées.

enfin les femmes, les jeunes et les étrangers, principaux producteurs d'oignon (3).

1. L'oignon, une culture de seconde zone chez les populations ivoiriennes

L'oignon est demeuré pendant longtemps comme une culture de seconde zone pratiquée par les exclus des terres cultivables et de l'économie de plantation.

1.1. Mauvaise perception de la culture de l'oignon

La perception négative de la culture de l'oignon chez des peuples comme les Sénoufo (Fromageot, 1996 : 73) explique en partie son statut marginal. Contrairement à des cultures traditionnelles comme le mil, le maïs, l'igname ou le riz pluvial, l'oignon est perçu comme moins prestigieux et moins essentiel. Cette perception, renforcée par le manque de valorisation dans les politiques agricoles, a conduit les agriculteurs à préférer des cultures plus lucratives ou socialement valorisées. Les pratiques agricoles et croyances culturelles traditionnelles ont aussi favorisé d'autres cultures, limitant l'adoption de l'oignon⁵.

En 1997, la production nationale d'oignons en Côte d'Ivoire était de 3 299 tonnes sur 135 hectares, avec 7 498 producteurs, contre une demande intérieure de 29 794 tonnes (Ministère de l'agriculture, de l'environnement et de la protection de la nature, 1999 : 14). Cette disparité montre l'incapacité du pays à répondre à ses besoins. Cette situation entraîne alors une dépendance à l'importation. En 1980, les importations d'oignon et de pommes de terre représentaient 90 % des légumes importés (Ministère de l'agriculture, 1981 : 11). Pourtant, les importations vont à l'encontre de l'autosuffisance nationale.

Ainsi, la culture de l'oignon, perçue comme marginale, a contribué peu à l'économie agricole nationale malgré son importance alimentaire. Cette perception a influencé les politiques agricoles et les

⁵ Par exemple, chez les Kiembara de Korhogo, note S. COULIBALY (Coulibaly, 1960 : 36), la première année on cultive igname, maïs, mil, sorgho et riz pluvial. La deuxième année les mêmes plantes reviennent. De la 3^e à la 7^e année, maïs, mil, sorgho, haricot occupent les terres. Et malgré la grande extension prise par les cultures maraichères grâce à l'essor de Korhogo mais aussi grâce aux aptitudes du paysan senoufo pour ces travaux de jardinage, ceux-ci se consacrent à la production des cultures telles que produisent de la salade, des carottes, des tomates, des aubergines, des poireaux.

investissements, qui privilégiaient d'autres cultures plus traditionnelles ou rentables.

1.2. Quasi-absence de l'oignon des principales cultures dans les régions

La production d'oignon en Côte d'Ivoire s'est concentrée dans le nord en raison de conditions environnementales favorables, notamment au-dessus du 8^e parallèle, comme l'a indiqué le Dr. Fondio Lassina⁶. Ces régions ont des climats propices à la culture de l'oignon. Cela fait d'elles des bassins de production naturels. Cependant, cette culture n'a jamais été exclusive ou principale même dans les régions où elle était cultivée. Par exemple, dans la zone de Ferkessedougou (Yéo, 2019), l'oignon coexistait avec l'igname, le riz et le maïs, tandis qu'à Touba et Odiénné, il était cultivé aux côtés du mil, de l'arachide et du coton, reflétant la diversité agricole nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires et économiques locaux.

Dans d'autres régions comme Kong, l'oignon était presque absent, avec des cultures traditionnelles telles que l'igname, le mil, le maïs et le riz (Yéo, 2017) dominant en raison de leur importance économique et culturelle, influencée par des facteurs historiques, géographiques et socio-économiques. Les pratiques agricoles transmises de génération en génération ont entravé la diversification des cultures, notamment l'adoption de l'oignon.

Ainsi, même dans les régions du nord, foyer de production de l'oignon en Côte d'Ivoire, la culture a toujours coexisté avec d'autres cultures vivrières essentielles.

1.3. Faible part de l'oignon dans les terres agricoles

L'idée qui fut celle des paysans vis-à-vis de la culture de l'oignon a bien entendu eu une répercussion sur la faible part de l'oignon dans les terres agricoles en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, les contraintes foncières, telles que la disponibilité limitée de terres agricoles appropriées pour une culture délaissée comme l'oignon, ont fortement restreint son développement. L'oignon n'occuperait ainsi

⁶ En effet, le Dr. Fondio Lassina indique qu'en Côte d'Ivoire, les zones situées au-dessus du 8^e parallèle, c'est-à-dire au-delà de Katiola, sont idéalement des zones favorables à la culture de l'oignon. Jusqu'à ce jour, les bassins de production les plus importants sont localisés dans le nord de la Côte d'Ivoire (Tingrela, Odiénné, Korhogo).

que 14 % des surfaces cultivées (Ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale, 1999 : 134). Ce constat permet de mettre en lumière la modeste part de l'oignon parmi les cultures pratiquées en Côte d'Ivoire. Malgré son potentiel économique et nutritionnel, l'oignon ne représentait qu'une fraction relativement minime des terres agricoles utilisées dans le pays, s'élevant à moins du quart des terres agricoles. Cette proportion est demeurée significativement inférieure à celle d'autres cultures telles que l'igname, le maïs, le mil, le sorgho et le riz, qui occupaient une part beaucoup plus importante des terres cultivées. Cette situation n'était pas que tributaire des caprices des paysans en termes de préférence et de pratiques agricoles. Elle était aussi liée à des contraintes structurelles du secteur agricole.

D'autre part, plutôt que de favoriser la production locale et de stimuler l'économie nationale, le recours à des importations étrangères massives d'oignon contribuait à maintenir le pays dans une position de dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. Malheureusement, la disponibilité abondante des oignons importés sur le marché ivoirien avait une incidence sur la compétitivité des prix par rapport aux oignons produits localement. Les agriculteurs pratiquant l'oignon en Côte d'Ivoire se retrouvaient confrontés à une concurrence déloyale, où il leur était difficile de rivaliser en termes de prix (David et Moustier, 1998). Cette situation fut dissuasive pour les agriculteurs d'investir dans la culture de l'oignon, sachant qu'ils auront du mal à tirer un bon profit de leur produit sur un marché déjà saturé par les importations, mais surtout par la concurrence.

Par ailleurs, les oignons importés bénéficiaient d'une meilleure organisation, grâce à des réseaux de distribution bien établis et à des monopoles agressifs (Harre, 1995 : 103 ; David et Moustier, 1998)⁷. Cette dynamique créait alors un cercle vicieux où la demande pour les oignons importés continuait de croître, tandis que la production locale stagnait ou diminuait, alimentant ainsi davantage la dépendance du pays à l'égard des importations étrangères.

⁷ En effet, même en Côte d'Ivoire, ce sont les commerçants nigériens influents qui contrôlent la réception et la distribution des importations d'oignons du Niger. Ils font venir de nombreux commerçants nigériens pour être grossistes ou demi-grossistes à Abidjan. Ces commerçants exercent un oligopole sur le marché de l'oignon. Ils ont réussi à bâtir des relations de réseau basées sur la confiance, la fidélisation, et des liens religieux, politiques et territoriaux communs.

1.4. Oignon : une culture de case des petits jardins

La culture de l'oignon dans de petits jardins, souvent entretenus par les femmes, est une pratique courante dans de nombreuses communautés en Côte d'Ivoire. Ces petits jardins, appelés « *nankwo* » chez les communautés rurales du nord, étaient généralement situés à proximité des habitations et servaient à cultiver une variété de légumes pour la consommation familiale. « *Autour des villages se trouvent assez souvent de petits jardins (nankwo) où les femmes plantent pêle-mêle, des tomates, du piment, du gombo, des oignons ; ces jardins sont fermés par une haie et comme ils se trouvent à proximité immédiate des cases, on y jette les ordures ménagères qui leur apportent l'engrais* » (Bernus, 1960 : 297). C'est une pratique agricole courante dans de nombreux villages où les femmes cultivent une variété de légumes dans de petits jardins pour couvrir leurs petits besoins quotidiens. Ces jardins sont généralement situés à proximité immédiate des habitations, facilitant ainsi l'accès aux femmes pour les travaux agricoles quotidiens. Dans ces jardins, les femmes plantent différents légumes tels que des tomates, du piment, du gombo et des oignons, souvent mélangés ensemble. Ces cultures diversifiées permettent de répondre aux besoins alimentaires des familles et offrent également une source de revenus d'appoint grâce à la vente des excédents sur les marchés locaux.

La pratique de fermer ces petits jardins avec une clôture vise à protéger les cultures des animaux domestiques. La haie agit comme une barrière physique, empêchant les animaux de pénétrer dans le jardin et de détruire les cultures. De plus, cette proximité avec les habitations permet aux femmes de jeter les déchets ménagers dans les jardins. Ces déchets agissent comme un engrais naturel, enrichissant le sol en éléments nutritifs essentiels pour la croissance des plantes. Ainsi, les femmes ont toujours su à travers cette pratique traditionnelle se servir des ressources naturelles disponibles dans leur environnement immédiat de manière efficace pour soutenir l'agriculture familiale et assurer par la même occasion la sécurité alimentaire des maisonnées.

Cependant, la pratique des petits jardins à proximité des villages a toujours présenté certains problèmes avérés. Comme l'a souligné le chercheur Sinali (Coulibaly, 1960), cultiver des légumes

dans les environs immédiats du village expose les cultures à des risques de dommages causés par les animaux domestiques. « *Entretenir des cultures dans les environs immédiats du village, c'est les exposer à la dent des chèvres, des moutons et des vaches.* » (Coulibaly, 1960 : 38) En effet, ces animaux, presque jamais correctement encadrés ou contenus, errent dans les jardins et endommagent les cultures en les piétinant, en les broutant ou en les arrachant. Ce problème est exacerbé par le fait que les petites parcelles de terrain utilisées pour ces jardins ne sont souvent pas clôturées de manière adéquate pour empêcher les animaux d'y accéder. En l'absence de barrières physiques solides, les cultures sont vulnérables aux intrusions animales. Et cela entraîne des pertes de récolte importantes pour les agriculteurs familiaux. De plus, la proximité des jardins avec les habitations pose également des problèmes d'hygiène et de santé publique. Le fait de jeter les déchets ménagers dans les jardins comme source d'engrais attire dans bien des cas des nuisibles qui peuvent contribuer à la propagation des maladies et à la contamination des cultures. Par ailleurs, la présence d'animaux domestiques à proximité des habitations et des jardins augmente finalement le risque de transmission de maladies zoonotiques aux humains.

Au total, la perception qu'avaient les paysans de la culture de l'oignon a énormément perturbé son adoption à grande échelle. Dans ces conditions, qui sont les acteurs qui ont décidé de s'adonner à cette culture ?

2. Culture de l'oignon : une culture réservée aux marginaux

Les acteurs traditionnels de production de la culture de l'oignon comme des autres cultures maraîchères sont les femmes et les jeunes. En effet, « *le maraîchage est majoritairement pratiqué par des femmes et des jeunes, cadets sociaux de leur maisonnée* » (Cecchi, 2007 : 242). À cette catégorie, il faut ajouter les étrangers.

2.1. Activité des exclus de l'économie de plantation

La culture de l'oignon est principalement pratiquée par des personnes exclues de l'économie de plantation (Chaleard, 1996 : 270). Contrairement aux grandes plantations commerciales, le maraîchage,

y compris la culture de l'oignon, est souvent une activité pratiquée par des petits exploitants agricoles, des familles rurales et des individus qui n'ont pas accès à de vastes étendues de terres pour pratiquer les cultures de rente telles que le cacao ou le café. À l'inverse des cultures vivrières traditionnelles ou aux grandes cultures commerciales, les cultures maraîchères ne suscitent pas généralement l'intérêt des aînés ou des agriculteurs établis.

Pour les jeunes, les femmes et les étrangers, le maraîchage offre une opportunité d'entrer dans le secteur agricole et de générer des revenus. Les cultures maraîchères sont souvent pratiquées sur de petites parcelles de terre et ne nécessitent pas d'investissements importants en capital. De plus, elles ont généralement des cycles de croissance plus courts, ce qui permet aux agriculteurs de récolter rapidement et de générer des revenus tout au long de l'année.

En outre, les cultures maraîchères offrent une certaine flexibilité en termes de production et de commercialisation. Les agriculteurs ont l'opportunité d'écouler leurs productions sur les marchés locaux ou directement aux consommateurs. Cette possibilité réduit les coûts de transport et les intermédiaires, et permet aux agriculteurs de conserver une plus grande partie de leurs revenus.

Le maraîchage, bien que vital pour la sécurité alimentaire et la génération de revenus dans de nombreuses communautés, est pourtant considéré comme une activité moins attractive qui n'offre pas des perspectives de revenus plus stables et prévisibles. Cette perception découle en partie de la nature saisonnière et aléatoire du maraîchage, qui expose les agriculteurs à des risques tels que les aléas climatiques, les fluctuations des prix sur les marchés locaux et les difficultés d'accès aux intrants agricoles. Les personnes qui s'engagent dans cette activité le font souvent faute de meilleures alternatives économiques, telles que la pratique d'une agriculture plus lucrative et moins risquée.

Par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'étude d'Audrey Fromageot (Fromageot, 1996) nous renseigne sur le peu d'enthousiasme des producteurs détenteurs de parcelles de coton pour la culture de l'oignon. « *En effet, on remarque que très peu des paysans qui exploitent un champ de coton en torolongo⁸ se sont lancés*

⁸ Selon A. Fromageot (1996 : 42), il s'agit de champs individuels ou à l'échelle des familles nucléaires constitutives des cours.

dans la culture de l'oignon. Seulement 11 cultivateurs de coton de torolongo sur les 71 sont aussi des maraîchers, soit 15,7% d'entre eux » (Fromageot, 1996 : 149). » La faible proportion de paysans exploitant à la fois des champs de coton et pratiquant le maraîchage, comme illustré par l'exemple ci-dessus, est attribuée aux différences fondamentales entre la culture du coton et le maraîchage. Dans les régions où la culture du coton est déjà bien établie et génère des revenus importants, les agriculteurs sont moins enclins à diversifier leurs cultures avec des cultures maraîchères telles que l'oignon (Fromageot, 1996 : 149). Par contre, le fort taux de femmes possédant des champs d'autres cultures et pratiquant également la culture de l'oignon montre que le maraîchage est perçu comme une activité complémentaire plus accessible pour les agriculteurs disposant de petites parcelles de terre.

2.2. Activité des personnes ayant des difficultés à accéder à des terres cultivables

Le développement des cultures maraîchères en Côte d'Ivoire a été marqué par des difficultés d'accès à la terre pour les acteurs traditionnels, principalement les femmes. Les femmes, bien qu'actives dans ce domaine, ne possédaient souvent qu'un droit d'usage temporaire sur des parcelles limitées, ce qui restreignait leurs capacités de production et d'investissement. Par exemple, dans les sociétés sénoufo, l'accès à la terre est une question péremptoire. Et les femmes n'avaient généralement pas le droit de propriété foncière (Koné et Ibo, 2002 : 18). Elles pouvaient bénéficier d'un droit d'usage temporaire, mais non transférable, sur des terres dédiées uniquement aux cultures vivrières annuelles. Cette situation de précarité foncière restreignait les femmes à exploiter de petites parcelles, souvent moins d'un hectare. La complexité des possibilités d'accès des femmes à la terre limitait leurs possibilités d'investir dans des intrants agricoles et de main-d'œuvre salariée. En conséquence, la productivité agricole et les revenus qui en découlaient demeuraient faibles. Leur marginalisation dans les transactions foncières, conjuguée à des droits précaires, décourageait les investissements importants.

Dans certains villages, bien que les femmes aient théoriquement droit à des terres (Kohlhagen, 2002 : 4), elles n'exerçaient ce droit que dans des circonstances exceptionnelles et

restaient souvent dépendantes de leurs maris pour obtenir des parcelles. Les jeunes, tout comme les femmes, éprouvaient également des difficultés à accéder à des terres cultivables. « *Les hommes producteurs de maraîchers sont le plus souvent des jeunes éprouvant des difficultés à accéder à des terres cultivables* » (Ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale, 1999 : 134). Confinés sur des parcelles de petites tailles, les jeunes agriculteurs ne pouvaient pas réaliser une production à grande échelle de l'oignon. Et, cette situation ne pouvait que limiter la production de la culture.

À l'image des femmes et des jeunes, la difficulté pour les étrangers d'accéder à la terre est établie dans le droit foncier de plusieurs peuples de Côte d'Ivoire. Traditionnellement, chez de nombreux peuples de Côte d'Ivoire, personne ne pouvait acquérir la terre en tant que propriété au sens juridique (Kohlhagen, 2002 : 6). Les étrangers faisaient face à des obstacles similaires en raison des traditions foncières qui limitaient fortement leur accès à la terre. Par exemple, chez les Sénoufo, les étrangers devaient accomplir des rituels pour espérer obtenir une parcelle (Coulibaly, 1960 : 47), mais même après cela, l'accès à la propriété restait rare. Cependant, même après avoir respecté ces rituels, il était rare qu'un étranger puisse accéder à la propriété d'une parcelle de terre. Cela souligne le fort attachement des communautés Sénoufo à leurs terres et la réticence à les céder à des étrangers, même si certains mécanismes rituels permettent une certaine ouverture à l'accueil de nouveaux venus dans la communauté. La procédure de Niablé illustre également cette difficulté, où un étranger devait obtenir l'accord d'un chef de famille autochtone et prouver son engagement envers la communauté avant d'accéder à la terre. Celui-ci devait tout d'abord s'adresser à un chef de famille autochtone, dont l'accord était indispensable pour son installation. Ensuite, il devait effectuer un séjour de 2 à 3 ans dans le village, de préférence en tant que manœuvre, afin de démontrer son engagement envers la communauté. Il est important de souligner que dans ce système, la vente de terre n'était pas pratiquée (N'Cho, 1987 : 26). En effet, la terre était considérée comme un don de Dieu, cessible mais inaliénable, ce qui signifie qu'elle pouvait être transmise ou partagée mais ne pouvait pas être vendue à proprement parler.

En somme, les contraintes auxquelles étaient confrontés les femmes, les jeunes et les étrangers pour accéder à la terre les ont

souvent confinés à un rôle de producteurs de cultures de seconde zone. Leur choix de se tourner vers les cultures maraîchères était aussi étroitement lié à leur incapacité à mobiliser la main-d'œuvre familiale⁹ et à l'abandon des bas-fonds par certains hommes, qui les considèrent comme source d'impuissance (Yéo, 2017 : 69).

3. Typologie des acteurs marginaux producteurs d'oignon dans le nord ivoirien

3.1. Femmes comme productrices traditionnelles de l'oignon en Côte d'Ivoire

L'omniprésence des femmes dans la filière oignon est observée au moins à deux niveaux : la production et le commerce traditionnel. Les femmes y jouaient un rôle prépondérant.

La participation des femmes dans le secteur vivrier en Côte d'Ivoire a une importance économique et sociale notable. Leur implication dans l'agriculture, notamment la production vivrière, a toujours été une force pour le développement du pays. « *L'agriculture vivrière est largement le fait des femmes* » (Chaléard, 1996 : 77). Les femmes contribuent de manière significative à la sécurité alimentaire nationale en cultivant des produits vivriers comme l'oignon, les légumes, et les céréales. Cette omniprésence se retrouve également dans la filière maraîchère, avec une forte présence féminine parmi les exploitants (Konan, 2013 : 167). Les femmes, déjà familières avec la culture des légumes pour les besoins familiaux, n'ont pas hésité à investir dans la filière maraîchère, comme dans la région de Tanda où elles représentent 66,84% des exploitants maraîchers (Konan, 2013 : 167). L'expérience de longue date des femmes dans la culture de ces plantes vivrières les a prédisposés naturellement à s'impliquer dans les cultures maraîchères à plus grande échelle. Elles étaient déjà familières avec les techniques de semis, de repiquage, d'entretien des cultures et de récolte, toute chose qui a facilité leur transition vers la culture maraîchère.

L'expérience des femmes dans la culture de ces plantes vivrières les a naturellement prédisposées à s'impliquer dans les

⁹ Les travaux des grands champs et de l'entretien de la maisonnée sont réalisés par l'ensemble de la main-d'œuvre domestique gérée par un aîné, chef de famille.

cultures maraîchères à plus grande échelle. Dans la zone de Korhogo, l'importance des femmes dans la production d'oignon est indéniable. En effet, selon les observations (Ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale, 1999 : 134), ce sont principalement les femmes qui se consacrent à la culture de l'oignon dans cette région. Leur implication dans ce secteur agricole est remarquable, et elles jouent un rôle prépondérant dans toute la chaîne de production, depuis la préparation des sols jusqu'à la récolte des oignons.

En marge de la production, les femmes dominaient aussi la vente de leurs cueillettes. Elles jouaient alors un rôle central dans la commercialisation de l'oignon (Konan, 2013 : 194). Qu'il s'agisse des ventes au jour le jour, en petites quantités, directement utilisées pour la préparation des repas quotidiens ou des ventes en gros, les femmes exerçaient un monopole. Elles tenaient souvent des stands sur les marchés locaux ou dans les quartiers résidentiels, pour la vente des produits maraîchers en gros ou au détail.

Plusieurs raisons expliquent cette domination des femmes dans la filière oignon. Il s'agit par exemple de la nécessité pour elles de préparer les sauces, élément essentiel de l'alimentation quotidienne ivoirienne. Comme le souligne Florence Dumont (1991 : 77), les repas principaux de ces communautés se composent généralement d'un plat de base accompagné d'une sauce. La culture de l'oignon permet aux femmes de produire un ingrédient de base pour ces sauces. En effet, elles sont appelées à « *assurer la confection des sauces accompagnant les plats quotidiens. Les dépenses alimentaires de la sauce représentent l'un des objectifs les plus répandus parmi les exploitantes* » (Fromageot et al., 2005). La sauce est non seulement un accompagnement culinaire traditionnel, mais aussi un moyen de nourrir la famille de manière nutritive et équilibrée (Chaléard, 1996 : 39).

En outre, les revenus générés par la culture de l'oignon leur offraient une certaine autonomie financière et leur permettent de subvenir aux dépenses vestimentaires, scolaires, et liées aux cérémonies familiales (Chaléard, 1996 : 176). Ces revenus leur permettent également de couvrir des dépenses de santé (Fromageot et al., 2005 : 61), allégeant la charge financière des responsables de famille. En investissant les recettes tirées de leur exploitation dans des biens de prestige, telles que des pagnes et des ustensiles de cuisine, les

femmes cherchaient à accomplir des devoirs socialement valorisés. Il s'agit par exemple, offrir des cadeaux à leurs filles lors de leur mariage est une pratique courante et socialement importante dans de nombreuses communautés ivoiriennes (Yéo, 2019 : 29).

Enfin, la culture de l'oignon, peu exigeante en termes de main-d'œuvre, était également un facteur attractif pour les femmes (Konan, 2013 : 196). Contrairement à d'autres cultures nécessitant un travail intensif, la culture de l'oignon demande moins de travail continu, s'adaptant mieux à l'emploi du temps chargé des femmes. La faible exigence en main-d'œuvre et la flexibilité de cette culture permettaient aux femmes de concilier leurs responsabilités domestiques avec une activité agricole productive. Cela explique en partie la forte présence féminine dans la production d'oignon, qui, contrairement à l'agriculture d'exportation, est moins contraignante sur le plan de la main-d'œuvre.

3.2. Jeunes comme une nouvelle génération de producteurs d'oignon

En Côte d'Ivoire, les jeunes se sont orientés vers les cultures maraîchères comme l'oignon pour s'émanciper de la structure sociale traditionnelle où les aînés géraient les biens familiaux (Konan, 2013 : 119). Dans de nombreuses familles, l'aîné contrôle les terres, les revenus et les tâches, ce qui crée un rapport de soumission pour les jeunes. Cette situation pousse les jeunes à chercher des alternatives, comme le maraîchage, pour échapper à cette autorité. À titre illustratif, le modèle de la société sénoufo est persuasif. Dans la dynamique familiale, la répartition des revenus suit également une structure traditionnelle où les fils travaillent et les fruits de leur labeur reviennent à leur oncle maternel ou à leur cousin (Coulibaly, 1960 : 39). Cette pratique s'inscrit dans le cadre du système de succession et de gestion des biens familiaux où les membres du narigbâ¹⁰, ou groupe de parenté, consacrent la majeure partie de leur temps aux travaux collectifs dans le champ familial. En cultivant l'oignon, les jeunes trouvent une opportunité d'autonomie financière, évitant ainsi les structures traditionnelles de gestion des revenus.

¹⁰ En pays sénoufo, le narigbâ représente la famille élargie et constitue la base traditionnelle de la société sénoufo. Le narigbâ regroupe tous les descendants utérins directs d'un ancêtre commun. (Coulibaly, 1960)

La culture de l'oignon représentait aussi une opportunité de promotion sociale pour les jeunes agriculteurs des régions rurales du nord de la Côte d'Ivoire. Elle permettait de générer des revenus stables qui contribuaient aux dépenses familiales comme l'éducation et les soins de santé. Les jeunes producteurs, comme Sékongo Kounapetri¹¹, voient en cette activité une chance de réaliser des aspirations personnelles, notamment l'acquisition de moyens de transport tels que des vélos et des motos (Yéo, 2019 : 72), symboles de statut social et d'indépendance. De plus, les revenus de la culture d'oignon permettaient aux jeunes de financer leurs propres fiançailles¹² (Fromageot et al., 2006 : 54), soulageant ainsi leur chef de famille du paiement de la dot. Cette bravoure traduisait aussi une transition vers l'âge adulte et la responsabilité individuelle. En somme, la culture de l'oignon offrait aux jeunes une source de revenus pour atteindre leurs objectifs personnels tout en allégeant les charges familiales. Cela renforçait ainsi leur autonomie financière et leur rôle dans la dynamique familiale et sociale.

3.3. Impact significatif des étrangers sur la culture de l'oignon

Contrairement à certains pays de la sous-région où une tradition de production maraîchère est bien établie et a favorisé l'émergence de groupes de spécialistes dans ce domaine, la Côte d'Ivoire n'a pas connu une telle évolution. Le maraichage en Côte d'Ivoire n'avait pas pu faire naître « *une corporation de spécialistes comme on en connaît dans les pays Soudanais. Les expatriés de ces régions furent d'ailleurs à l'origine de l'extension des cultures des espèces nouvelles introduites par les Européens. Les Sénoufos et Malinkés, d'origine malienne, ont gardé jusqu'à présent le quasi-monopole de la production de légumes en Côte d'Ivoire* » (Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, 1970 : 51). En effet, en Côte d'Ivoire, l'agriculture était historiquement dominée par des cultures vivrières et d'exportation

¹¹ Entretien réalisé le 30 décembre 2018 à Ferkessédougou

¹² Dans les villages sénoufo, les traditions liées aux fiançailles impliquent plusieurs formes de contribution de la part du fiancé. Cela comprend la participation aux travaux agricoles sur les terres du père de la future épouse, des dons en nature lors des célébrations festives telles que des cuvettes de mil, du riz, du sucre, ainsi que le paiement d'un ensemble vestimentaire complet pour la fiancée. De plus, une somme d'argent est généralement remise à la fiancée pour qu'elle puisse constituer son matériel de mariage comprenant des ustensiles de cuisine et d'autres articles ménagers.

telles que le cacao, le café et le coton. Contrairement à d'autres régions où le maraîchage est une pratique courante depuis des siècles, il n'y avait pas de tradition aussi forte de production maraîchère en Côte d'Ivoire. Par conséquent, il n'y a pas eu de formation d'une spécialisation professionnelle dans le domaine du maraîchage comparable à ce qui a pu être observé dans les pays soudanais.

Cette absence de tradition maraîchère spécialisée s'explique par plusieurs facteurs, notamment le climat, les pratiques agricoles prédominantes, les priorités économiques et les modèles de développement agricole adoptés par le passé. Ce n'est qu'au fil du temps que l'agriculture vivrière a progressivement gagné en importance en réponse aux besoins alimentaires croissants de la population, mais le maraîchage n'a pas pu atteindre le même niveau de développement que dans d'autres régions où il est plus ancien et mieux établi

Ce faisant, l'introduction et l'extension des cultures maraîchères en Côte d'Ivoire ont largement été le fait des expatriés originaires des régions soudanaises, notamment les Sénoufo et les Malinké (Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, 1970 : 51), qui ont joué un rôle prépondérant dans ce domaine. Ces populations, originaires du Mali, ont apporté avec elles leur expertise et leurs connaissances en matière de cultures maraîchères lorsqu'elles se sont installées en Côte d'Ivoire. Les expatriés soudanais ont été parmi les premiers à cultiver des espèces nouvelles introduites par les Européens dans la région (Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, 1970 : 51). Leur savoir-faire et leur expérience dans la culture des légumes ont contribué à l'extension de ces cultures sur le territoire ivoirien. Grâce à leurs compétences, ils ont pu adapter ces cultures aux conditions locales et les développer avec succès, créant ainsi une économie maraîchère florissante.

Par conséquent, ces Sénoufo et Malinké non-ivoiriens ont conservé jusqu'à présent un quasi-monopole sur la production de légumes en Côte d'Ivoire, en raison de leur connaissance et de leur implication précoce dans ce secteur. Leur héritage culturel et leurs pratiques agricoles ont durablement influencé le développement du maraîchage dans le pays, faisant d'eux des acteurs incontournables de cette activité.

La domination des étrangers dans la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire est notable, comme en témoigne l'exemple des maraîchers de Bouaké. Une analyse des profils des maraîchers révèle que la majorité d'entre eux sont originaires du nord du pays (16 %), du Burkina Faso (16 %) et surtout du Mali (60 %) (Chaléard, 1996 : 331). À l'analyse, l'oignon étant une culture moins attractive aux yeux des populations ivoiriennes, elle attire principalement des marginaux, parmi lesquels les étrangers étaient bien représentés. Très souvent, ces derniers prenaient le risque de s'engager dans des activités moins sécurisantes sur le plan financier pour espérer obtenir des revenus. Cela explique en partie leur forte présence dans la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire.

La présence des Burkinabés dans le maraîchage en Côte d'Ivoire, notamment la culture de l'oignon, est un héritage de leurs pratiques agricoles ancestrales au Burkina Faso, où le maraîchage est bien établi (Bikpo et Adaye, 2014 : 5). Leur expertise, développée dans des conditions favorables, leur donne un avantage une fois en Côte d'Ivoire. De même, le Niger, un important fournisseur d'oignons pour la Côte d'Ivoire¹³, possède une tradition séculaire de culture d'oignon remontant au VIII^e siècle (Assane, 2006 : 24). Cette longue tradition a permis aux Nigériens de développer des techniques spécifiques (Assane, 2006 : 34).

Conclusion

L'étude de la culture de l'oignon dans les savanes ivoiriennes entre 1963 et 1980 révèle un tableau complexe où cette culture a été perçue et traitée comme marginale malgré ses contributions potentielles à l'économie agricole et à la sécurité alimentaire nationale. Malgré les défis et les négligences apparentes, la culture de l'oignon a représenté bien plus qu'une simple activité agricole. Elle a été un symbole de résilience pour les populations marginalisées qui ont vu en elle une opportunité de subsistance et de développement économique. À travers les décennies étudiées, l'oignon des savanes ivoiriennes est passé d'une culture de seconde zone à une ressource

¹³ Les recherches menées par D. OLIVIER mettent en lumière la position dominante de l'industrie de l'oignon du Niger en Afrique de l'Ouest, en particulier en ce qui concerne la fourniture d'oignons à Abidjan.

capitale pour les femmes, les jeunes et les étrangers, souvent marginalisés dans d'autres secteurs économiques. Bien que souvent omise dans les récits historiques dominants, cette étude montre que l'oignon a joué un rôle vital dans les efforts de stabilisation de la balance commerciale nationale et dans la sécurité alimentaire.

La compréhension de l'évolution de la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire entre 1963 et 1980 nous rappelle l'importance de documenter l'histoire par le bas, celle qui saisit les luttes, les succès et les aspirations des communautés souvent oubliées dans les récits historiques traditionnels. C'est en reconnaissant cette histoire que nous pouvons mieux appréhender les dynamiques économiques et sociales qui ont façonné et continuent de façonner les savanes ivoiriennes aujourd'hui.

Références bibliographiques

Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire (1970), *Côte d'Ivoire, dix ans de progrès : 1960-1970*, Abidjan.

Bernus Edmond (1960), « Kong et sa région », In *Études Éburnéennes*, VIII, Centre IFAN, Abidjan.

Halphen Louis (1946), *Introduction à l'histoire*, Paris, Presses Universitaires de France.

Ministère de l'agriculture, de l'environnement et de la protection de la nature (1999), *Étude du marché ouest-africain de l'oignon et de la pomme de terre : Étude Côte d'Ivoire*, Abidjan.

Ministère de l'agriculture (2014), *Diagnostic de la filière oignon en Côte d'Ivoire*, Abidjan.

Ministère de l'agriculture (1981), *SODEFEL, développement des cultures maraichères. Expérimentation-formation*, Abidjan.

Ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale (1999), *L'économie locale de Korhogo et de son arrière-pays*, Rapport général, ENSEA, IRD.

Assane Dagna Moumouni (2006), *Les effets de la réappropriation de la culture du « Violet de Galmi », par les producteurs d'oignon de la région de TAHOUA - NIGER, sur la dynamique du territoire local, l'organisation sociale et économique*, Thèse de Doctorat en études rurales, Université de Toulouse - le Mirail.

Bikpo Céline Yolande Koffie, Adaye Akoua Assunta (2014), « Agriculture commerciale à Abidjan : le cas des cultures maraîchères », n° 224.

Cecchi Philippe (2007) *L'eau en partage : Les petits barrages de Côte d'Ivoire*, Paris, IRD Éditions.

Chaléard Jean-Louis (1996) *Temps des villes, temps des vivres : l'essor du vivrier marchand en Côte d'Ivoire*, Paris, Éditions Karthala.

Coulibaly Sinali (1961), « Les paysans senoufo de Korhogo (Côte d'Ivoire) », In *Cahiers d'outre-mer*. n° 53 - 14e année.

David Olivier, Moustier Paule (1998), « Lorsque le gros maigrît, le maigre meurt : L'organisation du commerce de l'oignon en Afrique de l'Ouest », *Autrepart* n°6.

Dumont Florence (1991) *Les cultures fruitières et maraichères dans la zone dense de Korhogo-Nord Côte d'Ivoire*, Université de Rouen, Institut de Géographie, Mémoire de Maitrise.

Fromageot Audrey (1996) « Étude de petits périmètres maraîchers dans un village du nord de la Côte d'Ivoire », Mémoire de maîtrise de géographie, Université Paris X Nanterre.

Fromageot Audrey, Florence Parent, Coppieters Yves (2005), « Femmes, cultures maraîchères et recours aux soins en Afrique de l'Ouest ». In : *Sciences sociales et santé*, Volume 23, n°4.

Fromageot Audrey et al. (2006), « Ruptures économiques sans ruptures sociales : le maraîchage et la santé des paysanneries senoufo entre résilience et vulnérabilité », *Annales de géographie*, n° 647.

Fromageot Audrey (2009) « Le maraîchage marchand dans le nord de la Côte d'Ivoire : une nouvelle forme d'agriculture urbaine loin de la ville ? ». In Vidal R (dir.) : *La diversité de l'agriculture urbaine dans le monde*, vol. 3 des actes du colloque, Université de Nanterre.

Harre Dominique (1995), *L'importation des produits alimentaires frais des pays de la sous-région ouest-africaine vers Abidjan - Côte d'Ivoire*, Abidjan, REDSO/WCA.

Kai Clotilde Bai (1990) *Organisation spatiale de la distribution des produits vivriers agricoles, Réflexions à partir de l'exemple de la Côte d'Ivoire*, Paris I.

Kohlhagen Dominik (2002) *Gestion foncière et conflits entre agriculteurs et éleveurs, autochtones et étrangers dans la région de Korhogo (Côte d'Ivoire)*, Rapport de mission.

Konan Kouamé Hyacinthe (2013) *Évolution d'une économie de plantation de café et de cacao en économie maraîchère à Tanda*, thèse de doctorat unique, Université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan.

Koné Mariatou, Ibo Guéhi Jonas (2009) *Les politiques foncières et l'accès des femmes à la terre en Côte d'Ivoire : cas d'Affalikro et Djangobo (est) dans la région d'Abengourou et de Kalakala et Togognié (nord) dans la région de Ferkessédougou*, Rapport d'étude.

N'cho Gérard (1987), *Quelle promotion des cultures vivrières en zone de saturation foncière ? : le cas du village de Niablé*, Mémoire de Maitrise, Université de Paris 1. Panthéon-Sorbonne, UFR de Géographie.

Sawadogo Abdoulaye (1977), *L'agriculture en Côte d'Ivoire*, Vendôme, PUF.

Yéo Dégnimani (2019), *Le développement des cultures maraîchères à Ferkessédougou de 1963-1991*, Mémoire de Master d'Histoire, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa.

Yéo Lassina Songfolo (2017), *L'État et la question de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire de 1963 à 1996*, thèse de doctorat unique, Université Alassane Ouattara de Bouaké.

Perception de la qualité des services municipaux dans le district de Bamako : une analyse du discours des citoyens de la commune III

Seydou K DAO¹

Ousmane NIAMALY²

Zakari Yaou KAKA³

¹ Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
sdaorh@gmail.com

¹ Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
oniamaly@gmail.com

¹ Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
zakari_yaou@yahoo.fr

Résumé

Cet article se propose de comprendre les attentes des citoyens de la commune 3 du district de Bamako de la qualité des services fournis. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une méthodologie qualitative qui nous a permis de mener des entretiens semi-directifs auprès de 14 citoyens dont 5 usagers, 7 chefs de quartier et 2 conseillers de chefs de quartier.

Les données collectées dans ce travail ont été analysées par la technique d'analyse de contenu thématique.

Au terme de cette analyse, les résultats ont révélé les services fournis par la commune 3 du district de Bamako aux citoyens. Cependant, ce travail montre la frustration des citoyens à l'égard de certains services comme les infrastructures et leur entretien.

La limite principale de ce travail est relative au choix de la méthodologie qualitative basée sur des entretiens semi-directifs. Son caractère exploratoire fait qu'il n'est pas possible de l'extrapoler à l'ensemble des communes du district de Bamako.

Il serait donc intéressant de l'étendre à toutes les communes du district en adoptant une démarche quantitative afin de connaître les opinions des autres parties prenantes notamment les organisations non gouvernementales qui accompagnent les communes dans l'atteinte de leurs objectifs, les partenaires au développement ainsi que l'État central.

Mots clés : Qualité des services municipaux, Commune, Citoyens, Perception

¹ Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
E-mail : sdaorh@gmail.com

² Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
E-mail : oniamaly@gmail.com

³ Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
e-mail : zakari_yaou@yahoo.fr

Abstract

This article sets out to understand the expectations of citizens in commune 3 of the Bamako district regarding the quality of services provided. To achieve this objective, we adopted a qualitative methodology that enabled us to conduct semi-structured interviews with 14 citizens, including 5 users, 7 district chiefs and 2 district chief councillors.

The data collected was analyzed using a thematic content analysis technique.

At the end of this analysis, the results revealed the services provided by Commune 3 of the Bamako district to citizens. However, this work shows citizens' frustration with certain services, such as infrastructure and its maintenance.

The main limitation of this work relates to the choice of qualitative methodology based on semi-directive interviews. Its exploratory nature means that it cannot be extrapolated to all the communes in the Bamako district.

It would therefore be interesting to extend it to all the communes in the district, adopting a quantitative approach in order to ascertain the opinions of other stakeholders, notably the non-governmental organizations that support the communes in achieving their objectives, development partners and the central government.

Key words: Quality of municipal services, Commune, Citizens, Perception

Introduction

Le district de Bamako, capitale du Mali, est divisé en six communes urbaines, chacune avec ses propres administrations locales responsables de la prestation de divers services municipaux. Ces services incluent, entre autres, l'assainissement, l'approvisionnement en eau, la sécurité publique, la gestion des déchets, et les infrastructures de transport.

La perception de la qualité de ces services par les citoyens est cruciale pour l'engagement civique, la satisfaction générale et la confiance envers les autorités municipales.

Les services municipaux ont un impact direct sur le quotidien des citoyens. Une gestion efficace des services municipaux peut améliorer la qualité de vie, promouvoir le développement économique et renforcer le lien social au sein des communautés. En revanche, des services de mauvaise qualité peuvent entraîner des frustrations, une diminution de la confiance dans les institutions publiques et des défis sociaux et économiques accrus.

En effet, plusieurs facteurs sont susceptibles d'influencer la perception des services municipaux à savoir la transparence, la réactivité et la participation citoyenne.

D'abord, la transparence des administrations municipales est essentielle pour garantir que les citoyens comprennent comment les décisions sont prises et comment les ressources publiques sont utilisées. Un manque de transparence peut engendrer des suspicions et des perceptions négatives des services municipaux. Aussi, la réactivité des services municipaux, c'est-à-dire la capacité des administrations à répondre rapidement et efficacement aux demandes et plaintes des citoyens, est un indicateur clé de performance. Des services réactifs sont souvent perçus comme plus fiables et efficaces.

Enfin, l'implication des citoyens dans les processus décisionnels locaux peut améliorer la perception des services municipaux. Lorsque les citoyens sentent qu'ils ont une voix et une influence, ils sont plus susceptibles de percevoir les services de manière positive.

De plus, les six communes du district de Bamako présentent des différences significatives en termes de contexte socio-économique, de ressources disponibles et de capacités administratives. Ces variations peuvent entraîner des perceptions divergentes de la qualité des services municipaux. Par exemple, une commune avec des infrastructures mieux développées et une gestion plus efficace des ressources peut être perçue plus positivement qu'une autre aux capacités plus limitées.

La commune 3 du district de Bamako, comme beaucoup d'autres zones urbaines en croissance rapide, fait face à des défis considérables en matière de prestation de services municipaux.

Avec une population croissante et des ressources souvent limitées, les autorités locales doivent répondre à une demande accrue de services publics de base tout en améliorant l'efficacité et la qualité de ces services.

De ce fait, il sied donc de se poser la question principale suivante :

Comment améliorer la qualité des services municipaux dans la commune 3 du district de Bamako pour répondre aux attentes des citoyens et renforcer la confiance publique dans les administrations locales ?

De cette question principale découlent les questions spécifiques suivantes :

Quels sont les principaux services municipaux fournis dans la commune 3 du district de Bamako ?

Quelles sont les attentes des citoyens en matière de services municipaux dans la commune 3 ?

L'objectif principal de ce travail est de comprendre les attentes des citoyens de la commune 3 du district de Bamako de la qualité des services fournis.

De cet objectif principal découlent les objectifs spécifiques suivantes : Identifier les services municipaux fournis dans la commune 3 du district de Bamako.

Évaluer la perception des citoyens de la qualité des services municipaux fournis dans la commune 3 du district de Bamako.

Ce travail présente un double intérêt.

Sur le plan théorique, il contribue à la littérature sur la gouvernance urbaine, la participation citoyenne et la satisfaction des citoyens.

Sur le plan pratique, il offre des pistes concrètes pour améliorer les services municipaux et renforcer l'engagement citoyen. Ces deux dimensions se complètent pour offrir une compréhension holistique des dynamiques urbaines et des moyens de promouvoir une gouvernance locale plus efficace et inclusive.

Pour répondre à notre question principale, nous optons pour une méthodologie qualitative suivant une démarche inductive au moyen de la technique d'échantillonnage non probabiliste.

Cet article s'articule autour des points suivants. Ainsi, après la revue de littérature, nous présentons les choix méthodologiques opérés. Suivront ensuite les résultats ainsi que la discussion.

1. Revue de la littérature et formulation des hypothèses

1.1. Revue de la littérature

La qualité des services municipaux est un aspect crucial de la gouvernance urbaine, influençant directement la satisfaction et la participation des citoyens. Dans le contexte de Bamako, la capitale du Mali, les défis liés à l'urbanisation rapide et aux ressources limitées rendent cette question particulièrement pertinente. Les travaux sur la

perception des services municipaux en Afrique sub-saharienne mettent en évidence des défis communs, notamment les infrastructures insuffisantes, la gestion inefficace des déchets, et la faiblesse de l'approvisionnement en eau et en électricité. Gwagwa (2019) souligne que la perception de la qualité des services municipaux est fortement influencée par la transparence et la réactivité des administrations locales.

Afolabi et Ojo (2021) ont étudié la satisfaction des citoyens vis-à-vis des services municipaux à Lagos, Nigeria. Ils ont trouvé que la satisfaction était principalement influencée par la disponibilité et la qualité de l'eau, la gestion des déchets, et la sécurité publique. *Mkhize et Dube (2020)* ont analysé l'impact de la transparence et de la réactivité des administrations municipales sur la perception de la qualité des services à Durban, Afrique du Sud. Ils ont montré que la transparence et la réactivité sont cruciales pour améliorer la perception des services municipaux. *Kamau et Mwangi (2022)* ont exploré comment la qualité des services municipaux influence la participation civique à Nairobi, Kenya. Leurs résultats montrent que les citoyens qui perçoivent une haute qualité des services municipaux sont plus enclins à participer aux processus de gouvernance locale. *Seth et Agyeman (2019)* ont examiné les défis rencontrés par les villes en développement dans la prestation de services municipaux de qualité, avec un focus sur Accra, Ghana. Ils ont montré que ces défis incluent des ressources limitées, la corruption, et un manque de planification urbaine efficace. *Nguyen et Pham (2021)* ont étudié l'impact de l'utilisation de la technologie sur la qualité des services municipaux à Ho Chi Minh Ville, Vietnam. Pour ces auteurs, l'utilisation de la technologie améliore la réactivité et l'efficacité des services municipaux.

Une étude de Diallo et Coulibaly (2021) sur la gouvernance locale au Mali révèle que la perception des citoyens concernant les services municipaux est souvent négative en raison de la corruption perçue et de l'inefficacité administrative. Cette perception négative affecte la confiance des citoyens dans les autorités locales et leur volonté de participer aux processus décisionnels.

Selon Traoré et al. (2022), les défis spécifiques aux services municipaux à Bamako incluent la gestion des déchets,

l'assainissement, et l'entretien des infrastructures. Leur étude montre que les citoyens perçoivent souvent ces services comme insuffisants et mal gérés, ce qui entraîne une frustration généralisée et une faible satisfaction. Konaté (2020) révèle à travers l'examen des forums de discussion en ligne des thèmes récurrents de mécontentement liés à la transparence, la réactivité et la qualité des services publics.

Une étude de Sangaré et Koulibaly (2023) explore comment la perception de la qualité des services municipaux influence la participation civique à Bamako. Ils constatent que les citoyens qui perçoivent les services municipaux comme de mauvaise qualité sont moins enclins à s'engager dans les activités communautaires et les processus décisionnels locaux.

Diakité et Sissoko (2022) discutent des initiatives mises en place par certaines communes de Bamako pour améliorer la qualité des services municipaux. Ils notent que les efforts visant à augmenter la transparence, la participation citoyenne, et l'efficacité administrative ont conduit à des améliorations perceptibles dans certaines zones.

2. Méthodologie

Notre objectif consiste à comprendre les attentes des citoyens de la commune 3 du district de Bamako de la qualité des services fournis. Comme l'explique Wacheux (1996) « *la mise en œuvre d'un processus de recherche qualitatif, c'est avant tout de vouloir comprendre le pourquoi et le comment des évènements dans des situations concrètes* », c'est pourquoi il nous est apparu pertinent d'adopter une méthode qualitative pour mieux appréhender la situation dans laquelle les citoyens-usagers se trouvent. Face à un sujet nouveau et peu étudié au Mali, une étude exploratoire et qualitative permet d'apporter le plus d'éléments de connaissance.

Cette approche justifie notre démarche puisque nous étudions une représentation sociale intersubjective d'une réalité vécue (Jodelet, 1991), qu'est la relation que les usagers entretiennent avec la municipalité. Notre choix n'a donc été pris par opposition ou par rejet des méthodes quantitatives (Thiétart, 2014), mais selon une question de logique.

Notre enquête exploratoire a donc été menée auprès des chefs de village, de quartier, leurs conseillers et d'autres usagers. L'exploration nous a conduit à interroger 5 usagers, 7 chefs de quartier et 2 conseillers de chef de quartier. Nous avons passé l'ensemble de nos entretiens dans leur domicile. Le tableau 1 présente la codification des entretiens et les informations concernant les répondants. La codification a été nécessaire pour préserver l'anonymat des entretiens. Ainsi, pour toute référence à un entretien, le "Cu" sera de rigueur. Par ailleurs, une lettre a été attribuée à chaque citoyen usager en fonction de l'ordre de passage de l'entretien. De ce fait, notre codage s'est fait suivant cet exemple : « Cu-A » désigne le premier citoyen-usager interrogé.

Tableau 1 : Les caractéristiques et la codification des entretiens

Code	Genre	Profil	Durée (minute)
Cu-A	Homme	Chef de quartier	28
Cu-B	Homme	Conseiller	15
Cu-C	Homme	Conseiller	15
Cu-D	Homme	Chef de quartier	27
Cu-E	Homme	Chef de quartier	25
Cu-F	Homme	Chef de quartier	29
Cu-G	Homme	Chef de quartier	30
Cu-H	Homme	Chef de quartier	35
Cu-I	Homme	Chef de quartier	15
Cu-J	Homme	Chauffeur	20
Cu-K	Femme	Commerçante	37
Cu-L	Femme	Étudiante	28
Cu-M	Homme	Enseignant	33
Cu-N	Homme	Juriste	38

Source : auteurs

Nous avons utilisé un guide d'entretien comportant plusieurs thématiques. Ces échanges ont été de grande qualité puisque les

citoyens ont pu exprimer librement leurs ressentis et opinions quant à divers aspects des services fournis par la collectivité. Nous avons exploité les données recueillies lors des entretiens à l'aide d'un tableau d'analyse thématique en utilisant un codage couvert. Cette méthode est pertinente dans le cadre de ce travail puisqu'elle « produit une reformulation du contenu de l'énoncé sous une forme condensée et formelle. On procède en deux étapes : le repérage des idées significatives et leur catégorisation. Ainsi, par la catégorisation, nous obtenons une modalité pratique pour le traitement des données brutes » (Negura, 2006). Puis, nous avons eu recours au codage sélectif qui consiste « à dépasser le simple cap de la description pour tendre vers une conceptualisation » (Strauss et Corbin, 1990).

Dans la suite du texte, nous structurerons nos résultats en deux parties qui reflètent les thématiques abordées lors des entretiens : les services fournis, la qualité du service.

Dans ce travail de recherche, nous avons opté pour une démarche essentiellement qualitative. Nous recherchions des citoyens-usagers bénéficiaires des prestations de la collectivité puisque la problématique de notre travail visait entre autres la question de la perception des citoyens sur la qualité du service public local. Nous souhaitons pouvoir compter sur la participation des citoyens-usagers (chefs de quartier et chefs de village, usager et autres). Le choix de ces catégories de citoyens se justifie pour deux raisons principales : d'abord, ils sont bénéficiaires comme tous les autres citoyens des services municipaux, ensuite, ils sont des conseils municipaux dans leurs quartiers ou villages respectifs. Ils connaissent mieux les besoins et attentes des populations locales parce qu'étant proches d'elles au quotidien (Claude et Dieudonne, 2019).

3. Présentation et analyse des Résultats

Nous présentons dans cette section les résultats pour mieux comprendre la perception des citoyens-usagers sur la qualité des services municipaux.

3.1. Les services fournis dans la commune 3 du district de Bamako

Dans le cadre de la décentralisation, plusieurs compétences ont été transférées aux collectivités afin de répondre aux besoins de la population. Dans ce travail, plusieurs questions ont été posées aux participants afin de connaître leurs pensées sur les services fournis et s'ils en étaient satisfaits. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Services fournis

Catégorie	Sous-catégories	Thèmes	Fréquence
Services fournis	État civil	Registre des mariages	9
		Registre des naissances	10
		Registre des décès	3
		Légalisation des documents	11
	Service technique et de développement	Santé	9
		Éducation	8
		Assainissement et eau	5
		Entretien des routes	6

Source : auteurs

Lorsque les résultats obtenus ont été examinés, il a été observé que la légalisation des dossiers a une fréquence de onze (11) ce qui montre qu'elle est le service primaire offert à la population. Le registre des naissances quant à lui a une fréquence de dix (10) justifiant ainsi la volonté des parents de ne pas avoir des enfants sans la moindre des pièces comme l'a affirmé l'un de nos répondants « *Euh, le premier*

devoir d'un parent après la naissance est de faire tout pour que l'enfant puisse avoir un acte de naissance. Il nous permettra d'envoyer l'enfant à l'école. Ce document mérite d'être sécurisé par les autorités car sans » (CU-K). Le registre des mariages et la santé de la population ont une fréquence de neuf (09).

Le mariage est fréquemment célébré du fait que la majorité de la population opte pour la polygamie. La fréquence élevée de la santé prouve que la mairie lutte considérablement pour le bien-être de la population. Pour un répondant *« la quantité des infrastructures sanitaires montre que les autorités accordent plus d'importance à la santé de la population. Les CSCOM constituent le premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils facilitent l'accès de la population aux soins de proximité. Ils disposent du personnel nécessaire pour assurer la prise en charge médicale des patients » (Cu-B).*

L'éducation a une fréquence de huit (08) montrant ainsi le désir de la mairie à assurer une bonne éducation des enfants. Pour un répondant *« Étant donné que le développement est lié à l'éducation, les autorités communales ont œuvré pour que la commune soit dotée d'écoles. Malgré ces efforts et compte tenu de l'effectif de la population, il est impératif de construire encore d'autres salles de classe. L'école doit être à la portée de tout le monde. Que les enfants puissent traverser les rues sans difficulté. La mairie doit donc s'organiser à construire des classes et recruter des enseignants car il y a un manque de classes et d'enseignants » (Cu-I).*

La fréquence de l'assainissement est de cinq (5), attestant ainsi l'intérêt de la population pour l'évacuation des ordures. En effet, l'évacuation des ordures constitue un défi majeur pour les municipalités compte tenu de son impact sur la santé de la population et sur l'environnement de façon générale. Pour un répondant, *« notre préoccupation c'est l'assainissement surtout. On a des problèmes d'ordures dans mon quartier. Pendant la nuit, on ne voit que des ordures. » (Cu-A).*

L'entretien des routes a une fréquence de six (6). Pour nos répondants, l'infrastructure routière constitue l'un des indicateurs clés du développement de la commune. C'est dans ce cadre que les maires à travers leur plan stratégique, mettent l'accent sur la construction et l'entretien des routes. Malgré cette ambition, les infrastructures

routières ne sont pas en bon état dû notamment à l’incapacité des municipalités de mobiliser les ressources financières nécessaires. Conscient de cette limite, la population s’organise pour entretenir certaines routes encore praticables comme l’a confirmé l’un de nos répondants « *c’est la population avec d’autres personnes ressources qui cotisent tous les vendredis pour mettre en état les différentes.* » (Cu-E).

En plus des routes, certains répondant indiquent que la disponibilité des points d’eau fait partie de leurs besoins. Avec le transfert de compétences, la mairie installe de points d’eau afin de satisfaire ce besoin primaire de la population. En plus des bornes fontaines de la mairie, des personnes ressources à travers leur investissement facilite également l’accès de la population à l’eau potable grâce à la construction de fontaines à but lucratif. Comme l’a confirmé l’un de nos répondants « *non, les points d’eau en général sont des points de distribution de fontaines personnelles à but lucratif.* » (Cu-B).

3.2. Perception des citoyens sur la Qualité des services fournis

Dans le cadre de la décentralisation, l’une des premières préoccupations de la municipalité est de proposer un service de qualité à la population de façon efficace et efficiente.

Dans ce travail, plusieurs questions ont été posées aux participants afin de connaître leurs pensées sur la qualité des services fournis et s’ils en étaient satisfaits. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Qualité de services

Catégorie	Sous-catégorie	Thèmes	Fréquence
Qualité de services fournis	Comportement citoyen des agents	Heures d’ouverture et de fermeture	13
		Compréhension des besoins des usagers	6
		Accueil des usagers	10
		Durée de traitement des dossiers	8

Source : auteurs

Le tableau ci-dessus présente les différents facteurs qui conditionnent la qualité de services de l'administration locale. A travers ce tableau, nous remarquons que l'élément le plus déterminant dans l'évaluation de la qualité de services municipaux est le respect rigoureux des heures d'ouverture et de fermeture du service. Cette fréquence montre que les citoyens connaissent les heures d'ouverture et de fermeture comme l'a déclaré l'un de nos répondants « *oui, je sais que le travail commence à huit heures et se termine seize trente minutes mais ce n'est pas souvent respectées car des fois à huit heures les agents ne sont pas présents* » (Cu-L).

Compte tenu de leurs attentes vis-à-vis de la municipalité, ils souhaitent que les agents puissent faire preuve de comportement citoyen en acceptant non seulement de venir à l'heure conformément à leurs obligations mais également de travailler même au-delà des heures de travail. Il doit également être disponible pour servir rapidement l'utilisateur. Pour certains répondant, ce délai d'attente est trop long et provoque souvent des conflits entre l'utilisateur et l'agent « *je suis venu très tôt afin de légaliser mon diplôme très rapidement mais la secrétaire n'arrêtait pas de causer avec ces collègues au lieu de faire mon travail, on a failli se disputer* » (Cu-L). Pour un autre répondant « *des fois les secrétaires finissent le travail mais après on se rend compte que le maire signataire n'est pas sur place, eux qui sont censés être disponibles pour les citoyens* » (Cu-N). De ce fait, traiter les dossiers à temps est une condition essentielle dans l'amélioration de la qualité des services municipaux.

Au dire de nos répondants, la qualité du service est aussi liée à la façon dont les agents accueillent les usagers. Ils indiquent que la mairie de par son rôle d'administration de proximité, doit améliorer son interaction avec la population. En effet, cette interaction nécessite à ce que la mairie puisse disposer d'un personnel compétent et motivé. De ce fait, la manière d'accueillir les usagers est un indicateur important de l'appréciation de la qualité du service local comme l'a déclaré d'un de nos répondants « *normalement lorsqu'on arrive dans une administration, on doit se sentir à l'aise, ne pas être négligé et surtout que les agents soient disponibles. Mais tel n'est pas souvent car certains agents pensent que le service leur appartient* » (Cu-M).

4. Discussion des résultats

Ce travail nous a permis de constater que la commune 3 du district de Bamako offre des services à la communauté conformément aux compétences qu'elle a reçu dans le cadre de la décentralisation. Ils concernent entre autres l'état civil et les services liés au développement local. Il rejoint certains travaux sur la perception des services municipaux en Afrique sub-saharienne notamment les travaux de (Gwagwa, 2019 ; Afolabi et Ojo, 202). Pour ces auteurs, la satisfaction des citoyens est liée à la disponibilité des services municipaux. En effet, la plupart des services identifiés dans leurs travaux sont disponibles dans la commune 3 du district de Bamako. Il rejoint également les travaux de Traoré et al. (2022), pour qui, les défis spécifiques aux services municipaux à Bamako incluent la gestion des déchets, l'assainissement, et l'entretien des infrastructures. Tout comme ces travaux, notre étude montre également que les citoyens perçoivent souvent ces services comme insuffisants et mal gérés, ce qui entraîne une frustration généralisée et une faible satisfaction.

Conclusion

Cet article avait pour objectif de comprendre les attentes des citoyens de la commune 3 du district de Bamako de la qualité des services fournis.

D'après la littérature, la qualité de service demeure peu satisfaisante en Afrique contrairement aux pays développés. Nous avons interrogé quatorze citoyens-usagers dont des chefs de quartier, des conseillers de chef de quartier et autres usagers. Pour (Claude et Dieudonne, 2019), les premiers acteurs connaissent mieux les besoins et attentes des populations parce qu'étant proches d'elles au quotidien. Quant aux autres usagers, ils sont constamment en interaction avec la collectivité lors de leur passage à la mairie.

Au terme de ce travail, les résultats indiquent la disponibilité de plusieurs services municipaux notamment les services d'état civil et les services de développement local. Cependant, les attentes des

citoyens ne sont pas satisfaites vis-à-vis des services commence l'eau, les infrastructures et leur entretien entraînant ainsi des frustrations. A l'avenir, il serait intéressant d'étendre cette étude à l'ensemble des communes du district de Bamako afin d'identifier les communes où les citoyens expriment le plus de satisfaction vis-à-vis des services fournis dans le cadre de la décentralisation.

Références bibliographiques

Afolabi, T., & Ojo, M. (2021). "Citizen Satisfaction and Municipal Services in Lagos, Nigeria." *Journal of Urban Affairs*.

Claude et Dieudonne (2019). Perception de la qualité des services délivrés par les collectivités locales : une analyse du discours des citoyens-usagers au Cameroun.

Diakité, M., & Sissoko, A. (2022). "Improving Municipal Services in Bamako: Initiatives and Outcomes." *Bamako Governance Journal*.

Diallo, A., & Coulibaly, B. (2021). "Local Governance and Citizen Trust in Mali." *African Governance Review*.

Gwagwa, A. (2019). "Perceptions of Municipal Service Delivery in Sub-Saharan Africa." *Journal of Urban Studies*.

Kamau, P., & Mwangi, J. (2022). "Municipal Services and Civic Participation in Nairobi, Kenya." *Journal of African Urban Studies*.

Konaté, M. (2020). "Citizen Discourse Analysis in Bamako: Insights from Online and Offline Communities." *Mali Urban Review*.

Mkhize, T., & Dube, L. (2020). "Transparency and Responsiveness of Municipal Services in Durban, South Africa." *African Journal of Public Administration*.

Seth, K., & Agyeman, B. (2019). "Challenges in Delivering Municipal Services in Developing Cities: The Case of Accra, Ghana." *Urban Planning Review*.

Nguyen, T., & Pham, L. (2021). "The Impact of Technology on Municipal Services in Ho Chi Minh City, Vietnam." *Journal of Urban Technology*.

Sangaré, D., & Koulibaly, F. (2023). "Impact of Municipal Service Quality on Civic Participation in Bamako." *Journal of African Urban Development*.

Thietart, R.A. (2014). *Méthodes de recherche en management*. Paris, Dunod.

Traoré, K., et al. (2022). "Challenges of Municipal Services in Bamako: A Citizen's Perspective." *Malian Journal of Public Administration*.

Wacheux, F. (1996). *Méthodes qualitatives et recherche en gestion*. Economica.

Cameroun : l'impact du changement climatique sur les activités agricoles a travers la variabilité des précipitations et quelques stratégies résilientes a ébolowa entre 1927-2015

MENA Marin Sylvère Marin

*Université de Ngaoundéré
Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (Cameroun)
Département de Géographie
marsymen30@gmail.com*

Résumé

Les principales activités agricoles à Ébolowa, sont orientées sur les cultures de tubercules, de maïs, d'arachide, de cacao, de café, de plantain, de banane et sur la pisciculture. Cependant, les paysans dont les activités agricoles reposent sur la cadence pluviométrique, subissent l'impact des aléas climatiques. Ces perturbations pluviométriques qui caractérisent la localité d'Ébolowa et ses environs, provoquent tout azimut des incertitudes sur la gestion et la maîtrise du calendrier agricole, génèrent un désarroi auprès des agriculteurs et affectent la production agricole. Les anomalies persistantes des précipitations tant journalières, mensuelles que saisonnières provoquent des dysfonctionnements qui sont à l'origine des déphasages observés sur les calendriers agricoles. Cette analyse consiste à dresser un état des lieux de la distribution des précipitations ; à analyser l'étalement et la mobilité des différentes saisons ; à proposer aux agriculteurs des solutions d'adaptation et d'atténuation face aux perturbations pluviométriques. A cet effet, nous avons eu recours non seulement aux évaluations décennales, séquentielles, aux cercles proportionnels mais aussi, aux indices de pluviosité et courbes de tendances linéaires. Subséquemment, la majorité des mois alors humides entre 1927-1973 se caractérisent par des déficits pluviométriques entre 1976 et 2015. Les mois de juillet et d'août déficitaires entre 1927-1973, sont excédentaires entre 1976-2015. Aussi, le régime pluviométrique du type bimodal majoritairement dominant avec une proportion de 92.5%, est associé au type monomodal (2.4%) puis au type trimodal (4,9%). Les débuts de saisons beaucoup plus des longues et grandes saisons de pluies ne sont pas synchrones. Cette étude nous offre ainsi l'opportunité de retenir que les périodes les plus fiables pour les semences se situent entre les pentades (11-15 mars) 25% et (16-20 mars) 37,5%.

Mots clés : Ébolowa, changement climatique, calendrier agricole, précipitations, saison.

Abstract :

Cameroon: the impact of climate change on agricultural activities through precipitation variability and some resilient strategies in Ébolowa between 1927-2015
 The main agricultural activities in Ébolowa are focused on the cultivation of tubers, corn, peanuts, cocoa, coffee, plantain, bananas and fish farming. However, farmers whose agricultural activities rely on rainfall rates are subject to the impact of climatic hazards. These rainfall disturbances which characterize the locality of Ébolowa and its surroundings, cause all-round uncertainties in the management and control of the agricultural calendar, generate distress among farmers and affect agricultural production. Persistent anomalies in daily, monthly and seasonal precipitation cause malfunctions which are at the origin of the phase shifts observed in agricultural calendars. This analysis consists of drawing up an inventory of the distribution of precipitation; to analyze the spread and mobility of the different seasons; to offer farmers adaptation and mitigation solutions in the face of rainfall disturbances. For this purpose, we used not only decadal, sequential evaluations, proportional circles but also rainfall indices and linear trend curves. Subsequently, the majority of the then wet months between, 1927-1973 are characterized by rainfall deficits between 1976 and 2015. The months of July and August, which were deficit between 1927 and 1973, were in excess between 1976 and 2015. Also, the rainfall regime of the bimodal type, predominantly dominant with a proportion of 92.5%, is associated with the monomodal type (2.4%) then the trimodal type (4.9%). The beginnings of the seasons and long and heavy rainy seasons are not synchronous. This study thus offers us the opportunity to remember that the most reliable periods for seeds are between the pentads (March 11-15) 25% and (March 16-20) 37.5%.

Key words: Ébolowa, climate change, agricultural calendar, precipitation, season

Introduction

Dans la localité d'Ébolowa, les débuts aléatoires des premières pluies, ne permettent pas de déterminer empiriquement la bonne période des semences. Car, quand commencent les premières pluies, s'impose quasiment une rude sécheresse allant de 10 à 14 jours. L'impact de ces aléas climatiques liés à la dynamique pluviométrique se manifeste par des semences asséchées ou même par une deuxième séance de semence. Entre 1927 et 2015, nous avons observé non seulement les modifications des normales, mais aussi des tendances à la fois excédentaires et déficitaires. A cet effet, pouvons-nous véritablement parler d'une variabilité des précipitations à Ébolowa ? Quelles sont les implications voire les conséquences de ces perturbations

pluviométriques dans la localité d'Ébolowa notamment sur les activités agricoles ? Des stratégies résilientes sont-elles à mesure de réduire la vulnérabilité des activités agricoles face à la persistance des aléas climatiques ? Cette variabilité des précipitations peut-elle constituer une source d'opportunité ? À cela, Notre réflexion, vise à faire un état des lieux non seulement sur l'impact des changements climatiques, sur les activités agricoles, mais également à étaler quelques stratégies résilientes dans le but de réduire la vulnérabilité de la localité d'Ébolowa. Pour ce faire, après avoir présenté non seulement un état des lieux de la distribution des précipitations, analyser l'étalement et la mobilité des différentes saisons, nous proposerons aux agriculteurs des solutions d'adaptation et d'atténuation face aux perturbations pluviométriques. Cette étude dégage un intérêt dès lors qu'il propose des opportunités aux populations en dépit des effets néfastes liées aux changements climatiques.

1. Présentation du site et approche méthodologique

1.1 Présentation du site

Localisée sur la latitude 02°55' Nord et la longitude 011° 09'Est, Ébolowa est le chef-lieu de la région du Sud et du département de la Mvila. Ébolowa, éloignée de l'Océan Atlantique de 120 km, se distingue par une altitude moyenne de 630 m (O.R.S.T.O.M. 1978). Ébolowa située dans la forêt équatoriale, notamment sur le plateau sud-camerounais, est le chef-lieu de la région du sud et du département de la Mvila. Cette localité avec une superficie de 56 km² et ses 250000 habitants, se détermine par une densité de 4464 hab. / km². On y rencontre des altitudes comprises entre 420m et 725m. La figure 1 détaille quelques éléments du relief et de l'hydrographie de la localité d'Ébolowa.

Figure1. Localisation de la localité d'Ebolowa

1.2. Techniques de collecte et d'analyse de données pluviométriques

1.2.1. La collecte des données

Les données pluviométriques de la station météorologique d'Ébolowa couvrant la période 1927-2015 (88 années) proviennent non seulement de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun, des archives de L'O.R.ST.O.M, des articles, des mémoires mais aussi de la webographie.

1.2.2. Processus d'analyse des données

Nous nous sommes investis à la fois à : comparer les normales séquentielles ; les moyennes générales dans le but de dégager les différentes tendances. Concomitamment, nous avons analysé les déficits, les excédents pluviométriques afin non seulement de relever les bilans sommatifs, les indices de pluviosité, les rapports aux normales mais aussi nous avons identifié les records (minimum et maximum). Parallèlement, l'interprétation des courbes des tendances linéaires a servi à illustrer l'évolution (croissante ou décroissante) de la pluviométrie. La confection des pluviogrammes mensuels a été un outil efficace dans la détermination de la typologie des régimes

pluviométriques enregistrés à Ebolowa entre 1927 et 2015. Le traitement de ces données nécessitera l'usage des opérations suivantes.

1- La moyenne ou la normale (Pm)

$$P_m = \frac{\sum px}{n}$$

Où Pm - précipitation moyenne durant la période ; Px - précipitation saisonnière d'une année x ; n - nombre de saisons

2- L'indice à l'écart de la moyenne (RN) RN (%) =

$$\frac{px - pm}{pm} \times 100$$

pm si $\Delta_p = 0$, (l'année, la saison ou le mois) se caractérise par une pluviométrie moyenne ou constante.

- si $\Delta_p > 0$, (l'année, la saison ou le mois) est humide.
- si $\Delta_p < 0$, (l'année, la saison ou le mois) est sec
-

Tableau 1 : Typologie des années, des saisons et des mois en fonction de l'indice de pluviosité

'P	<0,20	>0,20 <0,40	>0,40 >0,60	>0,60 ≤0,80	>0,80 ≤0,99	≥1 ≤1,20	>1,20 ≤1,40	>1,40 ≤1,60	>1,60 <2	≥2
Type de mois	Excep sec	Anor sec	Très sec	Assez sec	Sec	Humide	Assez humide	Très humide	Anor humide	Excep humide
Type de saison	Excep sec	Anor sec	Très sec	Assez sec	Sec	Humide	Assez humide	Très humide	Anor humide	Excep humide
Type d'années	Excep sec	Anor sec	Très sec	Assez sec	Sec	Humide	Assez humide	Très humide	Anor humide	Excep humide

Nb : *excep* (exceptionnellement) ; *anor* (anormalement)

Source : Mena Marin à partir du mémoire de maîtrise (2006) ; variabilité des précipitations à Yaoundé et relation avec le phénomène el niño et la Niña de 1951 à 2001.

Si : $\Delta p = 0$ saison constant ou pluviométrie stable ; $\Delta p < 0$ saison déficitaire ; $\Delta p > 0$ saison humide

$$\mathbf{3\text{-le rapport à la normale } D = RN = \frac{Px - Pm}{Pm} \times 100}$$

Si $D = 0$ période constante ; Si $D > 0$ période excédentaire ; Si $D < 0$ période déficitaire

$$\mathbf{4 - l'indice de pluviosité } I_p = \frac{Px}{Pm}$$

Si $I_p = 1$ saison : constant ou pluviométrie stable ; si $I_p < 1$ saison : déficitaire ; si $I_p > 1$ saison humide

5 - le bilan sommatif des déficits et des excédents

Σ (des déficits et des excédents) obtenue à partir de = $P_x - P_m$

6 - l'équation de Trends sera mise à contribution pour dégager les éventuelles tendances.

7 - calcul des moyennes décennales.

$$md = \frac{px1 + px2 + px3 + px4 + px5 + \dots + px10}{n}$$

8 - Apport des précipitations saisonnières dans l'assiette des précipitations annuelles

$$APSSAA = \frac{\Sigma hp(dec + janv + fev)}{Pm} \times 100(\%)$$

$$APSPAA = \frac{\Sigma hp(fev + mars + avri + mai + juin + jlt + aout + sept + oct + nov)}{Pm} \times 100(\%)$$

APSSAA : symbolise l'apport ou le volume de la hauteur des précipitations d'une saison sèche par rapport aux précipitations annuelles.

APSPAA : symbolise l'apport ou le volume de la hauteur des précipitations d'une saison de pluies d'une année donnée dans le littoral camerounais nord.

10 - calcul des moyennes séquentielles

$$Pm = \frac{\Sigma p(1935) + \dots + P(2005)}{n}$$

$$ms1 = \frac{\sum p(1935+\dots+P(1970))}{n}; ms2 = \frac{\sum p(1971)+\dots+P(2005)}{n} \quad Nb : ms \text{ (moyenne séquentielle)} ; pm \text{ (précipitation moyenne)}$$

1.2.3. Analyse de la distribution des précipitations mensuelles à Ebolowa 1927-2015

Pour analyser les précipitations mensuelles, il s'agit non seulement de déterminer le nombre de jours de pluies, les différentes moyennes, d'indiquer les différentes tendances, les différentes hauteurs, mais aussi d'étaler des périodes déficitaires et excédentaires. Les tableaux tout comme les figures serviront d'illustrations.

Tableau 2 : une tendance petitement croissante du nombre de jours de pluies à Ebolowa 1927-2015.

NBJ	Jan.	Fév.	Mar.	avril	mai	juin	Jl t	août	sept	oct.	Nov.	Déc.	total
NBJM S1	5	7	13	16	18	14	7	10	20	22	16	6	152
NBJM S2	6	7	11	16	12	11	15	13	20	22	20	3	156
S1-S2	+1	0	-2	0	-6	-3	+8	+3	0	0	+4	-3	+4
RNBJMAX 1927-2015	09jrs 1966;1985	14jrs 1965	23jrs 1962	25jrs 1985	25jrs 1985	21jrs 1989	18jrs 2012	26jrs 1944	28jrs 1964	28jrs 1945;1970 1972;2009	23jrs 1990	14jrs 1990	
RNBJMIN 1927-2015	01jr 1989;1999 2008	0jr 1988	02jrs 1958	10jrs 1927 1930	07jrs 1930	08jrs 1958	0jr 1930 1956	01jr 1930	10jrs 1927	15jrs 1997;2008 2014	06jrs 1973	09jrs 2006	

Nb : NBJ S1 (nombre de jours de pluies séquence 1927-1975) ; S2 NBJ S2 (nombre de jours de pluies séquence 1976-2015) ; RNBJMAX (record nombre de jours maximum) ; RNBJMIN (record nombre de jours minimum).

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

Selon le tableau 2, nous retenons que pendant que le record maximum du nombre de jours des pluies obtenu en 1944 est de 209 jours, le record minimum enregistré plutôt en 1930 se réduit à 89 jours. Les records enregistrés par les différents mois sont les suivants : janvier (09 jours) ; février (14 jours) ; mars (23 jours) ; avril (25 jours) ; mai (25 jours) ; juin (21 jours) ; juillet (18 jours) ; août (26 jours) ; septembre (28 jours) ; octobre (28 jours) ; novembre (23 jours) ; décembre (14 jours). Sur la distribution annuelle, nous relevons que le nombre de jours de pluies s'accroît à Ebolowa puisque réduit à 152

jours en moyenne par an entre 1927 et 1975. Celui-ci passera à 156 jours entre 1976 et 2015. La figure 2, illustre cette tendance à la hausse du nombre de jours de pluies par an à Ebolowa.

Figure 2. Tendence croissante du nombre de jours de pluies à Ebolawa en 1912-2015.

L'évolution des hauteurs mensuelles des précipitations à Ebolowa entre 1927-2015 indique non seulement des inégalités, des tendances à la hausse alternant des périodes déficitaires mais aussi dégage les records, et les différentes normales. Le tableau 2, présente les caractéristiques de l'évolution des précipitations mensuelles.

2. Etat des lieux de la distribution des précipitations mensuelles à Ebolowa 1927-2015

2.1. Analyse des hauteurs et des tendances des précipitations mensuelles à Ebolowa 1927-2015

Le tableau ci-dessous, présente la dynamique des différentes moyennes mensuelles.

Tableau 2 : Évolution séquentielle du nombre de jours de pluies à Ebolowa.

Ebolowa	Jan	Fév	Mar	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec
Moy s1 1927-1975	48,1	83,0	181,7	226,2	224,7	155,9	57,6	75,9	229,3	308,1	180,7	54,6
Moy s2 1976-2015	32,6	67,4	165,3	215,2	189,5	147,0	61,6	105,2	224,5	296,5	152,6	32,0
Moy Gén 1927-2015	40,5	75,2	173,6	220,7	207,1	151,5	59,5	90,2	226,9	302,3	166,7	43,5
HRec max 1927-2015	266,5 (1945)	208,8 (1965)	362,7 (1956)	429,2 (1966)	402,4 (1966)	398,4 (1967)	265 (1975)	237,7 (1995)	489,2 (1988)	539,3 (1971)	326 (1961)	146 (1983)
HRec min 1927-2015	0 (1964)	0 (1988)	60,8 (1948)	119 (1949)	86,2 (1929)	28,3 (2015)	0 (1930)	0 (1992)	105 (1946)	131,7 (2007)	0 (2001)	0 (1996)

Nb : moy s1 :(moyenne séquence 1) ; moy s2 :(moyenne séquence 2) ; moy Gén (moyenne générale) ; MNBS1 (minimum nombre de jours séquence 1) ; MNBS2 (minimum nombre de jours séquence 2) ; HRecmax (hauteur record maximum) ; HRec min (hauteur record minimum).

Source : Mena Marin à partir des archives de L'ORSTOM et de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun.

À la lumière du tableau 2, il ressort qu'entre 1927-2015, tous les mois de janvier à décembre appartenant aussi bien aux saisons de pluies qu'aux saisons sèches enregistrent des précipitations. Toutefois, cette distribution des précipitations mensuelles est inégale. Pendant que le mois le moins arrosé de l'année est janvier, avec une moyenne de 40,5 mm, celui d'octobre est en revanche, le plus humide avec une moyenne de 308,1mm. Dans le volet des records des précipitations mensuelles, il ressort que pendant que le minimum enregistré dans la majorité des mois correspondant aux saisons sèches est de 0 mm, notamment durant quelques mois de janvier, de février, d'août et de décembre, le mois d'octobre 1971, en revanche, avec une hauteur de

539,3 mm, a été le plus arrosé à Ebolowa entre l'intervalle 1927-2015. Subséquemment, les records des hauteurs (maxima) des autres mois sont les suivants : janvier (266,5 mm) ; février (208,8 mm) ; mars (362,7 mm) ; avril (429,2 mm) ; mai (402,4 mm) ; juin (398,4 mm) ; juillet (265 mm) ; aout (237,7 mm) ; septembre (489,2 mm) ; novembre (326 mm) ; décembre (146 mm). Les figures ci-après illustrent les tendances pluviométriques mensuelles.

2.1.1. La majorité des mois de plus en plus déficitaires à Ebolowa entre 1927-2015

Figure 3. Tendence de la pluviométrie mois de janvier (1927-2015)

Figure 4. Tendence de la pluviométrie mois de février (1927-2015)

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

Figure 5. Tendence de la pluviométrie mois de mars (1927-2015)

Figure 6. Tendence de la pluviométrie mois de mai (1927-2015)

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

Figure 7. Tendence de la pluviométrie mois de juin (1927-2015)

Figure 8. Tendence de la pluviométrie mois de septembre (1927-2015)

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

Figure 9. Tendence de la pluviométrie mois de novembre (1927-2015)

Figure 10. Tendence de la pluviométrie mois de décembre (1927-2015)

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

2.1.2. Quelques mois légèrement excédentaires à Ebolowa entre 1927-2015

Figure 11. Tendence de la pluviométrie des mois d'avril (1927-2015)

Figure 12. Tendence de la pluviométrie mois de juillet (1927-2015)

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

Figure 13. Tendence de la pluviométrie mois d'août (1927-2015)

Figure 14. Tendence de la pluviométrie mois d'octobre (1927-2015)

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

Selon les figures ci-dessus, il ressort que la pluviométrie des mois d'avril, de juillet, d'août et d'octobre est à la hausse. Il convient de retenir que c'est une source d'opportunités agricoles quant à la gestion du calendrier agricole. Car les mois correspondant à la croissance de la pluviométrie sont très significatifs par rapport aux périodes de semences et même de croissance des plantes. Le mois d'avril par exemple, est très important puisque lorsque la longue grande saison sèche s'étale durant tout le mois de mars, les pluies du mois d'avril peuvent servir à la fois aux pluies de semences comme aux pluies de croissance. Pour les mois de juillet et ceux d'août, il peut s'agir d'une modification du calendrier agricole dès lors qu'au lieu de deux saisons de semences comme d'accoutumée, les riverains peuvent désormais développer une autre période de semence aussitôt la première achevée. La hausse de la pluviométrie durant les mois d'octobre doit rassurer les paysans quant aux aspects phénologiques ou bioclimatiques de la plante.

3. Typologie et tendance des précipitations saisonnières

3.1. Typologie des saisons

A la lumière de la distribution des précipitations mensuelles, il ressort qu'il existe quatre saisons. Le tableau 3, étale encore mieux les détails.

Tableau 3 : la répartition saisonnière des précipitations à Ébolowa 1927-2015

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
40,5	75,2	173,6	220,7	207,1	151,5	59,5	90,2	226,9	302,3	166,7	43,5
LGSS	LGSS	LGSP	LGSP	LGSP	LGSP	CPSS	CPSS	CGSP	CGSP	CGSP	LGSS

NB : 1- LGSS (longue grande saison sèche) ; 2- LGSP (longue grande saison de pluies) ; 3- CPSS (courte petite saison sèche) ; 4- CGSP (courte grande saison de pluies).

Source : MENA Marin (2023) à partir des données de l'ORSTOM et de la Direction de la Météorologie nationale du Cameroun.

Le **tableau 3** étale les différentes saisons observées entre 1927 et 2015. Cette répartition saisonnière résulte des normales mensuelles obtenues entre 1927 et 2015. À cet effet, on distingue : la longue grande saison sèche regroupant les mois de (décembre, de janvier et de février) ; la longue grande saison de pluies constituée des mois de (mars, avril, mai, juin) ; la courte petite saison sèche constituée des mois de (juillet et d'août) et la courte grande saison de pluies incluant les mois de (septembre, d'octobre et de novembre). La **figure 15** indique que la station météorologique d'Ébolowa se distingue par

deux périodes d'intenses pluies et par deux périodes de répit pluviométriques soit un total de quatre saisons.

Figure 15 : étalement des saisons à Ebolawa 1927-2015.

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

3.1.1. Tendence des précipitations saisonnières à Ebolawa 1927-2015

Selon les figures 16, 17, 18 et 19, il se dégage deux principales tendances. La première présente des saisons caractérisées par la décroissance de la pluviométrie à savoir : la longue grande saison sèche ; la longue grande saison de pluies et la courte grande saison de pluies. La seconde présente une courte petite saison sèche marquée par la hausse de la pluviométrie.

Figure 16. Tendence décroissante des longues et grandes saisons

Sèches. **Figure 17.** Tendence décroissante des longues et grande saisons de pluies.

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

Figure 18. Tendence décroissante des longues et grande saisons sèches. **Figure 19.** Tendence décroissante des longues et grande saisons de pluies.

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

3.1.2. Analyse des contributions des types de saisons dans l'assiette des précipitations annuelles à Ebolowa 1927-1915

La contribution moyenne de chaque type de saison entre 1927 et 2015 se présente comme suit : la longue grande saison sèche (LGSS), regroupant les mois de décembre, de janvier et de février et dont la hauteur moyenne est de 158,4mm somme une proportion de **9,04%** du volume total de la pluviométrie annuelle ; la longue grande saison de pluies (LGSP) contenant les mois de mars d'avril, de mai et de juin, totalise une hauteur moyenne de 747,8mm soit une proportion de **42,77%** du volume total des précipitations annuelles ; la courte petite saison sèche (LCPSS) rassemblant les mois de juillet et d'août, se distingue par une hauteur moyenne de 148mm, soit une proportion de **8,4%** du volume des précipitations annuelles. La courte grande saison de pluies (CGSP) qui englobe les mois de septembre, d'octobre et de novembre et capitalisant une hauteur moyenne de 694mm, représente une proportion de **39,5%** dans l'assiette des précipitations annuelles.

Les valeurs moyennes des différents types de saisons ont enregistré des modifications. C'est ainsi qu'entre 1927 et 1975, les hauteurs tout comme les contributions dans l'assiette des précipitations annuelles ont été les suivantes : la longue grande saison sèche avec une hauteur moyenne de 183,7mm, contribuait de 10,%; la longue grande saison de pluies avec un hauteur moyenne de 777,6mm totalisait 42,8% dans le volume des précipitations annuelles ; la courte petite saison sèche se distinguant par une hauteur moyenne de 133,5mm, concentrait 7,3% dans le volume des précipitations annuelles ; la courte grande saison de pluies marquée par une hauteur moyenne de 713,7mm représentait une proportion de 40% dans l'assiette des précipitations annuelles. La figure 21 apporte plus de détails.

Figure 21. Contribution de chaque type de saison dans le volume annuel figure 22. Contribution de chaque type de saison dans le volume annuel Source MENA Marin (2023) à partir des données de l'ORSTOM et de la Direction de la météorologie Nationale Entre 1977 et 2015, les hauteurs et les valeurs proportionnelles sont les suivantes : longue grande saison sèche : 132,5mm soit 8%) ; la longue grande saison de pluies : 717,1mm soit 42,4%) ; la courte petite saison sèche : 164,9mm soit 10%) ; la courte grande saison de pluies : 673,8mm soit 40%). Ainsi, nous retenons que hormis les courtes petites saisons sèches matérialisées par la croissance des précipitations, le reste se distingue par la décroissance de la pluviométrie. Confère la figure 22.

À la lumière de ce qui précède, il se dégage une instabilité dans la distribution des précipitations saisonnières. Il est à cet effet, nécessaire

pour des prévisions météorologiques et surtout pour la gestion des activités agricoles de prendre en considération la moyenne de la séquence 1976-2015. D'ailleurs nous avons constaté des incertitudes sur l'arrivée effective des pluies. Car après le retour des premières pluies, il s'y installe une rude sécheresse de 14 jours voire plus, qui vulnérabilise la croissance des plantes. Par moments l'étalement des pluies s'allonge ou se rétrécit. Face à ces quelques dysfonctionnements observés, les populations avisées commencent les activités de semences durant les débuts des mois d'avril. Le gouvernement camerounais dans l'optique de secourir les paysans, s'est investi à mettre à leur disposition auprès des délégations en charge de l'agriculture des semences sélectionnées et résilientes par rapport au changement climatique.

3.1.3. L'étalement des saisons à Ebolowa 1927 - 2015

Tableau 4 illustrant la mobilité de la longueur de l'étalement des types de saisons à Ebolowa entre 1927-2015

Type de saison 1927 - 2015	Nombre moyen de mois	Nombre de mois mobile	Total des mois/ 81	Étalement de la saison (nombre total des mois)	Pourcentage
LGSS 1927 - 2015	03	01	14/81	01	17,2%
	03	02	26/81	02	32,5%
	03	03	32/81	03	39,5
	03	04	8/81	04	9,8%
	03	05	2/81	05	2,4%
LGSP 1927 - 2015	Nombre moyen de mois	Nombre de mois mobile	Total des mois/ 81	Étalement de la saison (nombre total des mois)	Pourcentage
	05	02	2/81	02	2,4%
	05	03	13/81	03	16,04%
	05	04	21/81	04	25,9%
	05	05	22/81	05	27,1%
	05	06	12/81	06	14,8%
	05	07	4/81	07	4,9%
	05	> à 07	7/81	07	8,6%
CPSS 1927 - 2015	Nombre moyen de mois	Nombre de mois	Total des mois/ 81	Étalement de la saison (nombre total des mois)	Pourcentage
	02	0	09/81	0 (inexistant)	11,1%
	02	01	32/81	01	39,5%
	02	02	36/81	02	44,4%
	02	03	4/81	03	3,7
	02	04	1/81	04	1,2%
CGSP 1927 - 2015	Nombre moyen de mois	Nombre de mois	Total des mois/ 81	Étalement de la saison (nombre total des mois)	Pourcentage
	03	0	9/81	0 (inexistant)	11,1%
	03	02	8/81	02	9,8%

	03	03	38/81	03	46,9%
	03	04	24/81	04	29,2%
	03	06	3/81	06	3,7%

Source : MENA Marin (2022), réalisation à partir des données de la Direction de la Météorologie du Cameroun et des archives de l'O.R.S.T.O.M.

À la lumière du tableau 4, il ressort que le régime pluviométrique d'Ebolowa entre 1927 et 2015, s'est caractérisé par la mobilité de l'étalement des différents types de saisons. Ainsi une analyse de l'étalement des longues grandes saisons sèches témoigne que celles-ci, durent en moyenne trois (03) mois. Toutefois, Leur étalement oscille entre un (01) et cinq (05) mois. Cependant, nous relevons que l'étalement des longues grandes saisons sèches de (03) mois et de (02) mois sont majoritaires puisque se caractérisant respectivement par des pourcentages de 39,5% et de 32,5. De même, le tableau 4, témoigne que les grandes saisons de pluies s'étalant en moyenne sur (05 mois) se caractérisent par une durée instable variant entre (02) et plus de (07) mois. Mais alors pendant que les durées de (04) mois soit 21/ 81 sommant 25,9% et celle de (05) mois représentent 22/81 ou 27,1% dominant, les longues grandes saisons de pluies réduites par contre, à (02) mois, sont petitement représentées puisque nous dénombrons que 02 saisons sur les 81 analysées soit une proportion de 2,4%. Par ailleurs, les longues grandes saisons de pluies de plus de (07) mois d'étalement avec une régularité de 07/81 mois, somment un pourcentage de 8,6%. Quant à l'étalement des courtes petites saisons sèches à Ebolowa entre 1927 et 2015, il ressort que leur durée moyenne est de (02) mois. Néanmoins, les étalements les plus réguliers sont non seulement ceux de (01) mois totalisant un pourcentage de 39,5% soit 32/81 mais aussi ceux de (02) mois qui majorent 36/81 soit 44,4%. En revanche, il existe des années où les courtes petites saisons sèches n'existent pas à Ebolowa. D'ailleurs, celles-ci avec une récurrence de 9/81, englobent une proportion de 11.1%. Dans le cadre de la durée des courtes grandes et intenses saisons de pluies à Ebolowa entre 1927 et 2015, nous relevons que la durée moyenne de celles-ci est de (03) mois. Certes que l'étalement de (03) mois est la plus dominante avec un total de 38/81 soit une

proportion de 46,9%, il n'en demeure pas moins que les durées de (04) mois sont aussi régulières dès lors que nous en dénombrons 24/81 soit 29,2%.

3.1.4 Les débuts de saisons à Ebolowa 1927-2015

L'analyse des débuts des longues grandes saisons de pluies à Ebolowa entre 1927-2015, montre que l'avènement réel des pluies, peut à la fois être très précoce c'est à dire commencer pendant la pentade (1-5 mars). Cette arrivée très précoce des précipitations a une fréquence de 25% ; la venue moyennement précoce des précipitations correspondant à l'intervalle de la pentade (6-10 mars) totalise une proportion de 12,5%. L'arrivée plus ou moins normale des précipitations correspondant à 25%, survient durant l'intervalle (11-15 mars). L'avènement des pluies durant l'intervalle (16-20 mars), donne une proportion de 37,5%. Les figures 31 et 32 montrent bien la mobilité progressive du début effectif de l'avènement des précipitations. En effet une analyse diachronique témoigne qu'entre 1927 et 1973, les activités agricoles notamment les semences pouvaient débiter dès la pentade (1- 5 mars). Par contre entre 1977 et 2015, nous remarquons que l'avènement réel des pluies a reculé car désormais, le début réel effectif des pluies survient à partir de la pentade allant du 6 au 10 mars. De manière générale, la précocité des précipitations entre le 20 février et le 6 mars doit susciter de la vigilance auprès des agriculteurs qui ne doivent pas s'empresse de semer puisque, cette période est presque toujours suivie par une très courte et rude saison sèche capable d'assécher non seulement le sol mais aussi les plantes nouvellement plantées.

Au demeurant, il ressort qu'entre 1927 et 1973, les pluies commençaient pendant les longues grandes saisons de pluies dès la première pentade du mois de mars (1-5 mars) nonobstant leur intensification à partir de la pentade (16-20 mars). En revanche, entre 1976-2015 nous relevons qu'en dépit de quelques pluies éparées dès la première pentade du mois de mars, il n'en demeure pas moins que la survenue réelle des précipitations est de plus en plus tardive puisqu'elles commencent majoritairement pendant la pentade (11-15 mars). Cette analyse de la distribution pentadaire des précipitations oriente les activités agricoles notamment sur les périodes réelles des

semences. Aussi, elle participe à la modification du calendrier agricole.

3.2. Les précipitations annuelles : les tendances, les régimes pluviométriques et évolution des pluviogrammes Ébolowa 1927-2015

3.2.1. Les tendances des précipitations annuelles

L'analyse des précipitations annuelles à Ebolowa entre 1927-2015 témoigne que celles-ci ont oscillé entre un minimum de 1116,1mm enregistré en 2001 et un maximum de 2420,5mm relevé en 1958. La moyenne générale est estimée à 1748,2mm. Cette moyenne variable, sera évaluée à 1810,9mm entre 1927-1973 avant d'être réduite à 1689,9mm entre 1974-2015. L'équation de trends confirme cette décroissance de la pluviométrie annuelle entre 1974-2015. Les figures 33, 34 et 35 illustrent les différentes tendances.

Figure 33. Tendence à la baisse de la pluviométrie. **Figure 34** pluviométries annuelle 1927-1975. **Figure 35:** pluviométrie annuelle 1976-2015

Source : MENA Marin à partir des données de la météorologie nationale du Cameroun.

À travers les figures 33, 34 et 35 il ressort que la distribution s'est faite sur trois principales phases. La première période déficitaire s'étend de 1927 à 1955. Sur les 21 années observées, 15 années sont déficitaires. L'intervalle humide s'étalant de 1956 à 1986, enregistre 19 années excédentaires. Le troisième cycle déficitaire 1987-2015, dénombre 21 années arides. Ce qui traduit que la baisse de la pluviométrie observée à ce jour à Ébolowa, n'est pas d'actualité puisque cette récession pluviométrique a débuté dès 1987.

3.2.2. Évolution des régimes pluviométriques

L'analyse de l'évolution du régime pluviométrique à travers le décompte et la forme des pluviogrammes à Ébolowa entre 1927 et 2015 révèle une variation. Le tableau 5 présente brièvement les éventuels régimes pluviométriques qui se sont alternés à Ébolowa. Tableau 5. Analyse et évolution du régime pluviométrique à Ébolowa de 1927 à 2015

Type du régime	années	Nombre total et %	caractéristiques
Bimodal (Conforme à Ébolowa)	1928 ; 1929 ; 1930 ; 1939 ; 1940 ; 1941 ; 1942 ; 1943 ; 1944 ; 1946 ; 1947 ; 1948 ; 1949 ; 1950 ; 1951 ; 1952 ; 1953 ; 1954 ; 1955 ; 1956 ; 1957 ; 1958 ; 1959 ; 1960 ; 1961 ; 1962 ; 1964 ; 1965 ; 1966 ; 1967 ; 1968 ; 1969 ; 1970 ; 1971 ; 1972 ; 1973 ; 1976 ; 1977 ; 1978 ; 1979 ; 1980 ; 1981 ; 1982 ; 1983 ; 1984 ; 1985 ; 1986 ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1991 ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015.	Années humides : 34/75 soit : 45,3% Années sèches : 41/75 soit 54,7%	Déficitaires à 54,7% Humides Et excédentaire à 45,3% Très régulier : 75/81 soit 92,6%
Dominant 75/81 soit 92,5%			
Monomodal 2/81 soit 2,46%	1955 et 2003.	Excédentaire : ½ soit 50% Déficitaire : ½ soit 50%	Excédentaire 50% Déficitaire 50% Très irrégulier 2/81 ou: 2,4%

Complexe ou tri modal 4/81	1945 ; 1963 ; 1974 ; 1975.	Excédentaire : ¾ soit 75% Déficitaire : ¼ soit 25%	Excédentaire : 75% Déficitaire 25% Très irrégulier 4/81 soit 4,9%
-------------------------------	----------------------------	---	--

Source : MENA Marin (2023) à partir des données de l'ORSTOM et de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun

A la lumière du tableau 5, il ressort que la localité d'Ébolowa a connu trois types de régimes pluviométriques. Le type bimodal dominant se taille 92,5% ; le type monomodal très irrégulier représente que 2,46% ; le type complexe ou trimodal somme une proportion de 4,93%. Les figures ci-dessous illustrent ces différents régimes pluviométriques.

Figure 36 : type bimodal Figure 37 : type monomodal
Figure 38 : type complexe ou trimodal

D'après le tableau 5, nous retenons que la zone d'Ébolowa entre 1927-2015 se spécifie par plusieurs régimes pluviométriques. Le régime bimodal dominant, est le plus régulier. Il représente une proportion de 92,5%. Sur les 81 années observées, 75 sont du type bimodal. Le régime du type bimodal s'accompagne par des excédents pluviométriques à 54,7% et par des déficits pluviométriques à 47,3%.

Le type monomodal moins régulier ou très rare, englobe une proportion de 2,4% puisque seulement deux années correspondent à ce type de régime pluviométrique. Enfin le type complexe ou tri modal aussi moins fréquent, somme une proportion de 4,9% soit 4/81 années conviennent à ce type de régime pluviométrique.

Une analyse comparative des pluviogrammes des séquences 1927-1975 et 1976-2015 indique que la forme bimodale est encore d'actualité à Ebolowa. Néanmoins, nous relevons qu'en dépit de la variété du régime pluviométrique, que la distribution des précipitations annuelles s'opère non seulement entre deux pics. Le premier pic dont le paroxysme s'opère durant le mois d'avril est de 226mm, le second observé en octobre enregistre 308,1mm. L'analyse des deux pics témoigne que pendant le premier pic se réduisant à 215,2mm, le second enregistre plutôt 296,5mm. En revanche, les mois correspondant au minimum à savoir ceux de juillet et d'août enregistrent graduellement la hausse de la pluviométrie.

4. Résultats et discussion

Nonobstant l'incidence des changements climatiques sur les activités agricoles, ceux-ci fédèrent non seulement de nombreuses stratégies d'adaptation et d'atténuation mais aussi sont sources des opportunités. A cet effet, quatre principales préoccupations suscitent notre réflexion. À cela : doit-on parler de perturbations climatiques ou de changement climatiques à Ebolowa entre 1927-2015 ? Quelles normales devons-nous utiliser pour assurer une bonne gestion des activités agricoles ? Le changement climatique à Ebolowa est-il un facteur de calamité ou d'opportunités ? Quelles stratégies pouvons-nous mettre sur pied afin d'assurer et de booster les activités et la production agricole ? Le tableau 6 présente les différentes normales mobiles et générales.

Tableau 6 illustrant le récapitulatif des normales séquentielles, générales et les records des précipitations mensuelles

Ebolowa	Jan	Fév.	Mar	avril	mai	juin	juillet.	août	sept	oct.	nov.	déc.
Moy s1 1927-1975	48,1	83,0	181,7	226,2	224,7	155,9	57,6	75,9	229,3	308,1	180,7	54,6
Moy s2 1976-2015	32,6	67,4	165,3	215,2	189,5	147,0	61,6	105,2	224,5	296,5	152,6	32,0

Moy Gén 1927-2015	40,5	75,2	173,6	220,7	207,1	151,5	59,5	90,2	226,9	302,3	166,7	43,5
----------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------

Source : MENA Marin (2023) à partir des données de l'ORSTOM et de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun

À la lumière du tableau 6, les différentes moyennes attestent que tous les mois de janvier à décembre devraient enregistrer des précipitations. Pour cela, tous les excédents ou les déficits anormaux constituent des perturbations. Exemple pendant que le mois de janvier 1964 avec 0mm, se caractérise par un déficit de - 40,1mm soit un pourcentage déficitaire de -100%, celui de 1945, en revanche avec une hauteur de 266,5mm somme un excédent pluviométrique de +226mm équivalent à un pourcentage excédentaire de +558,02%.

Aussi, les anomalies pluviométriques se manifestent par l'irrégularité de l'étalement des différents types de saisons. Pour ce faire, la durée des longues grandes saisons sèches oscille entre 01 et 05 mois ; les longues grandes saisons de pluies varient entre 02 et 07 mois ; les courtes petites saisons sèches s'étalent entre 0 et 04 mois puis les courtes grandes saisons de pluies entre 0 et 6 mois.

Au-demeurant, la persistance des modifications traduit l'existence des changements climatiques. L'étude séquentielle (1927-1974 et 1976-2015) affirme ce changement quantitatif de la distribution de la pluviométrie. Pendant que les mois de juillet, d'août et les courtes petites saisons sèches étaient arides entre 1927-1974, ceux-ci se caractérisent plutôt entre 1976-2015 par des excédents pluviométriques. Par contre, les mois de décembre, de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de septembre, d'octobre et de novembre puis les grandes saisons sèches tout comme les longues grandes saisons de pluies et les petites saisons de pluies pourtant caractérisées par d'abondantes pluies entre 1927 et 1974, se détermineront par la diminution de la pluviométrie entre 1975-2015. D'ailleurs, cette tendance à la diminution de la pluviométrie converge avec les résultats des travaux de Guy Pontié et de Michel Gaud (1992.p.59) où ils résument que : « la dernière sécheresse du sahel est remarquable par sa sévérité, sa persistance à l'échelle de toute une génération : son extension est également considérable lors des paroxysmes déficitaires des années 1972-1973 et 1983-1984 lorsque

la diminution des précipitations se fait sentir jusqu'aux zones équatoriales.». Ce qui convient de retenir que la diminution de la pluviométrie n'est pas d'actualité puisque celle-ci a débuté pour la majorité des cas dès 1975. Ce qui traduit qu'à Ébolowa, il est nécessaire de recourir à l'usage des normales obtenues entre 1975 et 2015.

À la question de savoir si le changement climatique à Ébolowa est un facteur de calamité ou d'opportunités, nous retenons d'après le collectif de Jean DUBOIS, GAUDUSSON et Gérard CONAC (1992) que : les excès ou les insuffisances des précipitations sont à l'origine des catastrophes naturelles à savoir les inondations et les sécheresses. La sécheresse hissée au premier rang des calamités naturelles planétaires, peut se manifester de manière intense et prolongée sur des millions de kilomètres carrés et affecter durablement les conditions de vie des pays entiers, entraînant lentement famines et exodes. De même, Mike SHANAHAN et Willie SHUBERT (2014), indiquent que : même si l'agriculture africaine ne peut sans certains aspects bénéficier du changement climatique, il semble davantage que la hausse de la température et les phénomènes extrêmes quelle entraîne comme les sécheresses et les inondations risquent de mettre en péril les cultures et les bétails sur l'ensemble du continent.

Sur place au Cameroun notamment à Ébolowa, nous relevons de nombreuses anomalies telles que : la diminution ou petitement la hausse de la pluviométrie de certains mois et saisons ; la diminution ou la hausse du nombre de jours de pluies pour certains mois ; l'irrégularité des débuts des longues grandes saisons de pluies ; la variation du régime pluviométrique, la variation et les modifications de la durée des différents types de saisons et la modification des normales. Face à toutes ces anomalies, nous assistons à l'incertitude quant à la gestion précise des périodes de semences et même du choix des espèces à planter ou à semer.

Ces différentes perturbations favorisent un dysfonctionnement à la fois sur la gestion et la maîtrise du calendrier agricole. Conséquemment, ces perturbations concourent à la baisse de la production agricole, à la flambée des prix des denrées agricoles, à l'effritement progressif de l'autosuffisance alimentaire, à la dévalorisation du produit intérieur brut (PIB), à des épisodes de

famines. Il est pour cela évident de savoir que le changement climatique constitue un obstacle au processus de développement dès lors que celui-ci, vulnérabilise non seulement la croissance économique mais aussi favorise et oblige les pays de l'Afrique subsaharienne à importer des millions de tonnes des denrées. L'impact des changements climatiques selon (MENA, 2001 : p.75) se traduit non seulement par la baisse des rendements des cultures, la diminution de la disponibilité en eau, des sécheresses courtes et prolongées, des précipitations de fortes intensités, des perturbations saisonnières marquées soit par l'allongement ou le rétrécissement, l'avènement de plus en plus des pluies précoces ou tardives mais aussi par des anomalies parfois observées durant certaines saisons sèches. D'ailleurs (Samuel ABOSSOLO et al. 2017) précisent que les perturbations climatiques en Afrique ces dernières décennies, contribuent activement non seulement à la baisse de la production des céréales, à la diminution de la production de légumes dans les régions côtières du continent, mais aussi aux difficultés austères pour l'élevage. Ces dysfonctionnements du système agricole sont provoqués en partie par l'instabilité du calendrier agricole. Car d'après la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun (meteocameroun.gov.cm, 2023), les dates probables des débuts des saisons agricoles de la partie méridionale du Cameroun sont les suivantes :

- **15 Mars dans les départements suivants** : Lékié, Mbam-et-Inoubou, Méfou-et-Afamba, Mfoundi, Nyong-et-Kellé, Nyong-et-Mfoumou, Nyong-et So'o, Moungo, Nkam, Sanaga-Maritime, Wouri, Dja-et-Lobo, **Mvila**, Océan, Vallée-du-Ntem, Koupé-Manengouba, Lebialem, Manyu, Meme, Ndian, Boyo, Menchum, Mezam, Momo, NgoKetunjia, Bamboutos, Haut-Nkam, Hauts- Plateaux, Koung-Khi, Menoua, Mifi, Ndé.
- **23 Mars dans les départements suivants** : Mbam-et-Kim, Méfou-et Akono, Fako, Bui, Donga-Mantung, partie sud de la Boumba-et-Ngoko et du Haut-Nyong.
- **28 Mars dans les départements suivants** : Haute-Sanaga, Kadéï, Lom et-Djérem, partie nord de la Boumba-et Ngoko et du Haut-Nyong, Noun.

En parcourant les différentes dates susceptibles d'assurer avec moins de risques les séances des semis dans la partie méridionale du Cameroun, nous constatons que notre zone d'étude (Mvila) correspond au (15 Mars). Concomitamment, l'analyse de nos données (confère tableau 7) certes fixant la date probable du semi dès le 16 mars, se rapproche encore plus des analyses de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun.

La figure 39, apporte encore plus de détails concernant les éventuelles dates des semences sur le territoire camerounais.

Figure 39, dates probables de semis pour la première campagne agricole 2023 pour la partie sud du pays source : Direction de la Météorologie Nationale (météocameroun.gov.cm)

A travers les analyses de la Direction de la Météorologie Nationale, nous notons que la date probable des semis à dans la Mvila notamment à Ébolowa est prévue au 15 mars. Concomitamment, cette ancrage des semis au 15 mars, correspond aux résultats de nos analyses. Le 7, apporte plus de détails.

Tableau 7. Les périodes probables des débuts de semences à Ebolowa 1927-2015.

Pentades	(1-5 mars)	(6-10 mars)	(11-15 mars)	(16-20 mars)
Décennie	1955-1964 ; 1965-1974	1987-1996 ;	1977-1986 ; 2007_2015	1927-1944 ; 1945-1954 ; 1997-2006
Nombre	02/8	01/8	2/8	3/8
Pourcentage	25%	12,5%	25%	37,5%

Source : MENA Marin (2023) à partir des données de l'ORSTOM et de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun

A la lumière du tableau 7 visant à faire ressortir les intervalles favorables aux débuts des périodes de semences à partir des moyennes décennales, nous retenons qu'en dépit de l'avènement de deux à trois jours de pluies entre le (1-5 mars), les agriculteurs doivent se déterminer par une prudence et une observation puisqu'entre (6-15 mars), une récession pluviométrique sévère sévit à Ebolowa car durant cet intervalle, nous enregistrons probablement entre 0 et 2 jours de pluie en moyenne. Durant cette période, il sévit une chaleur torride qui fait jaunir aussi rapidement la quasi-totalité des semences. ABOSSOLO Samuel et al. ((2016), dans ses analyses sur l'évolution des précipitations annuelles à Yaoundé entre 1895 et 2006, indique qu'après les premières pluies observées en début des mois de mars, l'on observe une rude sécheresse de presque deux semaines. En revanche durant l'intervalle (16-20 mars), il ressort que le nombre de jours de pluies est croissant puisque cet intervalle enregistre en moyenne 3 jours de pluies. A cet effet, les débuts favorables des périodes de semences avec moins de risques peuvent commencer à partir du 16 mars. Le tableau 8 propose l'usage d'un calendrier agricole climatique.

Tableau 8 : illustration des débuts assurés des semences des cultures vivrières et les périodes réservées aux pépinières puis aux plantations des cultures de rente.

Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc
40,5	75,2	173,6	220,7	207,1	151,5	59,5	90,2	226,9	302,3	166,7	43,5
LGSS	LGSS	LGSP	LGS P	LG SP	LGS P	CPSS	CPSS	CG SP	CG SP	CGS P	LGSS
Pour les cultures vivrières : maïs, macabo, arachide, patates, manioc											
		(16-20 mars)					(16-20 août)				
	Du 15 février au 15 mars , défrichement et delabourage	Début semences 1 Arachide, maïs, tubercules					Début semences 2 Arachide, maïs, tubercules				
Pour les cultures de rentes et arbres fruitiers : cacao, pamplemousse, orange, prunier, café, corossolier, manguiier, avocatier, mandarinier											
Pépinière	Pépinière	Pépinière	Phase de planter			Arrêt de planter					Pépinière

NB : 1- **LGSS** (longue grande saison sèche) ; 2- **LGSP** (longue grande saison de pluies) ; 3- **CPSS** (courte petite saison sèche) ; 4- (16-20 mars) **CGSP** (courte grande saison de pluies)

Source : MENA Marin (2023) à partir des données de l'ORSTOM et de la Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun

Aussi, le programme des Nations Unies pour l'environnement a avancé que les coûts moyens annuels de l'adaptation au changement climatique inévitable en Afrique atteindront 7 à 15 milliards de dollars américains d'ici à 2020. Dans le même ordre, Paul BIYA (17 janvier 2011 (<https://www.prc.cm>)) déclarait : « Le Cameroun compte avant tout sur le secteur primaire, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat, pour devenir à l'horizon 2035, un pays émergent (...) depuis une vingtaine d'années, je ne cesse de répéter que

l'agriculture, au sens le plus large c'est-à-dire complétée par l'élevage et la pêche est la véritable richesse de notre pays et que les recettes minières et du pétrole aussi utilisées qu'elles soient, ne peuvent être la seule base de notre développement. (...) la vocation de notre agriculture entendue au sens large consiste en un premier lieu à nourrir notre population ou en d'autres termes, assurer notre autosuffisance alimentaire. Deuxièmement, dans un pays comme le nôtre où 60% de la population vit de l'agriculture, celle-ci devrait être le premier pourvoyeur d'emplois ».

Le changement climatique est aussi une source d'opportunités. Car pour la BAD (2019) (www.wathi.org) l'agriculture assure la subsistance de plus de 70% des populations africaines (...) Le changement climatique reste une menace majeure pour ce secteur, il offre également d'opportunités. Avec des pratiques agricoles intelligentes face au climat, la production agricole annuelle africaine pourrait passer de 280 milliards de dollars américains à 800 milliards d'ici à 2030. Cela ouvre à l'Afrique l'opportunité de se nourrir et de créer les emplois.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, où il était question de montrer que les changements climatiques à travers la variabilité des précipitations exercent une incidence sur les activités agricoles, nous constatons que la distribution de la pluviométrie à Ébolowa se caractérise par de nombreuses perturbations pluviométriques. La persistance temporelle de ces anomalies tend graduellement au changement climatique. Les normales enregistrées entre 1927 et 1974 sont différentes de celles observées entre 1975 et 2015. Aussi, nous relevons que les apports des volumes des précipitations des différentes saisons dans l'assiette des précipitations annuelles ont changé. De même, l'étalement des saisons est de plus en plus irrégulier. Face à toutes ces modifications pluviométriques, les agriculteurs à cause des incertitudes du calendrier agricole, peinent à gérer les débuts des périodes de semences mais aussi à trouver des nouvelles plantes pouvant s'accommoder aux perturbations climatiques.

Certes que, le changement climatique génère non seulement : la baisse de la production, la famine, l'insécurité alimentaire, la dépréciation du panier de la ménagère, la flambée des prix des denrées alimentaires, la dévalorisation du produit intérieur brut (PIB), il n'en demeure pas moins que le changement climatique s'accompagne aussi par de nombreuses opportunités. Puisqu'il est à l'origine de la mise en place des nouvelles techniques telles que : l'élaboration d'un nouveau calendrier agricole ; l'usage des crédits agricoles ; l'implémentation de l'assurance agricole dans le but de favoriser la disponibilité des emplois, l'octroi des crédits agricoles et surtout la réduction de l'exode rural. L'opérationnalisation de toutes ces innovations favorisera la réduction des importations. Toutes ses initiatives résilientes visent d'une part à : vulgariser les informations sur l'évolution du climat ; procéder à la multiplication des bassins de production agricoles ; implémenter l'usage des crédits agricoles et de créer des GICS. D'autre part, il s'agit d'un outil d'orientation des activités agrométéorologiques dont l'essentiel consiste non seulement à produire quantitativement et qualitativement, à assumer une bonne gestion des activités agricoles, à proposer des mesures de réduction et d'atténuation de la vulnérabilité des activités agricoles vis-à-vis des aléas climatiques. Cette étude, certes visant à favoriser l'autosuffisance alimentaire, à lutter contre la pauvreté, à montrer que les recherches liées au changement climatique et surtout aux techniques résilientes sont de véritables sources d'auto-emplois, il n'en demeure pas moins qu'en facilitant l'octroi des crédits agricoles et la mise en place des nouveaux GICS et bassins agricoles constituent des incubateurs d'emplois. D'après le rapport de synthèse (2007.P.57) les possibilités tout comme les stratégies d'adaptation et d'atténuation des effets néfastes du changement climatique par rapport à l'agriculture se résument d'abord sur les possibilités d'adaptation (où il est recommandé de procéder à la modification des dates de plantation et des variétés cultivées ; au déplacement des cultures et à une bonne gestion des terres en luttant contre l'action de l'érosion); Dans le cadre de cette étude, les changements climatiques constituent une source d'opportunités puisque sur le plan scientifique, les climatologues, les météorologues tout comme les agriculteurs se doivent d'actualiser le calendrier agricole. Quant au volet social, cette

recherche permettra non seulement de mieux outiller les paysans par rapport à la période de semi avec moins de risque, d'éviter le gâchis de deux semences, de mettre à la disposition des populations des informations sur l'évolution du climat local, de booster la production agricole mais aussi de pratiquer une agriculture résiliente vis-à-vis des effets néfastes de la variabilité pluviométrique.

Références bibliographiques

ABOSSOLO Samuel Aimé, AMOUGOU Joseph et TCHINGTDZANG Mesmin (2017) ; les perturbations climatiques et pratiques agricoles dans les zones agro écologiques du Cameroun : changement socioéconomiques et problématiques d'adaptation au bouleversement climatique. Edition connaissance et savoirs. Paris.

ABOSSOLO Aimé Samuel et al.,(2016), Analyse des précipitations annuelles à Yaoundé de 1895 à 2006, *Afrique Science.*, 11(2) (2015) 183-194 ISSN 1813-543X, [http ://www.afriquescience.info](http://www.afriquescience.info)

ETIA MOBY Paul (1972), Atlas de la République Unie du Cameroun. Les éditions Jeune Afrique.

G.VIERS (1968), éléments de climatologie, Ferdinand Nathan (éditeur), 18, rue Monsieur-le-prince-Paris VI^e .

Jean DUBOIS et Gérard CONAC (1992). *Revue Afrique Contemporaine : l'environnement en Afrique*, n°161 (spécial) 1^{er} trimestre.

KUETE Martin et al (1991), *géographie physique générale, le Cameroun, les problèmes de sous-développement*, Edicef, 58, rue Jean-Bleuzen, 92218 Vanves cedex.

MENA Marin (2017), Les manifestations des changements climatiques au Cameroun : les manifestations, l'impact et la prise en compte des changements climatiques au Cameroun. Éditions Universitaires Européennes, 105p

MENA Marin *et al* (2017), *Les changements climatiques à travers les événements météorologiques et climatologiques extrêmes et leurs impacts dans le processus de développement des systèmes de sociétés : cas du Cameroun*. *Rev. Ivoir. Technol.*, 29 (2017) 159-180. ISSN 1815-3290, <http://www.revist.ci>

MENA Marin (2006), VARIABILITE des Précipitations à Yaoundé et Relations avec les Phénomènes el Niño et la Niña de 1951 à 2001, Mémoire de Maitrise, Université de Yaoundé I, 111p.

MENA Marin (2016), *Les changements climatiques à travers la modification du régime pluviométrique dans la région de Kribi (1835-2006)*, *Rev.ivoir Sci. Tecnol.*, 28 (2016) 389-407 ISSN 1813-3290, <http://WWW.REVIST.CI>

MENA Marin, (2004); Evolution des précipitations à Yaoundé 1951-2001 et impact sur les activités économiques. DIPES II ENS Université de Yaoundé I, 96 pages.

MENA Marin, (2008); Variabilité spatiotemporelle des précipitations sur le littoral camerounais et relation avec El Niño 1940-2006. Mémoire de D.E.A. université de Yaoundé I, 130p

MENA Marin (2016), Variabilité Spatiotemporelle des précipitations sur le littoral camerounais et relation avec les températures des surfaces continentales, océaniques et El Niño de 1927 à 2006, Thèse de doctorat Ph. D, Université de Yaoundé I, 458p.

SHANAN Mike (2014), Le changement climatique en Afrique : guide à l'intention des journalistes, publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 7 place de Fontency, 75352 Paris 07SP, France.

BIYA Paul, (2011) Discours inaugural du comice agropastoral d'Ébolowa (<http://www.prc.cm>)

Rajendra K. Pachauri et Andy Reisinger. Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse.